

Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia

Tesis para optar al grado académico de Doctor en Química

Fotoestabilidad y efecto antioxidante de fenamatos

*Oxidación fotosensibilizada de fenamatos y compuestos
relacionados usando luz visible*

Lic. Eduardo L. Gutiérrez

(Licenciado en Química, Universidad Nacional de San Luis, 2018)

Directora: Dra. Gabriela V. Ferrari (UNSL)

Co-directora: Dra. Sandra Miskoski (UNRC)

San Luis, República Argentina – 2024

Fotoestabilidad y efecto antioxidante de fenamatos

Oxidación fotosensibilizada de fenamatos y compuestos relacionados usando luz visible

El Plan de Trabajo de la presente Tesis Doctoral fue aprobado por *RD* N° [1260/2019](#) del Consejo Directivo de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia ([FQBF](#)) de la Universidad Nacional de San Luis ([UNSL](#)). El cambio de título de Plan de Trabajo fue aprobado por *RD-02* N° [1534/2023](#). Esta Tesis fue apoyada por una Beca Interna Doctoral otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ([CONICET](#)) otorgada por RESOLUCION D N° [4253](#) y extendida por RESOL-[2022-39](#)-APN-DIR#CONICET (01/04/2018 – 31/03/2024).

Esta Tesis Doctoral fue realizada en el marco del **Grupo de Fotoquímica** del Instituto de Química de San Luis “Dr. Roberto Antonio Olsina” ([INQUISAL/CONICET-UNSL](#)) y de la [FQBF \(UNSL\)](#); y del **Grupo de Fotoquímica y Medioambiente** del Instituto para el Desarrollo Agroindustrial y de la Salud ([IDAS/CONICET-UNRC](#)) y de la Universidad Nacional de Río Cuarto ([UNRC](#)). El trabajo experimental fue llevado a cabo en el Laboratorio del Área de Química Física en el Edificio “El Barco” y en el Laboratorio de Investigación y Servicios del Área del Química Física en el Bloque III. El **Grupo de Fotoquímica** es dirigido por la Dra. M. Paulina Montaña y la Dra. Gabriela V. Ferrari. El **Grupo de Fotoquímica y Medioambiente** es dirigido por el Dr. Walter Massad y el Dr. José Natera.

Los experimentos de detección de la emisión de fosforescencia de oxígeno singlete y de HPLC-DAD fueron realizados en los Laboratorios del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales ([FCEFQvN](#)) de la [UNRC](#), con la colaboración de la Dra. Sandra Miskoski y la Lic. Julieta Sacchetto.

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

CSIC

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Los experimentos de fotólisis de destello láser y de fluorescencia resuelta en el tiempo se realizaron en el Laboratorio del **Grupo de Fotoquímica Orgánica y Biológica** del Instituto de Tecnología Química ([ITQ](#)) de la Universitat Politècnica de València ([UPV](#)) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ([CSIC](#)), con la colaboración de la Dra. Luciana Schmidt. El **Grupo de Fotoquímica Orgánica y Biológica** está dirigido por la Dra. María Luisa Marín y el Dr. Francisco Boscá Mayans. Estos experimentos fueron realizados en el marco de una pasantía de investigación en el ITQ apoyada por una Beca de Traslado Docente de la [UNSL](#), otorgada por RCS N° [12/2022](#).

Mayer Lab

RESEARCH GROUP AT YALE

Los experimentos de voltamperometría cíclica fueron realizados en colaboración con el Dr. Mauricio Cattaneo (Instituto de Química del Noroeste Argentino –[INQUINOA/CONICET](#)–Universidad Nacional de Tucumán –[UNT](#)–) en el [Mayer Lab](#) Research Group del *Department of Chemistry* de [Yale University](#). El [Mayer Lab](#) Research Group está dirigido por el Dr. James Mayer.

CONICET

UNSL

I M I B I O - S L

CONICET

I N Q U I S A L

Los cálculos teóricos de modelado molecular fueron realizados en colaboración con el Dr. Matías Sancho (Instituto Multidisciplinario de Investigaciones Biológicas San Luis, [IMIBIO-SL/CONICET-UNSL](#), y Área de Química Física, [QBF](#), [UNSL](#)). El análisis estadístico fue realizado en colaboración de la Dra. Soledad Cerutti ([INQUISAL](#)), y Área de Química Analítica, [QBF](#), [UNSL](#)).

Lumos

Índice

Fotoestabilidad y efecto antioxidante de fenamatos	ii
Índice.....	viii
Agradecimientos.....	xi
Abreviaturas, símbolos y representaciones	xiv
Resumen.....	xxiii
Abstract.....	xxiv
Objetivos	xxvii
Objetivo general.....	xxvii
Objetivos específicos	xxvii
Capítulo 1	1
1.1. Los antiinflamatorios no esteroides como contaminantes antropogénicos y su rol como agentes antioxidantes.....	2
1.1.1. La problemática de los «nuevos contaminantes emergentes»	2
1.1.2. El rol de los AINEs como antioxidantes en situaciones de estrés oxidativo	4
1.2. La fotoquímica y los procesos fotosensibilizados	4
1.2.1. Nomenclatura y representación de los estados electrónicos excitados	4
1.2.2. Los procesos que siguen a la excitación se representan en un diagrama de Jablonski....	7
1.2.3. Los estados excitados de dioxígeno y las especies reactivas de oxígeno	9
1.2.4. Transferencia de electrones fotoinducida vs. transferencia de carga.....	12
1.2.5. Los procesos fotosensibilizados son alternativas para la eliminación de contaminantes persistentes	19
1.3. Las oxigenaciones fotosensibilizadas se clasifican en reacciones de Tipo I o Tipo II	20
1.4. Los fotosensibilizadores promueven reacciones fotoquímicas sobre sustratos transparentes a la radiación visible	23
1.4.1. Rosa de Bengala es un eficiente fotogenerador de $O_2(^1\Delta_g)$	23
1.4.2. Azul de Metileno fotosensibilizada la formación de $O_2(^1\Delta_g)$ y participa en reacciones de SeT.....	26
1.4.3. Riboflavina y nucleótidos derivados participan en reacciones de transferencia de 1 o 2 equivalentes de reducción.....	27
1.5. Los Fs y CR como modelos de «nuevos contaminantes emergentes»	34
1.5.1. Fs y CR son bases de fortaleza despreciable y ácidos débiles.....	36

1.5.2. Fs y CR serían sustratos para la adición electrofílica de $O_2(^1\Delta_g)$	41
1.5.3. Fs y CR actuarían como dadores en reacciones de transferencia de un electrón	43
1.5.4. Fs y CR actuarían como antioxidantes en situaciones de estrés oxidativo y como neuroprotectores	46
Capítulo 2	47
2.1. Reactividad de los estados excitados	48
2.1.1. Reactividad de los estados singlete excitados	49
2.1.2. Reactividad de los estados triplete excitados	54
2.2. La ecuación de la energía de Gibbs de PSeT estima la factibilidad termodinámica de la transferencia de electrón fotoinducida	56
2.2.2. Obtención del factor de conversión entre eV y kJ mol^{-1}	59
2.3. La teoría de Smoluchowski-Stokes-Einstein permite calcular el límite difusional para una reacción bimolecular controlada por difusión	60
2.4. Reactivos	61
2.5. Instrumentación	61
2.6. Determinación de la constante bimolecular de reactividad de $^1Rf^*$ y $^1RB^{2-*}$ con Fs y CR	66
2.7. Investigación de la reactividad de $^3Rf^*$ y $^3RB^{2-*}$ por Fs y CR.....	68
2.7.1. Registro de los espectros de absorción transitoria	69
2.7.2. Estimación de la constante bimolecular de desactivación de $^3Rf^*$ por Fs	70
2.8. Investigación de la reactividad de Fs y CR con $O_2(^1\Delta_g)$	72
2.8.1. Determinación de la constante reactiva de interacción de Fs y CR con $O_2(^1\Delta_g)$	73
2.8.2. Determinación de la constante total de interacción de Fs y CR con $O_2(^1\Delta_g)$	75
2.8.3. Evaluación del cociente k_r/k_t	76
2.9. Seguimiento de la degradación de Fs y CR por HPLC-DAD	76
2.10. Modelado molecular de Fs y CR, y Rf	78
2.10.1. La función de Fukui	80
Capítulo 3	83
3.1. Fs y CR son poco solubles en agua y presentan una absorción intensa en el UV	85
3.2. Fs y CR no experimentan transformaciones al ser irradiados con luz visible y no interactúan con los sensibilizadores en el estado fundamental	87
3.3. Fs y CR experimentan reacciones de oxidación fotosensibilizada por RB^{2-} y AM^+	90
3.4. Fs y CR no reaccionan eficientemente con los estados excitados de RB^{2-}	96
3.5. Fs y CR reaccionan eficientemente con $O_2(^1\Delta_g)$	106

3.6. Fs y CR son degradados eficientemente por $O_2(^1\Delta_g)$ generado por fotosensibilización bajo irradiación con luz visible.....	111
3.7. Discusión mecanística global: mecanismo Tipo I vs. mecanismo Tipo II	120
3.8. Conclusiones parciales	124
Capítulo 4	126
4.1. El carboxilato de Fs se une por puente de hidrógeno intramolecular con la función amina	128
4.2. Fs y CR reaccionan con los estados excitados de Rf	133
4.3. Fs y CR reaccionan con $^3Rf^*$ a través de un proceso PSeT	147
4.4. La PSeT desde Fs y CR hacia los estados excitados de Rf estaría termodinámicamente favorecida	155
4.5. Discusión mecanística global: transferencia de electrón fotoinducida acoplada a transferencia de protón	166
4.6. Conclusiones parciales	175
Capítulo 5	176
5.1. Conclusiones.....	177
5.2. Perspectivas.....	178
Producción científica.....	179
Congresos Científicos Nacionales e Internacionales	179
Publicaciones Científicas.....	179
Bibliografía	183
Información suplementaria	198

Agradecimientos

Reservo esta sección para expresar (¡jo renovar! desde mi Trabajo Final de Licenciatura) mi más profundo agradecimiento a todas las personas e instituciones que de alguna manera u otra han estado involucradas en la investigación y en el proceso de escritura de esta Tesis, y a quienes me han acompañado antes y durante los años de mi formación académica.

A la Dra. M. Paulina Montaña, por haberme abierto las puertas de su grupo de investigación allá por el año 2014 cuando era solamente un estudiante de grado de segundo año. Por toda la confianza depositada en mí durante estos 10 años.

A mis directoras, Dra. Gabriela V. Ferrari y Dra. Sandra Miskoski, por todo su trabajo y apoyo durante todo el trabajo experimental de esta Tesis.

A mis compañeras Dra. Vanesa Muñoz y Dra. Frida Di Marco, por haberme recibido como a uno más, por todos los momentos compartidos, por todas charlas y por estar siempre cuando las cosas estaban complicadas. Asimismo, a la Lic. Cecilia Díaz, por toda la ayuda desde su incorporación al grupo de investigación, y a todos mis compañeros del Instituto de Química de San Luis “Dr. Roberto Antonio Olsina”.

A la Universidad Nacional de San Luis y a la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, por haber sido una segunda casa para mí durante toda mi formación de grado, por haberme permitido estudiar una carrera de grado y una carrera de posgrado con el más alto nivel académico. y por haberse transformado luego en mi lugar de trabajo. Espero poder quedarme muchos años para intentar devolver todo lo que mi querida UNSL me ha dado desde 2011.

Al Dr. Walter Massad, la Lic. Julieta Saccheto y a toda la gente del Grupo de Fotoquímica y Medioambiente de la UNRC, por toda su ayuda y colaboración, y por haberme hecho sentir como en mi laboratorio en cada oportunidad en la que he trabajado con ellos en Río Cuarto.

Al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) por haber otorgado una Beca Interna Doctoral durante los años 2018-2024, la cual me permitió realizar mi carrera de posgrado. Asimismo, al ex-Ministerio de Educación de la Nación por haberme otorgado una Beca Bicentenario durante los años 2015-2018, la cual me permitió completar mi carrera de grado. Es con gran pesar que escribo que actualmente tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación hayan sido, nuevamente, degradados a secretarías, con una burda excusa de ajuste del gasto fiscal, pero que esconde una nefasta política de recorte feroz de la inversión pública en educación y en

ciencia y tecnología. Es mi deseo que esta situación se revierta y esto sea solo una anécdota para quien lea estas líneas en el futuro.

Al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) por haberme otorgado una Beca Estímulo a las Vocaciones Científicas (BEVC) en 2017-2018, que me permitió completar mi trabajo final de grado.

Al Dr. Mauricio Cattaneo, al Dr. Matías Sancho y a la Dra. Soledad Cerutti por su invaluable colaboración en el trabajo experimental y en la interpretación de los resultados presentados aquí.

A la Dra. María Luisa Marín, al Dr. Francisco Boscá Mayans y a los integrantes del Grupo de Fotoquímica Orgánica y Biológica por haberme recibido en sus laboratorios, por toda la ayuda y colaboración brindada durante mi estadía en València.

A la Dra. Luciana Schmidt, la Dra. Jenny Flores y la Dra. Fabiana Vento por haberme recibido y cobijado durante mi estadía en València, por todas las charlas, los cafés, los almuerzos y las cenas. Las recuerdo con el mayor cariño y nunca las olvidaré.

A mis compañeras y compañeros de Docencia del Área de Química Orgánica por haberme recibido en el Área, por toda la colaboración, ayuda y predisposición brindada desde el primer día, y por haberme acompañado en las tareas docentes durante todo el desarrollo del trabajo experimental y de la escritura de esta Tesis.

A mis profesores de la carrera Licenciatura en Química de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (FQBF) de la UNSL, por todos los conocimientos transmitidos y por haber sido para mí una inspiración y un modelo a seguir, como docentes y como investigadores.

A mis compañeras y compañeros de cursada durante mi carrera de grado, Agustín Godoy, Soledad Corradini, Nicolás Vallejo, Nicolás Pestchanker, Christina Benítez, Francisco Peñalva, Milagros Gallardo, Sabrina Permigiani, Danilo Palma, Ailín Guardía y Josefina Vázquez, por todos los momentos compartidos.

A la profesora Liliana Farina Di Carlo, mi profe de Química de la secundaria, por haberme permitido descubrir esta maravillosa ciencia, por todas las tardes dedicadas al estudio a contraturno para prepararnos para la Olimpiada Argentina de Química. Recuerdo con muchísimo cariño aquellos viajes para competir y el viaje a la final en Villa Giardino.

A mis padres Hugo Gutiérrez y Marina Lezcano por su apoyo incondicional. Nada de lo que soy hubiese sido posible sin el sacrificio que hicieron para darme la posibilidad de estudiar.

A mis hermanos Andrés y Trinidad Gutiérrez, por toda la vida compartida juntos. No me falten nunca.

Fotoestabilidad y efecto antioxidante de fenamatos

Oxidación fotosensibilizada de fenamatos y compuestos relacionados usando luz visible

Tesis doctoral en Química – 2024

Eduardo L. Gutiérrez.–

CONICET

Ministerio de Educación
Argentina

Consejo
Interuniversitario
Nacional

Abreviaturas, símbolos y representaciones

En esta Sección se presentan las abreviaturas, símbolos, representaciones y fórmulas químicas utilizadas en cuerpo de la presente Tesis.

°	Grado
°C	Grado Celsius, unidad de temperatura
% V/V	% volumen entre volumen
[]	Concentración de la especie representada entre corchetes, en unidades de mol entre L (mol L ⁻¹)
ΔE°	Potencial estándar de celda
ΔG^\ddagger	Energía de Gibbs de activación
ΔG°	Energía de Gibbs estándar
ΔG_{00}	Energía de un estado electrónicamente excitado; la diferencia de energía entre el estado vibracional ν_0 de S_0 y el estado vibracional ν_0 del nivel electrónico excitado.
$^1\Delta G_{0,0}$	Diferencia de energía entre el estado vibracional ν_0 de S_0 y el estado vibracional ν_0 de S_1 .
$^3\Delta G_{0,0}$	Diferencia de energía entre el estado vibracional ν_0 de S_0 y el estado vibracional ν_0 de T_1 .
ΔG°_{PSET}	Energía de Gibbs estándar para un proceso de transferencia de electrón fotoinducida
ΔOD	Diferencia de absorción de una muestra después y antes del disparo del láser en un experimento de fotólisis de destello láser
ΔV	Diferencia de potencial
ε	Coefficiente de absorptividad molar
ε_0	Permitividad del vacío
ε_s	Constante dieléctrica (o permitividad relativa) de un solvente
η	Viscosidad dinámica
λ	En la teoría de Marcus de transferencia de electrón, energía de reorganización del solvente necesaria para estabilizar las especies cargadas formadas, y de reorganización de las distancias internucleares
λ_{exc}	Longitud de onda de excitación
$\lambda_{m\acute{a}x}$	Longitud de onda correspondiente al máximo de una banda de absorción
Φ_Δ	Rendimiento cuántico de generación de oxígeno singlete
Φ_f	Rendimiento cuántico de fluorescencia
Φ_{isc}	Rendimiento cuántico de cruce entre sistemas
μL	Micro litro
μs	Microsegundo
ν	Nivel vibracional

ν	Frecuencia
ν_0	Nivel vibracional fundamental
ν_1	Primer nivel vibracional excitado
ν_2	Segundo nivel vibracional excitado
ν_3	Tercer nivel vibracional excitado
ν_4	Cuarto nivel vibracional excitado
ν_5	Quinto nivel vibracional excitado
ν_n	n-ésimo nivel vibracional excitado
ξ	Avance de reacción o coordenada de reacción
$^3(\pi-\pi)^*$	Estado triplete originado por una transición $\pi-\pi$
$^1\tau$	Tiempo de vida real de una especie excitada de multiplicidad singlete (<i>actual lifetime, observed lifetime</i> o <i>measured lifetime</i> en la literatura en inglés)
$^1\tau^0$	Tiempo de vida intrínseco o tiempo de vida radiativo (<i>radiative lifetime, intrinsic lifetime</i> o <i>natural lifetime</i> en la literatura en inglés)
$^1\tau_0$	Tiempo de vida de una especie molecular excitada de multiplicidad 1 («singlete») en ausencia de desactivadores de fluorescencia
$^3\tau_0$	Tiempo de vida de una especie molecular excitada de multiplicidad 3 («tripleto») en ausencia de desactivadores de absorción transitoria
A	1) Aceptor de electrón 2) Amina 3) Absorbancia
A*	Estado electrónico excitado de un aceptor de electrón
A ^{•-}	Anión radical de un aceptor de electrón
A ^{•+}	Catión radical de una amina
Å	Angstrom, unidad de longitud
AM	Azul de metileno o cloruro de metiltioninio
AM ⁺	Catión de Azul de Metileno
AM [•]	Radical de Azul de Metileno
$^3AM^{+*}$	Estado triplete excitado del catión de Azul de Metileno
AOPs	Procesos de oxidación avanzados (del inglés <i>Advanced Oxidation Process</i>)
AINEs	Antiinflamatorios no esteroides
aprox.	Aproximadamente
atm	Atmósfera, unidad de presión
BZQ	<i>p</i> -benzoquinona
CFA	Ácido meclofenámico
CFA(-H ⁺) [•]	Radical desprotonado del anión del ácido meclofenámico

C	Culombio (o <i>coulomb</i> en francés, unidad de carga eléctrica)
C	1) Concentración 2) Término que tiene en cuenta la contribución de la estabilización de las interacciones electrostáticas entre los iones monovalentes formados en un proceso de transferencia de electrón (también llamado <i>w</i>).
C_0	Concentración inicial
CBZ	Carbazol
$CFA(-H^+)^{\bullet-}$	Radical desprotonado del anión del ácido meclofenámico
cm	Centímetro
C-V	Corriente-potencial
<i>d</i>	Distancia
D	1) Donor de electrón 2) Deuterio
$D^{\bullet+}$	Catión radical de un donador de electrón
D_2O	Óxido de deuterio, agua deuterada o agua pesada
DCF	Diclofenac
$DCF(-H^+)^{\bullet-}$	Radical desprotonado del anión de diclofenac
DFT	Teoría del Funcional de la Densidad
DHC	Dihidrocarbazol
DMSO	Dimetilsulfóxido
DPA	Difenilamina
$^3DPA^*$	Especie triplete excitada de difenilamina
DPA^{\bullet}	Especie radicalaria de difenilamina
DPA^+	Ácido conjugado de difenilamina, el catión difenilamonio
$DPA(-H^+)^{\bullet}$	Radical desprotonado de difenilamina
<i>e</i>	Cuanto de carga eléctrica
e^-	Electrón
E°	Potencial estándar de electrodo
$E_{1/2}^\circ$	Potencial de media onda
E_{pico}	Potencial de pico
EEH	Electrodo estándar de hidrógeno
EROs	Especies reactivas de oxígeno
ET	Transferencia de energía (del inglés <i>Energy Transfer</i>)
eT	Transferencia de electrón (del inglés <i>electron Transfer</i>)
eV	Electronvoltio

F	Faradio (o <i>farad</i> en inglés, unidad de capacidad eléctrica)
$f^+(\mathbf{r})$	Función de Fukui para ataques nucleofílicos
$f^-(\mathbf{r})$	Función de Fukui para ataques electrofílicos
f_Q^1	Contribución de la reactividad con un sustrato al decaimiento total de una especie excitada de multiplicidad singlete de un sensibilizador
f_Q^3	Contribución de la reactividad con un sustrato al decaimiento total de una especie excitada de multiplicidad triplete de un sensibilizador
$f_{O_2}^3$	Contribución de la reactividad con un dióxígeno al decaimiento total de una especie excitada de multiplicidad triplete de un sensibilizador
f_Q^A	Contribución de la reactividad con un sustrato al decaimiento de dióxígeno singlete
f_{int}^A	Contribución de las rutas de decaimiento intrínseco al decaimiento de dióxígeno singlete
FA	Ácido fenámico o ácido <i>N</i> -fenilntranílico
FA [•]	Especie radicalaria del ácido fenámico
FA ⁻	Anión del ácido fenámico
FA(-H ⁺) ^{•-}	Radical desprotonado del anión del ácido fenámico
FAD	Flavina adenina dinucleótido
FADH [•]	Flavina adenina dinucleótido semirreducido
FADH ₂	Flavina adenina dinucleótido completamente reducido
Fl	Flavina/s
FlH ₂	Dihidroflavina o flavina completamente reducida
FFA	Ácido flufenámico
FFA [•]	Especie radicalaria del ácido flufenámico
FFA ^{•+}	Catión radical del ácido fenámico
FFA ⁻	Anión del ácido flufenámico
FFA(-H ⁺) [•]	Radical desprotonado del anión del ácido flufenámico
FMN	Flavina mononucleótido o riboflavina-5'-fosfato
FMNH [•]	Flavina mononucleótido semirreducido
FMNH ₂	Flavina mononucleótido completamente reducido
Fs	Fenamatos
Fs y CR	Fenamatos y compuestos relacionados
GTP	Guanosina-5'-trifosfato
H ⁺	Catión hidrógeno o “protón”
H [•]	Átomo de hidrógeno o equivalente de reducción
HAT	Transferencia de átomo de hidrógeno (del inglés <i>hydrogen-atom transfer</i>)
HOMO	Orbital molecular no ocupado de menor energía (del inglés <i>Highest Occupied Molecular Orbital</i>)
HO [•]	Radical hidroxilo

HO_2^\bullet	Radical hidropéroxilo
HO_2^-	Anión peróxido de hidrógeno
H_2O	Agua
H_2O_2	Peróxido de hidrógeno
HPLC	Cromatografía líquida de alta eficacia (del inglés <i>High Performance Liquid Chromatography</i>)
HPLC-DAD	Cromatografía líquida de alta eficacia con detector de arreglo de diodos (del inglés <i>Diode Array Detector</i>)
H_2RB	Ácido conjugado del dianión de Rosa de Bengala
HRf^+	Ácido conjugado de Rf oxidada
HRf^{+*}	Ácido conjugado de Rf oxidada en un estado electrónico excitado
I	1) Velocidad de absorción de radiación electromagnética 2) Intensidad de emisión de fluorescencia o de fosforescencia
I_0	Intensidad de emisión de fluorescencia o de fosforescencia en ausencia de desactivadores
i_c	Conversión interna (del inglés <i>internal conversión</i>)
i_{sc}	Cruce entre sistemas (del inglés <i>Intersystem Crossing</i>)
IUPAC	Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (del inglés <i>International Union of Pure and Applied Chemistry</i>)
J	Julio (o <i>joule</i> en francés, unidad de energía)
K	Kelvin, unidad de temperatura
k_1	Constante de pseudo-primer orden
$k_{1,ap}$	Constante de pseudo-primer orden aparente
k_d	Constante cinética unimolecular total de desactivación
4k_d	Constante cinética unimolecular total de desactivación de dióxigeno singlete
k_{dif}	Límite difusional para una reacción bimolecular controlada por la difusión
k_{ET}	Constante cinética bimolecular de transferencia de energía
k_{eT}	Constante cinética bimolecular de transferencia de electrón
$^1k_{eT}$	Constante cinética bimolecular de transferencia de electrón en la cual el aceptor se encuentra en un estado excitado de multiplicidad 1 («singlete»)
$^3k_{eT}$	Constante cinética bimolecular de transferencia de electrón en la cual el aceptor se encuentra en un estado excitado de multiplicidad 3 («triplete»)
k_f	Constante cinética unimolecular de emisión de fluorescencia
k_{isc}	Constante cinética unimolecular del proceso de cruce entre sistemas
kJ	Kilojulio (o <i>kilojoule</i> en inglés, unidad de energía)
kJ mol^{-1}	Kilojulio dividido entre mol
k_n	Constante cinética unimolecular de desactivación no radiativa
4k_n	Constante cinética unimolecular de desactivación no radiativa de dióxigeno singlete

1k_n	Constante cinética unimolecular de desactivación no radiativa de una especie de multiplicidad singlete
3k_n	Constante cinética unimolecular de desactivación no radiativa de una especie de multiplicidad triplete
k_p	Constante cinética unimolecular de emisión de fosforescencia
4k_p	Constante cinética unimolecular de emisión de fosforescencia de dioxígeno singlete
k_q	1) Constante cinética bimolecular de reactividad de una especie excitada 2) Constante cinética bimolecular física de dioxígeno singlete
1k_q	Constante cinética bimolecular de reactividad de una especie excitada de multiplicidad singlete
3k_q	Constante cinética bimolecular de reactividad de una especie excitada de multiplicidad triplete
$^3k_{q,ap}$	Constante cinética bimolecular aparente de reactividad de una especie excitada de multiplicidad triplete
$^3k_{q,O_2}$	Constante cinética bimolecular de reactividad con dioxígeno singlete de una especie excitada de multiplicidad triplete
k_r	Constante cinética bimolecular reactiva de dioxígeno singlete
K_{SV}	Constante de Stern-Volmer
k_t	Constante cinética bimolecular total de dioxígeno singlete
LED	Diodo emisor de luz (del inglés <i>Light-Emitting Diode</i>)
$L \text{ mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$	Litro dividido entre mol por segundo
LUMO	Orbital molecular no ocupado de menor energía (del inglés <i>Lowest Unoccupied Molecular Orbital</i>)
m	Metro
$M\Omega$	Megaohmio, unidad de resistencia
min	Minuto
mL	Mililitro
mL min^{-1}	Mililitro dividido entre minuto
MeOD	Metanol deuterado
MeOH	Metanol
MFA	Ácido mefenámico
MFA^\bullet	Especie radicalaria del ácido mefenámico
$\text{MFA}(-\text{H}^+)^\bullet$	Radical neutro del ácido mefenámico
mm	Milímetro
mol L^{-1}	Mol entre litro
MS-PCeT	Transferencia de electron acoplada a transferencia de protón de sitios múltiples (del inglés <i>Multiple-Site Proton-Coupled electron Transfer</i>)
$^3(n-\pi)^*$	Estado triplete formado por una transición n- π
N_3^-	Anión azida

Nd:YAG	Granate de itrio y aluminio dopado con impurezas de neodimio (del inglés <i>Neodymium-Doped Yttrium Aluminium Garnet</i>)
N_A	Constante de Avogadro
Na_2RB	Sal disódica de Rosa de Bengala
NADH	Nicotinamida adenina dinucleótido
NaOH	Hidróxido de sodio
NaN_3	Azida de sodio
NH_3	Amoníaco
nm	Nanómetro
ns	Nanosegundo
O_2	Dioxígeno
$O_2(^3\Sigma_g^-)$	Dioxígeno en estado fundamental, dioxígeno triplete u oxígeno molecular
$O_2(^1\Delta_g)$	Oxígeno singlete, dioxígeno singlete u oxígeno molecular singlete, el primer estado excitado de dioxígeno
$O_2(^1\Sigma_g^+)$	Segundo estado excitado de dioxígeno
3O_2	Dioxígeno en estado fundamental, dioxígeno triplete u oxígeno molecular
1O_2	Oxígeno singlete, dioxígeno singlete u oxígeno molecular singlete, el primer estado excitado de dioxígeno
$O_2^{\bullet-}$	Anión radical superóxido
O_3	Ozono o trioxígeno
OPO	Oscilador óptico paramétrico (del inglés <i>Optical Parametric Oscillator</i>)
P	Producto
Pa	Pascal, unidad de presión
PCeT	Transferencia de electron acoplada a transferencia de protón (del inglés <i>Proton-Coupled electron Transfer</i>)
PhA	Anilina o fenilamina
pK _a	-log K _a , logaritmo decimal negativo de la constante de disociación ácida K _a
PPCPs	Productos farmacéuticos y de cuidado personal (del inglés <i>Pharmaceuticals and Personal Care Products</i>)
ppb	Partes por billón ($\mu\text{g L}^{-1}$)
ppm	Partes por millón (mg L^{-1})
ps	Picosegundo
PSeT	Transferencia de electrón fotoinducida (del inglés <i>Photoinduce Single-electron Transfer</i>)
PT	Transferencia de protón
Q	1) Sustrato 2) Carga eléctrica

Q^*	Estado electrónico excitado de un sensibilizador
$Q^{\bullet-}$	Anión radical de un sustrato Q
$Q^{\bullet+}$	Catión radical de un sustrato Q
$Q(-H^+)^{\bullet}$	Radical neutro de un sustrato Q
R	Constante universal de los gases
$r_{A D}$	Distancia dador/aceptor, la cual se toma como una medida de la distancia interiónica. En el modelo de transferencia de electrón de esfera externa, $r_{A D}$ es la suma de los radios de las esferas. Suele tomarse como radio de las esferas, la semidistancia punto-a-punto máxima de las especies aceptora y dadora.
RB	Rosa de Bengala
RB^{2-}	Dianión de Rosa de Bengala
$^1RB^*$	Estado singlete excitado de Rosa de Bengala
$^3RB^*$	Estado triplete excitado de Rosa de Bengala
$RB^{\bullet-}$	Radical anión de Rosa de Bengala
$RB^{\bullet3-}$	Radical trianión de Rosa de Bengala
ref	Sustancia de referencia
Rf	Riboflavina (vitamina B2)
$Rf^{\bullet-}$	Anión radical de Rf
RfH^{\bullet}	Radical neutro de Rf
RfH_2	Riboflavina completamente reducida
$Rf(-H)^-$	Base conjugada de Rf oxidada
$Rf(-H)^{-*}$	Base conjugada de Rf oxidada en un estado electrónico excitado
$^1Rf^*$	Estado singlete excitado de riboflavina
$^3Rf^*$	Estado triplete excitado de riboflavina
s	Segundo
S	Estado electrónico singlete de una especie molecular
$^1S^*$	Estado singlete excitado de una molécula S
S_0	Estado electrónico fundamental de una especie molecular de multiplicidad 1 («singlete»)
S_1	Primer estado electrónico excitado de una especie molecular de multiplicidad 1 («singlete»)
S_2	Segundo estado electrónico excitado de una especie molecular de multiplicidad 1 («singlete»)
S_n	n-ésimo estado electrónico excitado de una especie molecular de multiplicidad 1 («singlete»)
Sens	Fotosensibilizador/es o sensibilizador/es
$Sens^{\bullet-}$	Anión radical de un sensibilizador
$Sens^{\bullet+}$	Catión radical de un sensibilizador
$^1Sens^*$	Estado electrónico singlete excitado de un sensibilizador

${}^3\text{Sens}^*$	Estado electrónico triplete excitado de un sensibilizador
SeT	Transferencia de electrón (del inglés <i>Single-electron Transfer</i>)
solv	Solvatado
t	Tiempo
T	Temperatura absoluta
T	Estado electrónico triplete de una especie molecular (multiplicidad 3)
T_1	Primer estado electrónico excitado de una especie molecular de multiplicidad 3 («triplete»)
T_2	Segundo estado electrónico excitado de una especie molecular de multiplicidad 3 («triplete»)
t_{corrida}	Tiempo de corrida
T_n	n-ésimo estado electrónico excitado de una especie molecular de multiplicidad 3 («triplete»)
t_R	Tiempo de retención
TCSPC	Conteo de fotones únicos correlacionados en el tiempo (del inglés <i>time-correlated single photon counting</i>)
TFA	Ácido tolfenámico
TFA $^{\bullet}$	Especie radicalaria del ácido tolfenámico
TFA(-H $^+$) $^{\bullet}$	Radical neutro del ácido tolfenámico
u.a.	Unidades arbitrarias
UV	Ultravioleta
UV-vis	Ultravioleta-visible
V	Voltio
V	Volumen
v	Velocidad
v_0	Velocidad inicial
$V_{\text{inyección}}$	Volumen de inyección
V_{muestra}	Volumen de muestra
w	Ver C (definición 2).
W	Vatio (o <i>watt</i> en inglés), unidad de potencia
X	Fracción molar
Z_A	Valor absoluto de la carga de la especie aceptora de electrón antes de la transferencia
Z_D	Valor absoluto de la carga de la especie donora de electrón antes de la transferencia

Resumen

Los fenamatos (**Fs**) son una familia de antiinflamatorios no esteroides (AINEs) usados ampliamente en medicina humana y veterinaria. Los **Fs** son derivados estructurales del ácido fenámico (difenilamina 2-ácido carboxílico). Diclofenac (**DCF**) es también un AINE derivado de difenilamina, relacionado con la familia de los **Fs**. Estos compuestos, llamados conjuntamente fenamatos y compuestos relacionados (**Fs y CR**), han sido encontrados en aguas superficiales como contaminantes antropogénicos y su presencia pueden ser la causa de efectos no deseados en los ecosistemas. En consecuencia, es de interés degradar y/o eliminar estas sustancias de medios acuosos. Las fotodegradaciones sensibilizadas son caminos promisorios para conseguir este objetivo ya que son procesos que pueden utilizar luz solar como fuente de energía, disminuyendo costos, y pueden ser realizados tanto en medio homogéneo como heterogéneo. Para optimizar estos procesos, estudiamos las variables principales y evaluamos los mecanismos de fotooxidación sensibilizada de **Fs y CR** como alternativa para degradar y/o eliminar estas sustancias de medios acuosos, y para el futuro desarrollo de métodos fotosensibilizados de remediación por tratamiento terciario para mejorar la calidad de aguas contaminadas.

En el [Capítulo 3](#) estudiamos la fotodegradación de **Fs y CR** sensibilizada por Rosa de Bengala (RB) y Azul de Metileno (AM). Nuestros resultados indican que la transformación fotosensibilizada de **Fs y CR** ocurre principalmente a través de una fotooxigenación de Tipo II (es decir, mediada por dioxígeno singlete). La reactividad de los estados excitados de los sensibilizadores con **Fs y CR** no es eficiente, pero estos sustratos reaccionan eficientemente con dioxígeno singlete fotosensibilizado con constantes cinéticas bimoleculares que se encuentran entre $1,05 \times 10^7 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$ y $3,81 \times 10^7 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$ en soluciones de agua/metanol 3:2 saturadas de aire. Los experimentos de degradación monitorizados por HPLC-DAD mostraron que los **Fs y CR** fácilmente degradados en 60–300 min bajo irradiación con luz LED centrada a 632 nm en presencia de AM en soluciones saturadas de aire. Esta fotodegradación parece producir iminobezoquinonas de diferente regioquímica en lugar de otros productos recalcitrantes como carbazol. Las constantes de pseudo-primer orden para la degradación de **Fs y CR** se encuentran entre $0,82 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ y $4,42 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$.

En el [Capítulo 4](#) estudiamos la reactividad de **Fs y CR** con los estados excitados de riboflavina (Rf) como alternativa para su degradación fotosensibilizada. Rf es un pigmento amarillo ubicuo de la mayoría de los seres vivos y los ecosistemas, y es precursor de nucleótidos como FAD o FMN. Los estados excitados de Rf ($^1\text{Rf}^*$ y $^3\text{Rf}^*$) tienen potenciales de electrodo de 2,19 y 1,88 V (vs. EEH), por lo que participan en procesos de transferencia de electrón fotoinducida (PSeT). La degradación

anaeróbica de Rf bajo irradiación con luz visible de $\lambda > 480$ nm, se desacelera en presencia de **Fs y CR**. Dado que esta degradación ocurre a través del estado triplete del sensibilizador, esta observación proporcionó la primera evidencia de la reactividad de **Fs y CR** con la especie $^3Rf^*$. **Fs y CR** reaccionan con los estados excitados $^1Rf^*$ y $^3Rf^*$ con constantes cinéticas bimoleculares $^1k_{eT}$ y $^3k_{eT}$ del orden de 1×10^9 L mol⁻¹ s⁻¹, cercanas a los límites difusionales estimados por la ecuación de Smoluchowski ($1,2 \times 10^{10}$ L mol⁻¹ s⁻¹, en metanol y $4,23 \times 10^{10}$ L mol⁻¹ s⁻¹ en agua/metanol 3:2). La observación concomitante de los respectivos radicales aminilo Fs^* y el radical RfH^* en los espectros de absorción transitoria siguiendo a la generación de $^3Rf^*$ indicaría que la interacción de **Fs y CR** con el estado triplete de Rf ocurre por PSeT. Los diagramas de Pourbaix para la oxidación de **Fs y CR** y la reducción de Rf muestran que los potenciales de media onda son altamente dependientes del pH. Los potenciales determinados por voltamperometría cíclica poseen una componente de transferencia de protón asociada a la transferencia de electrón. Asimismo, mientras que la reducción de Rf es reversible en un amplio rango de pH (probablemente debido a la metaestabilidad de la especie semiquinona RfH^*), la oxidación de **Fs y CR** no es reversible en las condiciones experimentales. Esta irreversibilidad se explicaría por la formación de una especie radicalaria muy ácida y/o muy reactiva. Nuestros resultados sugieren que la transferencia de electrón estaría acoplada a la transferencia de protón, y que esta transferencia se produciría por un mecanismo acoplado a transferencia de protón de sitios múltiples (MS-PCeT). Los cálculos termodinámicos de ΔG°_{eT} empleando los potenciales determinados sugieren que mientras la oxidación de **Fs y CR** por Rf en estado fundamental no sería factible, la PSeT hacia $^1Rf^*$ y $^3Rf^*$ sería exergónica en un amplio rango de pH ($\Delta G^\circ_{PSeT} < 0$). La dependencia de $^3k_{eT}$ con la fuerza impulsora de la reacción (ΔG°_{PSeT}) es bien descrita por el modelo de Rehm y Weller de esfera externa, encontrándose la oxidación de **Fs y CR** en la región asintótica. La elevada reactividad de las especies radicalarias de **Fs y CR** sugiere que la oxidación fotosensibilizada de **Fs y CR** iniciada por PSeT sería una alternativa viable para la degradación de estos sustratos como contaminantes de medios acuosos.

Abstract

Fenamates (**Fs**) are a well-known family of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) widely used in human and veterinary medicine. **Fs** are structurally derived from fenamic acid (diphenylamine-2-carboxylic acid). Diclofenac (**DCF**) is also a diphenylamine-derived NSAID, closely related to the fenamates family. These compounds, altogether called fenamates and related compounds (**Fs y CR**), are found in surface waters as anthropogenic pollutants and may be the cause of unwanted effects on the ecosystems, in consequence it is desirable to degrade and/or eliminate them from

aqueous media. Sensitized photodegradations are promising pathways to achieve it since they are processes that can use solar light, diminishing costs, and can be performed in homogeneous or heterogeneous media. In order to optimize these processes, we studied the leading variables and evaluated the mechanisms of sensitized photooxidation of **Fs y CR** as a means to degrade and/or eliminate these substances from aqueous media, and for the further development of photosensitized methods for water remediation by tertiary treatments to improve water quality.

In [Chapter 3](#), we studied the photodegradation of **Fs y CR** sensitized by Rose Bengal (RB) and Methylene Blue (AM). Our results indicate that photosensitized transformation of **Fs y CR** proceeds mainly through a Type II photooxygenation (*i.e.*, singlet dioxygen-mediated). Quenching of sensitizers' excited states by **Fs y CR** is not efficient, but the substrates react efficiently with photosensitized singlet dioxygen with bimolecular rate constants ranging between $1.05 \times 10^7 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$ and $3.81 \times 10^7 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$ in air-saturated water/methanol 3:2. HPLC-DAD-monitored degradation experiments showed that **Fs y CR** are readily degraded within 60–300 min of irradiation with 632 nm-centered LED light in the presence of AM in air-saturated solution and photodegradation seem to yield substituted iminebenzoquinones of different regiochemistry instead of other recalcitrant products such as carbazole. The pseudo-first order kinetic constants for degradation of **Fs y CR** were determined and their values ranged between $0.82 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ and $4.42 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$.

In [Chapter 4](#) we studied the reactivity of **Fs y CR** towards the excited states of riboflavin (Rf) as an alternative for the photosensitized degradation of these substrates. Rf is a yellow pigment which is ubiquitous to the majority of living beings and ecosystems, and is the precursor of nucleotides such as FAD or FMN. The excited states of Rf ($^1\text{Rf}^*$ y $^3\text{Rf}^*$) have electrode potentials of 2,19 y 1,88 V (vs. SHE), which allow them to participate in photoinduced single-electron transfer processes (PSeT). The anaerobic degradation of Rf under irradiation with visible light of $\lambda > 480 \text{ nm}$ is slowed down in the presence of **Fs y CR**. Since this process takes place through the triplet excited state of the sensitizer, this observation provided the first evidence on the reactivity of **Fs y CR** and the species $^3\text{Rf}^*$. **Fs y CR** react with the excited states $^1\text{Rf}^*$ y $^3\text{Rf}^*$ with bimolecular kinetic constants $^1k_{eT}$ y $^3k_{eT}$ in the order of $1 \times 10^9 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$, close to the diffusional limits estimated by Smoluchowski equation ($1.2 \times 10^{10} \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$, in methanol and $4.23 \times 10^{10} \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$ in water/methanol 3:2). The observation of the concomitant formation of the aminyl radicals Fs^\bullet and the radical RfH^\bullet in the transient absorption spectra following the yielding of $^3\text{Rf}^*$ suggest the interaction **Fs y CR**/ $^3\text{Rf}^*$ occurs by PSeT. Pourbaix diagrams for the oxidation of **Fs y CR** and for the reduction of Rf show that the semi-cell potentials are highly dependent on the pH. The potentials determined by cyclic voltammetry showed an important proton transfer component associated with the main electron transfer process. Furthermore, while the reduction of Rf is reversible in a wide pH range (probably due to the metastability of the

semiquinone species RfH^\bullet) the oxidation of **Fs y CR** is not reversible in the experimental conditions. This irreversibility could be explained by the formation of a strong acidic and/or very reactive radical species upon electron transfer. Our results suggest that the electron transfer reaction is coupled to proton transfer, and that the global reaction takes place through a multiple-site proton-coupled electron transfer (MS-PCeT). Thermodynamic calculations of ΔG°_{eT} employing the experimental potentials suggest that the oxidation of **Fs y CR** by ground-state Rf would be endergonic, the PSeT towards $^1Rf^*$ y $^3Rf^*$ would be exergonic on a wide pH range ($\Delta G^\circ_{PSeT} < 0$). The dependence of $^3k_{eT}$ with the driving force (ΔG°_{PSeT}) is well described by the outer-sphere model of Rehm and Weller, and the oxidation of **Fs y CR** by $^3Rf^*$ is found in the asymptotic region. The high reactivity of radical species of **Fs y CR** suggest that the photosensitized oxidation initiated by PSeT could be a viable alternative for the degradation of these substrates as contaminants in aqueous media.

Objetivos

Los Objetivos de la presente Tesis Doctoral, según se plantearon el Plan de Trabajo, son los que se detallan a continuación.

Objetivo general

Contribuir al conocimiento de las interacciones de especies reactivas de oxígeno (EROs) fotogeneradas frente a compuestos de la familia de los anti-inflamatorios no esteroides (AINEs).

Objetivos específicos

- 1) Caracterizar la eficiencia del poder desactivante de fenamatos sobre EROs generadas por luz natural actuando sobre fotosensibilizadores endógenos humanos.
- 2) Evaluar la fotoestabilidad de los AINEs como eventuales contaminantes de aguas urbanas de desecho.
- 3) Dilucidar los aspectos cinéticos, mecanísticos y la naturaleza de los productos de los procesos involucrados.

Hemos incorporado a nuestra investigación tres sustratos que no se encontraban listados originalmente en el Plan de Trabajo. Estos sustratos son: el compuesto parental difenilamina, de cuyo esqueleto químico derivan los fenamatos, y dos AINEs: el ácido meclofenámico y diclofenac, el primero de la familia de los fenamatos, y el segundo, un fármaco muy relacionado estructuralmente con esta familia de antiinflamatorios. La inclusión de estas sustancias no modifica los objetivos propuestos y nos permitió profundizar el análisis de las relaciones entre estructura y reactividad al incrementar la diversidad de estructuras químicas estudiadas. Las estructuras químicas de estos sustratos se muestran en el [Esquema 1.26](#). De esta manera, extendimos la investigación a un sustrato que no posee el grupo carboxilato en C2 (difenilamina), un sustrato con un sustituyente en C6' (ácido meclofenámico) y un sustrato en el cual el carboxilato de C2 no se encuentra conjugado con el anillo aromático (diclofenac, un isómero estructural del ácido meclofenámico). Asimismo, en el Capítulo 3 extendimos el estudio de las reacciones de fotooxigenación de Tipo II a anilina, con el objetivo de comparar la reactividad conocida de este sustrato con la reactividad de fenamatos s y compuestos relacionados (**Fs y CR**), y obtener información acerca de la naturaleza de los productos de degradación de estos sustratos.

Por otro lado, hemos realizado e incorporado a nuestra investigación una serie de cálculos teóricos cuánticos para el modelado molecular de algunos de nuestros sustratos y de riboflavina. Dichos

Fotoestabilidad y efecto antioxidante de fenamatos

Oxidación fotosensibilizada de fenamatos y compuestos relacionados usando luz visible

Tesis doctoral en Química – 2024

Eduardo L. Gutiérrez.–

cálculos no estaban contemplados en el Plan de Tesis. Sin embargo, los mismos aportaron información complementaria muy valiosa al momento de la interpretación y discusión de los resultados experimentales.

Capítulo I

Introducción

«Let's imagine that in our galaxy, 400 billion suns, there's just us that thinks. Microbes are all over the place, but in terms of things that think and can feel and in a very real sense bring meaning to the universe, [there's just us]. The beauty of these galaxies... they're not beautiful if there's nothing there to perceive them, they're just galaxies. So, if that's it [...], then the decisions that we make now as a civilization have galactic implications. If we destroy ourselves [...], deliberately or through inaction, then it's possible that we eliminate meaning perhaps forever in a galaxy of 400 billion stars. We have a tremendous responsibility in a sense not to do that.»

Brian Cox

Capítulo I

Introducción

1.1. Los antiinflamatorios no esteroides como contaminantes antropogénicos y su rol como agentes antioxidantes

1.1.1. La problemática de los «nuevos contaminantes emergentes»

El aumento de las poblaciones urbanas¹ y las mejoras aparentes en la calidad de vida de las mismas² ha permitido que se incremente notablemente el consumo de productos farmacéuticos y de cuidado personal (PPCPs, del inglés *Pharmaceuticals and Personal Care Products*)³. Estos productos están constituidos por sustancias químicas en general beneficiosas para la salud humana, o cuando menos inocuas cuando se utilizan de acuerdo con la prescripción adecuada. Sin embargo, en los últimos años ha comenzado a incrementarse una temprana alerta a nivel global: ingredientes de PPCPs han sido encontrados, en concentraciones del orden de ppm o incluso ppb⁴ en cuerpos de agua tanto superficiales como subterráneos de diversos países del mundo⁵⁻¹⁰.

La diversidad de este tipo de sustancias encontradas como contaminantes se ha ido incrementando en los últimos años junto con el desarrollo de novedosas y cada vez más sensibles técnicas analíticas.¹¹⁻¹⁴ La preocupación radica en el hecho de que se desconoce el impacto ecotoxicológico a mediano y largo plazo de la presencia y acumulación de estos compuestos antropogénicos en los ecosistemas acuáticos y en organismos de distintos niveles de las cadenas tróficas¹⁵⁻¹⁸. De igual manera, en los mismos ambientes acuáticos en los cuales se encuentran estos compuestos, pueden fototransformarse por absorción directa de luz solar y aumentar su toxicidad. La coexistencia con diversos fotosensibilizadores endógenos, por ejemplo, ácidos húmicos o pigmentos naturales como la riboflavina, puede provocar la transformación fotosensibilizada y generar productos perjudiciales para el ambiente¹⁹. Incluso, algunos de estas sustancias, sus metabolitos y/o sus productos de degradación pueden actuar también como fotosensibilizadores, catalizando su propia fototransformación.²⁰ De esta manera, es grande la dificultad y complejidad de predecir y gestionar las posibles consecuencias de este problemática, ya sea por las autoridades locales, regionales o nacionales, como también por los actores privados.²¹⁻²⁴

La gran mayoría de las sustancias presentes en los PPCPs han sido diseñadas para ser químicamente estables bajo diversas condiciones. Debido a esta estabilidad, las plantas de tratamiento de aguas residuales no logran eliminarlas por degradación ya sea por métodos químicos o biológicos convencionales²⁵. Los especialistas, ante esta problemática de interés incipiente, han acuñado el

concepto de «contaminantes emergentes»^a para referirse a estas sustancias recalcitrantes, por su persistencia y el potencial riesgo ecológico que implican^{26,27}. Entre estas sustancias, una familia de Antiinflamatorios No Esteroides (AINEs) derivados de la difenilamina (**DPA**)²⁸, denominados fenamatos (**Fs**) y otro fármaco muy relacionado estructuralmente, diclofenac (**DCF**), han sido encontradas en influentes y efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales en distintas ciudades del mundo.^{29,30} Sin embargo, existe aún poca información relativa al efecto de estas sustancias en el ambiente, ya que las mismas rara vez son incluidas en estudios ambientales de detección de contaminantes.²⁹

Latinoamérica y nuestro país no son ajenos a esta problemática.^{31,32} Una gran diversidad de contaminantes emergentes ha sido reportada en cuerpos de agua superficiales y subterráneos de Argentina, principalmente agroquímicos³³⁻³⁷ y fármacos³⁸⁻⁴². Específicamente, **DCF**, un fármaco genérico de venta libre y ampliamente utilizado en Argentina y en el resto del mundo, es uno de los principales fármacos clasificado como contaminante emergente.⁴³ En nuestro país, la presencia de este compuesto ha sido detectada y cuantificada en concentraciones del orden de $\mu\text{g L}^{-1}$ en efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales de las provincias de Córdoba y Buenos Aires⁴⁴, en los ríos Reconquista (284 ng L^{-1}) y Luján (132 ng L^{-1})⁴⁵ e incluso en especies de peces⁴⁶. Es entonces de sumo interés un estudio sistemático en pos de encontrar alternativas para la degradación y eliminación de esta familia de compuestos.

En este trabajo realizamos un estudio sistemático de la transformación fotosensibilizada de la familia de fármacos denominados fenamatos y algunos compuestos estructuralmente relacionados (llamados en su conjunto **Fs y CR**), con el objetivo de encontrar alternativas para su degradación de medios acuosos. Abordamos el estudio de la reactividad de los **Fs y CR** como modelos de contaminantes emergentes de ecosistemas acuáticos, en sistemas fotosensibilizados por tres sensibilizadores orgánicos, riboflavina (Vitamina B2), Rosa de Bengala y Azul de Metileno. Estos sensibilizadores absorben luz visible para iniciar los procesos fotoquímicos, lo cual permitiría el aprovechamiento de fuentes naturales de radiación, accesibles y baratas (principalmente luz solar) para llevar a cabo la transformación fotosensibilizada de los sustratos orgánicos.

El estudio sistemático de la reactividad fotosensibilizada de **Fs y CR** y los mecanismos de reacción, permitirá obtener información valiosa acerca de la viabilidad de esta alternativa para su degradación y eventual eliminación de medios acuosos, como así también para el posterior desarrollo y diseño de eficientes catalizadores heterogéneos incorporando fotosensibilizadores para el tratamiento terciario de aguas residuales.

^a *Emerging contaminants* (ECs)²⁷⁰ o *contaminants of emerging concern* (CECs)²⁷¹ en la literatura en inglés.

1.1.2. El rol de los AINEs como antioxidantes en situaciones de estrés oxidativo

Tanto el daño oxidativo como los procesos inflamatorios son elevados en el cerebro de pacientes con trastornos neurodegenerativos como la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, el significado patogénico de estas observaciones no es claro. Existe alguna evidencia de experimentos *in vitro* e *in vivo* que sugiere que la alta ingesta de AINEs y antioxidantes reduce el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer.^{47,48} El estrés oxidativo está directamente relacionado con la enfermedad de Alzheimer, ya que ocurre temprano en la patogénesis de la enfermedad y puede exacerbar su progresión. En la enfermedad de Alzheimer se observa una elevada generación de EROs y daño oxidativo a los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos en los tejidos cerebrales.⁴⁸

Los AINEs han sido postulados como posibles protectores frente a enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, por un mecanismo diferente a su acción típica, es decir, la inhibición de las enzimas ciclooxigenasas, las cuales participan en los procesos inflamatorios. Una de las principales hipótesis propone que la acción neuroprotectora de los AINEs estaría relacionada con su efecto antioxidante⁴⁹, ya que estas sustancias poseen la habilidad de desactivar físicamente a, o de reaccionar químicamente con las especies reactivas de oxígeno (EROs) responsables del daño a biomoléculas en situaciones de estrés oxidativo.⁵⁰ La utilización de AINEs es una de las estrategias neuroprotectoras ensayadas contra los daños mediados por EROs. Sin embargo, sólo unos pocos ensayos clínicos han proporcionado resultados positivos en términos de frenar el deterioro cognitivo.⁴⁸

1.2. La fotoquímica y los procesos fotosensibilizados

1.2.1. Nomenclatura y representación de los estados electrónicos excitados

Algunas confusiones surgen de la utilización en la literatura de diversas nomenclaturas y formas de representar los estados electrónicos excitados de moléculas orgánicas. Estas confusiones se extienden a la utilización de estas representaciones en cuerpos de texto, ecuaciones químicas, esquemas cinéticos, etc. Daremos aquí una breve descripción de la nomenclatura utilizada en este trabajo.

En el marco general de la fotoquímica, quizás la representación más usual de los estados electrónicos excitados es aquella que designa a la especie electrónicamente excitada con una letra mayúscula «S» o «T» representando la multiplicidad de espín^b, junto con un subíndice posterior «₀», «₁», «₂», etc. indicando el nivel energético. Así, S₀ representa el estado fundamental de una molécula orgánica diamagnética (o de capa llena), es decir, de una especie de multiplicidad 1 («singlete»). S₁ y S₂

^b La multiplicidad de espín se calcula como: $2S + 1$, donde S es momento angular de espín total. En general, la multiplicidad de espín es igual al número total de orientaciones posibles del espín total S con respecto al momento angular total L .²⁷²

(y en general S_n) designan a los estados electrónicos excitados que se producen sin cambio en la multiplicidad de espín.

Por otro lado, T_1 representa el primer estado electrónico con multiplicidad 3 («triplete»), que se forma por un proceso de cruce entre sistemas (isc, del inglés *intersystem crossing*, gobernado por la constante k_{isc}) a partir de un estado S_n . Si bien T_1 es el estado triplete de menor energía, no es un estado fundamental, por lo tanto no existe el estado “ T_0 ”. T_2 y en general T_n representan los estados tripletes de más energía que T_1 . Por ejemplo, en fotólisis de destello láser, se observan bandas asociadas a las denominadas transiciones triplete-triplete, que suelen deberse a una transición $T_1 \rightarrow T_2$. En el [Esquema 1.1](#) se muestra un diagrama de Jablonski simplificado para ejemplificar la utilización de esta nomenclatura. Referirse a la [Sección 1.2.2](#) para una descripción detallada de la interpretación de los diagramas de Jablonski. No debe confundirse este tipo de esquemas con una representación de niveles de energía de orbitales moleculares de frontera (HOMO y LUMO), como el que se muestra en el [Esquema 1.2](#). En el [Esquema 1.1](#), cada línea horizontal en la escala de energía representa la energía total de la molécula, mientras que en el [Esquema 1.2](#), cada línea horizontal en la escala de energía representa la energía de cada orbital molecular.

Esquema 1.1. Representación esquemática de las transiciones electrónicas $S_0 \rightarrow S_2$, $S_0 \rightarrow S_1$, $S_1 \rightarrow T_1$, y $T_1 \rightarrow T_2$.
(Nota: $\nu > \nu' > \nu''$)

En el contexto de la fotosensibilización, existe una nomenclatura alternativa que designa a la especie excitada utilizando una sigla o abreviatura (haciendo las veces de símbolo químico o fórmula molecular), un supraíndice anterior «¹» o «³» que describe la multiplicidad de espín, y un asterisco (o “estrella”, «*») posterior para expresar que se trata de una especie excitada. Así, $^1Rf^*$ y $^1RB^*$ designan los estados S_1 de riboflavina (Rf) y Rosa de Bengala (RB). Asimismo, $^3Rf^*$ y $^3RB^*$ designan los estados T_1 de estos compuestos. Este sistema de nomenclatura no puede discriminar entre los estados S_1 , S_2 , etc. y los estados T_1 , T_2 , etc. Sin embargo, en general esto no es una complicación, ya que, en la mayoría

de los casos, los procesos fotoquímicos o fotosensibilizados involucran únicamente a los estados S_1 y T_1 . Rara vez el estado fundamental se representa utilizando esta nomenclatura, excepto aquellas situaciones en las cuales es de interés remarcar que el mismo tiene multiplicidad singlete (1R_f y 1R_B – sin asterisco– designarían a los estados fundamentales de R_f y R_B^{2-}).

Esquema 1.2. Representación de la distribución electrónica y la orientación de los espines electrónicos en los orbitales moleculares de frontera (HOMO y LUMO) de los primeros estados electrónicos S_0 , S_1 , S_2 , T_1 y T_2 .

En ciertas ocasiones, los estados excitados se nombran con una nomenclatura que denota el tipo de transición electrónica implicada en la formación del estado excitado. Por ejemplo, un estado triplete originado por una transición π - π se denota $^3(\pi-\pi)^*$ y un estado triplete formado por una transición n - π se denota $^3(n-\pi)^*$.^{51,52}

Dioxígeno en estado fundamental (triplete) y su primer estado excitado (singlete) suelen representarse como 3O_2 y 1O_2 . Del mismo modo que hicimos notar antes, esta nomenclatura denota la multiplicidad de espín de la especie, pero no discrimina entre los estados electrónicos. Para este caso, esta última limitación tampoco es de importancia, ya que en la mayor parte de la química de dioxígeno transcurre con la participación de la sustancia en estado fundamental o en su primer estado excitado.

Para moléculas sencillas como dioxígeno, una nomenclatura alternativa, y la que empleamos en este texto, identifica el estado electrónico combinando la fórmula molecular con el símbolo espectroscópico. Así, el estado fundamental de dioxígeno es $O_2(^3\Sigma_g^-)$ mientras que el primer estado excitado es $O_2(^1\Delta_g)$. En algunas ocasiones, más raras, el primer estado electrónico excitado de dioxígeno se representa como $^1O_2^*$.⁵³ En la [Sección 1.2.3](#) se describen en mayor detalle las características de los estados electrónicos de dioxígeno.

1.2.2. Los procesos que siguen a la excitación se representan en un diagrama de Jablonski

Restringiremos en esta Sección el análisis de la excitación por absorción de radiación electromagnética a los casos de moléculas orgánicas diamagnéticas o de capa llena. Como hemos mencionado antes, una molécula orgánica de capa llena es un singlete en el estado fundamental. A temperatura ambiente, la energía térmica no es capaz de promover la transición entre el estado fundamental (S_0) y el primer estado excitado S_1 . Asimismo, en estas condiciones todas las moléculas de una muestra se encuentran en el nivel vibracional v_0 de S_0 . De esta manera, las transiciones electrónicas por absorción de radiación parten todas desde S_0, v_0 .⁵⁴ Los procesos que siguen a la excitación de una molécula se esquematizan en los llamados «diagramas de Jablonski» ([Esquema 1.3](#)), en los cuales en el eje vertical se representa la energía relativa de los diferentes estados electrónicos y vibracionales. En este trabajo, las transiciones radiativas entre niveles electrónicos y/o vibracionales se representan con flechas de líneas llenas, mientras que las transiciones no radiativas se representan con flechas de líneas discontinuas. Si bien el eje horizontal no tiene dimensiones, la longitud de las líneas de transición suele ser proporcional a la energía relativa de cada transición específica.

Esquema 1.3. Diagrama de Jablonski mostrando las principales transiciones electrónicas que siguen a la absorción de radiación.

Suponiendo una transición $S_0 \rightarrow S_2$, la absorción de fotones de frecuencia apropiada puede llevar a las moléculas de la muestra a los niveles vibracionales de alguno de los estados electrónicos excitados (líneas continuas verticales violetas en el [Esquema 1.3](#), \uparrow). En otras palabras, las moléculas no absorben

en una línea sino en una banda, que es la envolvente de cada una de las líneas de correspondientes a cada absorción $S_0, \nu_0 \rightarrow S_2, \nu_n$. La absorción se produce de manera casi inmediata, en una ventana temporal de 10^{-15} s.⁵⁵

Una vez alcanzado un estado vibracional excitado^c de S_2 , las moléculas pierden su exceso de energía vibracional rápidamente (10^{-13} a 10^{-9} s) por un proceso llamado relajación vibracional (“*vibrational relaxation*”, vr, líneas verticales discontinuas en el [Esquema 1.3](#)) para alcanzar el nivel ν_0 ^d de S_2 . La relajación vibracional implica la disipación del exceso de energía en forma de calor. En la mayoría de los casos, la vía más eficiente para la desactivación de S_2 es la conversión interna (“*internal conversion*”, ic, líneas horizontales discontinuas en el [Esquema 1.3](#)), el cual es un proceso isoenergético por el cual una especie en S_2, ν_0 pasa a un nivel vibracional de la misma energía de S_1 (10^{-14} a 10^{-11} s). La conversión interna desde estados electrónicos superiores a S_1 es mucho más rápida que la conversión interna desde S_1 a S_0 (10^{-9} a 10^{-7} s), por lo cual la emisión de fluorescencia es mucho más probable que se produzca desde S_1 y no desde un estado electrónico excitado superior.⁵⁴

En general, la transición $S_0 \rightarrow S_1$ también es posible, la cual está representada en el [Esquema 1.3](#) por las líneas continuas verticales azules, ↑. Ya sea que el estado S_1 se alcance por absorción o por conversión interna desde un estado electrónico superior, existen tres vías principales de desactivación de este estado: conversión interna^e, emisión de fluorescencia (10^{-12} a 10^{-6} s) (líneas continuas verticales naranjas en el [Esquema 1.3](#), ↓) y/o cruce entre sistemas (10^{-11} a 10^{-8} s) (“*intersystem crossing*”, isc). La emisión de luminiscencia entre estados electrónicos de la misma multiplicidad (permitida por las reglas de selección) recibe el nombre de «fluorescencia». El cruce entre sistemas es un fenómeno no radiativo prohibido por las reglas de selección que implica la transición isoenergética entre niveles vibracionales de estados electrónicos de distinta multiplicidad. En el [Esquema 1.3](#) se representa el cruce entre sistemas $S_1, \nu_0 \rightarrow T_1, \nu_4$.⁵⁴

Las moléculas en el estado electrónico T_1 pueden perder el exceso de energía por conversión interna o por emisión de fosforescencia (10^{-3} a 10^2 s) para alcanzar el estado S_0 . La emisión de luminiscencia entre estados electrónicos de distinta multiplicidad (prohibida por las reglas de selección) recibe el nombre de «fosforescencia» (líneas continuas verticales rojas, ↓, en el [Esquema 1.3](#)). Las especies excitadas en estados triplete poseen tiempo de vida varios órdenes de magnitud mayores que las especies excitadas en estados singlete, debido a que las transiciones triplete-singlete están

^c “*Vibrational-hot level*” en la literatura en inglés.⁵⁴

^d “*Zero-point vibrational level*” en la literatura en inglés.⁵⁴

^e En el [Esquema 1.3](#), la conversión interna entre S_1 y S_0 está representada como una línea discontinua vertical, como en la mayoría de los digramas de Jablonski utilizados en la literatura. Sin embargo, esta transición es isoenergética, entre estados vibracional de la misma energía de ambos estados electrónicos. Esta representación suele utilizarse por comodidad para denotar la diferencia de energía entre estos estados electrónicos, cuando en realidad existiría un solapamiento entre los niveles vibracionales superiores de S_0 y los niveles vibracionales inferiores de S_1 .

prohibidas por espín y son menos probables de producirse. De esta forma, las moléculas en estados excitados triplete se encuentran atrapadas en esta configuración electrónica y por lo tanto poseen mayores probabilidades de participar en procesos bimoleculares.⁵⁴

Las moléculas en el estado T_1 pueden absorber radiación para ser promovidas a estados electrónicos triplete superiores. En el [Esquema 1.3](#) se representa la transición $T_1, \nu_0 \rightarrow T_2, \nu_5$ (líneas continuas verticales negras, \uparrow). Estas transiciones son las bases de las técnicas de absorción transitoria como la fotólisis de destello láser.

1.2.3. Los estados excitados de dióxígeno y las especies reactivas de oxígeno

Para evitar ambigüedades, la sustancia O_2 , comúnmente denominada oxígeno molecular, oxígeno triplete, oxígeno fundamental o simplemente oxígeno, es recomendable que sea denominada «dioxígeno» para no ser confundida con el átomo o elemento oxígeno. De acuerdo a la regla de Hund de máxima multiplicidad, $O_2({}^3\Sigma_g^-)$ es un triplete: posee dos electrones desapareados y de espines iguales en los orbitales antienlazantes degenerados (configuración electrónica: $\pi_x^{*1} \pi_y^{*1}$) ([Esquema 1.4](#)). Así, química del $O_2({}^3\Sigma_g^-)$ está dominada por la naturaleza birradicalaria de esta especie.⁵⁶

Esquema 1.4. Configuraciones electrónicas de dióxígeno en estado fundamental, $O_2({}^3\Sigma_g^-)$, y sus estados excitados, $O_2({}^1\Delta_g)$ y $O_2({}^1\Sigma_g^+)$.

Esquema 1.5. Configuraciones electrónicas de dióxigeno en estado fundamental, $O_2(^3\Sigma_g^-)$, y sus estados excitados, $O_2(^1\Delta_g)$ y $O_2(^1\Sigma_g^+)$.

La especie $O_2(^1\Delta_g)$ es el primer estado electrónico excitado de dióxigeno, encontrándose 0,98 eV por encima del estado fundamental ([Esquema 1.5](#)).⁵⁷ «Oxígeno singlete» es el nombre común que recibe este primer estado electrónico excitado de dióxigeno. La denominación recomendada por IUPAC es «dióxigeno singlete» aunque su uso no está extendido en la literatura especializada.⁵⁸ En la especie $O_2(^1\Delta_g)$ los dos electrones más externos se encuentran apareados en uno de los orbitales antienlazantes (configuración electrónica: $\pi_x^{*2} \pi_y^{*0}$). De esta manera, $O_2(^1\Delta_g)$, por poseer un orbital vacío, se comporta como un electrófilo, experimentando reacciones polares características de los ácidos de Lewis. La excitación directa de $O_2(^3\Sigma_g^-)$ a 1064 nm para dar $O_2(^1\Delta_g)$ es un proceso muy ineficiente, ya que se encuentran prohibido por las reglas de selección e implica el cambio de espín de un electrón π^* .⁵⁹ De esta manera, en la mayoría de las aplicaciones, $O_2(^1\Delta_g)$ es generado *in situ* por rutas alternativas, como la fotosensibilización.^{60,61}

El segundo estado electrónico excitado de dióxigeno, $O_2(^1\Sigma_g^+)$ (1,63 eV por encima del estado fundamental), también es un singlete; sin embargo, debido a los tiempos de vida extremadamente cortos de esta especie y su rápido decaimiento a $O_2(^1\Delta_g)$, su importancia química no es relevante, por lo cual los términos oxígeno singlete (o dióxigeno singlete), cuando se utilizan sin aclaraciones, hacen referencia al primer estado excitado.⁵⁶

Tanto $O_2(^3\Sigma_g^-)$ ($E^\circ = -0,33$ V) como $O_2(^1\Delta_g)$ ($E^\circ = 0,65$ V) pueden reducirse para dar la especie anión radical superóxido $O_2^{\bullet-}$, siendo la especie singlete un oxidante más eficiente.⁶² Sin embargo, en medio ácido, $O_2(^3\Sigma_g^-)$ ($E^\circ = -0,05$ V) puede aceptar más fácilmente un electrón y un protón para dar el radical hidroperóxido HO_2^{\bullet} , el ácido conjugado del $O_2^{\bullet-}$ ($pK_a = 4,80$)⁶³. Ambos radicales $O_2^{\bullet-}$ ($E^\circ = 1,00$ V) y HO_2^{\bullet} ($E^\circ = 0,79$ V) son especies intermedias en la escala rédox, y pueden a su vez reducirse para dar el anión peróxido de hidrógeno (HO_2^-)⁶², el cual se protona fácilmente para dar peróxido de hidrógeno (H_2O_2 , $pK_a = 4,80$)⁶⁴. Todos estos procesos se muestran en el [Esquema 1.6A](#).

Esquema 1.6. Relaciones termodinámicas y electroquímicas entre las principales especies sencillas derivadas de oxígeno. **A:** Especies que conservan el enlace O-O. **B:** Especies que presentan solo un átomo de oxígeno.

Referencias: (A) Jockusch et al.⁵⁹ (B) Wardman.⁶² (C) Bielski.⁶³ (D) Litorja.⁶⁵ (E) Sehested.⁶⁶ (F) Holm.⁶⁴ (G) Evans.⁶⁷ (H) Mazej.⁶⁸

La reactividad como oxidante del H_2O_2 radica fundamentalmente en su capacidad para generar radicales hidroxilos (HO^\bullet). La ruptura del enlace O-O se produce experimentalmente por diversas

alternativas, siendo las más usuales las distintas variantes de la química Fenton y la utilización de radiación UV. El radical HO^\bullet es un oxidante muy reactivo ($E^\circ = 1,9 \text{ V}$), aceptando un electrón para dar el anión hidróxido (HO^-) ([Esquema 1.6B](#)).⁶² Asimismo, H_2O_2 ($E^\circ = 0,38 \text{ V}$) puede reducirse a H_2O sin generar radicales HO^\bullet , según la reacción: $\text{H}_2\text{O}_2 + e^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{HO}^-$ ⁵⁶ (esta reacción no se muestra en el [Esquema 1.6](#)).

1.2.4. Transferencia de electrones fotoinducida vs. transferencia de carga

Los procesos de transferencia de electrones iniciados por la absorción de luz pueden darse fundamentalmente por dos procesos en principio similares, pero que difieren esencialmente cuando se analizan en detalle: la «transferencia de carga» y la «transferencia de electrón fotoinducida»^f.

La transferencia de carga es un concepto relacionado con los llamados «complejos de transferencia de carga». Estas especies químicas pueden ser de muy distinta naturaleza, desde verdaderos complejos organo-metálicos o complejos entre moléculas orgánicas, hasta asociaciones de moléculas por interacciones intermoleculares (como interacciones $\pi \cdots \pi$, interacciones puente hidrogeno, interacciones dipolo-dipolo, etc)^g. Estos “complejos” comparten la característica de poseer una banda de absorción originada por la transición de un electrón de un orbital de la componente del complejo llamada «dador» (D) hacia un orbital del componente del complejo denominado «aceptor» (A). Esta transición puede ser desde un orbital π del dador hacia un orbital π^* del aceptor en complejos orgánicos, o desde un orbital d del dador hacia un orbital π^* del aceptor (transición de transferencia de carga metal a ligando, MLCT) en complejos organo-metálicos^{h,69,70}. De esta manera, estos complejos suelen denominarse también «complejos dador-aceptor»ⁱ ($\text{D} \cdots \text{A}$). La transición por transferencia de carga crea un estado excitado que posee una importante contribución zwitteriónica ${}^{\ddagger}\text{D} \cdots \text{A}^{\ddagger}$ dado por la separación de cargas (*charge separation*)^{j,71,72}. Estos estados excitados suelen tener tiempos de vida prolongados, fundamentalmente en los casos en los cuales el electrón ha recorrido una larga distancia y/o se encuentra deslocalizado en el orbital antienlazante del aceptor.⁷⁰ Sin embargo, para que este proceso dé lugar a dos iones independientes, D^{*+} (solv.) y A^{*-} (solv.), la disociación del complejo debe competir con otros procesos como el retorno al estado fundamental por recombinación radiativa y no radiativa de cargas (*charge recombination*).⁷² Estos procesos se representan en el [Esquema 1.7](#).

^f Una discusión alternativa basada en los modelos de esfera externa y esfera interna puede ser encontrada en Jay K. Kochi (1988) “*Electron Transfer and Charge Transfer: Twin Themes...*”.²⁷³

^g Mientras los verdaderos complejos poseen espectros de absorción distintos que los espectros individuales de las sustancias complejadas, las moléculas asociadas por interacciones intermoleculares poseen espectros solo marginalmente distintos que sus espectros individuales.

^h También puede darse la transición en el sentido inverso: la transición de transferencia de carga ligando a metal (LMCT).^{69,70}

ⁱ *Dador-aceptor complexes (DAC)* en la literatura en inglés.⁷¹

^j Este estado excitado suele llamarse «estado de separación de carga» (*charge separated state* o *charge-transfer state* en la literatura en inglés).⁷²

El estado fundamental del complejo S_0 está descrito por la función de onda ψ_{S_0} :

$$\psi_{S_0} = a \times \psi_{DA} + b \times \psi_{D^+A^-} \quad (1.1)$$

donde ψ_{DA} representa la estructura de los componentes unidos por enlaces de coordinación (o por simples interacciones intermoleculares, dependiendo el caso), $\psi_{D^+A^-}$ representa la estructura en la cual un electrón ha sido completamente transferido desde D hacia A, y a y b corresponden a las contribuciones relativas de estas estructuras al estado fundamental.

Esquema 1.7. Representación de los procesos de recombinación de cargas y disociación que compiten por el destino del estado excitado o estado de separación de cargas.

A su vez, el estado excitado S_1 está descrito por la función de onda ψ_{S_1} :

$$\psi_{S_1} = b' \times \psi_{D^+A^-} - a' \times \psi_{DA} \quad (1.2)$$

donde a' y b' corresponden a las contribuciones relativas de ψ_{DA} y $\psi_{D^+A^-}$ a ψ_{S_1} . Para la gran mayoría de los complejos de transferencia de carga, se cumple que $a \gg b$ y $b' \gg a'$, de tal forma que $\psi_{S_0} \cong a \times \psi_{DA}$ y $\psi_{S_1} \cong b' \times \psi_{D^+A^-}$.^{71,73} Así, la transferencia de carga corresponde aproximadamente con la transferencia de un electrón desde el dador hacia el aceptor por la absorción de un fotón. Adicionalmente, $a \gg b$ implica que la transferencia de carga en el estado fundamental es despreciable, por lo cual el nombre de complejo de transferencia de carga quizás es inapropiado.⁷¹ De alguna manera, la denominación «complejo de transferencia de carga» lleva a pensar que el complejo se forma tras la absorción o a partir de la absorción de un fotón. Esto no es así: aunque puede ser que la asociación dador-aceptor sea más intensa en el estado excitado que en el estado fundamental por la separación de cargas, el complejo (o la asociación) ya existe en el estado fundamental. Dicho de otra manera, el complejo (o la asociación) “existen en la oscuridad”. La denominación «complejo dador-aceptor» describe mejor la naturaleza de estas especies.

La transferencia fotoinducida de un electrón (PSeT)^k consiste en la transferencia de un electrón entre una especie excitada y una especie en estado fundamental. Esta transferencia puede darse entre un dador excitado y un aceptor en estado fundamental, o entre un aceptor excitado y un dador en

^k *Photoinduced Single-electron Transfer* en la literatura en inglés.

estado fundamental. En este trabajo nos centraremos en el segundo caso, denominado «transferencia de electrón reductiva». Como se representa en los [Esquema 1.8](#) y Esquema 1.9 (y como se discute en la [Sección 1.4.3](#) para el caso específico de riboflavina), una especie diamagnética en un estado excitado es un mejor reductor que en estado fundamental, debido a la vacancia que se produce en el HOMO como consecuencia de la promoción de un electrón al LUMO⁷⁴.

Reacción en la oscuridad

Esquema 1.8. Representación cualitativa de los orbitales HOMO y LUMO de un aceptor A y un dador D de electrón, mostrando que la transferencia de un electrón no está favorecida termodinámicamente en ausencia de excitación, es decir, en ausencia de irradiación.

Reacción en condiciones de irradiación

Esquema 1.9. Representación de un proceso de transferencia de electrón desde un dador (D) hacia un aceptor A en estado excitado ($^1A^*$). Observar la vacancia de un electrón en el orbital HOMO del aceptor por promoción de un electrón al orbital LUMO.

Este proceso puede ser abordado desde la teoría de Marcus, añadiendo una etapa previa al mecanismo de SeT (*Single-electron transfer*), que implica la absorción de un fotón por el aceptor, siendo el proceso global conocido como PSeT. Luego, la transferencia de un electrón es un proceso

térmico que involucra la asociación a través de interacciones débiles entre el dador y el aceptor, la transferencia de electrón propiamente dicha y la separación de los iones formados⁷⁵ ([Esquema 1.10](#)).

Esquema 1.10. Proceso de oxidación fotoinducida.

La teoría de Marcus (tanto la clásica como la semi-cuántica) explica que la transferencia de electrón a través de un mecanismo de esfera externa constituye un ejemplo excepcional en el cual la cinética de la reacción está gobernada por la termodinámica de la misma. A partir de conceptos de teoría del estado de transición y del principio de Frank-Condon, es posible demostrar que la energía de Gibbs de activación (ΔG^\ddagger) de la cual depende la constante de transferencia de electrón (k_{eT}) tiene una dependencia con la energía de Gibbs de la reacción global (ΔG°). El proceso de transferencia de un electrón puede representarse mediante curvas de energía potencial de dos dimensiones (energía potencial vs. coordenadas nucleares). Para el caso particular de la SeT a través de esfera externa, esta representación no constituye una simplificación excesiva. Debido a que la transferencia del electrón es muy rápida, y el electrón muy ligero, esta transferencia puede ser representada de acuerdo al principio de Frank-Condon, como una transición vertical conectando las curvas de energía potencial, sin que se modifique la distancia internuclear.⁷⁶ En el [Esquema 1.11](#), se representa la transferencia vertical de un electrón desde la configuración de equilibrio entre A^* y D , hacia la curva de energía potencial de $A^{\bullet-} + D^{\bullet+}$. Esta transición encuentra al sistema $A^{\bullet-} + D^{\bullet+}$ en una configuración de no equilibrio, requiriéndose un exceso de energía representándose como el parámetro λ ([=] eV), la energía de reorganización del solvente necesaria para estabilizar las especies cargadas formadas, y de reorganización de las distancias internucleares.^{75,77}

A partir de este modelo, puede demostrarse la relación funcional entre ΔG^\ddagger y ΔG° :

$$\Delta G^\ddagger = W_R + \frac{(\Delta G^\circ + \lambda)^2}{4\lambda} \quad (1.3)$$

donde W_R es el trabajo eléctrico necesario acercar a los reactivos. La constante k_{eT} sigue las leyes de Arrhenius y Eyring, y puede escribirse para el caso de la SeT una relación entre k_{eT} y ΔG° :

$$k_{eT} = \frac{A_{eT}}{e^{W_R + \frac{(\Delta G^\circ + \lambda)^2}{4\lambda} / RT}} \quad (1.4)$$

donde A_{eT} es el factor preexponencial que da la frecuencia de asociación efectiva a temperatura infinita.

Dado que:

$$\Delta G^\circ = -e \times \Delta E^\circ \quad (1.5)$$

donde ΔE° es la diferencia entre el potencial estándar de electrodo del aceptor y el potencial estándar de electrodo del dador ($\Delta E^\circ = E^\circ_A - E^\circ_D$), puede analizarse la relación entre k_{eT} y ΔE° , la fuerza impulsora termodinámica de la SeT.

Esquema 1.11. Transferencia de electrón siguiendo a la absorción de radiación, representada sobre las curvas de energía potencial de aceptor (A) y dador (B).

Una observación notable (corroborada de forma experimental^{72,77}) es que, contraintuitivamente, la k_{eT} de las reacciones de SeT por esfera externa crece a medida que aumenta ΔE° (es decir, a medida que aumenta la espontaneidad), pero solo hasta un cierto punto, a partir del cual el aumento adicional de ΔE° provoca la disminución de k_{eT} .⁷⁵ En las representaciones de $\ln k_{eT}$ contra ΔE° , las zonas en donde se encuentra que $\frac{d}{d\Delta E^\circ}(\ln k_{eT}) < 0$ se denomina «la región invertida de Marcus»¹. En las gráficas presentadas en el [Esquema 1.12](#) se representan las tres situaciones posibles respecto a los valores de ΔE° y λ , para tres reacciones exergónicas.

- En la «región normal», un aumento de la fuerza impulsora termodinámica (aumento de ΔE° o disminución de ΔG° , es decir, un aumento de la espontaneidad) provoca un aumento de la constante de velocidad de SeT (k_{eT}) (disminución de ΔG^\ddagger). En esta región, se cumple matemáticamente que $\lambda > e \times \Delta E^\circ = -\Delta G^\circ$.
- En el máximo de la curva, se cumple que un aumento de la fuerza impulsora termodinámica no provoca cambios en k_{eT} ($\Delta G^\ddagger = 0$). Aquí se observa que $\lambda = e \times \Delta E^\circ = -\Delta G^\circ$.^m
- Pasando el máximo, se encuentra la «región invertida». Aquí un aumento de la fuerza impulsora termodinámica provoca una disminución de k_{eT} : *un aumento de la espontaneidad hace más lenta la reacción*. En esta región, se cumple matemáticamente que $\lambda < e \times \Delta E^\circ = -\Delta G^\circ$.

¹ Puede encontrarse una explicación detallada de las causas cuánticas de la existencia de la región invertida de Marcus en Todd P. Silverstein (2012) *“Marcus Theory: Thermodynamics CAN Control the Kinetics...”*⁷⁵.

^m La zona en torno a este punto se suele llamar «*activationless region*» en la literatura en inglés. En esta zona, un cambio en la fuerza impulsora tiene un efecto despreciable en el valor de k_{eT} .⁷⁷

Esquema 1.12. Representación de las curvas de energía potencial de aceptor y dador en un proceso de transferencia de electrón, para las tres regiones de Marcus.

1.2.5. Los procesos fotosensibilizados son alternativas para la eliminación de contaminantes persistentes

La fotosensibilización implica la intermediación de una molécula que absorbe luz y que luego, por diferentes procesos de transferencia de energía y/o de electrones, desencadena los procesos químicos propiamente dichos. La fotosensibilización constituye un tipo particular de catálisisⁿ y las moléculas que desempeñan este rol se denominan fotosensibilizadores (Sens).⁵⁸ Las reacciones fotosensibilizadas son iniciadas con la absorción de un fotón por parte de una tercera molécula, S, que en principio no sufrirá transformaciones químicas en el proceso global. Las reacciones fotosensibilizadas son un tipo particular de reacciones fotoquímicas, es decir, que implican la participación de estados electrónicos excitados de S generados por absorción de radiación. En general los procesos fotosensibilizados ocurren desde el estado triplete excitado del sensibilizador ($^3\text{Sens}^*$) que tienen tiempos de vida mayores que los estados singlete excitados ($^1\text{Sens}^*$) (aproximadamente tres órdenes de magnitud superiores en la mayoría de los casos), por lo que los sensibilizadores más eficientes son aquellos que por sus características electrónicas específicas tienen la capacidad de producir su estado triplete.^o Una vez formado el estado excitado esta especie puede, en presencia de un sustrato Q:

- 1) Perder su exceso de energía por un proceso de transferencia de energía por interacción con una especie A para dar un estado excitado Q* (y retornar Sens al estado fundamental). Q* puede continuar con los procesos físicos o químicos típicos que hubieran ocurrido por absorción directa de un fotón por Q. En esta situación y en ausencia de reacciones secundarias de degradación, el sensibilizador actúa como un fotocatalizador.
- 2) Ganar o ceder un electrón por un proceso de transferencia de electrón fotoinducida (PSeT, *Photoinduce Single-electron Transfer*, o *Photoinduce One-electron Transfer* en la literatura en inglés⁷⁸⁻⁸⁰) para dar el catión radical Q^{•+} o el anión radical Q^{•-} (y el correspondiente anión radical Sens^{•-} o el catión radical Sens^{•+}). En las condiciones adecuadas y en ausencia de reacciones secundarias de degradación, los radicales del Sens podrían volver a su estado redox original, actuando el sensibilizador como un fotocatalizador.

En otras palabras, el sensibilizador actúa como intermediario en la formación de Q*, Q^{•+} o Q^{•-} como alternativa a la absorción directa de radiación por Q.⁸¹ La fotosensibilización es de gran utilidad en los casos en los cuales Q posee un espectro de absorción desplazado hacia el azul con respecto al Sens. En general, la mayoría de los sensibilizadores más útiles absorben radiación visible, lo que

ⁿ «A menudo se supone que los sensibilizadores no son reactivos propiamente dichos y funcionan catalíticamente, pero [...] muchos sensibilizadores se descomponen o se transforman cuando las mezclas de reacción se irradian.»⁸¹

^o Ver la [Sección 1.2.1](#) para una discusión acerca de la nomenclatura de los estados excitados.

permite utilizar, por ejemplo, luz solar en los procesos de irradiación, que de otra manera hubiera requerido la utilización de radiación UV para promover la absorción directa por Q. Por otro lado, otra ventaja importante es el hecho de que, a partir de la absorción de luz por un fotosensibilizador, es posible la generación de especies triplete o radicalarias de los sustratos, incrementando la reactividad de estos últimos.⁸²

Los procesos fotosensibilizados (*photosensitized process*) son muy útiles para diversos fines científico-tecnológicos e industriales, como producción de hidrógeno, síntesis orgánica, remediación de aguas, desinfección, entre muchos otros.⁸³ En las últimas dos o tres décadas se ha incrementado el uso de procesos fotosensibilizados⁸⁴⁻⁸⁸, de forma complementaria con procesos de oxidación avanzada (*advanced oxidation process*, AOPs)⁸⁹⁻⁹⁴, como alternativas eficientes para la degradación química de contaminantes recalcitrantes y persistentes de diversa naturaleza. Si bien estos métodos difieren en sus fundamentos, ambos se basan en la generación de EROs (*ROS* en inglés, *Reactive Oxygen Species*) o de otras especies químicas electrónicamente excitadas o radicalarias muy reactivas que en general actúan oxidando sustratos orgánicos de gran estabilidad, e incluso pueden lograr la mineralización completa de los mismos. Estas especies, entre las cuales se encuentran el radical hidroxilo (HO^\bullet), los radicales superóxido e hidroperóxido ($\text{O}_2^{\bullet-}$ y HO_2^\bullet), oxígeno singlete ($\text{O}_2(^1\Delta_g)$), peróxido de hidrógeno (H_2O_2), ozono (o trióxígeno, O_3), etc, actúan en general de manera poco selectiva y con elevadas velocidades de reacción. Las EROs solían denominarse “radicales libres”, principalmente en la literatura acerca del estrés oxidativo, aunque este grupo de especies químicas comprende tanto especies radicalarias como no radicalarias.⁹⁵ En la [Sección 1.2.3](#) presentamos una síntesis de las características de los estados excitados del O_2 , y las relaciones ácido-base y electroquímicas entre las EROs.

1.3. Las oxigenaciones fotosensibilizadas se clasifican en reacciones de Tipo I o Tipo II

Dentro de la diversidad de mecanismos físicos y químicos involucrados en los procesos fotosensibilizados, las fotooxidaciones son de las más relevantes desde la perspectiva de la degradación de contaminantes. Si bien la noción de fotooxidación es cuanto menos amplia (y muchas veces ambigua), nos referiremos aquí como *oxidaciones fotosensibilizadas* a aquellas reacciones de oxidación (incluyendo, pero no limitándose a reacciones de oxigenación) que se inician por la absorción de luz por parte de una tercera especie distinta al sustrato que sufrirá la oxidación. Específicamente, las reacciones de oxigenación fotosensibilizadas son aquellas fotooxidaciones sensibilizadas que son dependientes de dioxígeno ya que implican la incorporación de átomos de oxígeno en la estructura química del sustrato para dar lugar a distintos grupos funcionales oxigenados. Estas reacciones pueden clasificarse en reacciones de Tipo I y reacciones de Tipo II, existiendo una clara distinción entre las reacciones de oxidación radicalarias y las oxidaciones por oxígeno singlete.⁹⁶ Los procesos involucrados

en ambos tipos de oxidaciones fotosensibilizadas se representan de manera sintética en el [Esquema 1.13](#). Las fotooxidaciones de Tipo II implican la transferencia de energía (k_{ET}) desde el estado triplete del fotosensibilizador ($^3S^*$) hacia dioxígeno en el estado fundamental, $O_2(^3\Sigma_g^-)$, para formar oxígeno singlete, $O_2(^1\Delta_g)$, y devolver el Sens al estado fundamental ([Esquema 1.14](#)).

Esquema 1.13. Reacciones de oxigenación fotosensibilizadas de Tipo I (azul) y Tipo II (rojo) sobre un sustrato orgánico (Q), luego de la excitación de una molécula de fotosensibilizador (Sens) a su estado singlete excitado ($^1Sens^*$) y el cruce entre sistemas (isc) para dar el estado triplete excitado ($^3Sens^*$).

La fotooxidación propiamente dicha se produce por la reacción del sustrato Q con $O_2(^1\Delta_g)$. Dentro de las reacciones típicas del $O_2(^1\Delta_g)$ se encuentran: a) reacciones de adición a dobles enlaces C=C aislados, b) adición a sistemas conjugados (actuando como dienófilo en reacciones de Diels-Alder), c) reacciones “ene” con alquenos con hidrógenos alílicos, d) adición 1,4 a anillos aromáticos, etc.⁹⁷⁻¹⁰¹

$O_2(^1\Delta_g)$ reacciona eficientemente con anilinas, fenoles con sustituyentes dadores de electrones, compuestos azufrados, furanos y otros heterociclos π -excesivos. A pesar de los tiempos de vida cortos de $O_2(^1\Delta_g)$ y su baja concentración de estado estacionario en aguas superficiales, esta especie desempeña un rol importante en la transformación de compuestos orgánicos de origen natural y antropogénico en ambientes acuáticos.¹⁰² Asimismo, $O_2(^1\Delta_g)$ se utiliza eficientemente para la degradación y remoción de contaminantes orgánicos.¹⁰³

Esquema 1.14. Reacción de transferencia de energía (ET) y de transferencia de un electrón (eT) del estado triplete excitado de un sensibilizador ($^3Sens^*$) con dióxígeno en estado fundamental ($O_2(^3\Sigma_g^-)$), para dar $O_2(^1\Delta_g)$ o $O_2^{\bullet-}$.

Las fotooxidaciones de Tipo I implican mecanismos más complejos, ya que involucran la formación de diversos intermediarios radicalarios. Luego de la absorción de luz por parte del sensibilizador, éste accede a su estado singlete excitado de menor energía directamente o por conversión interna desde estados electrónicos superiores. En principio, este estado excitado $^1Sens^*$ puede reaccionar con dadores de un electrón para dar el anión radical $Sens^{\bullet-}$ (proceso gobernado por la constante $^1k_{eT}$), o para dar el radical $SensH^{\bullet}$ por abstracción de hidrógeno (paso no mostrado en el [Esquema 1.13](#)) o por transferencia acoplada de $e^- + H^+$. Asimismo, el anión radical $Sens^{\bullet-}$ puede protonarse en un proceso secuencial dependiendo el valor de pK_a de su ácido conjugado $SensH^{\bullet}$ y las condiciones de pH del medio de reacción. Sin embargo, debido a los tiempos de vida muy cortos del estado singlete, se requieren altas concentraciones de dadores de un electrón para que este camino sea de importancia. Es en general más importante la SeT hacia el estado triplete $^3Sens^*$ (proceso gobernado por la constante $^3k_{eT}$, [Esquema 1.14](#)) o la abstracción de hidrógeno, debido al mayor

tiempo de vida de aquella especie. Evidentemente, es requisito que el sensibilizador tenga la capacidad de participar como aceptor de un electrón (o un equivalente de reducción, $e^- + H^+$, o H^*) para iniciar los procesos radicalarios implicados en las etapas posteriores. El dador de un electrón representado por Q en el [Esquema 1.13](#) puede ser el sustrato que continuará su oxidación en pasos posteriores, o puede ser otra especie presente en el medio de reacción. La primer alternativa para la oxidación del sustrato Q puede darse en caso de que su catión radical $Q^{*\cdot}$ (o radical neutro $Q(-H^+)^{\cdot}$) reaccione directamente con dioxígeno en el estado fundamental ($O_2({}^3\Sigma_g^-)$) (1).

Por SeT hacia $O_2({}^3\Sigma_g^-)$ ^p, el anión radical $S^{*\cdot}$ (o su radical neutro SH^*) puede generar el anión radical superóxido $O_2^{\cdot-}$, el cual estará en equilibrio con su ácido conjugado, el radical hidropéroxilo HO_2^{\cdot} (pK_a 4,80⁶³). Esta especie puede oxidar al sustrato Q o su catión radical $Q^{*\cdot}$ (o radical neutro $Q(-H^+)^{\cdot}$) (2). En condiciones adecuadas $O_2^{\cdot-}$ puede desproporcionar a peróxido de hidrógeno (H_2O_2)¹⁰⁴, el cual puede reaccionar directamente con el sustrato Q o sus radicales (3). A su vez, H_2O_2 puede actuar como precursor para formar el radical hidroxilo HO^{\cdot} . Esta especie también puede reaccionar con el sustrato Q o sus radicales, para dar otra vía de oxidación (4).

1.4. Los fotosensibilizadores promueven reacciones fotoquímicas sobre sustratos transparentes a la radiación visible

En esta sección describiremos las principales características físicas, químicas y específicamente fotoquímicas de los tres fotosensibilizadores utilizados en nuestra investigación.

1.4.1. Rosa de Bengala es un eficiente fotogenerador de $O_2({}^1\Delta_g)$

Rosa de Bengala (RB) es un pigmento sintético perteneciente a la familia de derivados estructurales del xanteno ([Esquema 1.15A](#)).¹⁰⁵ El color y el resto de las propiedades espectroscópicas y fotofísicas de los xantenos depende casi exclusivamente de la sustitución del anillo de xanteno.¹⁰⁶ La estructura molecular de los xantenos consiste en dos unidades independientes, un anillo de benceno y un anillo de xanteno los cuales no se encuentran conjugados ya que son prácticamente perpendiculares entre sí.¹⁰⁷ El más sencillo de los xantenos es la fluoresceína ([Esquema 1.15B](#)), que no posee sustituyentes en ninguna de las unidades estructurales, por lo cual los xantenos también suelen llamarse «fluoresceínas» o «fluoresceínas sustituidas».¹⁰⁷⁻¹¹⁰ Fluoresceína posee rendimiento cuántico de fluorescencia cercano a la unidad ($\Phi_f \cong 1$), mientras que las fluoresceínas sustituidas con halógenos (Rosa de Bengala, Eritrosina, Eosina, etc.) poseen menores rendimientos cuánticos de fluorescencia

^p Existe consenso acerca de que la generación de $O_2^{\cdot-}$ se produce principalmente por un proceso PSeT, y que la transferencia de carga sería, cuanto mucho, un proceso menor.⁹⁶ En la [Sección 1.2.4](#) presentamos una discusión acerca de las diferencias entre la PSeT y la transferencia de carga.

pero mayores rendimientos cuánticos de cruce entre sistemas (Φ_{isc}).¹⁰⁶ Esta característica puede ser en parte explicada por una mayor magnitud del acoplamiento espín-órbita debido al efecto de átomo pesado.¹⁰⁷

Esquema 1.15A. Estructura molecular del xanteno.

Esquema 1.15B. Estructura molecular de la fluoresceína.

Con el nombre de Rosa de Bengala (abreviado RB) se conoce, en los campos de la biología y la química, a la sal disódica (Na_2RB) de la 4,5,6,7-tetracloro-2',4',5',7-tetrayodofluoresceína (H_2RB), llamada también *acid red 94*¹¹¹. La forma ácida H_2RB no se observa experimentalmente ya que rápidamente experimenta un cierre de anillo para dar la lactona ([Esquema 1.16](#)).¹⁰⁵ H_2RB posee dos grupos ácido/base fácilmente ionizables ([Esquema 1.17](#)), por lo que en la mayoría de usos y aplicaciones se encuentra como dianión (RB^{2-}). En este trabajo usaremos esta nomenclatura para referirnos a la especie presente en solución.¹¹¹

Esquema 1.16. Lactonización de H_2RB en su forma completamente protonada.

Esquema 1.17. Equilibrios ácido-base de Rosa de Bengala.

RB^{2-} presenta una intensa banda de absorción en la región verde del espectro visible (ver espectros de absorción y emisión en la [Figura 1.1](#)), lo cual le da a las soluciones de RB^{2-} su característico color rosa ([Figura 1.1.Inset](#)). La absorción desde el estado fundamental origina el primer estado electrónico excitado, el cual tiene un tiempo de vida muy corto (${}^1\text{RB}^{2-*}, S_1, {}^1\tau_0 \cong 0,6 \text{ ns}$ en metanol).^{112,113} En contraste con la fluoresceína, RB^{2-} genera su primer estado excitado triplete (${}^3\text{RB}^{2-*}, T_1, {}^3\tau_0 \cong 150 \mu\text{s}$ en agua¹¹⁴, 1,82 eV¹¹⁵) por un proceso de cruce entre sistemas muy eficiente, con un rendimiento cuántico cercano a la unidad ($\Phi_{isc} > 0,9$ tanto en agua como en metanol)¹¹². La especie ${}^1\text{RB}^{2-*}$ también se desactiva radiativamente con una moderada emisión de fluorescencia ($\Phi_f = 0,1$ en metanol).¹¹²

Figura 1.1. Espectros normalizados de absorción y de emisión de RB^{2-} en metanol. **Inset:** solución de RB^{2-} con su característico color rosa.

Una de las principales aplicaciones de RB^{2-} es su utilización para la generación *in situ* de $\text{O}_2(^1\Delta_g)$ ($\Phi_{\Delta} = 0,76 - 0,9$ en solventes polares) a través de un proceso de transferencia de energía permitido por espín desde su estado triplete hacia $\text{O}_2(^3\Sigma_g^-)$ (k_{ET} en el [Esquema 1.14](#)). Este método de generación de $\text{O}_2(^1\Delta_g)$ se conocía como «método de Kautsky». ^{83,116}

En el [Esquema 1.18](#) se muestran los principales caminos fotofísicos y fotoquímicos que siguen a la excitación de RB^{2-} . La desactivación (k_d) del estado singlete excitado ($^1\text{RB}^{2-*}$) procede a través de procesos unimoleculares radiativo (k_f emisión de fluorescencia) y no radiativo (k_n) ($k_d = k_f + k_n$). $^1\text{RB}^{2-*}$ también produce el estado triplete excitado ($^3\text{RB}^{2-*}$) a través de cruce entre sistemas (k_{isc}). $^3\text{RB}^{2-*}$ puede experimentar **a)** transferencia de un electrón por una reacción bimolecular con una molécula en estado fundamental (k_{redox}) para dar las especies semirreducida y semioxidada $\text{RB}^{\bullet 3-}$ y $\text{RB}^{\bullet -}$, o **b)** aniquilación bimolecular triplete-triplete por reacción con otra molécula en estado triplete (k_{TT}). Otros procesos como **c)** reactividad de $^3\text{RB}^{2-*}$ por RB^{2-} (k_{sq}), **d)** desproporción de $^3\text{RB}^{2-*}$ (k_{redox^*}), y **e)** *back-electron transfer* (k_{beT}) no se muestran en el [Esquema 1.18](#). Todas estas rutas se encuentran detalladas en la literatura. ¹¹²

Esquema 1.18. Principales rutas fotofísicas y fotoquímicas de RB^{2-} en solución en ausencia de aire luego de la excitación del estado fundamental por absorción de un fotón de ($h\nu$) de longitud de onda apropiada.

1.4.2. Azul de Metileno fotosensibilizada la formación de $\text{O}_2(^1\Delta_g)$ y participa en reacciones de SeT

Azul de Metileno (AM, también llamada cloruro de metiltioninio, [Esquema 1.19B](#)) es un pigmento derivado estructuralmente de la fenotiazina ¹¹⁵ ([Esquema 1.19A](#)) con diversas aplicaciones biológicas, medicinales y en síntesis orgánica ¹¹⁷⁻¹¹⁹. En general, los pigmentos de la familia de los fenotiazinios existen como cationes, aunque la carga de la molécula puede modificarse introduciendo como sustituyentes del sistema aromático grupos funcionales apropiados. ¹¹⁹

El catión del Azul de Metileno (AM^+) se utiliza en fotoquímica aprovechando su capacidad de generar $\text{O}_2(^1\Delta_g)$ ($\Phi_{\Delta} = 0,52$ en solventes polares) a partir de su estado excitado triplete ($^3\text{AM}^{+*}$, 1,39 eV). ^{83,115} AM^+ presenta una intensa banda de absorción en la región roja del espectro visible ([Figura 1.2](#)), lo que le da su característica coloración azul (ver [Figura 1.2.Inset](#)).

En presencia de especies auxiliares que actúen como reductores, $^3\text{AM}^{+*}$ puede aceptar un electrón para dar el radical semireducido MB^\bullet ($E^\circ(\text{AM}^+/\text{AM}^\bullet) = -0,06 \text{ V vs. EEH}$) para ser luego reoxidado al estado fundamental por $\text{O}_2(^3\Sigma_g^-)$ para dar $\text{O}_2^{\bullet-}$ ($E^\circ(\text{O}_2/\text{O}_2^{\bullet-}) = 0,54 \text{ V vs. EEH}$).¹¹⁸

Esquema 1.19A. Estructura química de fenotiazina.

Esquema 1.19B. Estructura química del catión Azul de Metileno, AM^+ .

Figura 1.2. Espectros normalizados de absorción y de emisión de AM^+ en agua/metanol 3:2. Inset: solución de AM^+ con su característico color azul.

1.4.3. Riboflavina y nucleótidos derivados participan en reacciones de transferencia de 1 o 2 equivalentes de reducción

Riboflavina (Rf), conocida también como vitamina B₂, es una vitamina hidrosoluble la cual debe ser incorporada en la dieta de los animales, incluyendo a los humanos. Rf se encuentra presente en alimentos tanto de origen animal como vegetal.⁵³ Rf es sintetizada *de novo* en plantas, hongos, arqueas y numerosas bacterias. Por ejemplo, en plantas, levaduras y bacterias Rf se sintetiza a través de siete reacciones enzimáticas, a partir de guanosina-5'-trifosfato (GTP) y ribulosa-5-fosfato como

precursores.¹²⁰ Rf es un pigmento amarillo (en su forma oxidada)⁹ con propiedades fluorescentes. La molécula de Rf está basada estructuralmente en isoaloxazina ([Esquema 1.20A](#)), una base nitrogenada constituida por la fusión de un anillo de benceno, un anillo de pirazina y un anillo de pirimidina, y dos carbonilos en las posiciones 2 y 4. Por su parte, la molécula de flavina ([Esquema 1.20B](#)) se origina por la sustitución con dos metilos en las posiciones 7 y 8 de la estructura de isoaloxazina. Finalmente, la sustitución en posición 10 con una cadena de D-ribitol da lugar a la molécula de Rf ([Esquema 1.20C](#)).

Esquema 1.20A. Estructura química de isoaloxazina. En rojo, la numeración de las posiciones del sistema de heterociclos.

Esquema 1.20B. Estructura química de flavina.

Esquema 1.20C. Estructura química de Rf en su forma oxidada.

Flavina mononucleótido (riboflavina-5'-fosfato, FMN) y flavina adenina dinucleótido (FAD) son nucleótidos derivados de Rf que se encuentran como grupos prostéticos de diversas enzimas implicadas en reacciones metabólicas de óxido-reducción, llamadas flavoproteínas.¹²¹ FMN y FAD actúan como intermediarios en la transferencia de equivalentes reducción.¹²² La reacción global se muestra en el [Esquema 1.21](#).

Las especies completamente reducidas ^r (FMNH₂ o FADH₂) suelen denominarse flavoquinonas. Por sus características estructurales, el anillo de flavina puede participar en reacciones rédox como aceptor (o dador) de uno o dos electrones, actuando como intermediario en reacciones entre dadores de dos electrones obligados (como NADH) y aceptores de un electrón (como proteínas dependientes de hierro o azufre). En este sentido, en ciertas reacciones catalizadas por flavoproteínas, la transferencia

⁹ Riboflavina en su forma completamente reducida (RfH₂), es incolora.

^r Estas especies son frecuentemente llamadas *fully reduced* en la bibliografía en inglés, en contraposición a las formas oxidadas (*oxidized*), y para diferenciarlas de las especies formadas por SeT (*semi reduced*).

de los dos equivalentes de reducción se lleva a cabo en dos etapas, involucrando la formación de un radical semiquinona (o flavosemiquinona) intermedio. Esta especie semirreducida posee un electrón desapareado deslocalizado en el anillo de flavina ([Esquema 1.22](#)).

Esquema 1.21. Reacción global de reducción del anillo de flavina de los nucleótidos FAD o FMN.

FAD: -R es -ribitol-fosfato-fosfato-D-ribofuranosa-adenina.

FMN: -R es ribitol-fosfato.

Esquema 1.22. Reacción global de semirreducción del anillo de flavina de los nucleótidos FAD o FMN.

La capacidad de las flavinas de aceptar dos electrones sin la participación del radical semiquinona depende de las condiciones experimentales. Por ejemplo, las flavinas (Fl) pueden reducirse a dihidroflavinas (FlH₂) a través de su estado triplete en presencia de borohidruro aceptando simultáneamente dos equivalentes de reducción.¹²³

Si bien la ruptura de los complejos enzima/flavina nucleótidos implica la desnaturalización de las flavoproteínas¹²², Rf existe como molécula libre sin perder sus características fotofísicas y fotoquímicas, y sus propiedades redox. Rf se encuentra de forma endógena en fluidos y tejidos de organismos vivos, como así también en todo tipo de cuerpos de agua superficiales.¹²⁴ Rf participa en la degradación fotosensibilizada de biomoléculas y otras moléculas de importancia biológica por su exposición a luz visible.

En diversos experimentos *in vitro*, Rf ha sido utilizada (por ejemplo, para simular condiciones de estrés oxidativo⁵) en el estudio de la degradación nucleótidos^{125,126}, lípidos^{127,128}, aminoácidos y proteínas^{129,130}, vitaminas¹³¹, y fármacos^{50,132-135}. Asimismo, la transformación ambiental mediada por luz visible de contaminantes ha sido modelizada usando Rf como fotosensibilizador¹³⁶⁻¹³⁸. Rf ha sido postulada como un eficiente fotosensibilizador para su utilización en procesos de oxidación avanzados para la degradación y/o eliminación de contaminantes persistentes¹³⁹⁻¹⁴³.

Rf presenta un potencial estándar de reducción de un electrón de $-0,29$ V (vs. EEH) en solución acuosa de pH 7¹²⁵, siendo un oxidante débil comparado con algunos oxidantes fuertes generados, por ejemplo, en AOPs, como HO^\bullet ($E^\circ(\text{HO}^\bullet + \text{H}^+ / \text{H}_2\text{O}) = 2,18$ V vs. EEH, pH 7)¹⁴⁴ o $\text{O}_2^{\bullet-}$ ($E^\circ(\text{O}_2^{\bullet-} / \text{H}^+ + \text{H}_2\text{O}_2) = 0,94$ V vs. EEH, pH 7)¹⁴⁵. Sin embargo, los estados electrónicamente excitados de Rf, $^1\text{Rf}^*$ y $^3\text{Rf}^*$, son oxidantes mucho más reactivos como se describe [más abajo](#) en esta Sección.

Riboflavina en su forma oxidada presenta dos constantes de acidez ($\text{pK}_{a,1}$ y $\text{pK}_{a,2}$) correspondientes a dos equilibrios de desprotonación entre las formas HRf^+ , Rf y $\text{Rf}(-\text{H}^+)^-$. La constante $\text{pK}_{a,1}$ gobierna el equilibrio entre HRf^+ y Rf, y tiene un valor de $-0,1$, mientras que la constante $\text{pK}_{a,2}$ que rige el equilibrio entre Rf y $\text{Rf}(-\text{H}^+)^-$, tiene un valor de $10,0$. Estas constantes indican que en el rango de pH aproximado entre 2 y 8, la forma predominante es la forma neutra (Rf).¹⁴⁶

En el rango de pH en los cuales predomina la forma catiónica (HRf^+), la absorción de radiación conduce al primer estado excitado HRf^{+*} . Existe un fenómeno de tautomerización, que compete cinéticamente con la emisión de fluorescencia, entre los tautómeros $\text{HRf}(1\text{H})^{+*}$ y $\text{HRf}(5\text{H})^{+*}$. En el estado excitado, los cambios en la distribución electrónica provocan que el sitio más básico sea el N de la posición 5 del anillo de flavina. De esta manera, la especie que emite fluorescencia en esta región de pH es el tautómero 5H excitado. La constante de acidez $\text{pK}_{a,1}^*$, determinada experimentalmente por medidas de emisión de fluorescencia, corresponde entonces al equilibrio entre $\text{HRf}(5\text{H})^{+*}$ y $^1\text{Rf}^*$. Esta constante tiene un valor de $1,7$, indicando que $^1\text{Rf}^*$ es más básica que en el estado fundamental.¹⁴⁶

En soluciones alcalinas, la desprotonación por HO^- está controlada difusionalmente, por lo cual a bajas concentraciones de HO^- este proceso no es capaz de competir con la emisión de fluorescencia (k_f). De este modo, la constante de acidez determinada experimentalmente por métodos fluorimétricos corresponde al equilibrio entre Rf y $\text{Rf}(-\text{H}^+)^-$, y no al equilibrio entre $^1\text{Rf}^*$ y $\text{Rf}(-\text{H}^+)^{-*}$.¹⁴⁶

Todos estos procesos se representan en el [Esquema 1.23](#).

⁵ Existe alguna evidencia experimental acerca del posible rol antioxidante de Rf a través de la reoxidación de su forma RfH_2 . Sin embargo, éste no es su principal mecanismo de acción, siendo la acción antioxidante la función principal de otras vitaminas, como las vitaminas C y E.²⁷⁴

Esquema 1.23. Equilibrios ácido-base de Rf.

Una descripción pormenorizada de los diversos mecanismos que pueden operar a partir de la absorción de radiación por Rf puede encontrarse en la literatura.^{53,124,147} La molécula de Rf, como la gran mayoría de las moléculas orgánicas, por poseer una configuración electrónica de órbita completa o cerrada, es un singlete en su estado fundamental. Rf en su forma oxidada presenta un espectro de absorción cuya principal característica es la presencia de una amplia banda en la región azul del visible, lo que le da a las soluciones de esta sustancia su típico color amarillo. En la [Figura 1.3](#) mostramos los espectros de absorción y de emisión de fluorescencia de Rf en metanol.

Figura 1.3. Espectros normalizados de absorción y de emisión de Rf en metanol. **Inset:** solución de Rf con su característico color amarillo.

La absorción un fotón de radiación visible promueve una molécula de Rf al estado excitado $^1\text{Rf}^*$, mediante una transición de naturaleza $\pi \rightarrow \pi^*$ permitida por espín.⁵³ Este estado excitado tiene un tiempo de vida relativamente corto (5 ns en agua⁵³ y 5,40 ns en metanol¹⁴⁸ a 20 °C aprox.), caracterizado por una moderada emisión de fluorescencia con un rendimiento cuántico Φ_f de 0,26¹⁴⁸. Desde este estado $^1\text{Rf}^*$, se genera el estado triplete excitado de menor energía, mediante una transición prohibida por espín con un rendimiento cuántico de cruce entre sistemas (*intersystem crossing* en la literatura en inglés) Φ_{isc} de 0,67⁵³. Esta especie posee un tiempo de vida tres órdenes de magnitud mayor que el estado $^1\text{Rf}^*$ (aproximadamente 15 μs en agua⁵³ y 22 μs en agua/metanol 1:1¹⁴⁹). En el [Esquema 1.24](#) se representan la generación de ambos estados excitados.

Esquema 1.24. Procesos de absorción y cruce entre sistemas que generan los estados $^1Rf^*$ y $^3Rf^*$.

A diferencia de Rf en su estado fundamental, sus estados excitados son oxidantes muy reactivos. Como puede ser estimado mediante la ecuación de la energía de Gibbs para la transferencia de electrón fotoinducida (ver [Sección 2.2](#)), estas especies poseen potenciales estándar de reducción de 2,19 V y 1,88 V (vs. EEH) respectivamente.¹⁴⁸ Este incremento en el carácter reductor de los estados excitados de moléculas diamagnéticas puede interpretarse en función del modelo representado en el [Esquema 1.9](#) de la [Sección 1.2.4](#).

Ambos estados excitados, de naturaleza $^1(\pi-\pi)^*$ y $^3(\pi-\pi)^*$,[†] son capaces de inducir SeT para reducirse.¹²⁵ Asimismo, $^3Rf^*$ podría participar de reacciones radicalarias como abstracción de hidrógeno[‡].^{123,150,151} Sin embargo, se ha propuesto que la principal vía de reducción es la abstracción de un electrón y no de hidrógeno, la cual no sería predominante ni siquiera bajo irradiación UVA.¹²⁵

En presencia de dadores de un electrón, $^1Rf^*$ y/o $^3Rf^*$ pueden reducirse al anión radical $Rf^{\bullet-}$ o al radical RfH^\bullet , dependiendo de las condiciones experimentales. Los espectros de absorción de ambos radicales presentan algunas características particulares que permiten distinguirlos entre sí. El espectro de $Rf^{\bullet-}$ se caracteriza por una banda intensa de absorción cuyo máximo se encuentra entre 370 y 380 nm, y una banda de menor intensidad centrada aproximadamente en 480 nm. Por su parte, el espectro

[†] Si bien se ha propuesto que la absorción de luz visible solo produce una transición $\pi \rightarrow \pi^*$, existe evidencia acerca de la naturaleza híbrida del estado $^3Rf^*$, que existiría como una combinación del estado $^3(\pi-\pi)^*$ de menor energía, y el estado superior $^3(n-\pi)^*$, a través de acoplamiento vibrónico y espín-órbita.¹⁵¹

[‡] Por ejemplo, tripletes de flavinas (3Fl) reaccionan con fenol a través de la abstracción de H^\bullet ¹²³:

de RfH^\bullet presenta una banda intensa en 340 nm, y una segunda banda, de menor intensidad y muy ancha, aproximadamente entre 450 y 600 nm.¹⁵² Experimentalmente se ha encontrado que frente a dadores de un electrón como el anión azida (N_3^-) o aminas terciarias (como trietilamina o DABCO^v), los cuales no actúan como dadores de protones, y en solventes apróticos como acetonitrilo o dimetilformamida, ${}^3\text{Rf}^*$ se reduce a $\text{Rf}^{\bullet-}$ ^{142,153}. En presencia de reductores que actúan también como dadores de protones y/o en solventes próticos, ${}^3\text{Rf}^*$ tiene la posibilidad de protonarse y dar su radical neutro RfH^\bullet ¹²⁵. Esta especie tiene un pK_a de 8,3 ^{125,152} u 8,5 ¹⁵⁴ ([Esquema 1.25](#)).

Esquema 1.25. Equilibrio ácido-base entre el radical neutro RfH^\bullet y el anión radical $\text{Rf}^{\bullet-}$.

Por su naturaleza biradicalaria, el estado ${}^3\text{Rf}^*$ interacciona con O_2 (${}^3\Sigma_g^-$) mediante un proceso de transferencia de energía permitido por espín con un rendimiento cuántico de producción de O_2 (${}^1\Delta_g$) (Φ_Δ) de 0,68 y una constante cinética bimolecular de $9,8 \times 10^8 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$.⁵³

1.5. Los Fs y CR como modelos de «nuevos contaminantes emergentes»

Los **Fs** son una clase de AINEs que pueden ser considerados derivados tanto del ácido fenámico (**FA**, ácido *N*-fenilntranílico o 2-carboxidifenilamina) como de la difenilamina (**DPA**) ([Esquema 1.26](#)). Hemos incluido en esta investigación a los compuestos padres (**DPA** y **FA**) como así también a cuatro fármacos derivados de estos: ácido flufenámico (**FFA**), ácido mefenámico (**MFA**), ácido tolfenámico (**TFA**) y ácido meclofenámico (**CFA**). Asimismo, hemos incluido un AINE también derivado de la difenilamina, y del ácido 2-fenilacético, diclofenac (**DCF**, [Esquema 1.26](#)), que no pertenece a la familia de los **Fs** pero se relaciona muy estrechamente con éstos. Los **Fs** y **DCF** pertenecen a la clase de AINEs ácidos derivados de ácidos carboxílicos, en contraposición a otros AINEs no ácidos (como nimesulida o nabumetona) o AINEs ácidos no carboxílicos (por ejemplo, ácidos enólicos, como la familia de los

^v 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octano o trietilendiamina.

oxicames –piroxicam, meloxicam y tenoxicam–).¹⁵⁵⁻¹⁵⁷ **DCF** difiere de los **Fs** en que su grupo ácido carboxílico no se encuentra conjugado con la estructura de difenilamina. El objetivo de incluir en este estudio sistemático a **DCF** es hallar eventuales influencias de la conjugación del grupo ácido carboxílico con el sistema aromático de **DPA**, en la reactividad de estos sustratos. En el [Esquema 1.26](#) se muestra el código de colores utilizado en este trabajo para identificar a los **Fs** y **CR**, como así también la numeración convencional utilizada para las posiciones de ambos anillos aromáticos.

Esquema 1.26. Estructura química de los **Fs** y **CR** en sus formas no ionizadas.

Fs y **DCF** se utilizan en medicina humana y se administran por vía oral y tópica, principalmente, para el alivio del dolor y la inflamación de leves a moderados, asociados con trastornos de tejidos blandos, musculoesqueléticos y articulares, como la osteoartritis y la artritis reumatoide. **Fs** también se utilizan en medicina veterinaria.¹⁵⁸ Los efectos adversos de **Fs** y **DCF** son compartidos con los AINEs en general, en su mayoría relacionados con úlceras y trastornos gastrointestinales.¹⁵⁹ **Fs** y **DCF** se excretan inalterados o como sus metabolitos, que se forman por (poli)hidroxilación, oxidación, deshalogenación y conjugación con ácido glucurónico principalmente por metabolismo hepático.¹⁵⁸

La fracción mayoritaria de **Fs** y **DCF**, al igual que el resto de los AINEs utilizados alrededor del mundo, ya sea para uso humano o veterinario, alcanzan las redes cloacales municipales al ser excretada del organismo, en forma intacta o como metabolitos. Los fármacos no utilizados o vencidos, en general se incineran, aunque una parte puede tener como destino plantas de disposición de residuos,

desde donde pueden luego alcanzar las aguas subterráneas. Los fármacos (y a veces también sus metabolitos) escapan de ser eliminados en las plantas de tratamiento de aguas residuales tradicionales, como se discutió antes, por ser resistentes a la degradación a través de procesos químicos y/o biológicos convencionales. De esta manera, son descargados a los cuerpos de agua receptores y entran en contacto con la flora y la fauna allí presentes, e incluso ingresan a los ciclos de agua potable para consumo humano. Asimismo, los AINEs pueden alcanzar los ecosistemas terrestres y subterráneos desde aguas residuales (o tratadas deficientemente) hasta suelos agrícolas o urbanos por filtración. Éstos luego no son significativamente adsorbidos en las partículas del suelo debido a su estructura polar y pueden a partir de allí llegar a todo tipo de ecosistemas, muchas veces en cantidad de trazas dada su baja solubilidad en agua. Cantidades significativas de los mismos pueden encontrarse en determinados medios, debido a procesos de acumulación o bioacumulación. Todas las vías de descarga mencionadas anteriormente actúan como entradas de productos farmacéuticos en cuerpos acuáticos, aguas subterráneas y suministros de agua potable. En el [Esquema 1.27](#), adaptado de Feng *et al.*³ se muestran los caminos mediante los cuales los **Fs** y **DCF**, al igual que otros fármacos, pueden alcanzar diversos ambientes acuáticos y terrestres.^{3,4}

Esquema 1.27. Caminos que siguen los AINEs como contaminantes persistentes, hacia diversos ecosistemas acuáticos y terrestres hasta alcanzar suministros de agua potable.

1.5.1. Fs y CR son bases de fortaleza despreciable y ácidos débiles

Mientras que **DPA** (Ph_2NH) es una base más débil que la anilina (o fenilamina, PhNH_2), los derivados 2-carboxílicos de **DPA** son bases aún más débiles ([Esquema 1.28](#)). El ácido conjugado de **DPA**

(**DPA**⁺ o Ph₂NH₂⁺, el catión difenilamonio) tiene un pK_a de 0,78^{160,161}, casi 4 unidades más ácido que el catión fenilamonio o anilinio, PhNH₃⁺, (pK_a = 4,60)¹⁶². Esta diferencia en la fortaleza como base ha sido atribuida a efectos de estabilización por solvatación de los ácidos conjugados, y no a efectos resonantes sobre las bases. Mientras que los anillos aromáticos actuarían como dadores de electrones por efecto inductivo (o de campo) estabilizando la carga positiva en el ácido conjugado, los mismos provocarían un efecto estérico importante que impediría una eficiente solvatación.¹⁶² En otras palabras, PhNH₂ y **DPA** son menos básicas que NH₃ no tanto porque la densidad electrónica se encuentre distribuida sobre uno o dos anillos aromáticos en su forma básica, sino porque sus ácidos conjugados se encontrarán estabilizados menos eficientemente en solución.

Esquema 1.28. Valores de pK_a para los ácidos conjugados de amoníaco, anilina y **DPA**.

Los **Fs**, derivados 2-carboxílicos de **DPA**, son bases aún más débiles que la propia **DPA**. El ácido conjugado de **FA**, producto de la protonación sobre el N, es aún más ácido que Ph₂NH₂⁺, presentando un pK_a de -1,37 ([Esquema 1.29](#))¹⁶¹. La presencia de un grupo atractor de electrones por resonancia disminuye la densidad electrónica sobre el N, reduciendo su basicidad ([Esquema 1.30](#)). Una base incluso más débil es **FFA**, cuyo ácido conjugado presenta un pK_a de -2,1¹⁶³ ([Esquema 1.31](#)).

Esquema 1.29. Equilibrio ácido-base del FA.

Esquema 1.30. Estructuras de resonancia que muestran la reducción de la basicidad del grupo amina del FA por la presencia de un grupo atractor de electrones.

Esquema 1.31. Equilibrio ácido-base del FA.

Los fenamatos presentan valores de pK_a muy próximos a 4 para la desprotonación del grupo carboxilo de la posición 2 ([Esquema 1.32](#)). El grupo carboxilato no puede dispersar la carga negativa sobre el anillo aromático, por lo que la mayor acidez de los derivados del ácido benzoico, con respecto a ácido carboxílicos alifáticos^w, no puede ser atribuida a factores de resonancia, sino que se debe a que el C carboxílico se encuentra unido a un Csp^2 en los primeros y a un Csp^3 en los segundos. Los Csp^2 son más electronegativos por poseer un mayor carácter s y por lo tanto estabilizan la carga negativa por

^w El pK_a del ácido acético, por ejemplo, es 4,74.

efectos inductivos. La presencia de sustituyentes en el segundo anillo aromático tiene poca influencia sobre esta reacción, por lo cual la fortaleza ácida de los cinco **Fs** en estudio es muy similar.

Esquema 1.32. Equilibrios ácido-base del **FA**.

En la molécula de **DCF**, el grupo carboxilo se encuentra separado del anillo de benceno por un grupo metileno, de esta manera no puede ser considerado un derivado del ácido benzoico o del ácido antranílico, sino del ácido 2-fenilacético. El carboxilato tampoco puede en este caso dispersar la carga negativa en el anillo aromático, por lo que la estabilización de la misma se debe también a efectos inductivos, aunque el aumento de la acidez es menor que para el ácido benzoico con respecto a los ácidos carboxílicos alifáticos. La presencia de un sustituyente fenilamino en posición orto provoca un aumento adicional de la acidez con respecto al ácido 2-fenilacético, también por efectos inductivos. Estos valores se recogen en la [Tabla 1.1](#).

Para evitar ambigüedades, es necesario destacar que el orden de desprotonación de los grupos carboxilo y amonio en el ácido antranílico y en el ácido *N*-fenilantranílico son opuestos. La basicidad del ácido antranílico ([Esquema 1.33](#)) en el grupo amino primario es similar a aquella de anilina. Debido a esto, el grupo amonio ejerce un efecto de campo sobre el grupo carboxilo, aumentando la acidez del mismo en aproximadamente 2 unidades de pK_a en comparación con el ácido benzoico. Por otro lado, como se discutió anteriormente, impedimentos estéricos disminuyen drásticamente la basicidad del grupo amino secundario en difenilamina y sus derivados, como el ácido *N*-fenilantranílico. De este modo, el grupo amonio del ácido *N*-fenilantranílico posee un pK_a de -1,37, eliminándose el efecto de campo sobre el grupo carboxilo, que presenta un pK_a de 3,99, fuerza ácida similar a la del ácido benzoico ([Esquema 1.32](#)).

Esquema 1.33. Equilibrio ácido-base del ácido antranílico.**Tabla 1.1**Valores experimentales de pK_a de fenamatos y compuestos relacionados

Compuesto		pK _a	Referencia
ácido benzoico		4,19	164
		4,21	165
ácido antranílico (ácido 2-aminobenzoico o <i>aniline-2-carboxylic acid</i>)		2,11	166
		2,17	167
		4,85	167
ácido fenámico (FA)		3,86	168
(ácido <i>N</i> -fenilantranílico)		3,99	161
ácido flufenámico (FFA)		3,90	169,170
		3,97	171
Ácido meclofenámico (CFA)		4,10	171
ácido mefenámico (MFA)		3,88	172
		4,20	169,170
		4,22	171
ácido tolfenámico (TFA)		4,30	169,173
ácido 2-fenilacético		4,31	174
diclofenac (DCF)		4,02	171
(ácido 2-(2-[(2,6-diclorofenil)amino]fenil)acético)		4,15	175,176

Si bien el grupo amino secundario de difenilamina es más ácido que amoníaco ($pK_a = 38$) y que anilina ($pK_a = 30,6$ –en DMSO–), sigue siendo un ácido de fortaleza despreciable. El valor de pK_a para la formación del anión amiduro secundario de **DPA** en DMSO es 24,95 ([Esquema 1.34](#)).¹⁷⁷

Esquema 1.34. Equilibrios ácido-base para generar los aniones amiduro de amoníaco, anilina y **DPA**.

Desde un punto de vista estructural, los **Fs** serían moléculas capaces de reaccionar tanto en reacciones de mecanismo Tipo II como de Tipo I. Por un lado, poseen anillos aromáticos en su estructura que serían susceptibles de sufrir ataque electrofílico por parte de $\text{O}_2(^1\Delta_g)$. Por otro lado, la presencia de un grupo amino permite pensar en su posible oxidación frente a oxidantes fuertes o moderadamente fuertes como los estados excitados de Rf.

1.5.2. Fs y CR serían sustratos para la adición electrofílica de $\text{O}_2(^1\Delta_g)$

En general, los compuestos que presentan anillos aromáticos son excelentes sustratos para la adición electrofílica de $\text{O}_2(^1\Delta_g)$.^{97,98,178} Asimismo, la capacidad de los **Fs** y **CR** como desactivadores de $\text{O}_2(^1\Delta_g)$ sería una característica compartida con el resto de las aminas.^{179–182} Es conocida la significativa reactividad de **MFA**, **TFA**, **FFA** y **CFA** con $\text{O}_2(^1\Delta_g)$. Para estos compuestos, se han determinado constantes bimoleculares de $1,6 \times 10^7 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$; $1,3 \times 10^7 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$; $1,3 \times 10^7 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$; y $2,8 \times 10^7 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$ respectivamente, para su reacción con $\text{O}_2(^1\Delta_g)$ en agua (*buffer* fosfato 5 mmol L^{-1} , pH 7,5), utilizando un método basado en el efecto isotópico del solvente.²⁹ En *Davis et al.*²⁹, los autores reportan que **DCF** no reacciona con $\text{O}_2(^1\Delta_g)$ en las mismas condiciones experimentales. En un trabajo anterior, se estudió la degradación de **CFA**, **DCF** y 2,6-diclorodifenilamina mediante reacciones foto-

Fenton en solución acuosa de pH ácido, y mediante fotocatalisis oxidativa con una sal de trifenilpirilio como catalizador en acetonitrilo.¹⁸³ Los principales fotoproductos de estas reacciones fueron identificados como carbazoles sustituidos, similares a los fotoproductos observados en la fotólisis directa de **DCF**^{20,183}, 2,6-diclorodifenilamina¹⁸⁴, and **DPA**^{185,186} ([Esquema 1.35](#) y [Esquema 1.36](#)). Estos autores también han reportado que no observaron reacción de estos sustratos con $O_2(^1\Delta_g)$ generado por fotosensibilización en acetonitrilo.¹⁸³ En contraste, la fotólisis directa de **FFA** en agua de pH 7 produce ácido 2,3'-imino-dibenzoico (o ácido 2-((3-carboxifenil)amino)benzoico) con un rendimiento cuántico de $1,2 \times 10^{-4}$ ([Esquema 1.37](#)).¹⁸⁷ Esta transformación no implicaría la participación de dioxígeno disuelto. **MFA** por su parte mostró un rendimiento cuántico de fotólisis solar directa muy bajo ($1,5 \times 10^{-4}$) en un estudio sobre su degradación ambiental. Esta degradación se vio sensibilizada por la presencia de ácidos fúlvicos por un mecanismo de Tipo I.¹⁸⁸

Esquema 1.35. Degradación de **DPA** por fotólisis directa a través la especie $^3DPA^*$ para dar carbazol (CBZ).

Esquema 1.36. Principales fotoproductos de la fotólisis directa de **DCF**.

Esquema 1.37. Degradación del **FFA** por fotólisis directa.

1.5.3. Fs y CR actuarían como dadores en reacciones de transferencia de un electrón

Las aminas (A) se comportan como dadores de un electrón en reacciones de óxido-reducción frente a los estados excitados de fotosensibilizadores (Sens) derivados de isoaloxazina ([Esquema 1.38](#)) y su tautómero 1*H,3H*, la aloxazina^x. La capacidad de donar un electrón para dar el correspondiente

x

cación radical $A^{\bullet+}$ se manifiesta tanto para aminas alifáticas como para aminas aromáticas, siendo más eficiente para el caso de estas últimas. Porcal *et al.* estudiaron las constantes de reactividad de los estados excitados singlete y triplete de riboflavina, lumiflavina y lumicrome por una serie de aminas aromáticas y alifáticas en un amplio rango de ΔG°_{PSeT} . Las constantes bimoleculares de reactividad para el caso específico de la PSeT hacia los estados singlete y triplete excitados del sensibilizador suelen denominarse $^1k_{eT}$ y $^3k_{eT}$ respectivamente. Estas constantes dependen del potencial estándar de electrodo ($E^{\circ}_{A^{\bullet+}/A}$) de las aminas, aumentando cuando $E^{\circ}_{A^{\bullet+}/A}$ aumenta, hasta alcanzar una meseta a altos valores de $-\Delta G^{\circ}_{PSeT}$, no observándose la región invertida de Marcus^v. Las constantes $^1k_{eT}$ alcanzan valores difusionales a elevados valores de $-\Delta G^{\circ}_{PSeT}$, mientras que las constantes $^3k_{eT}$ exhiben valores menores a similares exergonicidades.¹⁴⁸

Esta propiedad ha sido aprovechada para promover reacciones de polimerización radicalaria de monómeros vinílicos a partir de la irradiación de Rf en presencia de aminas, actuando como iniciador el catión $A^{\bullet+}$ generado por semioxidación ([Esquema 1.39](#)).^{189,190}

Esquema 1.38. Semioxidación de aminas (A) frente a los estados excitados singlete ($^1Sens^*$) o triplete ($^3Sens^*$) de un fotosensibilizador (Sens), para generar los correspondientes iones radicales $A^{\bullet+}$ y $Sens^{\bullet-}$.

Estructura química de aloxazina, tautómero 1H,3H de isoaloxazina.

^v Para una discusión sobre la teoría de Marcus de transferencia de electrones, ver la [Sección 1.2.4](#).

Esquema 1.39. Polimerización de monómeros vinílicos iniciada por el catión radical de aminas semioxidadas ($A^{\bullet+}$) por los estados excitados singlete ($^1Sens^*$) o triplete ($^3Sens^*$) de un fotosensibilizador (Sens).

Asimismo, aminas han sido utilizadas para promover la reducción y dehalogenación fotoquímica de sustratos orgánicos ($R-X$) por reacción con $Rf^{\bullet-}$ y en ausencia de metales ([Esquema 1.40](#)).¹⁴²

Se ha especulado acerca de la posible transferencia de protón desde $A^{\bullet+}$ hacia $Sens^{\bullet-}$ para dar los correspondientes radicales neutros. Aunque parece haber evidencia de que este proceso se da en la caja de solvente¹⁸⁹ ([Esquema 1.41](#)), esto no se ha verificado. En el caso de los **Fs**, se ha encontrado que los radicales neutros **MFA(-H⁺)[•]**, **FFA(-H⁺)[•]**, **TFA(-H⁺)[•]** y **CFA(-H⁺)[•]** se forman por reacción de los correspondientes **Fs** con el estado triplete de lumicrome y perinaftenona en buffer pH 7,5²⁹, aunque no se ha determinado que la transferencia de protón sea un proceso acoplado a la transferencia de electrón.

Esquema 1.40. Dehalogenación reductiva de sustratos orgánicos por reacción con el radical $\text{Sens}^{\bullet-}$ de un sensibilizador (Sens) generado por reacción de sus estados excitados singlete ($^1\text{Sens}^*$) o triplete ($^3\text{Sens}^*$) con aminas (A).

Esquema 1.41. Transferencia de protón entre los iones radicales $\text{A}^{\bullet+}$ y $\text{Sens}^{\bullet-}$ en la caja de solvente, luego de la transferencia de electrón desde una amina A hacia los estados excitados $^1\text{Sens}^*$ y $^3\text{Sens}^*$ del sensibilizador.

1.5.4. Fs y CR actuarían como antioxidantes en situaciones de estrés oxidativo y como neuroprotectores

MFA y algunos complejos metálicos de este fármaco han mostrado propiedades antioxidantes y antiproliferativas en experimentos *in vitro*.¹⁹¹ Asimismo, **MFA** fue utilizado en ensayos *in vivo* en modelos de daño isquémico. En estos experimentos, la infusión intracerebroventricular de **MFA** redujo significativamente el volumen del infarto y el daño cerebral isquémico total. Los resultados experimentales sugieren que la acción neuroprotectora de **MFA** no dependería de la acción antiinflamatoria de este fármaco.¹⁹²

Hemos propuesto como hipótesis de trabajo que la caracterización completa y sistemática de los procesos fotosensibilizados involucrando **Fs** y **CR** es decir, la determinación de constantes cinéticas, mecanismos y productos de reacción, etc., permitirá conocer la identidad química y avanzar en el estudio de la toxicidad de estos productos. Asimismo, estos conocimientos permitirán también proponer alternativas para el tratamiento de fenamatos y otras sustancias similares como contaminantes de aguas residuales mediante Procesos Fotosensibilizados. Finalmente, el estudio de las interacciones de **Fs** y **CR** con EROs posibilitará entender el posible rol antioxidante y fotoprotector de estos sustratos en situaciones de estrés oxidativo.

Capítulo 2

Materiales y métodos

What finally baffles me is the way our society [...] has limply bought into the idea that faith should somehow be treated with exaggerated respect. [...] even secular individuals have come to accept the idea that faith should somehow be immune to criticism, simply because it is faith. When you would gladly criticize somebody's political views, or artistic taste or their football team or their views on hunting or gun ownership [...], when it comes to faith, we are all expected to back off and say "no, no, we can't criticize faith, it isn't done, it's not good manners to criticize faith". I think it's about time we start criticizing faith. The truth is that without this convention of good manners which pervades our society, faith couldn't withstand criticism because it has no resources with which to do the withstanding. How can you defend a position when there are, by definition, no arguments in its favor? So my suggestion is that we should henceforth abandon our social convention of automatic respect for religious faith.

Richard Dawkins

Capítulo 2

Materiales y métodos

2.1. Reactividad de los estados excitados

Con mucha frecuencia suele utilizarse el término «desactivación» para referirse a la interacción entre una molécula orgánica en un estado electrónico excitado singlete o triplete, y una segunda especie, a la cual se llama «desactivador». Esta situación es una extensión de una acepción más restringida del concepto desactivación (*quenching* en la literatura en inglés), que hace referencia a la disminución en la intensidad de emisión de luminiscencia (fluorescencia o fosforescencia) o a la disminución de absorción transitoria como resultado de dicha interacción. A la especie que provoca esta disminución se la denomina *quencher*. Estrictamente, en la acepción más amplia, la desactivación de un estado excitado implicaría el retorno al estado electrónico fundamental por la pérdida de la energía adicional. Sin embargo, la interacción entre estados excitados y especies desactivadoras puede darse no solo a través de un proceso de transferencia de energía (ET), sino que también puede ocurrir a través de un proceso de transferencia de electrones (eT). En este segundo caso no se “desactiva” el estado excitado: no se produce el retorno al estado fundamental por esta interacción con el desactivador ya que se forma otra especie transitoria, por ejemplo, una especie radicalaria. Las confusiones también se extienden en tanto la constante cinética bimolecular que rige la interacción entre la especie en un estado excitado y el desactivador se la suele denominar «constante cinética de desactivación» tanto para procesos de ET como de eT.

Para evitar confusiones y posibles malinterpretaciones, fundamentalmente en aquellos casos en los cuales no se conoce el mecanismo de interacción, en este trabajo hablaremos de la «reactividad de los estados excitados», y no de su “desactivación”. En la literatura en inglés, en algunas ocasiones se utiliza el concepto de *scavenging* de las especies transitorias, electrónicamente excitadas y, fundamentalmente, radicalarias. Así, los “desactivadores” se denominan *scavengers*.⁵⁰ Sin embargo, no existe un equivalente preciso en castellano para este concepto, aunque suelen utilizarse los términos aproximados de «interceptores»¹⁹³ o «eliminadores»¹⁹⁴, siendo este último el que más se acerca al concepto de *scavengers*. Reservaremos el concepto de desactivación únicamente para referirnos a la disminución de la intensidad de emisión de luminiscencia o de absorción transitoria, o para la interacción a través de transferencia de energía que lleva a la especie excitada directamente al estado fundamental.

Finalmente, denominaremos «desactivador» a la especie que interactúe con los estados excitados, de tal manera que se observe experimentalmente una desactivación de la emisión de fluorescencia, de

la emisión de fosforescencia o de la absorción transitoria producto de dicha interacción. En el resto de las situaciones en las cuales necesitemos designar a una especie que interactúe con una especie excitada o radicalaria (una especie transitoria en general), diremos «especie que reacciona con...» o «especie que interacciona con...» y no haremos uso del término *quencher*.

En la [Sección 1.2.2](#) se presenta una síntesis de los procesos que siguen a la absorción de radiación electromagnética, resumiendo las características de estos procesos y las escalas temporales a las cuales ocurren.

2.1.1. Reactividad de los estados singlete excitados

La absorción de radiación electromagnética de frecuencia ν apropiada (con una velocidad I) por una molécula en estado fundamental (S_0) lleva a la misma al estado excitado S_1 (también llamado $^1S^*$)². En ausencia de otras especies, la molécula en S_1 tiene en principio tres alternativas unimoleculares para su evolución: la primera de ellas es la desactivación no radiativa por conversión interna, la pérdida de la energía adicional por emisión de radiación (denominada fluorescencia), y el cruce entre sistemas para pasar a una especie triplete. El conjunto de estos tres procesos, cuyas constantes unimoleculares son 1k_n , k_f y k_{isc} respectivamente, sigue un esquema cinético competitivo, de acuerdo al [Esquema 2.1](#).

Esquema 2.1. Representación de los procesos de absorción (I), desactivación radiativa (k_f) y no radiativa (1k_n), y cruce entre sistemas (k_{isc}). (Nota: $\nu > \nu'$).

Para la situación en la cual la absorción se produce a partir de la excitación con un delta de Dirac^{aa} de radiación, la velocidad de desaparición de las moléculas en S_1 generadas por dicho pulso está dada por:

² No se desarrolla aquí el hecho de que, para ciertas sustancias, la absorción de radiación electromagnética puede llevar a la molécula a un estado electrónico excitado superior (S_2 , S_3 , etc.). Sin embargo, a los efectos de esta explicación, este hecho no afecta las conclusiones a las que arribaremos, ya que la desactivación no radiativa (por relajación vibracional y conversión interna) de los estados electrónicos excitados superiores para alcanzar el estado S_1 son muy rápidos (del orden de 1×10^{-12} s)²⁷⁵, y los procesos de emisión de fluorescencia ocurren desde S_1 . Esta rápida desactivación es atribuida al eficiente solapamiento de numerosos estados excitados de energía muy similar. Existen algunos raros ejemplos de moléculas que emiten desde S_2 .²⁷⁶

^{aa} La función de Dirac puede utilizarse para representar un pulso de radiación ideal de duración infinitesimal.

$$\frac{d[S_1]}{dt} = -{}^1k_n \times [S_1] - k_f \times [S_1] - k_{isc} \times [S_1] \quad (2.1)$$

$$\frac{d[S_1]}{dt} = -({}^1k_n + k_f + k_{isc}) \times [S_1] \quad (2.2)$$

Integrando la [Ec.2.2](#)^{bb}, puede demostrarse que:

$${}^1k_n + k_f + k_{isc} = \frac{1}{{}^1\tau} \quad (2.3)$$

$${}^1\tau = \frac{1}{{}^1k_n + k_f + k_{isc}} \quad (2.4)$$

${}^1\tau$ representa el tiempo que tarda $[S_1]$ en llegar a $1/e$ de su valor inicial $[S_1]_0$, y se conoce como «tiempo de vida real» (*actual lifetime*¹⁹⁵, *observed lifetime*¹⁹⁶ o *measured lifetime*¹⁹⁷ en la literatura en inglés). Este es el parámetro determinado por la técnica de conteo de fotones únicos correlacionados en el tiempo (*time-correlated single photon counting*–TCSPC–).

No debe confundirse el tiempo de vida real con el «tiempo de vida intrínseco» o «tiempo de vida radiativo» (*radiative lifetime*^{198,199}, *intrinsic lifetime*²⁰⁰ o *natural lifetime*²⁰⁰ en la literatura en inglés) que representa el tiempo de vida para S_1 en ausencia de cualquier vía de desactivación distinta a la emisión de fluorescencia. Algunas confusiones surgen del hecho de que el tiempo de vida intrínseco suele denotarse como ${}^1\tau_0$, ${}^1\tau^0$ o ${}^1\tau^\circ$, mientras que los mismos símbolos se utilizan para representar al tiempo de vida real en ausencia de desactivadores de fluorescencia.

En presencia de una especie capaz de interactuar con las moléculas en S_1 de tal manera que disminuya la emisión de fluorescencia, se adiciona una cuarta vía que compite con los tres procesos unimoleculares mencionados antes. En el [Esquema 2.2](#) se representa el proceso de desactivación de S_1 por interacción con un desactivador Q por transferencia de energía para dar Q^* , el desactivador en un estado electrónico excitado. Como se mencionó antes, esta interacción también puede darse por transferencia de electrón, pero este fenómeno no conduce a S_0 y no se representa en el esquema por simplicidad. La constante bimolecular que gobierna esta interacción se denomina genéricamente 1k_q .

bb

$$\int_{[S_1]_0}^{[S_1]_t} \frac{d[S_1]}{[S_1]} = -({}^1k_n + k_f + k_{isc}) \int_0^t dt \quad (2.2.a)$$

$$\ln \frac{[S_1]_t}{[S_1]_0} = -({}^1k_n + k_f + k_{isc}) \times t \quad (2.2.b)$$

$$\frac{[S_1]_t}{[S_1]_0} = e^{-({}^1k_n + k_f + k_{isc}) \times t} \quad (2.2.c)$$

$$[S_1]_t = [S_1]_0 \times e^{-t/{}^1\tau} \quad (2.2.d)$$

$$\text{si: } t = {}^1\tau$$

$$[S_1]_{\frac{1}{e}} = \frac{[S_1]_0}{e} \quad (2.2.e)$$

Esta constante cinética representa la reactividad entre S_1 y Q, y puede determinarse mediante experimentos de desactivación de fluorescencia resuelta en el tiempo y un tratamiento de Stern-Volmer de los datos, según se detalla a continuación. En esta nueva situación, la [Ec.2.1](#) puede reescribirse como:

$$\frac{d[S_1]}{dt} = -\overset{1}{k}_n \times [S_1] - k_f \times [S_1] - k_{isc} \times [S_1] - \overset{1}{k}_q \times [Q] \times [S_1] \quad (2.5)$$

$$\frac{d[S_1]}{dt} = -(\overset{1}{k}_n + k_f + k_{isc} + \overset{1}{k}_q \times [Q]) \times [S_1] \quad (2.6)$$

Esquema 2.2. Extensión del [Esquema 2.1](#), incorporando a los caminos de desactivación de S_1 , el proceso de transferencia de energía hacia un desactivador Q ($\overset{1}{k}_q$) para dar Q^* . (Por simplicidad, no se representa aquí la absorción de radiación.) (Nota: $\nu > \nu'$ en el [Esquema 2.1](#)).

En esta nueva situación, la [Ec.2.1](#) puede reescribirse como:

$$\frac{d[S_1]}{dt} = -\overset{1}{k}_n \times [S_1] - k_f \times [S_1] - k_{isc} \times [S_1] - \overset{1}{k}_q \times [Q] \times [S_1] \quad (2.7)$$

$$\frac{d[S_1]}{dt} = -(\overset{1}{k}_n + k_f + k_{isc} + \overset{1}{k}_q \times [Q]) \times [S_1] \quad (2.8)$$

Puede demostrarse que, en este caso, el tiempo de vida está dado por:

$$\overset{1}{\tau} = \frac{1}{\overset{1}{k}_n + k_f + k_{isc} + \overset{1}{k}_q \times [Q]} \quad (2.9)$$

Notar que el tiempo de vida depende de la concentración de Q. Cuando la concentración de Q es cero, la [Ec.2.9](#) se transforma en la [Ec.2.4](#). Llamando $\overset{1}{\tau}_0$ al tiempo de vida real definido según la [Ec.2.4](#), y dividiendo la [Ec.2.4](#) entre la [Ec.2.9](#):

$$\frac{\overset{1}{\tau}_0}{\overset{1}{\tau}} = \frac{\frac{1}{\overset{1}{k}_n + k_f + k_{isc}}}{\frac{1}{\overset{1}{k}_n + k_f + k_{isc} + \overset{1}{k}_q \times [Q]}} = \frac{\overset{1}{k}_n + k_f + k_{isc} + \overset{1}{k}_q \times [Q]}{\overset{1}{k}_n + k_f + k_{isc}} \quad (2.10)$$

$$\frac{{}^1\tau_0}{{}^1\tau} = \frac{{}^1k_n + k_f + k_{isc}}{{}^1k_n + k_f + k_{isc}} + \frac{{}^1k_q \times [Q]}{{}^1k_n + k_f + k_{isc}} \quad (2.11)$$

La ecuación de Stern-Volmer para experimentos de fluorescencia resuelta en el tiempo (versión 1)

$$\frac{{}^1\tau_0}{{}^1\tau} = 1 + {}^1\tau_0 \times {}^1k_q \times [Q] \quad (2.12)$$

Una expresión similar puede obtenerse multiplicando la [Ec.2.12](#) por $\frac{1}{{}^1\tau_0}$:

$$\frac{1}{{}^1\tau_0} \times \frac{{}^1\tau_0}{{}^1\tau} = \frac{1}{{}^1\tau_0} \times (1 + {}^1\tau_0 \times {}^1k_q \times [Q]) \quad (2.13)$$

La ecuación de Stern-Volmer para experimentos de fluorescencia resuelta en el tiempo (versión 2)

$$\frac{1}{{}^1\tau} = \frac{1}{{}^1\tau_0} + {}^1k_q \times [Q] \quad (2.14)$$

Las [Ec.2.12](#) y [Ec.2.14](#) son ambas expresiones equivalentes de la relación de Stern-Volmer, que establece la funcionalidad del tiempo de vida del estado singlete de una molécula con la concentración de un desactivador de la emisión de fluorescencia.²⁰¹ Los gráficos de los inversos de los tiempos de vida (determinados por TCSPC) contra la concentración de desactivador se conocen como gráficos de Stern-Volmer (*Stern-Volmer plots* en la literatura en inglés). El ajuste lineal de estos datos experimentales permite determinar la constante de reactividad de S_1 con Q , 1k_q , a partir de la pendiente de dichos ajustes.

Asimismo, es posible determinar las constantes de reactividad de S_1 , 1k_q , mediante experimentos de desactivación de fluorescencia estacionaria, y el correspondiente tratamiento de Stern-Volmer de los datos experimentales. En condiciones de irradiación continua, la concentración de S_1 es constante en el tiempo:

$$\frac{d[S_1]}{dt} = f - ({}^1k_n + k_f + k_{isc}) \times [S_1]_0 = 0 \quad (2.15)$$

donde f es la función constante de excitación y $[S_1]_0$ es la concentración de S_1 en estado estacionario en ausencia de desactivadores de fluorescencia.

En presencia de una especie Q que interacciona con S_1 (pero no con S_0)^{cc}, la [Ec.2.15](#) puede reescribirse para considerar este camino adicional de naturaleza bimolecular de desactivación de la intensidad de fluorescencia:

$$\frac{d[S_1]}{dt} = f - (\overset{1}{k}_n + k_f + k_{isc} + \overset{1}{k}_q \times [Q]) \times [S_1] = 0 \quad (2.16)$$

Notar que las concentraciones de S_1 en condiciones de estado estacionario varían según la concentración de Q presente en el medio. Considerando que la intensidad de fluorescencia estacionaria I es directamente proporcional a la concentración de S_1 ([Ec.2.17](#)) e igualando las [Ec.2.15](#) y [Ec.2.16](#) se llega a una ecuación que da la relación funcional entre la intensidad de emisión de fluorescencia estacionaria con la concentración de desactivador Q ([Ec.2.21](#)).

$$I = [S_1] \times k' \Rightarrow [S_1] = \frac{I}{k'} = I \times k \quad (2.17)$$

$$(\overset{1}{k}_n + k_f + k_{isc}) \times I_0 \times k = (\overset{1}{k}_n + k_f + k_{isc} + \overset{1}{k}_q \times [Q]) \times I \times k \quad (2.18)$$

$$\frac{I_0}{I} = \frac{\overset{1}{k}_n + k_f + k_{isc} + \overset{1}{k}_q \times [Q]}{\overset{1}{k}_n + k_f + k_{isc}} = \frac{\overset{1}{k}_n + k_f + k_{isc}}{\overset{1}{k}_n + k_f + k_{isc}} + \frac{\overset{1}{k}_q \times [Q]}{\overset{1}{k}_n + k_f + k_{isc}} \quad (2.19)$$

$$\frac{I_0}{I} = 1 + \frac{\overset{1}{k}_q \times [Q]}{\overset{1}{k}_n + k_f + k_{isc}} = 1 + K_{SV} \times [Q] \quad (2.20)$$

La ecuación de Stern-Volmer para experimentos de fluorescencia estacionaria

$$\frac{I_0}{I} = 1 + K_{SV} \times [Q] \quad (2.21)$$

donde K_{SV} es la llamada constante de Stern-Volmer, que tiene unidades de $L \text{ mol}^{-1}$. En situaciones como la que estamos analizando, donde solo existe desactivación dinámica de la intensidad de fluorescencia^{dd}, vemos que K_{SV} es:

$$K_{SV} = \frac{1}{\overset{1}{k}_n + k_f + k_{isc}} \times \overset{1}{k}_q = \overset{1}{\tau}_0 \times \overset{1}{k}_q \quad (2.22)$$

^{cc} En otras palabras, que no existen interacciones entre S en estado fundamental y Q que provoquen cambios en la concentración de S_1 ; es decir, que la concentración de S_1 en estado estacionario dependen únicamente de los caminos de desactivación y reactividad que involucran solo a S_1 .

^{dd} Suele llamarse desactivación estática (o *static quenching* en la literatura en inglés) a la disminución de la intensidad de fluorescencia estacionaria que se produce por la formación de complejos o asociaciones entre S en el estado fundamental y Q, que no emiten o emiten menos que S libre.²⁴⁶

Se hace evidente que para determinar 1k_q es necesario conocer previamente el tiempo de vida de S_1 en ausencia de Q. Asimismo, puede demostrarse que cuando solo existe desactivación dinámica o colisional^{ee}, se cumple que²⁰¹:

$$\frac{I_0}{I} = \frac{{}^1\tau_0}{{}^1\tau} \quad (2.23)$$

Ante la imposibilidad de realizar experimentos de fluorescencia resuelta en el tiempo, fue necesario emplear algún método alternativo para confirmar la ausencia de asociaciones o interacciones entre Q y S_0 (ver [Sección 3.2](#)), de manera de poder determinar 1k_q por experimentos de desactivación de fluorescencia estacionaria.

Las representaciones de $\frac{I_0}{I}$ contra la concentración de desactivador también se conocen como gráficos de Stern-Volmer. El ajuste lineal de estos datos experimentales permite determinar la constante de Stern-Volmer K_{SV} , a partir de la pendiente de dichos ajustes. Finalmente, 1k_q se calcula como:

La constante de Stern-Volmer para desactivación dinámica o colisional

$${}^1k_q = \frac{K_{SV}}{{}^1\tau_0} \quad (2.24)$$

2.1.2. Reactividad de los estados triplete excitados

Como describimos en la sección anterior, uno de los procesos que contribuyen a despoblar el estado excitado singlete S_1 es el cruce entre sistemas, que implica el cambio de espín de un electrón para dar una especie con dos electrones desapareados de espines paralelos. Una vez formadas, las especies triplete poseen en general tiempos de vida más elevados que los singletes excitados (típicamente, hasta tres órdenes de magnitud mayores), ya que el retorno de estas especies al estado fundamental es un proceso prohibido por espín. El decaimiento de los estados tripletes puede darse en principio a través de dos rutas unimoleculares, una no radiativa (3k_n) y una radiativa (emisión de fosforescencia, k_p) ([Esquema 2.3](#)).^{ff}

^{ee} En el caso de la desactivación dinámica o colisional, para que ésta se produzca, debe formarse primero la especie singlete excitada y luego el desactivador difundir hasta encontrarla y que se produzca a continuación la interacción que desactiva la emisión de fluorescencia.

^{ff} Otra alternativa unimolecular es el cruce entre sistemas inverso (*back intersystem crossing*, *bisc*), por ejemplo $T_1 \xrightarrow{\text{bisc}} S_1$, el cual no se representa en el [Esquema 2.3](#), y que es la causa del proceso de fluorescencia retardada (*delay fluorescence*).²⁷⁷

Esquema 2.3. Representación de los procesos de desactivación radiativa (k_p) y no radiativa (3k_n) de una especie en estado triplete T_1 . (Nota: $\nu > \nu' > \nu''$, ν' en los [Esquema 2.1](#) y [Esquema 2.2](#).)

Las especies tripletes pueden absorber radiación para acceder a estados tripletes de mayor nivel, lo cual es el fundamento de las técnicas de absorción transitoria^{eg} como fotólisis de destello láser o radiólisis de pulso, las cuales permiten caracterizar estas especies.^{hh} Por ejemplo, la técnica de fotólisis de destello láser se basa, a grandes rasgos, en la excitación de una muestra con un pulso láser para favorecer la absorción y el cruce entre sistemas, y el registro de la absorción de la muestra antes y a distintos tiempos luego del disparo del láser dentro del rango de tiempo de vida de la especie triplete generada por la excitación. Esto permite construir un espectro donde se representa la diferencia de absorción después y antes del disparo del láser (ΔOD) contra la longitud de onda (λ). Asimismo, esta técnica permite registrar el decaimiento de ΔOD en función del tiempo, de manera que el ajuste de estos decaimientos según una cinética de primer orden da el tiempo de vida correspondiente.

Esquema 2.4. Extensión del [Esquema 2.3](#), incorporando a los caminos de desactivación de T_1 , el proceso bimolecular de transferencia de energía hacia un desactivador Q (3k_q) para dar Q^* . (Nota: $\nu > \nu' > \nu''$, ν' en los [Esquema 2.1](#) y [Esquema 2.2](#).)

En presencia de una especie Q que reaccione con las especies tripletes, existe una ruta adicional bimolecular de decaimiento de la población de tripletes, según se representa en el [Esquema 2.4](#). De

^{eg} Las técnicas de absorción transitoria también permiten caracterizar otras especies transitorias además de especies tripletes, como especies radicalarias, como se desarrollará en este trabajo.

^{hh} En el [Esquema 2.3](#) no se representa la absorción triplete-triplete, la cual sí se muestra en el [Esquema 1.3](#).

manera análoga a como se definió en la [Sección 2.1.1](#) el tiempo de vida de las especies singlete excitadas, puede definirse un tiempo de vida para las especies triplete, el cual corresponde al tiempo que tarda la concentración de tripletes en llegar a $1/e$ de su valor inicial. Partiendo de la [Ec.2.25](#), se puede llegar a la [Ec.2.26](#) que da la relación funcional entre la concentración de la especie triplete y el tiempo:

$$\frac{d[T_1]}{dt} = -{}^3k_n \times [T_1] - k_p \times [T_1] - {}^3k_q \times [T_1] \quad (2.25)$$

$$[T_1]_t = [T_1]_0 \times e^{-\frac{{}^3\tau}{t}} \quad (2.26)$$

Los tiempos de vida de T_1 en ausencia (${}^3\tau_0$) y en presencia (${}^3\tau$) de una especie Q, están dados por:

$${}^3\tau_0 = \frac{1}{{}^3k_n + k_p} \quad (2.27)$$

$${}^3\tau = \frac{1}{{}^3k_n + k_p + {}^3k_q \times [Q]} \quad (2.28)$$

Dividendo la [Ec.2.27](#) entre la [Ec.2.28](#), se llega a la relación de Stern-Volmer que muestra la dependencia del tiempo de vida de una especie triplete con la concentración de una especie Q cuya interacción bimolecular está gobernada por 3k_q :

La ecuación de Stern-Volmer para experimentos de absorción transitoria

$$\frac{1}{{}^3\tau} = \frac{1}{{}^3\tau_0} + {}^3k_q \times [Q] \quad (2.29)$$

Los gráficos de los recíprocos de los tiempos de vida contra la concentración de desactivador de la absorción transitoria se denominan gráficos de Stern-Volmer. La constante 3k_q puede ser obtenida de la pendiente de los ajustes lineales de estos datos experimentales.

2.2. La ecuación de la energía de Gibbs de PSeT estima la factibilidad termodinámica de la transferencia de electrón fotoinducida

Como se describe en detalle en la [Sección 1.2.4](#), una especie excitada electrónicamente es un oxidante más reactivo que en el estado fundamental, debido a que la promoción de un electrón al LUMO crea una vacante en el HOMO ([Esquema 1.9](#)). Cuando se produce un proceso de transferencia de

electrón desde un dador en el estado fundamental hacia un aceptor excitado, este proceso se denomina transferencia de electrón fotoinducida (PSeT, ver [Sección 2.1](#)), ya que la oxidación del aceptor es posterior a la excitación del aceptor: la oxidación es inducida por la absorción de radiación. En muchos casos incluso, la transferencia de electrón térmica, es decir, en ausencia de excitación del aceptor, no está termodinámicamente favorecida ([Esquema 1.7](#)), debido a que el potencial estándar de electrodo del dador $E^\circ (D^{*+}/D)$ es mayor que el potencial estándar de electrodo del aceptor $E^\circ (A/A^{*-})$, de modo que la energía de Gibbs para la transferencia de un electrón es positiva, $\Delta G_{eT}^\circ > 0$:

$$\Delta G_{eT}^\circ = -e \times \Delta E^\circ [=] \text{ eV} \quad (2.30)$$

donde e es el cuanto de carga eléctrica, y ΔE° es el potencial de celda. El potencial de celda se calcula como:

$$\Delta E^\circ = E^\circ (A/A^{*-}) - E^\circ (D^{*+}/D) \quad (2.31)$$

Si se tiene que:

$$E^\circ (A/A^{*-}) < E^\circ (D^{*+}/D) \Rightarrow \Delta G_{eT}^\circ > 0 \quad (2.32)$$

Para los procesos PSeT, la [Ec.2.31](#) puede ser modificada para estimar ΔG_{PSeT}° en situaciones en las cuales el aceptor ha sido promovido a un estado electrónico excitado por absorción de radiación. La ecuación modificada se denomina «ecuación de la energía de Gibbs de transferencia de electrón fotoinducida»ⁱⁱ.¹⁴²

La ecuación de la energía de Gibbs de transferencia de electrón fotoinducida

$$\Delta G_{PSeT}^\circ = -e \times [E^\circ (A/A^{*-}) - E^\circ (D^{*+}/D)] - \Delta G_{00} + C \quad (2.33)$$

donde ΔG_{PSeT}° es el cambio en la energía de Gibbs estimada para la PSeT, e es el cuanto de carga eléctrica ($1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$ ²⁰²), $E^\circ (A/A^{*-})$ es el potencial estándar de electrodo de la especie aceptora de electrón, $E^\circ (D^{*+}/D)$ es el potencial estándar de electrodo de la especie dadora de electrón, ΔG_{00} es la energía del estado electrónicamente excitado de la especie aceptora^{jj}, y C es un término que tiene en cuenta la contribución adicional de la estabilización de las interacciones electrostáticas entre los iones

ⁱⁱ La IUPAC establece que esta ecuación no debe ser llamada “Rehm-Weller equation”, y que en su lugar debe ser denominada “Gibbs energy of photoinduced electron transfer equation”⁵⁸

^{jj} Este parámetro, llamado ${}^1\Delta G_{0,0}$ o ${}^3\Delta G_{0,0}$ de acuerdo a la multiplicidad de espín de la especie excitada, es la diferencia de energía entre el estado vibracional ν_0 de S_0 y el estado vibracional ν_0 de S_1 , o el estado vibracional ν_0 de T_1 respectivamente.

monovalentes formados, suponiendo una especie aceptora y una especie dadora neutras (ver más abajo).

Esta estimación se basa en la premisa de que el potencial estándar de electrodo del aceptor excitado puede ser aproximado como la suma del potencial estándar de electrodo del aceptor en el estado fundamental más el cociente entre la energía del estado excitado y el cuanto de carga eléctrica:

$$E^\circ (A^*/A^{\bullet-}) \cong E^\circ (A/A^{\bullet-}) + \frac{\Delta G_{00}}{e} \quad (2.34)$$

La [Ec.2.34](#) muestra que el término $\frac{\Delta G_{00}}{e}$ sumado a $E^\circ (A/A^{\bullet-})$ incrementa el carácter oxidante de A, contribuyendo a disminuir el valor de ΔG_{PSET}° .

Típicamente, el término C (también llamado w^{203}) se estima a partir de la ley de Coulomb²⁰⁴:

$$C = -(Z_A - Z_D - 1) \times \frac{e^2}{4\pi \times \epsilon_0 \times \epsilon_s \times r_{A|D}} \quad (2.35)$$

donde e es el cuanto de carga eléctrica ($1,602\ 176\ 634 \times 10^{-19}$ C)²⁰², ϵ_0 es la permitividad del vacío ($8,85 \times 10^{-12}$ F m⁻¹), ϵ_s es la constante dieléctrica (o permitividad relativa) del solvente^{kk}, y $r_{A|D}$ es la distancia dador/aceptor, la cual se toma como una medida de la distancia interiónica, y Z_A y Z_D son los valores absolutos de las cargas de las especies aceptora y dadora de electrón antes de la transferencia. De acuerdo al modelo de transferencia de electrón de esfera externa, $r_{A|D}$ es la suma de los radios de las esferas. Suele tomarse como radio de las esferas, la semidistancia punto-a-punto máxima de las especies aceptora y dadora.²⁰³ El factor $(Z_A - Z_D - 1)$ depende de las cargas de las especies aceptora y dadora:

Reacción	Z_A	Z_D	$Z_A - Z_D - 1$
$A + D \rightarrow A^{\bullet-} + D^{\bullet+}$	0	0	-1
$A + D^- \rightarrow A^{\bullet-} + D^\bullet$	0	1	-2
$A^+ + D \rightarrow A^\bullet + D^{\bullet+}$	1	0	0

El término C suele ser despreciable en solución acuosa ($\epsilon_{agua} = 80$), lo cual implica que la contribución culómbica o electrostática a ΔG_{eT}° es muy pequeña.^{125,204} Por ejemplo, para la reacción $A + D \rightarrow A^{\bullet-} + D^{\bullet+}$ y una distancia interiónica de 0,7 nm (separación típica entre un par de dador y aceptor

^{kk} El producto $\epsilon_0 \times \epsilon_s$ es la permitividad absoluta del solvente.

aromáticos)²⁰⁴, el término coulombico es aproximadamente $-0,03$ eV. Si la distancia entre D y A aumenta, como consecuencia del tamaño molecular, el término coulombico disminuye aún más^{ll}:

$$C = -\frac{(1,60 \times 10^{-19} \text{ C})^2}{4\pi \times (8,85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}) \times 80 \times 0,7 \text{ nm}} \quad (2.36)$$

$$C = -\frac{(1,60 \times 10^{-19} \text{ C})^2}{4\pi \times (8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}) \times 80 \times (7 \times 10^{-10} \text{ m})} = -4,11 \times 10^{-21} \text{ N m} \quad (2.37)$$

$$C = -4,11 \times 10^{-21} \text{ J} \times \frac{1 \text{ eV}}{1,60 \times 10^{-19} \text{ J}} = -0,03 \text{ eV} \quad (2.38)$$

2.2.2. Obtención del factor de conversión entre eV y kJ mol^{-1}

El electronvoltio (eV) es una unidad de energía que ha sido aceptada para ser usada en el ámbito del Sistema Internacional, pero al cual no pertenece estrictamente. El electronvoltio es la energía cinética (K) que adquiere un electrón en el vacío moviéndose entre una diferencia de potencial (ΔV) de un voltio (1 V). Se define exactamente $1 \text{ eV} \equiv 1,602 176 634 \times 10^{-19} \text{ J}$ ²⁰⁵:

$$K = Q \times \Delta V$$

donde Q es la carga eléctrica. Si Q es el cuanto de carga eléctrica (*elementary charge*, $e \equiv 1,602 176 634 \times 10^{-19} \text{ C}$ ²⁰²), y $1 \text{ V} = 1 \text{ J C}^{-1}$:

$$K = e \times \Delta V = 1,602176634 \times 10^{-19} \text{ C} \times 1 \text{ J C}^{-1} = 1,602176634 \times 10^{-19} \text{ J} \equiv 1 \text{ eV}$$

El factor de conversión entre eV y kJ mol^{-1} puede obtenerse de la siguiente forma:

$$1 \text{ eV} = 1,602176634 \times 10^{-19} \text{ J} \times N_A \times \frac{1 \text{ kJ}}{1000 \text{ J}}$$

donde N_A es la constante de Avogadro ($N_A \equiv 6,02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ²⁰⁵):

$$1 \text{ eV} = 1,602176634 \times 10^{-19} \text{ J} \times 6,02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times \frac{1 \text{ kJ}}{1000 \text{ J}}$$

$$1 \text{ eV} = 96,48533212 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$1 \text{ kJ mol}^{-1} = 1,036426966 \times 10^{-2} \text{ eV}$$

^{ll} Suele considerarse que la distancia máxima dador-aceptor a la cual se produce la transferencia de electrón, en un modelo de esfera externa, es de aprox. 1,5 nm (o 15 Å).²⁷⁸ Sin embargo, recientemente se han observado transferencia de electrón a velocidades máximas a distancias de incluso 3,06 nm (30,6 Å).²⁷⁹

2.3. La teoría de Smoluchowski-Stokes-Einstein permite calcular el límite difusional para una reacción bimolecular controlada por difusión

Habiendo determinado las constantes cinéticas para las interacciones bimoleculares entre los estados excitados de sensibilizadores y **Fs**, necesitamos conocer el límite difusional para una reacción bimolecular controlada por la difusión, es decir, la constante cinética para una reacción controlada difusionalmente, representada como k_{dif} . La [Ec.2.39](#), derivada de la teoría de Smoluchowski-Stokes-Einstein, permite calcular esta k_{dif} conociendo la viscosidad dinámica η del solvente o mezcla de solventes²⁰⁶:

La ecuación de Smoluchowski para estimar la constante difusional

$$k_{dif} = \frac{8 \times R \times T}{3 \times \eta} \times \frac{1 \text{ Pa}}{9,86923 \times 10^{-6} \text{ atm}} [=] \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1} \quad (2.39)$$

donde R es la constante universal de los gases, T es la temperatura absoluta, y η es la viscosidad dinámica. Puede verse que la k_{dif} es inversamente proporcional a la viscosidad del solvente. Por ejemplo, en metanol a 298,15 K, el límite difusional es $1,2 \times 10^{10} \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$, mientras que el mismo disminuye a $7,4 \times 10^9 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$ en agua, que tiene una viscosidad mayor. Para la mezcla de solvente agua/metanol 3:2 (fracción molar de metanol 0,2279^{mm}), la viscosidad dinámica es $1,56 \times 10^{-3} \text{ Pa s}$ ²⁰⁷. El límite difusional en este medio de reacción, calculado de acuerdo a la ecuación de Smoluchowski ([Ec.2.39](#)) es:

$$k_{dif} = \frac{8 \times 0,082 \text{ atm L K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \times 298,15 \text{ K}}{3 \times 1,56 \times 10^{-3} \text{ Pa s}} \times \frac{1 \text{ Pa}}{9,86923 \times 10^{-6} \text{ atm}} \quad (2.40)$$

$$k_{dif} = 4,23 \times 10^9 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1} \quad (2.41)$$

Este límite difusional es menor que aquel en agua pura y en metanol puro, debido a que la mezcla binaria agua/metanol presenta un máximo en su viscosidad cinemática a una composición de fracción molar de metanol 0,26 ($X_{metanol} = 0,26$)²⁰⁷. Así, la k_{dif} presentará un mínimo a esta composición.

mm

$$\rho_{agua,25^\circ\text{C}} = 0,9971 \text{ g mL}^{-1} \quad m_{agua} = \frac{V}{\rho_{agua}} = \frac{60 \text{ mL}}{0,9971 \text{ g mL}^{-1}} = 59,82 \text{ g} \quad n_{agua} = \frac{59,82 \text{ g}}{18,02 \text{ g mol}^{-1}} = 3,32 \text{ mol}$$

$$\rho_{metanol,25^\circ\text{C}} = 0,7867 \text{ g mL}^{-1} \quad m_{metanol} = \frac{V}{\rho_{metanol}} = \frac{40 \text{ mL}}{0,7867 \text{ g mL}^{-1}} = 31,47 \text{ g} \quad n_{metanol} = \frac{31,47 \text{ g}}{32,04 \text{ g mol}^{-1}} = 0,98 \text{ mol}$$

$$X_{metanol} = \frac{n_{metanol}}{n_{metanol} + n_{agua}} = \frac{0,98 \text{ mol}}{0,98 \text{ mol} + 3,32 \text{ mol}} = \frac{0,98 \text{ mol}}{4,30 \text{ mol}} = 0,2279$$

2.4. Reactivos

DPA, FA, FFA, MFA, TFA, la sal de sodio de CFA, la sal de sodio de DCF y carbazol (CBZ) fueron comprados a Sigma-Aldrich. Anilina (fenilamina, PhA) fue comprada a Merck. La sal disódica de RB (Na₂RB) y riboflavina (Rf, vitamina B2) fueron compradas a Sigma-Aldrich y AM hidrato fue comprado a Biopack. Usamos agua ultrapura (18,3 MΩ cm a 25 °C) para preparar las mezclas agua/metanol 3:2, y para preparar las fases móviles para los experimentos de HPLC.

Figura 2.1. Reactivos de Fs utilizados en el trabajo experimental.

Metanol, acetonitrilo y ácido acético de grado HPLC fueron comprados a Sintorgan. Furfuril alcohol ((furan-2-il)metanol) fue comprado a Riedel de Haën. El óxido de deuterio (agua deuterada, D₂O, 99,9% de sustitución con D) y el metanol monodeuterado (MeOD, 99,5% de sustitución con D) fueron comprados a Sigma-Aldrich. Azida de sodio (NaN₃) e hidróxido de sodio (NaOH) fueron obtenidos de Sigma-Aldrich y Dalton respectivamente. La solución *buffer* Britton-Robinson fue comprada a Sigma-Aldrich. Todos los reactivos fueron utilizados como se recibieron, sin purificaciones adicionales.

2.5. Instrumentación

Los espectros de absorción UV-visible fueron registrados usando un espectrofotómetro UV-vis Agilent 8454 con detector de arreglo de diodos y resolución de 1 nm, y almacenados usando el programa «8453 UV Visible ChemStation Rev.A.10.01» asociado al instrumento (Figura S2.1).

Los experimentos de emisión de fluorescencia estacionaria fueron llevados a cabo en un espectrofluorímetro Horiba Jobin Yvon Fluoromax-4 (Figura S2.2). Las soluciones de RB²⁻ fueron de aprox. 0,5 unidades de absorbancia a $\lambda_{exc} = 535$ nm. Los espectros fueron registrados en el rango 540–

800 nm con un *slit* de excitación de 5 nm y un *slit* de emisión de 1 nm. Las soluciones de Rf fueron de aprox. 0,5 unidades de absorbancia a $\lambda_{exc} = 446$ nm. Los espectros fueron registrados en el rango 450–800 nm con un *slit* de excitación de 4 nm y un *slit* de emisión de 1 nm. Los espectros fueron almacenados usando el programa «FluorEssence 3.1.5.11»

En todos los experimentos de irradiación utilizamos un montaje casero provisto con dos lámparas halógenas Osram 64640 HLX de 150 W y 24 V como fuente de radiación visible no monocromática, un lente focalizador, un filtro de corte de 480 nm para asegurar solamente la excitación de los sensibilizadores, y un agitador magnético colocado a una distancia conocida de la fuente de radiación ([Figura S2.3](#)). Este montaje se esquematiza en el [Esquema 2.5](#).

En los experimentos de degradación de **Fs** y **CR** monitorizados por HPLC-DAD ([Sección 3.7](#)), utilizamos un montaje provisto de una lámpara LED dicróica roja MR16 GU5.3 (con emisión centrada en 633 nm, ver [Figura 2.3](#)) y un agitador magnético colocado a una distancia conocida de la fuente de luz en una geometría vertical. Este montaje se muestra en el [Esquema 2.6](#).

Esquema 2.5. Montaje casero utilizado en los experimentos de irradiación con luz no monocromática.

Esquema 2.6. Montaje experimental utilizado en los experimentos de degradación de **Fs** y **CR** fotosensibilizada por AM⁺.

Los experimentos de consumo de dióxigeno disuelto fueron llevados a cabo utilizando un medidor Orion 97-08 provisto de un electrodo con detección polarográfica específico para dióxigeno. Este electrodo fue colocado en el interior de un tubo de vidrio herméticamente cerrado, con la precaución de que no quede aire entre la solución y la tapa del recipiente, conteniendo 50 mL de solución de RB^{2-} (aprox. 0,5 unidades de absorbancia a 555 nm) y el sustrato o la referencia (en una concentración conocida, aprox. $1 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$) ([Figura S2.4](#)). El sistema fue irradiado con el montaje descrito previamente, y esquematizado en el [Esquema 2.7](#).

Esquema 2.7. Montaje experimental utilizado en los experimentos de consumo de dióxigeno disuelto.

La detección de la emisión resuelta en el tiempo de fosforescencia a 1270 nm de $\text{O}_2(^1\Delta_g)$ fue llevada a cabo con un espectrofotómetro láser cinético provisto con un láser Nd:YAG Spectron ([Figura S2.5](#)). La radiación emitida fue detectada a 90° con respecto a la dirección del haz de excitación, usando un detector de Ge Judson *J16/8Sp*. El segundo armónico del láser a 532 nm fue utilizado para la excitación de una solución de RB^{2-} en $\text{D}_2\text{O}/\text{MeOD}$ 3:2 de aprox. 0,3 unidades de absorbancia a esta longitud de onda. Los decaimientos registrados fueron los promedios de 4 pulsos de excitación. La señal de salida del detector fue acoplada a un osciloscopio digital y a un ordenador para su procesamiento ([Figura S2.6](#)). El montaje experimental se representa en el [Esquema 2.8](#).

Los experimentos de fotólisis de destello láser (LFP, *laser flash photolysis* en la literatura en inglés) fueron llevados a cabo en un espectrofotómetro de absorción transitoria Edinburgh Instruments *LP980* con geometría de excitación transversal, provisto de una lámpara de Xe pulsada; un láser de Nd:YAG con bombeo por lámpara pulsada y conmutación Q (*Q-switch*), con emisión a 1064 nm, 532 nm, 355 nm y 266 nm; un oscilador óptico paramétrico (OPO, del inglés *optical parametric oscillator*) con la capacidad de ajustar la longitud de onda de emisión del láser en el rango de 410–710 nm; un monocromador Czerny-Turner de longitud focal de 325 mm y *slits* de 25 μm a 10 mm controlados por computador. La energía de los pulsos de láser fue en promedio 25–30 mJ a 530 nm y 38–43 mJ a 450 nm. Los decaimientos fueron los promedios de 10 pulsos de láser, mientras que los espectros fueron los

promedios de tres disparos de láser. Los espectros y decaimientos fueron registrados usando una cámara ICCD y procesados con el programa «L900».

Esquema 2.8. Espectrofotómetro láser cinético utilizado para la detección resuelta en el tiempo de la emisión de fosforescencia de $O_2(^1\Delta_g)$.

Las reacciones de degradación de **Fs y CR** ([Sección 3.6](#)) fueron monitorizadas por un método de HPLC-DAD. Para ello utilizamos un cromatógrafo líquido de alta eficacia Water Alliance 2695 provisto de una columna de fase reversa C-18 LiChrospher *RP-18* (tamaño de partícula: 5 μ m, longitud: 15 cm, diámetro: 3.2 mm) y un detector UV-vis de arreglo de diodos (DAD, del inglés *diode array detector*). La separación fue llevada a cabo a temperatura ambiente utilizando un método en gradiente que se describe en la [Tabla 2.1](#). La detección se llevó a cabo a tres longitudes de onda seleccionadas: una a la cual absorban los **Fs y CR** (289 nm), una a la cual absorban los productos de fotooxigenación (450 nm), y otra a la cual absorba el sensibilizador (665 nm). La cuantificación fue realizada por un método de calibración directo utilizando las áreas debajo de los picos como parámetro proporcional a la concentración de **Fs y CR** ([Figuras S2.8A-F](#)). Los cromatogramas fueron registrados y procesados con el programa «Empower». En estos experimentos usamos AM como sensibilizador para evitar los problemas de contaminación asociados a la baja recuperación de RB en columnas de fase reversa.^{208,209}

El experimento de conteo de fotones únicos correlacionados en el tiempo (TCSPC) para determinar el tiempo de vida de $^1Rf^*$ en agua/metanol 3:2, se llevó a cabo en un espectrómetro de fotoluminiscencia Edinburgh *FLS1000* ([Figura S2.7](#)). Este instrumento está provisto de una lámpara de arco de Xe libre de ozono de 450 W que cubre la región de 230 nm a >1000 nm para experimentos de emisión estacionaria, láseres de diodo pulsado para experimentos de emisión resuelta en el tiempo, monocromadores Czerny-Turner de rejilla simple y doble con una distancia focal de 325 mm (o 2 x

325 mm) y un detector *PMT-900* en una cámara refrigerada que cubre el rango de 185 nm a 900 nm. En modo TCSPC, el ancho de respuesta instrumental es de aproximadamente 600 ps.

Tabla 2.1

Método cromatográfico utilizado para monitorear los experimentos de degradación de **Fs y CR**

<i>V_{muestra}</i>	100 μ L	
<i>V_{inyección}</i>	25 μ L	
<i>Flujo</i>	1 mL min ⁻¹	
<i>Delay</i>	1 min	
<i>t_{corrida}</i>	30 min	
<i>Detector</i>	$\lambda_1 = 289$ nm	
	$\lambda_2 = 450$ nm	
	$\lambda_3 = 665$ nm	
Gradiente		
<i>t / min</i>	% acetonitrilo	% agua + Ácido acético 1 % V/V
0	10	90
5	20	80
7	25	75
10	30	70
12	50	50
15	60	40
17	70	30
20	40	60
25	50	50
27	10	90

Los experimentos de voltamperometría cíclica, fueron llevados a cabo usando un instrumental BAS Epsilon EC, provisto de un electrodo de trabajo de carbono vítreo, un electrodo auxiliar de cable de platino y un electrodo de referencia de Ag/AgCl. Los analitos de interés fueron disueltos en una solución *buffer* Britton-Robinson (ácido fosfórico, ácido acético y ácido bórico 0,04 mol L⁻¹ de cada uno), o en *buffer* fosfato en agua/metanol 3:2. En cada medida el pH fue regulado con NaOH y medido. El electrodo de trabajo fue pulido antes de cada determinación para eliminar sustancias de descomposición depositadas.

2.6. Determinación de la constante bimolecular de reactividad de ${}^1\text{Rf}^*$ y ${}^1\text{RB}^{2-*}$ con Fs y CR

Inicialmente, intentamos determinar la constante de reactividad de ${}^1\text{Rf}^*$ y RB^{2-*} por Fs y CR en solución de los sensibilizadores de absorbancia de aproximadamente 0,5 unidades en agua/metanol 3:2. Sin embargo, no se observó disminución significativa de la intensidad de fluorescencia estacionaria aun empleando las concentraciones más altas de Fs que pudieron alcanzarse en este medio. En la [Figura 2.2](#) pueden observar los resultados para el experimento con FFA como desactivador de la emisión de fluorescencia de Rf.

Figura 2.2. Espectros de emisión de fluorescencia estacionaria de Rf en solución de agua/metanol 3:2 en ausencia y presencia de FFA $7,82 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$. **Inset:** espectro de absorción de Rf.

La baja solubilidad de Fs y CR en agua/metanol 3:2 impidió determinar las constantes de reactividad de ${}^1\text{Rf}^*$ y ${}^1\text{RB}^{2-*}$ con Fs y CR en dicho solvente. No obstante, determinamos estas constantes de reactividad en metanol, de manera de poder alcanzar concentraciones más elevadas de desactivador y registrar disminuciones significativas de la intensidad de emisión de fluorescencia estacionaria. Para ello, ajustamos la absorbancia de una solución recién preparada de 50 mL de Rf o RB^{2-} en metanol a aproximadamente 0,5 unidades a 446 nm o 555 nm respectivamente. Registramos el espectro de emisión de fluorescencia estacionaria de estas soluciones excitando a 446 nm o 555 nm. A continuación, con estas soluciones de sensibilizador preparamos 8 mL soluciones *stock* de Fs y CR (por pesada de soluto y solvente) de concentración aproximada de $1 \times 10^{-1} \text{ L mol}^{-1}$. Tomamos alícuotas de diferentes volúmenes de solución *stock* y las llevamos a 2,5 mL con volúmenes de solución de

sensibilizador en una cubeta de cuarzo de cuatro caras pulidas. Llevamos la cubeta con cada dilución al espectrofluorímetro y registramos el espectro de emisión de fluorescencia estacionaria de Rf o RB^{2-} en presencia de concentraciones crecientes de cada **Fs** y **CR**.

A elevadas concentraciones de ácido, se produce la protonación de RB^{2-} para dar la especie no ionizada H_2RB que experimenta ciclación espontánea para dar la correspondiente lactona. En la [Figura 2.3](#) se puede observar la disminución de la absorbancia de la solución de RB en presencia de **FA** $4,78 \times 10^{-2} \text{ L mol}^{-1}$ como consecuencia de la protonación de la especie dianiónica RB^{2-} a elevada concentración de ácido, mientras que esta banda de absorción del sensibilizador no se ve afectada en presencia de **FA** $4,78 \times 10^{-2} \text{ L mol}^{-1}$ y una cantidad equimolar de NaOH. A fin de evitar la formación de H_2RB , los experimentos de desactivación de la emisión de fluorescencia estacionaria de RB^{2-} por **FA**, **FFA**, **TFA** y **MFA** fueron llevados a cabo en presencia de cantidades equimolares de estos **Fs** y de NaOH.ⁿⁿ Los espectros de emisión de fluorescencia estacionaria se muestran en las [Figura 3.11A-F](#) y [Figura 4.13A-G](#).

Figura 2.3. Espectros metanol de RB (espectro rosa), RB + **FA** $4,78 \times 10^{-2} \text{ L mol}^{-1}$ (espectro azul), y RB + **FA** $4,78 \times 10^{-2} \text{ L mol}^{-1}$ + NaOH $4,78 \times 10^{-2} \text{ L mol}^{-1}$ (espectro negro).

ⁿⁿ El tiempo de vida de la especie $^1\text{RB}^*$ no se vería afectado por el agregado de NaOH, por lo que utilizamos el mismo valor de $^1\tau_0 = 0,655 \text{ ns}$ en metanol en estos experimentos.²⁸⁰

Finalmente, tomamos las intensidades de emisión de fluorescencia estacionaria a 570 nm para el caso de RB^{2-} o a 518 nm para el caso de Rf, y graficamos el cociente $\frac{I_0}{I}$ contra la concentración de desactivador $[Fs]$ ([Tablas S3.3A-F](#) y [Tablas S4.2A-G](#) respectivamente). Los ajustes lineales por un método de mínimos cuadrados dieron las constantes de Stern-Volmer K_{SV} para cada sistema Rf+Fs o RB^{2-} +Fs, de acuerdo a la [Ec.2.42](#):

$$\frac{I_0}{I} = 1 + K_{SV} \times [Fs] \quad (2.42)$$

Los gráficos de Stern-Volmer se muestran en las [Figura 3.12A-B](#) (RB^{2-}) y [Figura 4.12](#) (Rf).

Asumimos, de acuerdo a la evidencia experimental, que la desactivación de fluorescencia fue en cada caso únicamente dinámica (ver [Sección 3.2](#)), por lo que conociendo los tiempos de vida de ${}^1\text{Rf}^*$ (${}^1\tau_0 = 5,40$ ns en metanol)¹⁴⁸ y ${}^1\text{RB}^{2-*}$ (${}^1\tau_0 = 0,655$ ns en metanol)¹¹², calculamos las constantes de reactividad ${}^1k_{eT}$ de ${}^1\text{Rf}^*$ y 1k_q de ${}^1\text{RB}^{2-*}$ con cada Fs y CR de acuerdo a las [Ec.2.43](#) y [Ec.2.44](#):

$${}^1k_q = \frac{K_{SV}}{{}^1\tau_0} = \frac{K_{SV}}{6,55 \times 10^{-10} \text{ s}} \quad (2.43)$$

$${}^1k_{eT} = \frac{K_{SV}}{{}^1\tau_0} = \frac{K_{SV}}{5,40 \times 10^{-9} \text{ s}} \quad (2.44)$$

2.7. Investigación de la reactividad de ${}^3\text{Rf}^*$ y ${}^3\text{RB}^{2-*}$ por Fs y CR

Típicamente, el decaimiento de la absorción transitoria ${}^3\text{Rf}^*$ se ha monitoreado a longitudes de onda mayores a 620 nm, en una región del espectro donde no suelen encontrarse interferencias de otras especies transitorias formadas a partir de ${}^3\text{Rf}^*$.^{125,128,153,189,210,211} Por ejemplo, las bandas de absorción hacia el rojo características de RfH^* y $\text{Rf}^{\bullet-}$ se extinguen aproximadamente a los 650 nm y 550 nm respectivamente.¹⁵² Sin embargo, en este trabajo hemos seguido el decaimiento de ${}^3\text{Rf}^*$ en su máximo a 300 nm, debido a que entre 630 y 750 nm absorben los radicales de derivados de difenilamina²⁹. El decaimiento de ${}^3\text{RB}^{2-*}$ fue monitoreado a 590 nm.

Ajustamos la absorbancia de una solución fresca de Rf o RB^{2-} en agua/metanol 3:2 a 0,3 unidades aprox. a 450 nm (0,282 unidades de A) o 530 nm (0,278 unidades de A). Tomamos 3 mL de esta solución (medidos con micropipeta automática) y los colocamos en una cubeta de cuarzo de 10 mm de camino óptico, provista de tapa a rosca con septum de goma en la parte superior. Evacuamos el O_2

^{oo} Como hemos aclarado oportunamente al comienzo de este Capítulo, cuando no se conoce el mecanismo de reacción entre la especie excitada y el desactivador de fluorescencia (transferencia de electrones o transferencia de energía), es recomendable denominar k_q a la constante de interacción entre ambas especies.

disuelto en la solución contenida en dicha cubeta burbujeando N_2 durante 30 minutos. A continuación, irradiamos la solución con un pulso láser (como se describe en la [Sección 2.5](#)) registrando el decaimiento de ${}^3Rf^*$ a 300 nm o de ${}^3RB^{2-*}$ a 590 nm. Finalmente, adicionamos alícuotas de solución *stock* del desactivador ensayado (medidas con microjeringa), registrando el decaimiento de ${}^3Rf^*$ o ${}^3RB^{2-*}$ entre cada incremento de la concentración de desactivador. Los decaimientos y los espectros de transitorias fueron registrados con el programa L900 asociado al espectrofotómetro.

Los registros de los decaimientos experimentales fueron ajustados de acuerdo con una cinética de decaimiento de primer orden ([Ec.2.26](#)), según la [Ec.2.45](#) asumiendo que ΔOD es proporcional a la concentración de las especies triplete estudiadas:

$$\Delta OD(t) = \Delta OD_0 + A \times e^{-3\tau/t} \quad (2.45)$$

De estos ajustes se extrajeron los valores experimentales de ${}^3\tau$ en función de la concentración de desactivador. Las concentraciones de desactivador, $[Fs]$, fueron recalculadas asumiendo volúmenes aditivos luego de cada adición de alícuota. Estos valores experimentales ([Tablas S3.4A-G](#) y [Tablas S4.2A-G](#)) fueron sometidos a un tratamiento de Stern-Volmer, de acuerdo con las [Ec.2.46](#) y [Ec.2.47](#).

$$\frac{1}{{}^3\tau} = \frac{1}{{}^3\tau_0} + {}^3k_q \times [Fs] \quad (2.46)$$

$$\frac{1}{{}^3\tau} = \frac{1}{{}^3\tau_0} + {}^3k_{eT} \times [Fs] \quad (2.47)$$

Las pendientes de estos ajustes corresponden a las constantes ${}^3k_{eT}$ y 3k_q . Los gráficos de Stern-Volmer se muestran en las [Figura 3.13](#) y [Figura 4.14](#).

2.7.1. Registro de los espectros de absorción transitoria

Los espectros de transitorias fueron obtenidos adicionando una alícuota de solución *stock* de desactivador sobre 3 mL de solución de Rf o RB^{2-} en agua/metanol 3:2 y evacuando el aire de la mezcla. A continuación, irradiamos la solución con radiación láser (como se describe en la [Sección 2.5](#)), registrando los espectros de absorción a distintos tiempos luego del pulso de láser. Los espectros fueron registrados con el programa L900 asociado al espectrofotómetro y pueden observarse en las [Figuras 3.15-6](#) y [Figuras 4.18-24](#). Las colecciones completas de espectros de transitorias se muestran en las [Figuras S3.7A-H](#) y [Figuras S4.5A-H](#).

2.7.2. Estimación de la constante bimolecular de desactivación de ${}^3\text{Rf}^*$ por Fs

La constante ${}^3k_{eT}$ (en general, 3k_q) de reactividad de ${}^3\text{Rf}^*$ con Fs puede ser estimada utilizando un método aproximado que se basa en la degradación que experimenta Rf a través de sus estados excitados, principalmente su estado triplete, en condiciones anóxicas^{pp}. Si bien esta degradación da lugar a una mezcla compleja de productos que se forman por modificaciones tanto en el anillo de isoaloxazina como en la cadena de ribitol²¹²⁻²¹⁶, en definitiva implica una disminución de la absorbancia en la banda más al rojo del espectro UV-visible de Rf. La presencia de un desactivador Q de ${}^3\text{Rf}^*$ introduce una vía que compite con la degradación de Rf y disminuye la velocidad de este proceso. En el [Esquema 2.9](#) se representa el proceso de desactivación de los estados excitados de Rf por una especie Q actuando como dador de un electrón para dar lugar a la formación del radical semiquinona RfH \cdot . Este radical desproporciona para originar Rf en estado fundamental y RfH $_2$ ^{qq}.¹²⁵ Incrementando la concentración de Q, se favorece la competencia con las vías de degradación de Rf.

Esquema 2.9. Procesos de degradación de Rf a través de sus estados excitados ${}^1\text{Rf}^*$ y ${}^3\text{Rf}^*$ en ausencia de dioxígeno.

Este método realiza un tratamiento matemático inspirado en la ecuación de Stern-Volmer ([Ec.2.48](#)) de las medidas experimentales de velocidad de degradación de Rf en ausencia (v_0) y en presencia (v) de concentraciones crecientes de un desactivador Q de ${}^3\text{Rf}^*$ ([Ec.2.48](#)).

^{pp} En general, en ausencia de cualquier desactivador de ${}^3\text{Rf}^*$.

^{qq} RfH $_2$: Rf totalmente reducida. En ausencia de O $_2$, esta especie no puede ser re oxidada y puede considerarse otro producto de degradación.

$$\frac{v_0}{v} = 1 + {}^3k_{q,ap} \times {}^3\tau_0 \times [Q] \quad (2.48)$$

donde ${}^3k_{q,ap}$ es la constante aparente de reactividad de ${}^3\text{Rf}^*$ con Q, ${}^3\tau_0$ es el tiempo de vida de ${}^3\text{Rf}^*$ en ausencia de Q, y $[Q]$ es la concentración de desactivador.²¹⁷ El tiempo de vida de ${}^3\text{Rf}^*$ en las condiciones apropiadas puede extraerse de bibliografía.

Este método ofrece la ventaja de poder estimar, sin instrumentación sofisticada (por ejemplo, espectrofotómetros de transitorias o montajes para fotólisis de destello láser), la constante de reactividad de ${}^3\text{Rf}^*$. Asimismo, incluso en el caso de contar con montajes de LFP, los problemas de superposición espectral de Rf y un desactivador en cuestión, a la longitud de onda de radiación láser disponible, hacen que este método continúe siendo la alternativa para la estimación de 3k_q . Sin embargo, se ha reportado que este método indirecto tiene asociado un error de $\pm 25\%$ ⁵⁰, y deben tenerse algunas consideraciones respecto a su aplicabilidad. Este método asume que toda la desactivación se realiza sobre ${}^3\text{Rf}^*$, pero dado que ${}^1\text{Rf}^*$ es más oxidante, no puede descartarse en principio que Q también desactive a esta especie, antes de producirse el cruce entre sistemas. Esta situación podría generar una sobreestimación de la constante de 3k_q .

Este método es utilizado regularmente en nuestro laboratorio en ausencia de instrumentación para LFP. Más aún, este método fue utilizado en las primeras etapas de esta investigación para estimar las constantes cinéticas de las interacciones entre ${}^3\text{Rf}^*$ y **Fs**. Debido a ello, hemos realizado una comparación entre los valores de ${}^3k_{eT}$ determinados por LFP y los estimados por el método indirecto, para la reactividad de ${}^3\text{Rf}^*$ con **FA** y **TFA** respectivamente.

Para llevar a cabo las estimaciones de las constantes ${}^3k_{eT}$, preparamos una solución de Rf en agua/metanol 3:2 y ajustamos su absorbancia a aprox. 0,5 unidades a 446 nm. Tomamos 2,5 mL de esta solución (medidos con micropipeta automática) y los colocamos en una cubeta de dos caras pulidas con tapa hermética perforada. Evacuamos el aire de esta solución burbujando N_2 durante 15 minutos y luego sellamos la tapa con film plástico (Parafilm®). Registramos el espectro de absorción UV-vis de esta solución y a continuación llevamos la cubeta al montaje de irradiación mostrado en el [Esquema 2.5](#). Comenzamos la irradiación con luz policromática de $\lambda > 480$ nm, registrando los espectros de absorción a intervalos regulares hasta observar una disminución de aprox. 15% de la absorbancia inicial de Rf a 446 nm. Repetimos este procedimiento para mezclas Rf+**Fs** de concentración creciente de **Fs**. Los espectros se muestran en las [Figuras S4.1.I-VIII](#).

Tomamos como medida de la velocidad de degradación las constantes de pseudo-primer orden aparentes $k_{1,ap}$, las cuales son las pendientes de los gráficos de pseudo-primer orden $\ln\left(\frac{A}{A_0}\right)_{446\text{ nm}}$

contra el tiempo. Estos gráficos de pseudo-primer orden se muestran en las [Figuras S4.2A-H](#), mientras que los datos experimentales de estas corridas cinéticas se recogen en las [Tablas S4.1A-C](#).

Para el caso de la interacción de ${}^3\text{Rf}^*$ con **Fs** y **CR**, en el cual la reactividad es por transferencia de electrón, [Ec.2.48](#) la toma la forma de la [Ec.2.49](#).

$$\frac{k_{1,0,ap}}{k_{1,ap}} = 1 + {}^3k_{eT,ap} \times {}^3\tau_0 \times [\text{Fs}] \quad (2.49)$$

donde $k_{1,0,ap}$ y $k_{1,ap}$ son las constantes de pseudo-primer orden en ausencia y en presencia de concentraciones crecientes de **Fs**. De la pendiente de los gráficos de pseudo-Stern-Volmer de $k_{1,0,ap}/k_{1,ap}$ contra $[\text{Fs}]$ se puede extraer la ${}^3k_{eT,ap}$ conociendo el tiempo de vida del estado triplete. Estos gráficos se muestran en las [Figura 4.12](#), y los valores de ${}^3k_{eT,ap}$ estimados se recogen en la [Tabla 4.1](#).

2.8. Investigación de la reactividad de Fs y CR con $\text{O}_2({}^1\Delta_g)$

En general, un sustrato orgánico (Q) puede interaccionar con $\text{O}_2({}^1\Delta_g)$ a través de un proceso físico de transferencia de energía, y a través de un proceso químico, es decir, una reacción química. Estos procesos competitivos, gobernados por las constantes cinéticas bimoleculares denominadas k_q y k_r , se representan en el [Esquema 2.10](#). La suma de ambas es la constante bimolecular total $k_t = k_q + k_r$.

Esquema 2.10. Rutas de desactivación y reactividad de $\text{O}_2({}^1\Delta_g)$. Las rutas unimoleculares no radiativa (k_n) y radiativa (emisión de fosforescencia, k_p) compiten con la desactivación física bimolecular (k_q) por transferencia de energía con un sustrato (Q) y/o la reactividad química (k_r) con dicho sustrato (Q).

2.8.1. Determinación de la constante reactiva de interacción de Fs y CR con $O_2(^1\Delta_g)$

La contribución química al decaimiento total de $O_2(^1\Delta_g)$ (k_r) puede ser determinada experimentalmente por un método indirecto descrito en la literatura.^{100,218,219} Este método de cinéticas competitivas se basa en la determinación del consumo de oxígeno por un sustrato orgánico y por una sustancia de referencia (ref) de la cual se conozca su correspondiente $k_{r_{ref}}$. Este método implica el seguimiento de la concentración de dioxígeno disuelto en sendos experimentos paralelos para el sustrato y la sustancia de referencia respectivamente, en sistemas cerrados^{rr} en presencia de un fotosensibilizador generador de $O_2(^1\Delta_g)$ bajo irradiación con luz de longitud de onda apropiada en una solución saturada de aire. Este método se basa en la premisa de que las diferencias en las velocidades de consumo de oxígeno en ambos experimentos dependen solamente de los valores diferentes de k_r del sustrato y de la referencia, por lo cual ambas corridas cinéticas deben llevarse a cabo en las mismas condiciones experimentales (igual concentración del sensibilizador, igual intensidad y geometría de irradiación, etc.). La constante k_r del sustrato en estudio se calcula a partir de la [Ec.2.50](#).^{137,220,221}

Método indirecto para la determinación de la constante reactiva con $O_2(^1\Delta_g)$

$$k_r = k_{r_{ref}} \times \frac{\text{pendiente}}{\text{pendiente}_{ref}} \times \frac{C}{C_{ref}} \quad (2.50)$$

donde $\frac{\text{pendiente}}{\text{pendiente}_{ref}}$ es la razón entre las pendientes de los gráficos de pseudo-primer orden $\ln\left(\frac{[O_2]}{[O_2]_0}\right)$ vs. tiempo para los experimentos de consumo de oxígeno correspondientes al sustrato y a la sustancia de referencia, y $\frac{C}{C_{ref}}$ es el cociente de las concentraciones iniciales de sustrato y de la referencia en los respectivos experimentos. Si las concentraciones iniciales son iguales, el cociente $\frac{C}{C_{ref}}$ es 1 y este factor se simplifica en la [Ec.2.50](#).

En este trabajo usamos como sustancia de referencia furfural alcohol ((furan-2-il)metanol), un desactivador específico de $O_2(^1\Delta_g)$ que interacciona con esta especie solo por vía química ($k_t = k_r$).²²² La fotooxigenación de tipo II de furfural alcohol da una mezcla de productos oxidados dependiente del solvente. En agua, el producto mayoritario es 5-hidroxi-2(5H)-furanona, que se forma a través de un intermedio endoperoxido por cicloadición 2+4 de $O_2(^1\Delta_g)$ en la cual furfural alcohol actúa como dienófilo de Diels Alder ([Esquema 2.11](#)).²²³

^{rr} Usamos el término «sistema cerrado» en su acepción termodinámica, para describir un sistema que permite la entrada y salida de energía, pero no así el paso de materia. De este modo, el consumo de dioxígeno disuelto puede verificarse midiendo la disminución de la concentración de dioxígeno partiendo de su concentración inicial de equilibrio en la mezcla de solventes.

furfuril alcohol

Esquema 2.11. Cicloadición 2+4 de $O_2(^1\Delta_g)$ a furfuril alcohol para dar 5-hidroxi-2(5H)-furanona como producto.

Para estas determinaciones, preparamos 150 mL de solución de RB^{2-} en agua/metanol 3:2 ajustando su absorbancia a 0,5 unidades aprox. a 555 nm. Con esta solución preparamos 50 mL de solución de la sustancia de referencia de aprox. $1 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$, a partir de una solución *stock* en metanol. Este volumen de solución fue trasvasado a un tubo de vidrio en el cual se colocó una barra agitadora recubierta de teflón y el electrodo específico de dióxígeno previamente calibrado y se cerró herméticamente para impedir el paso de aire. El recipiente, protegido de la luz, fue posicionado sobre el agitador magnético del montaje de irradiación que se muestra en el [Esquema 2.7](#). Se esperó un tiempo de dos minutos para permitir que se establezca la lectura del electrodo y a continuación se comenzó la irradiación retirando la protección de la luz, registrando la concentración de dióxígeno disuelto a intervalos regulares. El consumo de dióxígeno disuelto fue monitoreado en todos los casos solo hasta bajas conversiones (disminuciones de no más del 10% del valor inicial de la concentración de dióxígeno) de manera de evitar interferencias de reacciones secundarias (por ejemplo, reacciones de degradación de los productos de reacción de los sustratos o la referencia con $O_2(^1\Delta_g)$).^{223,224} El mismo procedimiento se repitió para registrar el consumo de dióxígeno por el sustrato en estudio. Los datos experimentales de estas corridas cinéticas se recogen en las [Tablas S3.5A-D](#).

Los datos experimentales de $\ln\left(\frac{[O_2]}{[O_2]_0}\right)$ vs. tiempo de irradiación fueron ajustados con un método de mínimos cuadrados. De dichos ajustes se extrajeron los valores de las pendientes. Usamos el valor de $k_{r,ref} = 6,2 \times 10^7 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$ reportado previamente en agua/metanol 1:1.¹³⁷ Las constantes k_r de **Fs** y **CR** fueron determinadas usando la [Ec.2.51](#) y se recogen en la [Tabla 3.2](#). Los gráficos de pseudo-primer orden se muestran en la [Figura 3.17](#). Los valores de k_r determinados experimental.

$$k_r = 6,2 \times 10^7 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1} \times \frac{\text{pendiente}}{\text{pendiente}_{ref}} \quad (2.51)$$

2.8.2. Determinación de la constante total de interacción de Fs y CR con $O_2(^1\Delta_g)$

La constante cinética bimolecular total (k_t) puede ser determinada a partir de experimentos de desactivación de la emisión de fosforescencia resuelta en el tiempo de $O_2(^1\Delta_g)$.²²⁵ Como se representa en el [Esquema 2.10](#), $O_2(^1\Delta_g)$ puede decaer al estado fundamental a través de caminos unimoleculares (decaimiento no radiativo, k_n y emisión de fosforescencia, k_p) o a través de un proceso físico bimolecular con un desactivador Q. Asimismo, Q puede reaccionar químicamente con $O_2(^1\Delta_g)$, proceso que también contribuye a despoblar el estado excitado.

De manera análoga a como se demostró en la [Sección 2.1.1](#), existe una relación entre el tiempo de vida de $O_2(^1\Delta_g)$ ($\Delta\tau$) y la concentración de desactivador [Q]²²⁶:

La ecuación de Stern-Volmer para experimentos de fosforescencia resuelta en el tiempo

$$\frac{1}{\Delta\tau} = \frac{1}{\Delta\tau_0} + k_t \times [Q] \quad (2.52)$$

donde $\Delta\tau_0$ es el tiempo de vida de $O_2(^1\Delta_g)$ en ausencia de desactivadores. $\frac{1}{\Delta\tau_0}$ es el recíproco de $\Delta k_d (= k_n + k_p)$, la constante de decaimiento intrínseca de $O_2(^1\Delta_g)$.

Los decaimientos de la emisión de fosforescencia de $O_2(^1\Delta_g)$ registrados a 1270 nm ante el aumento de concentración de desactivador pueden ser ajustados de acuerdo a una cinética de primer orden de acuerdo a la [Ec.2.53](#), para obtener el valor de $\Delta\tau$.

$$I(t) = I_0 + A \times e^{-\Delta\tau/t} \quad (2.53)$$

donde $I(t)$ es la intensidad de emisión de fosforescencia resuelta en el tiempo, I_0 es la intensidad de emisión inicial, A es un factor preexponencial, y t es el tiempo.

El ajuste lineal por un método de mínimos cuadrados de los datos experimentales de los recíprocos de los tiempos de vida medidos contra cada concentración de desactivador ensayada, de acuerdo a la [Ec.2.52](#), permite obtener la constante k_t de la pendiente de dicho ajuste.

Los experimentos de desactivación de la emisión de fosforescencia fueron llevados a cabo en $D_2O/MeOD$ 3:2 con el objetivo de extender el tiempo de vida de $O_2(^1\Delta_g)$ y poder observar disminuciones apreciables de este parámetro.²²⁷ Tomamos 2 mL de esta solución en una cubeta de cuarzo de cuatro caras pulidas y la llevamos al espectrofotómetro cinético láser operado según se describe en la [Sección 2.5](#). Registramos los decaimientos de la emisión de fosforescencia antes y después de cada incremento de la concentración de sustrato por agregados de alícuotas de solución

stock de sustrato en metanol. Las concentraciones de sustrato fueron recalculadas asumiendo aditividad de volúmenes. Los datos experimentales de los experimentos de desactivación de la emisión de fosforescencia resuelta en el tiempo de $O_2(^1\Delta_g)$ se recogen en las [Tablas S3.6A-G](#).

Los decaimientos de la emisión de fosforescencia de $O_2(^1\Delta_g)$ a 1270 nm fueron ajustados de según la [Ec.2.53](#). Los datos experimentales de los recíprocos de los tiempos de vida registrados contra las concentraciones de sustrato $[Fs]$ fueron ajustados a sendas rectas mediante un método de mínimos cuadrados, de cuyas pendientes fueron extraídos los valores de k_t , de acuerdo a la [Ec.2.54](#). Los valores de k_t se recogen en la [Tabla 3.2](#), mientras que los gráficos de Stern-Volmer se muestran en la [Figura 3.18](#)

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_0} + k_t \times [Fs] \quad (2.54)$$

2.8.3. Evaluación del cociente k_r/k_t

Conociendo los valores de k_r y k_t para un sustrato en particular, es posible calcular el cociente entre ambas constantes bimoleculares. El análisis del valor de este cociente arroja luz sobre cómo se desempeña dicho sustrato como antioxidante frente a $O_2(^1\Delta_g)$. El valor del cociente k_r/k_t puede ser entendido como la fracción de las interacciones totales sustrato- $O_2(^1\Delta_g)$ que llevan a la transformación química del sustrato. En otras palabras, en un entorno biológico, una relación k_r/k_t baja significaría cierto grado de autoprotección de un sustrato determinado contra el daño fotodinámico, y también una protección para los objetivos fotooxidables circundantes. Esto, sobre la base de que un cociente k_r/k_t bajo indica que la especie oxidativa, en este caso $O_2(^1\Delta_g)$, es principalmente desactivada físicamente por el sustrato y que su componente reactivo es reducido. En el caso ideal, un cociente k_r/k_t igual a 0 indicaría que el sustrato no se consume al desactivar $O_2(^1\Delta_g)$, ya que el total de la desactivación se produce por vía física.^{228,229}

2.9. Seguimiento de la degradación de Fs y CR por HPLC-DAD

Para el monitoreo de la degradación fotosensibilizada **Fs** y **CR**, realizamos las correspondientes calibraciones para cada sustrato, preparando diluciones de 1 mL en agua/metanol 3:2 a partir de soluciones *stock* de cada **Fs** y **CR**. Estas diluciones fueron analizadas en el cromatógrafo descrito en la [Sección 2.5](#). Las curvas de calibración fueron construidas utilizando las áreas de los picos

cromatográficos como parámetro proporcional a la concentración de los sustratos ([Tabla S2.1](#)). Los gráficos de las curvas de calibración se muestran en las [Figuras S2.1A-G](#).

Para los experimentos de degradación fotosensibilizada de **Fs** y **CR**, preparamos 200 mL de una solución de AM^+ en agua/metanol 3:2 a la cual le ajustamos la absorbancia a 1 unidad aprox. a 663 nm. Tomamos 15 mL de esta solución y le adicionamos una alícuota de solución *stock* de sustrato para alcanzar una concentración de $5 \times 10^{-5} \text{ L mol}^{-1}$ aprox. Tomamos una alícuota de 100 μL de esta mezcla de reacción la llevamos al montaje de irradiación mostrado en el [Esquema 2.6](#). Comenzamos la reacción y tomamos alícuotas de 100 μL a intervalos regulares. Estas alícuotas fueron llevadas al cromatógrafo para el seguimiento de la degradación de los sustratos.

Utilizamos como fuente de radiación una lámpara dicróica roja LED como se describe en la [Sección 2.5](#). Esta lámpara posee una banda estrecha de emisión centrada en 633 nm, la cual se superpone a la banda de absorción de AM^+ , como se muestra en la [Figura 2.3](#). Asimismo, las condiciones de separación y el método cromatográfico se describen en la [Sección 2.5](#).

Figura 2.3. Espectros normalizados de emisión de la lámpara dicróica LED y de absorción de AM^+ .

2.10. Modelado molecular de Fs y CR, y Rf

Los cálculos teóricos para el modelado molecular fueron realizados en un clúster de PC para cálculos (16 procesadores) con software «Gaussian 09» y «Gaussian 16» instalados, perteneciente al IMIBIO-SL y al área de Química Física (Proico 2-2823).

Las geometrías moleculares de todos los compuestos estudiados fueron optimizadas empleando la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT). Para este propósito se empleó el funcional híbrido de intercambio-correlación M06 desarrollado por Truhlar y col.²³⁰ en combinación con el set de bases de correlación de Dunning cc-pVTZ²³¹, el cual incluye funciones de polarización por definición. Teniendo en cuenta que muchas de las estructuras simuladas son de naturaleza radicalaria, con electrones desapareados, los cálculos de optimización geométrica se realizaron bajo un esquema irrestricto. Esto permite una distribución espacial diferente para electrones con α -espín y con β -espín. Posteriormente, se realizaron cálculos de frecuencias vibracionales sobre todas las estructuras de mínima energía obtenidas. Estos cálculos permitieron por un lado verificar la naturaleza de mínimos verdaderos de cada estructura, mediante la ausencia de frecuencias de vibración negativas, y también obtener información termoquímica de cada compuesto, necesaria para los cálculos termodinámicos. Para simular la presencia del disolvente, se utilizó el Modelo del Continuo Polarizable con el formalismo de ecuaciones integrales, IEF-PCM.²³² Las energías de excitación vertical y las correspondientes longitudes de onda de absorción fueron calculadas empleando el esquema de la Teoría Funcional de la Densidad dependiente del tiempo fuera del equilibrio (TD-DFT)²³³, con dos funcionales distintos, M06 y PBE0. Por último, se realizaron mapas de potencial electrostático (MEPs) y de descriptores de Fukui²³⁴ generando una función de onda con el mismo nivel de teoría empleado en las optimizaciones de geometría. Todos los cálculos fueron realizados empleando el paquete de programas «Gaussian 16»²³⁵. Los descriptores de Fukui fueron visualizados con la ayuda del programa «Multiwfn 3.7».²³⁶

El cálculo de los cambios en la energía de Gibbs y de los potenciales estándar de electrodo a partir de los parámetros calculados por métodos DFT se realizó como se detalla a continuación. En primer lugar, se plantea el siguiente ciclo termodinámico para estimar los valores de ΔG° en solución ($\Delta G^\circ_{\text{sol}}$) ([Esquema 2.12](#)).

En el ciclo se usa como ejemplo el anión del FA, para los casos de DPA, FFA y Rf se empleó el mismo ciclo. En este esquema $\Delta G^\circ_{\text{gas}}$ representa el cambio en la energía de Gibbs de la reacción en fase gas, ΔG_{solv} es la energía de Gibbs de solvatación y finalmente ΔG_{sol} es el cambio en la energía de Gibbs en solución, empleando agua como solvente. El ΔG_{gas} se obtiene calculando la diferencia entre la energía de Gibbs (G_{gas}) de los productos menos la de los reactivos, la cual se calcula de la siguiente manera:

$$G^0 = E + ZPVE + H_{\text{corr}}^0 - TS^0 \quad (2.55)$$

Esquema 2.12. Ciclo termodinámico planteado para calcular ΔG°_{sol} .

En la [Ec.2.55](#), E es la energía total de la molécula, $ZPVE$ representa la energía vibracional del punto cero, H°_{corr} es la corrección térmica de la entalpía, T es la temperatura (298 K en este caso) y S° la entropía. El ΔG_{solv} se calcula como la diferencia entre la energía total en solución (estimada con el método del continuo polarizable IEFPCM, E_{PCM}) y la energía total en fase gas:

$$\Delta G_{solv} = E_{PCM} - E \quad (2.56)$$

Con los valores de G° y ΔG_{solv} se puede calcular la energía de Gibbs en solución acuosa, G_{sol} .

$$G_{sol} = G^{\circ} + \Delta G_{solv} \quad (2.57)$$

ΔG_{sol} se obtiene haciendo la diferencia de los valores de G_{sol} de productos y reactivos. Para el calcular el potencial de reducción de esta reacción, se emplea la siguiente ecuación:

$$E^{\circ} = -\frac{\Delta G_{sol}}{nF} \quad (2.58)$$

Para las reacciones que involucra la transferencia de H^+ , el ciclo termodinámico se plantea de acuerdo al [Esquema 2.13](#).

Esquema 2.13. Ciclo termodinámico planteado para calcular ΔG°_{sol} para las reacciones de transferencia de electrón y transferencia de protón.

El procedimiento realizado es similar al anterior, teniendo como única diferencia el cálculo de la energía de Gibbs del protón ($G(H^+)_{sol}$). Debido a que el protón carece de electrones, no es posible calcular ningún valor de energía de esta especie empleando métodos DFT (la energía calculada será siempre igual a 0). Por este motivo, es necesario recurrir a valores experimentales para el cálculo de G_{sol} para el H^+ . Es importante tener en cuenta que los ΔG° y E° obtenidos dependerán fuertemente de los valores experimentales elegidos para estimar G_{sol} para el H^+ . Siguiendo recomendaciones previas, el presente trabajo se utilizó un valor de energía de Gibbs en fase gas de $G(H^+)_{gas} = -18,36 \text{ kJ mol}^{-1}$ y una energía de Gibbs de solvatación en agua de $\Delta G_{solv} = -1112,48 \text{ kJ mol}^{-1}$.²³⁷ Esto da como resultado una energía de Gibbs en solución acuosa de $\text{kJ mol}^{-1} = -1130,85 \text{ kJ mol}^{-1}$.

2.10.1. La función de Fukui

La función de Fukui o función de frontera es un modelo utilizado para describir y/o predecir la reactividad de una molécula o ion poliatómico. Este modelo se basa en la densidad electrónica $\rho(\mathbf{r})$ de los orbitales de frontera (HOMO y LUMO), y permite predecir las posiciones más propensas para un ataque electrofílico y nucleofílico sobre una molécula, a partir del estudio de la variación de la densidad electrónica con la variación del número total de electrones para un potencial externo constante.²³⁸ La función de frontera lleva el nombre de Kenichi Fukui, quien investigó las reacciones polares, en las que intervienen nucleófilos y electrófilos, desde la perspectiva de los orbitales de frontera.²³⁹ Las

densidades electrónicas de los orbitales HOMO y LUMO pueden ser calculadas a partir de la teoría del funcional de la densidad (DFT).

El análisis de funciones de Fukui se basa en el cálculo de dos funciones $f^+(\mathbf{r})$ y $f^-(\mathbf{r})$, las cuales se definen de acuerdo a las [Ec.2.59](#) y [Ec.2.60](#):

$$f^+(\mathbf{r}) \equiv \left(\frac{\partial \rho(\mathbf{r})}{\partial N} \right)_{\nu_0}^+ \quad (2.59)$$

$$f^-(\mathbf{r}) \equiv \left(\frac{\partial \rho(\mathbf{r})}{\partial N} \right)_{\nu_0}^- \quad (2.60)$$

donde \mathbf{r} es un vector posición, N es el número de electrones, y las derivadas parciales están tomadas a potencial externo ν_0 constante. Los superíndices + y - hacen referencia a que las derivadas parciales están tomadas por derecha y por izquierda respectivamente.

La interpretación física de las [Ec.2.59](#) y [Ec.2.60](#) es que la molécula tomará electrones (o densidad electrónica) en las regiones en las cuales los valores de $f^+(\mathbf{r})$ sean mayores, y cederá electrones (o densidad electrónica) desde las regiones en las cuales los valores de $f^-(\mathbf{r})$ sean mayores.^{238,240}

Específicamente, la función de Fukui f^- puede ser utilizada para estudiar la tendencia de una molécula para sufrir una adición electrofílica²⁴¹, como así también para explicar la reactividad de una molécula en procesos de transferencia de electrones^{242,243}. Utilizando programas apropiados para calcular y visualizar la función de Fukui f^- se pueden generar imágenes de las isosuperficies con un valor determinado positivo y negativo sobre la estructura molecular, tomando como datos de entrada las funciones de onda de las moléculas de N y $N-1$ electrones, calculadas por métodos DFT. Por ejemplo, el programa «Multiwfn» permite calcular la función de Fukui f^- y mapear la estructura molecular con isosuperficies de f^- .²³⁶ En este programa, seleccionando un valor determinado para la visualización de la isosuperficie de f^- es posible generar mapas en los cuales se muestran en verde las regiones de valor positivo de f^- y en azul las regiones de valor negativo de f^- . Las regiones de valor positivo de f^- son aquellas más propensas a sufrir ataques electrofílicas o a donar electrones en un proceso de oxidación por eT.²⁴⁴ Los mapas de f^- sobre las estructuras de **DPA** y los aniones **FA⁻** y **FFA⁻** se muestran en las [Figura 4.32](#) y [Figura 4.33](#).

Una alternativa para el análisis de Fukui es el cálculo de las funciones de Fukui f^- y f^+ condensadas. Las funciones de Fukui condensadas complementan el análisis gráfico y visual, en tanto y en cuanto permiten asignar un valor numérico de f^- y f^+ a cada átomo de la molécula. Una de las formas de realizar el cálculo de estas funciones condensadas, y el utilizado en este trabajo, se base en técnicas de análisis de poblaciones. El programa «Multiwfn» calcula la función condensada f^- a partir de la [Ec.2.61](#)²⁴⁵:

$$f^- = q_{N-1} - q_N \quad (2.61)$$

donde q_N y q_{N-1} son las cargas de Hirshfeld de las especies de N y N-1 electrones, las cuales pueden también ser calculadas usando el mismo programa.

La interpretación física de la función de Fukui f^- condensada es análoga a la función f^- convencional: cuanto más positivo sea el valor de f^- condensada sobre un átomo, mayor será la tendencia de dicho átomo de experimentar un ataque electrofílico o de ceder electrones en un proceso de eT. Los cálculos de f^- condensada para **DPA** y los aniones **FA⁻** y **FFA⁻** se recogen en las [Tablas S4.9-11](#).

Capítulo 3

Las fotooxigenaciones de Tipo II son una alternativa para la degradación fotosensibilizada de Fs y CR

«In that time the Valar brought order to the seas and the lands and the mountains, and Yavanna planted at last the seeds that she had long devised. And since, when the fires were subdued or buried beneath the primeval hills, there was need of light, Aulë at the prayer of Yavanna wrought two mighty lamps for the lighting of the Middle-earth which he had built amid the encircling seas. Then Varda filled the lamps and Manwë hallowed them, and the Valar set them upon high pillars, more lofty far than are any mountains of the later days. One lamp they raised near to the north of Middleearth, and it was named Illuin; and the other was raised in the south, and it was named Ormal; and the light of the Lamps of the Valar flowed out over the Earth, so that all was lit as it were in a changeless day.»

J. R. R. Tolkien

Capítulo 3

Las fotooxigenaciones de Tipo II son una alternativa para la degradación fotosensibilizada de Fs y CR

Las fotooxigenaciones de Tipo II son una alternativa para la degradación fotosensibilizada de Fs y CR

3.1. Fs y CR son poco solubles en agua y presentan una absorción intensa en el UV

Los **Fs** y **DCF** poseen un grupo funcional ácido carboxílico y sus valores de pK_a oscilan entre 3,9 y 4,3, lo cual supone que en solución acuosa de pH entre 5,5 y 6,5 se encontrarían totalmente desprotonados en su forma aniónica, de aquí la denominación «fenamatos». Este hecho en principio favorecería su solubilidad en agua. Sin embargo, sus estructuras moleculares conformadas por un esqueleto de **DPA** les confiere un importante carácter hidrofóbico que provoca que los **Fs** y **DCF** sean poco solubles en agua. Para alcanzar concentraciones del orden de 1×10^{-4} – 5×10^{-3} mol L⁻¹, de manera de tener una aceptable sensibilidad, elegimos como solvente, para la mayoría de nuestros experimentos monitoreados por espectroscopía UV-vis, una mezcla agua/metanol 3:2. Esta mezcla de solventes presenta un pH aparente de 6 unidades aprox., por lo cual en este medio los **Fs** y **DCF** se encontrarán en su forma aniónica, mientras que **DPA** se encontrará en su forma no iónica. En aquellos casos en los cuales requerimos concentraciones del orden de 1×10^{-2} – 5×10^{-1} mol L⁻¹, utilizamos metanol como solvente.

Como una primera aproximación al estudio de las características espectroscópicas de los **Fs** y **CR**, medimos los espectros UV-vis de soluciones de concentración aprox. 1×10^{-4} mol L⁻¹ de estos compuestos en metanol y en agua/metanol 3:2. **DPA** y **DCF** presentan una banda de absorción a aprox. 200 nm, y una segunda banda a 282 nm y 279 nm respectivamente. **FA**, **FFA**, **MFA** y **TFA** presentan una banda de absorción aprox. 210 nm. **FA** y **MFA** muestran a su vez dos bandas adicionales en la región entre aprox. 250 y 350 nm, mientras que en los casos de **FFA** y **TFA** estas dos bandas no se encuentran resueltas. En las [Figuras 3.1A-D](#), mostramos los espectros de absorción de **FA**, **FFA**, **MFA** y **TFA** en agua/metanol 3:2 y en metanol. Los espectros de **Fs** y **CR** se desplazan ligeramente, entre 2 y 3 nm, hacia el rojo al pasar de agua/metanol 3:2 a metanol, como lo muestran las posiciones de los máximos de la banda central de absorción. En todos los casos, los espectros de absorción se extinguen a longitudes de onda por debajo de 400 nm, por lo cual podemos asegurar que estas sustancias no absorben radiación visible. Esto puede corroborarse en la [Figura 3.2](#) donde se incluye una comparación de los espectros de absorción de un **Fs** ambos sensibilizadores y los filtros utilizados en las distintas experiencias.

Figura 3.1. Comparación de los espectros de absorción UV-vis de **Fs** en agua/metanol 3:2 y en metanol de **FA** (A), **FFA** (B), **MFA** (C) y **TFA** (D).

Las soluciones diluidas de **Fs** en solución agua/metanol 3:2 son estables por períodos extendidos de tiempo. Evaluamos la estabilidad y la permanencia en disolución en la oscuridad de **FA**, **FFA**, **MFA** y **TFA** por períodos de 90 a 120 min sin encontrar evidencias de su degradación y/o precipitación. Asimismo, las soluciones *stock* de **Fs** y **CR** en metanol son estables por al menos 12 meses.

Determinamos los coeficientes de absortividad molar (ϵ) para los **Fs** y **CR** en agua/metanol 3:2, los cuales recogemos en la [Tabla 3.1](#). En las [Figuras 3.3A-F](#) mostramos los espectros UV-vis de **Fs** y **CR** registrados a concentraciones crecientes. Los gráficos de Lambert-Beer se muestran en la [Figura 3.4](#). Los valores de ϵ muestran que los **Fs** y **CR** presentan una intensa absorción en la región UV del espectro electromagnético.

Figura 3.2A. Comparación de los espectros de absorción de RB^{2-} , **TFA** ($1,05 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$) y del filtro de corte utilizado en los experimentos de irradiación con luz policromática. **B.** Comparación de los espectros de absorción de AM^+ , **FFA** ($9,93 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$) y del filtro de corte utilizado en los experimentos de irradiación con luz policromática. (Nota: la región sombreada corresponde a la absorción impedida por el filtro de corte).

Tabla 3.1

Coefficientes de absorptividad molar (ϵ) para los **Fs y CR** en agua/metanol 3:2

Fs y CR	$\lambda_{\text{máx}}$ nm	$\epsilon_{\lambda, \text{máx}}$ $\text{L mol}^{-1} \text{ cm}^{-1}$	$\epsilon_{\lambda, \text{máx}} \times 10^4$ $\text{L mol}^{-1} \text{ cm}^{-1}$
DPA	282	5364,167	0,54
FA	289	13524,81	1,35
FFA	291	16932,53	1,69
MFA	287	10284,60	1,03
TFA	292	13189,61	1,32
DCF	279	2943,825	0,29

3.2. Fs y CR no experimentan transformaciones al ser irradiados con luz visible y no interactúan con los sensibilizadores en el estado fundamental

Nuestros experimentos preliminares para abordar el estudio de los sistemas sensibilizados por RB, AM y Rf mostraron que los **Fs y CR** no experimentan fototransformaciones al ser irradiados en presencia de O_2 con luz visible de longitud de onda mayor a 480 nm o de longitud de onda mayor a 400 nm. Esto se encuentra en total acuerdo con nuestras observaciones anteriores, ya que los **Fs y CR** no absorben radiación visible, por lo cual no deberían experimentar transformaciones por absorción directa según la primera ley de la fotoquímica. En las [Figura S3.1A-D](#) y [Figura S3.2A-D](#) mostramos los espectros UV-vis de estas soluciones irradiadas en las condiciones descritas en la [Sección 2.5](#).

Figura 3.3. Espectros UV-vis de Fs y CR en agua/metanol 3:2 registrados incrementando la concentración de DPA (A), DCF (B), FA (C), FFA (D), MFA (E) y TFA (F).

En los mismos no observamos evidencia alguna que indiquen la eventual transformación fotoquímica en estas condiciones, como puntos isobásticos o nuevas bandas de absorción. La ausencia de transformaciones químicas de los sustratos bajo irradiación con luz visible hace importante la utilización de fotosensibilizadores que absorban en este rango del espectro y que sean capaces de producir la transformación de los **Fs y CR**.

Figura 3.4. Gráficos de Lambert-Beer de **Fs y CR** en agua/metanol 3:2.

La eficiencia de los procesos fotosensibilizados depende en primer lugar de la capacidad de los sensibilizadores para ser promovidos a sus estados electrónicos excitados sin ser complejados o sin experimentar transformaciones químicas en el estado fundamental. En nuestros experimentos preliminares no encontramos evidencia espectroscópica de asociaciones entre los **Fs y CR** y los sensibilizadores RB^{2-} y Rf en un amplio rango de concentraciones ([Figura S3.3A-F](#) y [Figura S3.4A-N](#)). Los rangos de concentraciones evaluados para cada **Fs y CR** se listan en las [Tabla S3.1](#) y [Tabla S3.2](#). Los espectros de las [Figura S3.5A-F](#) y [Figura S3.6A-G](#) muestran que incluso frente a concentraciones de **Fs y CR** del orden de $1 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$, las máximas concentraciones usadas en los experimentos de fluorescencia estacionaria ([Sección 3.4](#)), tampoco se forman asociaciones entre Rf o RB^{2-} y los sustratos. Sí observamos evidencia de la protonación de la especie RB^{2-} en el caso de los sistemas RB^{2-}/Fs al utilizar concentraciones de **Fs** del orden de $1 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$, por lo que estos espectros fueron registrados en presencia de una cantidad equimolar de NaOH, como se describe en la [Sección](#)

2.5, para evitar la formación de la lactona H₂RB (ver [Figura 2.3](#)).¹⁰⁵ En el caso del sistema RB²⁻/DCF observamos una muy pequeña disminución en la absorbancia de la banda de RB²⁻ a 557 nm. Esta modificación sutil del espectro podría deberse a una asociación muy débil entre DCF y RB²⁻, aunque no pudimos descartar que se debiese a un proceso de transferencia de protón desde una fracción de HDCF remanente sin salificar en el reactivo de partida.

En el mismo sentido, en nuestros experimentos de fluorescencia estacionaria no observamos cambios en la forma de los espectros de emisión de RB²⁻ ni de Rf que sugirieran algún tipo de asociación en el estado fundamental. Tampoco observamos la curvatura hacia el eje de ordenadas en los gráficos de Stern-Volmer ([Sección 3.4](#)) que indicaría la combinación de desactivación estática y dinámica típica de aquellas situaciones en las cuales una fracción de los fluoróforos estaría complejada.²⁴⁶ De esta manera, atribuimos con certeza las transformaciones químicas observadas en los sistemas **Fs** y **CR/S** (Secciones siguientes) a procesos iniciados por la absorción de radiación por parte de los sensibilizadores para acceder a sus estados excitados y la posterior reactividad de estos con nuestros sustratos directamente o a través de la eventual generación de EROs.

3.3. **Fs** y **CR** experimentan reacciones de oxidación fotosensibilizada por RB²⁻ y AM⁺

Las primeras evidencias de la transformación fotosensibilizada por RB²⁻ y AM⁺ de **Fs** y **CR** las obtuvimos irradiando con luz visible de longitud de onda mayor a 480 nm soluciones abiertas a la atmósfera de estos sustratos en presencia de los mencionados sensibilizadores. Observamos un progresivo cambio de color en estas soluciones al ser irradiadas en las condiciones descritas, desde los típicos colores fucsia y azul RB²⁻ y AM⁺ hacia coloraciones con componentes naranjas y verdes respectivamente ([Figura 3.5](#) y [Figura 3.6](#)). En principio, estos cambios podían deberse a una reacción sobre los sensibilizadores o a la aparición de producto/s coloreado/s. Para indagar en la naturaleza de estas modificaciones, estudiamos la evolución temporal de los espectros UV-vis de estas soluciones registrados a intervalos regulares y observamos que las bandas principales correspondientes a los sensibilizadores sufrieron modificaciones mínimas, lo cual indica que los fenómenos de *bleaching* son un proceso menor en nuestras condiciones experimentales.

Observamos también la aparición de diversos puntos isobéuticos y de nuevas bandas de absorción. La nueva banda de absorción más notoria la encontramos aproximadamente en la región entre 400 y 500 nm, tanto para los sistemas sensibilizados por RB²⁻ como por AM⁺. Asimismo, para los casos de los **Fs**, encontramos una nueva banda de absorción aproximadamente a 250 nm, junto con la progresiva desaparición de las dos bandas más al rojo de los sustratos. Para **DPA** y **DCF**, observamos también la progresiva disminución de la banda de absorción a aprox. a 280 nm, junto con la aparición de nuevas bandas aprox. a 250 nm y 450 nm. La única desviación de este comportamiento general lo

encontramos en el sistema **DCF**/AM⁺. Aquí, no observamos el cambio de coloración de la solución, aunque sí encontramos nuevas bandas aprox. a 250 nm y 325 nm, junto con la disminución de la banda de absorción del sustrato a 280 nm. Estos espectros se muestran en las [Figura 3.7A-F](#) y [Figura 3.8A-E](#).

Figura 3.5A. Mezclas **DPA** ($1,20 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$)/**RB**²⁻ ($A_{555 \text{ nm}} = 0,7$) en agua/metanol 3:2, antes (izquierda) y después (derecha) de 120 min de irradiación con luz policromática de $\lambda > 480 \text{ nm}$. **B.** Mezclas **FA** ($1,07 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$)/**RB**²⁻ ($A_{555 \text{ nm}} = 0,5$) en agua/metanol 3:2, antes (derecha) y después (izquierda) de 415 min de irradiación con luz policromática de $\lambda > 480 \text{ nm}$. **C.** Mezclas **DCF** ($5,59 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$)/**RB**²⁻ ($A_{555 \text{ nm}} = 0,5$) en agua/metanol 3:2, antes (izquierda) y después (derecha) de 180 min de irradiación con luz policromática de $\lambda > 480 \text{ nm}$.

Figura 3.6A. Mezclas **FA** ($2,04 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$)/**MB**⁺ ($A_{663 \text{ nm}} = 1,0$) en agua/metanol 3:2, antes (izquierda) y después (derecha) de 180 min de irradiación con luz policromática de $\lambda > 480 \text{ nm}$. **B.** Mezclas **FFA** ($1,58 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$)/**MB**⁺ ($A_{663 \text{ nm}} = 1,3$) en agua/metanol 3:2, antes (izquierda) y después (derecha) de 380 min de irradiación con luz policromática de $\lambda > 480 \text{ nm}$.

Figura 3.7. Evolución temporal de los espectros UV-vis de soluciones **Fs**/ RB^{2-} en agua/metanol 3:2 saturadas con aire e irradiadas con luz policromática de $\lambda > 480 \text{ nm}$: **DPA** (A), **FA** (B), **FFA** (C), **MFA** (D), **TFA** (E) y **DCF** (F).

Figura 3.8. Evolución temporal de los espectros UV-vis de soluciones Fs/AM⁺ en agua/metanol 3:2 saturadas con aire e irradiadas con luz policromática de $\lambda > 480 \text{ nm}$: DPA (A), FA (B), FFA (C), TFA (D), y DCF (E).

En experimentos complementarios en los cuales irradiamos soluciones de los sensibilizadores ensayados, en ausencia de **Fs** y **CR**, no observamos los cambios descritos al analizar la evolución temporal de los espectros de absorción de estas soluciones. De esta manera, todas las características espectrales descritas anteriormente, las asignamos a la aparición de producto/s de la oxidación fotosensibilizada de nuestros sustratos. Dado que tanto RB^{2-} como AM^+ son fotosensibilizadores generadores $\text{O}_2(^1\Delta_g)$, identificamos, en este primer análisis, a esta especie como la causante de la degradación de los sustratos. Esta degradación daría lugar a un producto o productos de reacción que absorben aproximadamente en la región azul del espectro (entre 400 y 500 nm) y que serían responsables del cambio de coloración de las soluciones irradiadas. La desactivación por transferencia de energía de las especies $^3\text{RB}^{2-*}$ y $^3\text{AM}^{+*}$ por $\text{O}_2(^3\Sigma_g^-)$ para dar $\text{O}_2(^1\Delta_g)$, y la eficiente reacción de esta especie con nuestros sustratos pueden ser las razones de la protección de los sensibilizadores.

La participación de $\text{O}_2(^1\Delta_g)$ fue evidenciada indirectamente por la disminución de la aparición de fotoproductos en la región de 400–500 nm durante la irradiación de soluciones de **Fs** y **CR** en presencia y ausencia de azida de sodio (NaN_3 , aprox. $1 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$). El anión N_3^- es un desactivador específico de $\text{O}_2(^1\Delta_g)$. La ventaja de utilizar N_3^- es que esta especie reacciona eficientemente con el $\text{O}_2(^1\Delta_g)$ generado por fotosensibilización pero es un ineficiente desactivador de los estados tripletes de fluoresceínas, por lo que su presencia en el medio de reacción no afecta la generación de $\text{O}_2(^1\Delta_g)$.²⁴⁷ La observación de la evolución de los espectros UV-vis de estas mezclas de reacción ([Figura 3.9](#)) muestra que todos los cambios espectrales asociados a la degradación de los sustratos son desacelerados en la presencia del anión N_3^- . Específicamente, en la [Figura 3.10](#) se muestran los gráficos de $\left(\frac{A}{A_0}\right)_{450 \text{ nm}}$ contra el tiempo correspondientes a estos experimentos competitivos para el caso de la degradación de **DPA**. Las pendientes de estos gráficos sugieren que la presencia de N_3^- disminuye la velocidad de consumo de **DPA** debido a la competencia de ambos por el $\text{O}_2(^1\Delta_g)$ generado por fotosensibilización.

Estos primeros resultados sugirieron que la reacción de **Fs** y **CR** con $\text{O}_2(^1\Delta_g)$ generado por fotosensibilización sería una alternativa viable para la oxidación de estos sustratos con miras a su degradación y/o eliminación de medios acuosos.

Figura 3.9. Comparación de la evolución espectral de dos mezclas $\text{DPA}/\text{RB}^{2-}$ (izquierda) y $\text{DPA}/\text{N}_3^-/\text{RB}^{2-}$ (derecha) en solución de agua/metanol 3:2 saturada de aire bajo irradiación con luz visible policromática de $\lambda > 480 \text{ nm}$.

Figura 3.10. Comparación del incremento de la absorbancia a 450 nm en función del tiempo de irradiación para dos mezclas $\text{DPA}/\text{RB}^{2-}$ y $\text{DPA}/\text{N}_3^-/\text{RB}^{2-}$ en solución de agua/metanol 3:2 saturada de aire bajo irradiación con luz visible policromática de $\lambda > 480 \text{ nm}$.

3.4. Fs y CR no reaccionan eficientemente con los estados excitados de RB²⁻

La eficiencia de las reacciones de oxidación fotosensibilizada de Tipo II depende en gran medida de la capacidad de los sensibilizadores (en este caso RB²⁻ o AM⁺) de acceder, sin ser interceptados, a su estado triplete excitado a través de un proceso de cruce entre sistemas desde el estado singlete excitado, para finalmente generar O₂(¹Δ_g) por transferencia de energía hacia O₂(³Σ_g⁻). Este mecanismo ha sido descrito con mayor detalle en la [Sección 1.3](#). Para evaluar esta eficiencia, hemos determinado las constantes de reactividad de las especies ¹RB^{2-*} y ³RB^{2-*} frente a **Fs y CR** utilizando las [Ec.2.43](#) y [Ec.2.46](#). En la [Figura 3.11A-F](#) mostramos los espectros de emisión de fluorescencia estacionaria de RB²⁻ ante el incremento de la concentración de **Fs y CR**. En las [Tablas S3.3A-F](#) recogemos los valores de I_{570 nm} determinados en función de la concentración de cada **Fs y CR**. Los gráficos de Stern-Volmer correspondientes a los experimentos de desactivación de la emisión de fluorescencia estacionaria de ¹RB^{2-*} se muestran en la [Figura 3.12A-B](#), mientras que los valores de ¹k_q se recogen en la [Tabla 3.2](#). Los valores de ¹k_q determinados experimentalmente son en todos los casos, inferiores al límite difusional estimado por la ecuación de Smoluchowski para metanol (k_{dif} = 1.2 × 10¹⁰ L mol⁻¹ s⁻¹).²⁰⁶

La contribución o eficiencia de un proceso de desactivación o de decaimiento es el rendimiento cuántico de esa vía de desactivación, que se calcula como el cociente entre el número de eventos de desactivación y el número total de eventos de excitación.²⁴⁸ En general, en la literatura suele hablarse de «rendimiento cuántico de fluorescencia» pero es más raro encontrar que el concepto de rendimiento cuántico se aplique a los procesos de desactivación no radiativa o a los procesos de desactivación bimoleculares. La contribución (f_Q¹) de la reactividad con **Fs y CR** al decaimiento total de ¹RB^{2-*} puede ser calculada mediante la [Ec.3.1](#).²⁴⁹

$$f_Q^1 = \frac{{}^1k_q \times [Fs]}{{}^1k_n + k_f + k_{isc} + {}^1k_q \times [Fs]} \quad (3.1)$$

donde ¹k_q es la constante bimolecular de reactividad de ¹RB^{2-*} con **Fs y CR**, [Fs] es la concentración de cada **Fs o CR**, y ¹k_n, k_f y k_{isc} son las constantes cinéticas asociadas a los procesos unimoleculares de desactivación de ¹RB^{2-*} (desactivación no radiativa, emisión de fluorescencia, y cruce entre sistemas respectivamente). En la [Ec.3.1](#), el recíproco de la suma de las constantes unimoleculares es el tiempo de vida real de ¹RB^{2-*} (¹τ₀, 655 ps en metanol)¹¹²:

$${}^1\tau_0 = \frac{1}{k_n + k_f + k_{isc}} = 6,55 \times 10^{-10} \text{ s} \quad (3.2)$$

$$k_n + k_f + k_{isc} = \frac{1}{\tau_0} = \frac{1}{6.55 \times 10^{-10} \text{ s}} = 1,53 \times 10^9 \text{ s}^{-1} \quad (3.3)$$

Figura 3.11. Espectros de emisión de fluorescencia estacionaria de RB²⁻ en presencia de concentraciones crecientes de Fs y CR. DPA (A), FA (B), FFA (C), MFA (D), TFA (E) y DCF (F) ($\lambda_{exc} = 555 \text{ nm}$, $A_{555 \text{ nm}} \cong 0,5$).

Figura 3.12. Gráficos de Stern-Volmer correspondientes a los experimentos de desactivación de la emisión de fluorescencia estacionaria de RB^{2-} por **DPA** y **DCF** (A) y por **FA**, **FFA**, **MFA** y **TFA** (B).

Tabla 3.2

Constantes cinéticas bimoleculares asociadas a la reactividad de **Fs** y **CR** con los estados excitados de RB^{2-} (1k_q y 3k_q) y con O_2 (${}^1\Delta_g$) (k_r y k_t), y constantes de pseudo-primer orden para la degradación fotosensibilizada de **Fs** y **CR** (k_1).

Fs y CR	${}^1k_q^a$ ($10^9 L mol^{-1} s^{-1}$)	${}^3k_q^b$ ($10^8 L mol^{-1} s^{-1}$)	k_r^c ($10^7 L mol^{-1} s^{-1}$)	k_t^b ($10^7 L mol^{-1} s^{-1}$)	k_1^b ($10^{-4} s^{-1}$)
DPA	$9,23 \pm 0,16$	$17,2 \pm 0,45$	$3,81 \pm 0,10$	$7,36 \pm 0,49$	$4,42 \pm 0,09$
MFA	$3,28 \pm 0,21$	$2,55 \pm 0,04$	$1,61 \pm 0,02$	$9,38 \pm 0,72$	$2,96 \pm 0,03$
TFA	$1,82 \pm 0,16$	$1,70 \pm 0,04$	$1,23 \pm 0,02$	$3,22 \pm 0,24$	$2,11 \pm 0,04$
FA	$4,93 \pm 0,20$	$1,31 \pm 0,02$	$1,31 \pm 0,01$	$3,03 \pm 0,39$	$1,27 \pm 0,07$
FFA	$0,67 \pm 0,06$	$1,48 \pm 0,08$	$1,05 \pm 0,01$	$1,84 \pm 0,12$	$0,82 \pm 0,04$
DCF	$1,05 \pm 0,10$	$0,85 \pm 0,05$	$1,53 \pm 0,02$	$3,22 \pm 0,03$	$0,91 \pm 0,03$
CFA	– ^d	$0,27 \pm 0,004$	$1,24 \pm 0,02$	$1,98 \pm 0,02$	– ^d

Nota: todas las constantes fueron determinadas en agua/metanol 3:2, excepto 1k_q que fue determinada en MeOH y k_t que fue determinada en $D_2O/MeOD$ 3:2.

^a El error es estimado como la desviación estándar de los ajustes lineales de los datos experimentales dividida entre ${}^1\tau_0$.

^b El error es estimado como la desviación estándar de los ajustes lineales de los datos experimentales.

^c El error es estimado a partir de la desviación estándar promedio de los ajustes lineales de las corridas cinéticas correspondientes al sustrato y a la referencia.

^d No determinada experimentalmente.

Teniendo en cuenta la [Ec.3.3](#), puede expresarse la [Ec.3.1](#) del siguiente modo:

$$f_Q^1 = \frac{{}^1k_q \times [Fs]}{1,53 \times 10^9 s^{-1} + {}^1k_q \times [Fs]} \quad (3.4)$$

En la [Tabla 3.3](#) recogemos los valores de f_Q^1 % calculados a partir de la [Ec.3.4](#) para concentraciones de **Fs y CR** de 5×10^{-5} mol L⁻¹ y 1×10^{-4} mol L⁻¹ respectivamente. **DPA** es el desactivador más eficiente de $^1\text{RB}^{2-*}$ con una constante de reactividad cercana al límite difusional. Sin embargo, los cálculos cinéticos muestran que, debido al extremadamente corto tiempo de vida de $^1\text{RB}^{2-*}$, la reactividad con **DPA** representa solo el 0,03 % y 0,06 % del decaimiento total de $^1\text{RB}^{2-*}$ para concentraciones de 5×10^{-5} mol L⁻¹ y 1×10^{-4} mol L⁻¹. Para el resto de **Fs y CR**, la desactivación bimolecular es aún más ineficiente que las rutas unimoleculares. Nuestros cálculos sugieren que el rendimiento cuántico de cruce entre sistemas $^1\text{RB}^{2-*} \xrightarrow{\text{isc}} ^3\text{RB}^{2-*}$ no sería afectado por la presencia de **Fs y CR** a estos niveles de concentración. En otras palabras, la presencia de **Fs y CR** no impediría la generación de $\text{O}_2(^1\Delta_g)$.

Tabla 3.3

Porcentajes de las contribuciones individuales al decaimiento total de los estados excitados de RB^{2-} en soluciones saturadas con aire

Fs y CR	[Fs y CR] = 5×10^{-5} mol L ⁻¹					[Fs y CR] = 1×10^{-4} mol L ⁻¹				
	f_Q^1 %	f_Q^3 %	$f_{\text{O}_2}^3$ %	f_Q^A %	f_{int}^A %	f_Q^1 %	f_Q^3 %	$f_{\text{O}_2}^3$ %	f_Q^A %	f_{int}^A %
DPA	0,030	17,34	81,29	0,61	96,95	0,060	29,6	69,28	1,03	95,56
FA	0,016	1,57	96,80	0,27	97,78	0,032	3,10	95,30	0,52	97,20
FFA	0,002	1,77	96,60	0,23	98,01	0,004	3,48	94,92	0,44	97,65
MFA	0,011	3,02	95,38	0,33	96,56	0,021	5,86	92,58	0,62	94,82
TFA	0,006	2,03	96,34	0,24	97,74	0,012	3,98	94,43	0,47	97,12
CFA	-	0,33	98,02	0,26	97,99	-	0,65	97,70	0,52	97,60
DCF	0,003	1,03	97,33	0,33	97,74	0,007	2,03	96,34	0,64	97,12

Las constantes cinéticas bimoleculares (3k_q) de reactividad de **Fs y CR** con $^3\text{RB}^{2-*}$ se determinaron a partir de los gráficos de Stern-Volmer correspondientes a los experimentos de desactivación de la absorción transitoria de $^3\text{RB}^{2-*}$, las cuales se recogen en la [Tabla 3.2](#). Estos gráficos de Stern-Volmer se muestran en la [Figura 3.13](#). En las [Tablas S3.4A-G](#) recogemos los valores de $^3\tau$ determinados en función de la concentración de cada **Fs y CR**. A modo de ejemplo, en la [Figura 3.14](#) seleccionamos tres decaimientos de la absorción transitoria de $^3\text{RB}^{2-*}$ registradas a 590 nm en presencia de concentraciones crecientes de **MFA**. En todos los casos, las constantes 3k_q fueron inferiores al límite difusional estimado por la ecuación de Smoluchowski para la mezcla agua/metanol 3:2 ($4,23 \times 10^9$ L mol⁻¹ s⁻¹).

Figura 3.13. Gráficos de Stern-Volmer correspondientes a los experimentos de desactivación de la absorción transitoria de ${}^3\text{RB}^{2-*}$ por Fs y CR.

Figura 3.14. Decaimientos de la absorción transitoria de ${}^3\text{RB}^{2-*}$ registrados a 590 nm en presencia de concentraciones crecientes de MFA.

En solución saturada de aire y en ausencia de otros desactivadores distintos a $O_2(^3\Sigma_g^-)$, el tiempo de vida del estado triplete del sensibilizador ($^3\tau$) está dado por la [Ec.3.5](#)²⁴⁹:

$$^3\tau = \frac{1}{\frac{1}{^3\tau_0} + ^3k_{q,O_2} \times [O_2]} \quad (3.5)$$

donde $^3\tau_0$ es el tiempo de vida real de $^3RB^{2-*}$, $^3k_{q,O_2}$ es la constante cinética bimolecular para la reacción de $^3RB^{2-*}$ con $O_2(^3\Sigma_g^-)$, y $[O_2]$ es la concentración de dióxígeno.

El parámetro $^3\tau_0$ es difícil de determinar experimentalmente dado que su valor depende en gran medida de la eficiencia del proceso de desplazamiento de dióxígeno al saturar con N_2 gaseoso del seno de la solución previo a la determinación. En este trabajo tomamos su valor estimativo como 150 μs .¹¹⁴ En nuestros experimentos de desactivación de la absorción transitoria de $^3RB^{2-*}$, el valor de $^3\tau_0$ fluctuó entre 97 μs y 186 μs . Aunque Neckers ha dicho que $O_2(^3\Sigma_g^-)$ reacciona con $^3RB^{2-*}$ con velocidades de reacción controladas por difusión en condiciones de saturación de aire en todos los solventes¹⁰⁵, Lee y Rodgers han reportado una constante cinética bimolecular de $1,6 \times 10^9 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$ en agua para la reacción de $^3RB^{2-*}$ con $O_2(^3\Sigma_g^-)$ ¹¹⁴. Usando un valor promedio de $2,52 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ para $[O_2]$ en agua/metanol 3:2 a partir de nuestros experimentos de consumo de dióxígeno disuelto ([Sección 3.5](#)), hemos estimado un valor de $^3\tau$ de $2,44 \times 10^{-6} \text{ s}$:

$$^3\tau = \frac{1}{\frac{1}{1,5 \times 10^{-4} \text{ s}} + 1,6 \times 10^9 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1} \times 2,52 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}} = 2,44 \times 10^{-6} \text{ s} \quad (3.6)$$

La contribución ($f_{O_2}^3$) de la reactividad con $O_2(^3\Sigma_g^-)$ al decaimiento total de $^3RB^{2-*}$ es cercana al 100 % en ausencia de otros desactivadores:

$$f_{O_2}^3 = \frac{^3k_{q,O_2} \times [O_2]}{\frac{1}{^3\tau_0} + ^3k_{q,O_2} \times [O_2]} \quad (3.7)$$

$$f_{O_2}^3 = \frac{1,6 \times 10^9 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1} \times 2,52 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}}{\frac{1}{1,5 \times 10^{-4} \text{ s}} + 1,6 \times 10^9 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1} \times 2,52 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}} = 0,98 \quad (3.8)$$

Con el valor de $^3\tau = 2,44 \mu s$ determinado utilizando la [Ec.3.6](#), estimamos la contribución (f_Q^3) de la reactividad con **Fs** y **CR** ($5 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$ y $1 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$) al decaimiento total de $^3RB^{2-*}$ ([Ec.3.10](#)). Estos valores se recogen en la [Tabla 3.3](#).

$$f_Q^3 = \frac{{}^3k_q \times [Fs]}{\frac{1}{{}^3\tau} + {}^3k_q \times [Fs]} \quad (3.9)$$

$$f_Q^3 = \frac{{}^3k_q \times [Fs]}{4,10 \times 10^5 \text{ s}^{-1} + {}^3k_q \times [Fs]} \quad (3.10)$$

donde 3k_q es la constante de reactividad de ${}^3\text{RB}^{2-*}$ con **Fs y CR**, y $[Fs]$ es la concentración de **Fs y CR**.

En ausencia de dióxígeno disuelto, la contribución ($f_Q^{3'}$) de la reactividad con **Fs y CR** al decaimiento total de ${}^3\text{RB}^{2-*}$ puede calcularse como:

$$f_Q^{3'} = \frac{{}^3k_q \times [Fs]}{\frac{1}{{}^3\tau_0} + {}^3k_q \times [Fs]} \quad (3.11)$$

$$f_Q^{3'} = \frac{{}^3k_q \times [Fs]}{6,67 \times 10^3 \text{ s}^{-1} + {}^3k_q \times [Fs]} \quad (3.12)$$

Los valores calculados de acuerdo a la [Ec.3.12](#) se recogen en la [Tabla 3.4](#).

Tabla 3.4

Contribuciones porcentuales de la reactividad con **Fs y CR** ($f_Q^{3'}$ %) al decaimiento total de ${}^3\text{RB}^{2-*}$ en solución en ausencia de dióxígeno.

Fs y CR	[Fs] mol L ⁻¹	${}^3\tau_0$ s	$f_Q^{3'}$ %
DPA	$9,62 \times 10^{-5}$	$1,87 \times 10^{-4}$	96,9
FA	$1,51 \times 10^{-3}$	$0,97 \times 10^{-4}$	95,0
FFA	$1,47 \times 10^{-3}$	$1,24 \times 10^{-4}$	96,4
MFA	$6,68 \times 10^{-4}$	$1,33 \times 10^{-4}$	95,8
TFA	$9,57 \times 10^{-4}$	$1,33 \times 10^{-4}$	95,6
CFA	$1,22 \times 10^{-3}$	$1,33 \times 10^{-4}$	81,5
DCF	$7,69 \times 10^{-4}$	$1,46 \times 10^{-4}$	90,5

Los cálculos cinéticos indican que, en soluciones saturadas de aire, la reactividad de **Fs y DCF** con ${}^3\text{RB}^{2-*}$ no es una ruta importante para el decaimiento de esta especie; sin embargo, **DPA** (en una concentración de 5×10^{-5} mol L⁻¹) presenta una contribución de 17,34 % al decaimiento del triplete del sensibilizador.

El espectro de absorción transitoria de ${}^3\text{RB}^{2-*}$ en solución de agua/metanol 3:2 en ausencia de dióxigeno observado 100 ns después de la excitación se caracteriza por tres bandas estrechas a 378 nm, 467 nm y 595 nm, y una banda muy amplia entre 700 nm y 800 nm (espectro negro en la [Figura 3.15](#)). El proceso de transferencia de electrón entre ${}^3\text{RB}^{2-*}$ y una molécula de RB^{2-} en estado fundamental implica las especies radicalarias $\text{RB}^{\bullet 3-}$ y $\text{RB}^{\bullet -}$.¹¹² Estas especies fueron observadas a 415 nm y 463 nm respectivamente, en el espectro transitoria registrado 125 μs después de la excitación (espectro rojo en la [Figura 3.15](#)). Todos los espectros de transitorias de esta solución registrados se muestran en la [Figura S3.7A](#). En presencia de **DPA** ($9,62 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$), observamos la formación de $\text{RB}^{\bullet 3-}$ pero no encontramos ninguna evidencia espectral de la formación de la especie semioxidada $\text{RB}^{\bullet -}$. En una primera instancia propusimos que la especie semirreducida $\text{RB}^{\bullet 3-}$ se formaría por transferencia de un electrón desde **DPA** a ${}^3\text{RB}^{2-}$. Sin embargo, no observamos la formación del correspondiente catión radical **DPA**^{•+} en los espectros transitorias registrados para ese sistema ([Figura S3.7B](#)). Si bien en un trabajo previo se reporta la formación del radical de **DCF** en presencia de ${}^3\text{RB}^{2-*}$ ²⁵⁰, en este trabajo no observamos, para los sistemas **Fs** o **DCF**/ ${}^3\text{RB}^{2-*}$, la formación de los respectivos cationes radicales aminilo que pudiera soportar la hipótesis de un mecanismo PSeT de reactividad con ${}^3\text{RB}^{2-*}$ ([Figuras S3.7C-G](#)), aun cuando en nuestras condiciones experimentales, más del 90% de la población de tripletes del sensibilizador debería reaccionar con **Fs** y **CR** ([Ec.3.12](#) y [Tabla 3.4](#)).

Figura 3.15. Espectros de absorción transitoria de una solución de RB^{2-} en solución de agua/metanol 3:2 en ausencia de aire, bajo excitación con radiación láser 100 ns (espectro negro) y 125 μs (espectro rojo) luego del pulso de láser ($\lambda_{exc} = 530 \text{ nm}$, 25–30 mJ). **Inset:** espectros de absorción transitoria de RB^{2-} en el rango de 10 ns a 1,10 ms.

Solamente en el caso de **FFA** ($1,47 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$) observamos una banda de poca intensidad centrada a 696 nm que podría ser asignada a la especie **FFA**^{•+} ²⁹, junto con la formación de **RB**^{•3-} (Figura 3.16). A este nivel de concentración de **FFA** y en ausencia de dioxígeno, aprox. 96,4% de la población de ³RB^{2-*} reaccionaría con **FFA**, por lo cual la absorción transitoria de **FFA**^{•+} debería haber sido observada más claramente. La posición de esta banda, a su vez, es consistente con la banda observada en el sistema Rf/**FFA**, como se discute en la Sección 4.3 (ver Figura 4.22). Asimismo, la banda asignada a la especie **RB**^{•3-} fue observada a 388 nm en presencia de **FFA**. Si se tratase de un proceso PSeT, el desplazamiento al azul de esta banda podría atribuirse a una protonación de la especie semirreducida por una transferencia de protón concertada o secuencial. En estas condiciones, el decaimiento a 388 nm exhibe un tiempo de vida de 219 μs y 312 μs en ausencia y en presencia de **FFA** ($1,47 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$) respectivamente, mientras que los tiempos de vida de ³RB^{2-*} (registrado a 590 nm) fueron 123,5 μs y 4,5 μs en ausencia y en presencia del desactivador. Estos valores indican que mientras que el tiempo de vida de ³RB^{2-*} decrece muy marcadamente en presencia de **FFA**, el tiempo de vida de la especie que absorbe a 388 nm se incrementa en aprox. 100 μs en presencia del desactivador. Todos los espectros de transitorias para esta mezcla se muestran en la Figura S3.7H.

Figura 3.16. Espectros de absorción transitoria de una mezcla **FFA** ($1,47 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$)/ **RB**²⁻ en solución de agua/metanol 3:2 en ausencia de aire, 100 ns (espectro negro) y 10 μs (espectro rojo) luego de la excitación con un pulso láser ($\lambda_{exc} = 530 \text{ nm}$, 25–30 mJ).

La factibilidad termodinámica del proceso PSeT desde **DPA** hacia ${}^3\text{RB}^{2-*}$ (para dar el radical catión **DPA^{•+}** y el radical trianion del sensibilizador **RB^{•3-}**, [Esquema 3.1](#)) fue estimada usando la ecuación de la energía de Gibbs de transferencia fotoinducida de electrón (ΔG°_{PSeT}) ([Ec.3.13](#)):

$$\Delta G^\circ_{PSeT} = -e \times [E^\circ (\text{RB}^{2-}/\text{RB}^{\bullet 3-}) - E^\circ (\text{DPA}^{\bullet+}/\text{DPA})] - \Delta G_{00,{}^3\text{RB}^{2-*}} + C \quad (3.13)$$

donde e es el cuanto de carga eléctrica, $E^\circ (\text{RB}^{2-}/\text{RB}^{\bullet 3-})$ es el potencial estándar de electrodo del aceptor de electrón, $E^\circ (\text{DPA}^{\bullet+}/\text{DPA})$ es el potencial estándar de electrón del dador de electrón, $\Delta G_{00,{}^3\text{RB}^{2-*}}$ es la energía del estado triplete del sensibilizador, y C es el término asociado a la energía ganada por la formación de los productos iónicos. Este último término en general es despreciable, y hemos usado un valor de $-0,03$ eV en solución acuosa para esta estimación.²⁰⁴ Para la estimación de ΔG°_{eT} usamos los valores de la [Tabla 3.5](#).

Esquema 3.1. Reacción de PSeT entre **DPA** y **RB²⁻**.

Tabla 3.5Parámetros para la estimación de ΔG_{PSeT}°

Parámetro	Valor	Referencia
$E^\circ(\text{RB}^{2-}/\text{RB}^{*3-})$	-0,71 V (vs. EEH)	251
$E^\circ(\text{DPA}^{*+}/\text{DPA})$	0,83 V (vs. EEH)	252
$\Delta G_{00, {}^3\text{RB}^{2-*}}$	1,82 eV	251
C	-0,03 eV	204

$$\Delta G_{PSeT}^\circ = -e \times [-0,71 \text{ V} - 0,83 \text{ V}] - 1,82 \text{ eV} - 0,03 \text{ eV} = -0,31 \text{ eV} \quad (3.14)$$

Este valor estimado de -0,31 eV (-29,91 kJ mol⁻¹) sugiere que la transferencia de electrón desde **DPA** hacia ${}^3\text{RB}^{2-*}$ sería exergónica. A 25 °C, la constante de equilibrio para esta reacción sería $1,74 \times 10^5$, lo cual indica que la transferencia de electrón estaría favorecida. Nuestros resultados experimentales y cálculos cinéticos y termodinámicos sugieren que el proceso de transferencia de electrón como mecanismo de reactividad de **Fs y CR** con ${}^3\text{RB}^{2-*}$ no puede ser confirmado ni descartado.

3.5. Fs y CR reaccionan eficientemente con $\text{O}_2({}^1\Delta_g)$

Evidencia acerca de la participación de $\text{O}_2({}^1\Delta_g)$ en la degradación de **Fs y CR** fue obtenida de los experimentos de consumo de dióxigeno disuelto en sistemas cerrados en presencia de un sensibilizador generador de esta especie. Habiendo verificado que en ausencia de sensibilizador y/o en ausencia de irradiación no se producía consumo de dióxigeno, observamos que en presencia de la combinación de sensibilizador + irradiación con luz visible de $\lambda > 480 \text{ nm}$ sí se produjo una disminución de la concentración de dióxigeno para mezclas **Fs y CR** (aprox. $1 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$)/ RB^{2-} ($A_{555 \text{ nm}} \cong 0,5$). Evaluamos asimismo el consumo de dióxigeno por una sustancia de referencia, furfural alcohol (denominada ref) en las mismas condiciones experimentales. Furfural alcohol es un desactivador específico de $\text{O}_2({}^1\Delta_g)$ que solo reacciona químicamente con esta especie, es decir, que la interacción solo se produce por vía química y no por vía física.²²² Observamos que, en todos los casos, la velocidad de consumo de dióxigeno disuelto por **Fs y CR** fue inferior a la velocidad de consumo de dióxigeno por la sustancia de referencia.

La contribución química (k_r) a la desactivación de $\text{O}_2({}^1\Delta_g)$ por **Fs y CR** fue estudiada por un método indirecto descrito en la [Sección 2.8.1](#) usando la [Ec.2.50](#). En las [Tablas S3.5A-D](#) se muestran los

valores de $[O_2]$ en función del tiempo para estos experimentos. Los valores de k_r determinados experimentalmente se recogen en la [Tabla 3.2](#). Los gráficos de pseudo-primer orden se muestran en la [Figura 3.17](#).

Figura 3.17. Gráficos de pseudo-primer orden para los experimentos de consumo de dióxígeno por **Fs y CR** bajo irradiación con luz policromática de $\lambda > 480$ nm en solución de RB^{2-} en agua/metanol 3:2.

Los valores de k_r determinados en este trabajo son del mismo orden que aquellos reportados en agua de pH 7,5 para **FFA**, **MFA**, **TFA** y **CFA**.²⁹ **DPA**, el compuesto padre no sustituido, es 2,14 veces más reactivo hacia $O_2(^1\Delta_g)$ que **MFA**, el fenamato más reactivo. La sustitución del esqueleto de **DPA** reduce la reactividad de estos sustratos. Efectos estéricos y/o electrónicos podrían justificar estos resultados. Los **Fs**, como difenilaminas sustituidas con un grupo carboxilato, se encuentran desactivados hacia la adición de electrófilos con respecto a la propia **DPA**, como se muestra en el [Esquema 3.2](#), por la presencia de un grupo atractor de densidad electrónica⁵⁵. Por otra parte, pudimos determinar una contribución reactiva a la desactivación total de $O_2(^1\Delta_g)$ por **DCF** y **CFA**. El valor de k_r para **DCF** fue $1,53 \times 10^7$ L mol⁻¹ s⁻¹, 1,24 veces mayor que el de su isómero **CFA**. Esta observación contrasta con reportes previos, en los cuales no se había observado reacción de **DCF**^{29,183} y **CFA**¹⁸³ con $O_2(^1\Delta_g)$.

Las constantes totales (k_t) de reactividad de $O_2(^1\Delta_g)$ con **Fs y CR**, que son la suma de las constantes bimoleculares de los procesos de desactivación química y física de $O_2(^1\Delta_g)$, fueron

⁵⁵ *Electron-withdrawing group (EWG)* en la literatura en inglés.

determinadas de acuerdo al método descrito en la [Sección 2.8.2](#). Los valores de k_t se recogen en la [Tabla 3.2](#), mientras que los gráficos de Stern-Volmer se muestran en la [Figura 3.18](#). En la [Figura 3.16](#) seleccionamos a modo de ejemplo dos trazas de la emisión de fosforescencia de $O_2(^1\Delta_g)$ a 1270 nm en ausencia y en presencia de **TFA** ($5,41 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$).

Esquema 3.2. Estructuras canónicas de resonancia de **FA** mostrando las densidades de carga positiva generadas por efecto del grupo carboxilato que actúa como atractor de electrones.

Figura 3.18. Gráficos de Stern-Volmer correspondientes a los experimentos de desactivación de la emisión de fosforescencia de $O_2(^1\Delta_g)$ por **DPA**, **FA**, **FFA**, **MFA** y **TFA** (A) y por **DPA**, **DCF** y **CFA** (B).

Figura 3.19. Decaimientos de la emisión de fosforescencia de $O_2(^1\Delta_g)$ registrados en ausencia y en presencia de **TFA** ($5,41 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$).

Todos los valores de k_t fueron del mismo orden que los valores de k_r , y, como típicamente se observa, estos valores de k_t fueron superiores a las correspondientes k_r . Nuestros experimentos de desactivación de la emisión de fosforescencia de $O_2(^1\Delta_g)$ muestran que los **Fs** y **CR** interactúan tanto química como físicamente con $O_2(^1\Delta_g)$ de una manera tal que el tiempo de vida de esta especie disminuye ante incrementos de la concentración de **Fs** y **CR** de acuerdo a la [Ec.2.52](#).

La eficiencia de la fotooxidación de Tipo II de **Fs y CR** (gobernada por la constante k_r), en relación a la interacción global con $O_2(^1\Delta_g)$ (gobernada por la constante k_t) puede ser analizada en función del cociente k_r/k_t .^{228,253} En la mayoría de los casos, este parámetro puede encontrarse entre 0 y 1. Valores próximos a 0 ($k_r \ll k_t$) sugieren que domina la desactivación física de $O_2(^1\Delta_g)$ por un sustrato, mientras que valores próximos a 1 ($k_r = k_t$) indican que la reactividad química es la principal vía de interacción de un sustrato con $O_2(^1\Delta_g)$. En la [Tabla 3.6](#) se recogen los valores de k_r/k_t calculados para **Fs y CR**. Estos valores son cercanos a 0,45 en promedio. **DCF** presenta el valor de k_r/k_t más elevado (0,63) lo cual sugiere que este sustrato es el más susceptible de reaccionar químicamente con $O_2(^1\Delta_g)$, mientras que **MFA** presenta el menor valor de k_r/k_t (0,17), siendo el sustrato para el cual las interacciones con $O_2(^1\Delta_g)$ están dominadas predominantemente por la desactivación física. De manera general, los **Fs y CR** presentan una importante contribución de reactividad química en sus interacciones con $O_2(^1\Delta_g)$, siendo susceptibles de ser oxidados por esta especie.

Tabla 3.6

Cocientes k_r/k_t calculados para **Fs y CR**.

Fs y CR	k_r ($10^7 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$)	k_t ($10^7 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$)	$\frac{k_r}{k_t}$
DPA	$3,81 \pm 0,10$	$7,36 \pm 0,49$	0,52
MFA	$1,61 \pm 0,02$	$9,38 \pm 0,72$	0,17
TFA	$1,23 \pm 0,02$	$3,22 \pm 0,24$	0,38
FA	$1,31 \pm 0,01$	$3,03 \pm 0,39$	0,43
FFA	$1,05 \pm 0,01$	$1,84 \pm 0,12$	0,57
DCF	$1,53 \pm 0,02$	$3,22 \pm 0,03$	0,48
CFA	$1,24 \pm 0,02$	$1,98 \pm 0,02$	0,63

En presencia de **Fs y CR** en concentraciones de $5 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$ y $1 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$, la contribución ($f_{O_2}^3$) de la reactividad con $O_2(^3\Sigma_g^-)$ al decaimiento total de $^3\text{RB}^{2-*}$ está dada por²⁴⁹:

$$f_{O_2}^3 = \frac{{}^3k_{q,O_2} \times [O_2]}{4,10 \times 10^5 \text{ s}^{-1} + {}^3k_q \times [Fs]} \quad (3.15)$$

donde ${}^3k_{q,O_2}$ es la constante cinética bimolecular asociada a la reactividad de $^3\text{RB}^{2-*}$ con $O_2(^3\Sigma_g^-)$. Los valores calculados de acuerdo a la [Ec.3.15](#) se recogen en la [Tabla 3.3](#). La reactividad de $^3\text{RB}^{2-*}$ con

$O_2(^3\Sigma_g^-)$ se asume en este análisis como un proceso únicamente de transferencia de energía para generar $O_2(^1\Delta_g)$, despreciando la posibilidad de una contribución de transferencia de electrón que generaría anión radical superóxido ($O_2^{\bullet-}$) ([Esquema 1.2](#)).²⁵⁴ Se puede demostrar entonces que la contribución ($f_{Q,r}^A$) de la reactividad química con **Fs** y **CR** al decaimiento total de $O_2(^1\Delta_g)$ está dada por la [Ec.3.16](#)²⁴⁹.

$$f_{Q,r}^A = \frac{{}^3k_{q,o_2} \times [O_2]}{\frac{1}{{}^3\tau_0} + {}^3k_{q,o_2} \times [O_2] + {}^3k_q \times [Fs]} \times \frac{k_r \times [Fs]}{k_t \times [Fs] + \frac{1}{{}^4\tau_0}} \quad (3.16)$$

donde ${}^4\tau_0$ es el tiempo de vida real de $O_2(^1\Delta_g)$ (4 μ s en agua)²²⁷, y k_r y k_t son las constantes cinéticas bimoleculares reactiva y total de la interacción de $O_2(^1\Delta_g)$ con **Fs** y **CR**.

La contribución (f_{int}^A) de la desactivación intrínseca al decaimiento total de $O_2(^1\Delta_g)$ es:

$$f_{int}^A = \frac{{}^3k_{q,o_2} \times [O_2]}{\frac{1}{{}^3\tau_0} + {}^3k_{q,o_2} \times [O_2] + {}^3k_q \times [Fs]} \times \frac{\frac{1}{{}^4\tau_0}}{k_t \times [Fs] + \frac{1}{{}^4\tau_0}} \quad (3.17)$$

Los valores calculados a partir de las [Ec.3.16](#) y [Ec.3.17](#) se recogen en la [Tabla 3.3](#). Estos resultados son discutidos en detalle en la [Sección 3.7](#).

3.6. Fs y CR son degradados eficientemente por $O_2(^1\Delta_g)$ generado por fotosensibilización bajo irradiación con luz visible

Estudiamos por HPLC-DAD la degradación fotosensibilizada por AM^+ de **Fs** y **CR** ($C_0 \cong 5 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$) en solución de agua/metanol 3:2 saturada de aire bajo irradiación con luz LED roja de emisión centrada en 633 nm ([Figura 3.20](#)). En estos experimentos usamos **AM** como sensibilizador para evitar los problemas de contaminación asociados a la baja recuperación de **RB** en columnas de fase reversa.^{208,209}

DPA fue completamente degradado en menos de 150 min, mientras que la degradación completa de **MFA**, **TFA** y **FA** fue lograda entre 200 min y 300 min. Para los casos de **FFA** y **DCF**, se logró una degradación de 80% en 300 min. Determinamos las constantes de pseudo-primer orden (k_I) a partir de las pendientes de las pendientes de los gráficos de $\ln(C/C_0)$ vs. tiempo para estos experimentos de degradación ([Figura 3.21](#)). Estas constantes se recogen en la [Tabla 3.2](#). Encontramos una correlación aproximada entre los valores de k_I y de k_r determinados en la [Sección 3.5](#): mientras aumenta el valor de k_r también así lo hace el valor de k_I . Esta observación indicaría que la eficiencia de la degradación

está relacionada con la eficiencia en la reacción de **Fs y CR** con $O_2(^1\Delta_g)$, por lo que esta especie podría estar desempeñando un rol importante en la degradación de los sustratos.

Figura 3.20. Gráficos de degradación de **Fs y CR** bajo irradiación con luz LED roja en solución de AM^+ ($A_{663\text{ nm}} \cong 1$) saturada de aire usando agua/metanol 3:2 como solvente.

DPA fue el sustrato que más rápidamente se degradó, mientras que el resto de los **Fs** sufrieron una degradación más lenta pero aún eficiente. La única excepción a este comportamiento fue **DCF**: su k_T no se correlacionó con su k_r . Sin embargo, este sustrato aparentemente experimenta un mecanismo de degradación diferente en presencia de AM^+ como se discutió en la [Sección 3.3](#).

El seguimiento de las reacciones de degradación de **Fs y CR** por HPLC-DAD a 665 nm también confirmó que AM^+ ($t_R = 14,51$ min) no experimenta ninguna reacción de degradación bajo las condiciones de irradiación, ya que su concentración se mantuvo constante dentro del error experimental en todas las corridas ensayadas.

Distinto a otros métodos fotoquímicos como la fotólisis directa, foto-Fenton y fotocatalisis, la degradación fotosensibilizada por RB^{2-} o AM^+ de **Fs y CR** no pareciera generar CBZ o carbazoles sustituidos. Esta afirmación es inducida a partir de la observación de que ninguno de los picos cromatográficos a 289 nm, longitud de onda a la cual absorben **DPA** y algunos de sus productos de degradación, coincide con aquel de CBZ ($t_R = 21,3$ min) eluido en las mismas condiciones experimentales ([Figura 3.22](#)). Reportes previos mostraron que la estructura de CBZ una vez formado, no sufre ninguna degradación fotoquímica o fotocatalítica posterior.^{20,183,185} Evaluamos la degradación

de CBZ en solución de agua/metanol 3:2 saturada de aire en presencia de RB^{2-} (monitoreada por espectrofotometría UV-vis) o de AM^+ (monitoreada por HPLC-DAD) y confirmamos que esta molécula aromática polinuclear no experimenta ninguna transformación en estas condiciones ([Figuras S3.8A-B](#)). El hecho de que la degradación fotosensibilizada de **Fs** y **CR** no produzca CBZ sustituidos sería una ventaja sobre otros métodos ya que evita la formación de este producto recalcitrante.

Figura 3.21. Gráficos de pseudo-primer orden correspondientes a las corridas cinéticas de degradación de **Fs** y **CR** fotosensibilizada por AM^+ .

DPA genera seis productos de degradación, siendo los principales o mayoritarios los llamados P_1 ($t_R = 18,0$ min) y P_2 ($t_R = 18,5$ min). Mientras P_1 solo fue detectado a 289 nm, P_2 fue detectado tanto a 289 nm como a 450 nm ([Figura 3.22](#)). Esto sugiere que P_2 es la principal especie responsable de la absorción en el azul observada en los espectros UV-vis correspondientes a la degradación sensibilizada de **DPA** ([Figura 3.7A](#) y [Figura 3.8A](#)). La fluctuación de las áreas de pico (tomada como parámetro proporcional a la concentración relativa) de los principales productos de degradación de **DPA** durante el período de irradiación, observados a 289 nm y a 450 nm, se muestra en las [Figura 3.23](#).

Figura 3.22. Cromatogramas a 289 nm y 450 nm correspondientes a la degradación de DPA ($C_0 = 5,10 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$) bajo irradiación con luz LED roja en solución de AM⁺ ($A_{663 \text{ nm}} \cong 1$) en agua/metanol 3:2 saturada de aire. El cromatograma celeste corresponde a una solución de CBZ ($C_0 = 6,09 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$) eluida en las mismas condiciones. (Entre paréntesis, los tiempos de retención en min.)

Figura 3.23. Fluctuación temporal de los productos de degradación de DPA monitoreados a 289 nm (A) y 450 nm (B).

La degradación fotosensibilizada por AM⁺ de FA produjo dos productos observados a 289 nm, P₁ ($t_R = 16,8 \text{ min}$) y P₂ ($t_R = 17,1 \text{ min}$), que parecen ser consumidos al continuar la irradiación, y otros seis productos que absorben a 450 nm de los cuales los principales son P₃ ($t_R = 15,5 \text{ min}$) y P₄ ($t_R = 16,4 \text{ min}$) (Figura 3.24). La fluctuación de las áreas de pico de los principales productos de

degradación de **FA** durante el período de irradiación, observados a 289 nm y 450 nm, se muestra en las [Figura 3.25](#).

Figura 3.24. Cromatogramas a 289 nm y 450 nm correspondientes a la degradación de **FA** ($C_0 = 8,32 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$) bajo irradiación con luz LED roja en solución de AM^+ ($A_{663 \text{ nm}} \cong 1$) en agua/metanol 3:2 saturada de aire. (Entre paréntesis, los tiempos de retención en min.)

Figura 3.25. Fluctuación temporal de los productos de degradación de **FA** monitoreados a 289 nm (A) y 450 nm (B).

Resultados similares fueron obtenidos para las reacciones de degradación de **MFA**, **TFA** y **FFA**. La degradación fotosensibilizada de **MFA** genera 7 productos observados a 289 nm, según se observa en

los cromatogramas de la [Figura 3.26](#). Estos productos fueron llamados P₁ ($t_R=18,9$ min), P₂ ($t_R=19,2$ min), P₃ ($t_R=18,2$ min), P₄ ($t_R=20,2$ min), P₅ ($t_R=18,7$ min), P₆ ($t_R=23,3$ min) y P₇ ($t_R=16,6$ min). El producto P₃ también se observó a 450 nm ([Figura 3.26](#)). La fluctuación de las concentraciones relativas de estos productos se muestra en la [Figura 3.27](#).

Figura 3.26. Cromatogramas a 289 nm y 450 nm correspondientes a la degradación de **MFA** ($C_0 = 4,65 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$) bajo irradiación con luz LED roja en solución de AM^+ ($A_{663 \text{ nm}} \cong 1$) en agua/metanol 3:2 saturada de aire. (Entre paréntesis, los tiempos de retención en min.)

Figura 3.27. Fluctuación temporal de los productos de degradación de **MFA** monitoreados a 289 nm (A) y 450 nm (B).

Los cromatogramas correspondientes a la degradación de **FFA** y **TFA** se muestran en las [Figura 3.28](#) y [Figura 3.29](#), mientras que las fluctuaciones temporales de las concentraciones relativas de sus productos de degradación, monitoreados a 289 nm, se muestran en las [Figuras 3.30A-B](#). La degradación fotosensibilizada de **FFA** genera 6 productos observados a 289 nm. Estos productos han sido denominados P_1 ($t_R = 16,3$ min), P_2 ($t_R = 17,6$ min), P_3 ($t_R = 18,1$ min), P_4 ($t_R = 18,5$ min), P_5 ($t_R = 19,0$ min) y P_6 ($t_R = 21,5$ min). Los productos P_3 y P_6 también se observaron a 450 nm junto con un séptimo producto denominado P_7 ($t_R = 18,7$ min). Por su parte, la degradación fotosensibilizada de **TFA** generó cuatro productos principales observados a 289 nm, a los cuales llamamos P_1 ($t_R = 18,8$ min), P_2 ($t_R = 19,6$ min), P_3 ($t_R = 21,3$ min) y P_4 ($t_R = 18,5$ min). El producto P_4 también fue observado a 450 nm.

Figura 3.28. Cromatogramas a 289 nm y 450 nm correspondientes a la degradación de **FFA** ($C_0 = 6,49 \times 10^{-5}$ mol L⁻¹) bajo irradiación con luz LED roja en solución de AM⁺ ($A_{663 \text{ nm}} \cong 1$) en agua/metanol 3:2 saturada de aire. (Entre paréntesis, los tiempos de retención en min.)

La degradación de **DCF** fotosensibilizada por AM⁺ no generó productos mayoritarios que absorban a 450 nm. Esta reacción produjo tres productos que absorben a 289 nm, llamados P_1 ($t_R = 18,1$ min), P_2 ($t_R = 21,5$ min) y P_3 ($t_R = 23,2$ min), como se muestra en los cromatogramas de la [Figura 3.31](#). El producto P_1 también se observa a 450 nm, mientras que a esta longitud de onda se observa la formación de manera minoritaria un producto llamado P_4 ($t_R = 17,7$ min). La baja concentración relativa de estos productos indicaría que el mecanismo de fotooxidación de Tipo II de **DCF** en presencia de AM⁺ no sería la ruta principal de degradación de este fármaco, como sí lo sería en

presencia de RB^{2-} . La fluctuación de las concentraciones relativas de estos productos monitoreados a 289 nm se muestra en la [Figura 3.32](#).

Figura 3.29. Cromatogramas a 289 nm y a 450 nm correspondientes a la degradación de TFA ($C_0 = 3,52 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$) bajo irradiación con lux LED roja en solución de AM^+ ($A_{663 \text{ nm}} \cong 1$) en agua/metanol 3:2 saturada de aire. (Entre paréntesis, los tiempos de retención en min.)

Figura 3.30. Fluctuación temporal de los productos de degradación de FFA (A) y TFA (B) monitoreados a 289 nm.

Figura 3.31. Cromatogramas a 289 nm correspondientes a la degradación de DCF ($C_0 = 5,20 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$) bajo irradiación con luz LED roja en solución de AM^+ ($A_{663 \text{ nm}} \cong 1$) en agua/metanol 3:2 saturada de aire. (Entre paréntesis, los tiempos de retención en min.)

Figura 3.32. Fluctuación temporal de los productos de degradación de DCF monitoreados a 289 nm.

3.7. Discusión mecanística global: mecanismo Tipo I vs. mecanismo Tipo II

Los experimentos de consumo de dióxigeno disuelto nos dieron la primera evidencia acerca de la naturaleza de la fototransformación que sufren **Fs** y **CR** bajo irradiación en presencia de RB^{2-} o AM^+ en soluciones saturadas de aire: esta transformación debería tratarse de una reacción de oxigenación fotosensibilizada. Sin embargo, la sola presencia de un generador de $\text{O}_2(^1\Delta_g)$ y de dióxigeno disuelto no es suficiente para asegurar que la transformación de estos sustratos ocurre a través de una fotooxigenación de Tipo II. **DPA** y todos los **Fs** parecen experimentar la misma fototransformación en presencia de RB^{2-} y AM^+ , ya que los mismos fotoproductos “amarillos” fueron observados en todos los casos. Asimismo, la velocidad de formación de estos productos fue desacelerada en presencia de anión azida, un desactivador específico de $\text{O}_2(^1\Delta_g)$. **DCF** exhibió un comportamiento diferente, ya que su transformación fotosensibilizada por AM^+ no produjo aquellos productos coloreados que sí observamos en su transformación fotosensibilizada por RB^{2-} ([Fig.3.5C](#) y [Fig.3.7F](#)). Para obtener un conocimiento más profundo de la naturaleza de estas transformaciones, estudiamos la degradación de un modelo más simple, anilina (o fenilamina, PhA) en las mismas condiciones. Se conoce que PhA experimenta una reacción de fotooxigenación para dar *p*-iminobenzoquinona (o *p*-benzoquinona monoimina, CAS 3009-34-5) de manera selectiva, a partir de la isomerización y deshidratación del intermediario 1,4-peróxido formado por la cicloadición 1-4 de $\text{O}_2(^1\Delta_g)$.²⁴¹ Este producto puede luego hidrolizar para dar la correspondiente *p*-benzoquinona (BZQ), una sustancia de color amarillo ([Esquema 3.3](#)).²⁵⁵

Esquema 3.3. Mecanismo propuesto para la reacción de PhA con $\text{O}_2(^1\Delta_g)$.

Nuestros resultados sugieren que la degradación fotosensibilizada por AM^+ de PhA produce un producto amarillo de la misma naturaleza que aquellos observados para la degradación de **Fs** y **CR**, como puede observarse las fotografías de la [Fig.3.24](#) y en la evolución espectral mostrada en la [Fig.3.25](#). En este sentido, la formación de este o estos productos a partir de lde pHA también fue desacelerada en presencia del anión N_3^- ([Fig.3.26](#) y [Fig.3.27](#)). La oxidación de **Fs** y **CR**, como anilinas sustituidas, procedería por un mecanismo similar para producir iminobenzoquinonas de diferente regioquímica.

Figura 3.33. Mezclas PhA ($1,05 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$) / AM^+ ($A_{663 \text{ nm}} = 1,0$) en agua/metanol 3:2, antes (izquierda) y después (derecha) de 90 min de irradiación con luz policromática de $\lambda > 480 \text{ nm}$.

Figura 3.34. Evolución espectral de una mezcla de PhA/ AM^+ en solución de agua/metanol 3:2 saturada de aire, bajo irradiación con luz policromática de $\lambda > 480 \text{ nm}$. **Inset:** comparación de los espectros de PhA antes y después de 90 min de irradiación con el espectro de absorción de *p*-benzoquinona (BZQ).

Figura 3.35. Comparación de la evolución espectral de dos mezclas PhA/AM⁺ (izquierda) y PhA/N₃⁻/AM⁺ (derecha) en solución agua/metanol 3:2 saturada de aire bajo irradiación con luz policromática de λ > 480 nm.

Figura 3.36. Comparación de la velocidad de incremento de la absorbancia a 450 nm como función del tiempo de irradiación de dos mezclas PhA/AM⁺ y PhA/N₃⁻/AM⁺ en solución de agua/metanol 3:2 saturada de aire bajo irradiación con luz policromática de λ > 480 nm.

Los cálculos cinéticos ([Tabla 3.3](#)) han mostrado que el rendimiento cuántico de cruce entre sistemas del sensibilizador no sería afectado por la presencia de **Fs y CR** en un rango de concentraciones de $1 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$ a $1 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$. Adicionalmente, solo **DPA** mostró una contribución significativa al decaimiento total de ${}^3\text{RB}^{2-*}$. En estas condiciones, $\text{O}_2({}^3\Sigma_g^-)$ reaccionaría con más del 90% de la población de tripletes del sensibilizador en presencia de **Fs y CR**. Asumiendo que la reacción de ${}^3\text{RB}^{2-*}$ con $\text{O}_2({}^3\Sigma_g^-)$ solo genera $\text{O}_2({}^1\Delta_g)$, estimamos que más del 95% de esta especie decaería por mecanismos intrínsecos al estado fundamental; la reactividad del $\text{O}_2({}^1\Delta_g)$ generado por fotosensibilización representaría menos del 1% del decaimiento total. Sin embargo, nuestros resultados soportan que $\text{O}_2({}^1\Delta_g)$ desempeña un rol fundamental en la degradación de **Fs y CR**.

Aunque no pudimos descartar un mecanismo de transferencia de electrón como mecanismo de reactividad de ${}^3\text{RB}^{2-*}$ con **Fs y CR**, estamos inclinados a no proponer un mecanismo de Tipo I dado que: **a)** no encontramos evidencia concluyente acerca de la formación de las especies radicalarias de los sustratos, y **b)** ambos sensibilizadores RB^{2-} y MB^+ en sus formas oxidadas, no son generadores eficientes de $\text{O}_2^{\bullet-}$ en nuestras condiciones experimentales.^{118,254} Desde un punto de vista termodinámico, la transferencia fotoinducida de electrón (PSeT) desde **Fs y CR** hacia ${}^3\text{RB}^{2-*}$ estaría ligeramente favorecida. Estimamos un valor de $\Delta G_{eT}^\circ = -0.31 \text{ eV}$ para este proceso. Adicionalmente, la participación de HO^\bullet está descartada en metanol, ya que los alcoholes son desactivadores muy eficientes de esa especie.²⁵⁶ En su conjunto, nuestros resultados experimentales sugieren fuertemente que la transformación fotosensibilizada de **Fs y CR** procede a través de fotooxigenaciones de Tipo II (es decir, mediada por $\text{O}_2({}^1\Delta_g)$), y que los mecanismos de Tipo I no podrían ser la ruta principal de degradación. En el [Esquema 3.4](#) mostramos el mecanismo propuesto para la degradación fotosensibilizada por RB^{2-} de **Fs** y **RC** basado en la evidencia experimental adquirida en este trabajo. En rojo, representamos las rutas que llevan a los fotoproductos de degradación. 1k_d es la suma de los procesos unimoleculares radiativo (k_f , emisión de fluorescencia) y no radiativo (1k_n) de desactivación del estado singlete excitado del sensibilizador. 3k_d es la suma de los procesos unimoleculares radiativo (k_p , emisión de fosforescencia) y no radiativo (3k_n) de desactivación del triplete del sensibilizador. 4k_d es la suma de los procesos unimoleculares radiativo (4k_p , emisión de fosforescencia) y no radiativo (4k_n) de desactivación de $\text{O}_2({}^1\Delta_g)$. k_f es la contribución física al decaimiento total de $\text{O}_2({}^1\Delta_g)$ por **Fs y CR**, y puede ser calculada como: $k_q = k_t - k_r$. Un mecanismo análogo sería adecuado para la degradación sensibilizada por AM^+ .

Esquema 3.4. Mecanismo propuesto para la degradación fotosensibilizada por RB^{2-} de **Fs** y **CR** (llamados **Fs** en el Esquema).

3.8. Conclusiones parciales

Nuestros resultados experimentales presentados en este Capítulo, la interpretación y la discusión de los mismos nos han permitido arribar a las siguientes conclusiones parciales:

- 1) Los **Fs** y **CR** no experimentan transformaciones al ser irradiados con luz visible, por cual es de interés desarrollar métodos fotoquímicos adecuados para utilizar este tipo de radiación como fuente de energía para promover la degradación de estos sustratos.
- 2) Los **Fs** y **CR** no interaccionan con RB^{2-} en el estado fundamental, y reaccionan con los estados excitados $^1\text{RB}^{2-*}$ y $^3\text{RB}^{2-*}$ con constantes bimoleculares del orden de $1 \times 10^9 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$ y $1 \times 10^8 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$. La reactividad de **Fs** y **CR** con los estados excitados del sensibilizador no es significativa.
- 3) No encontramos evidencia espectroscópica que soporte la hipótesis de que la reactividad de **Fs** y **CR** con la especie $^3\text{RB}^{2-*}$ se produzca a través de transferencia de electrón.
- 4) La presencia de **Fs** y **CR** en concentraciones hasta $1 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ no afecta el proceso de cruce entre sistemas $^1\text{RB}^{2-*} \xrightarrow{isc} ^3\text{RB}^{2-*}$ ni la generación de $\text{O}_2(^1\Delta_g)$.
- 5) Los **Fs** y **CR** experimentan reacciones de oxidación fotosensibilizada por RB^{2-} y AM^+ en presencia de radiación visible y dióxígeno, dando productos de degradación de color amarillo que absorben en la región de 400–500 nm.
- 6) Los **Fs** y **CR** reaccionan con $\text{O}_2(^1\Delta_g)$ fotosensibilizado con constantes k_r y k_t del orden $1 \times 10^7 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$. En todos los casos, las constantes totales son mayores que las contribuciones reactivas. Asimismo, para todos los **Fs** y **CR**, excepto **MFA**, la reactividad con

$O_2(^1\Delta_g)$ tiene una importante contribución reactiva. **MFA** es el compuesto que presenta el menor cociente k_r/k_t' , 0,17, por lo que, desde el punto de vista de su rol como antioxidante, sería el más adecuado dado que es el sustrato que presenta la mayor contribución física de desactivación de $O_2(^1\Delta_g)$. En cambio, el resto de **Fs y CR** actuarían como antioxidantes de sacrificio frente a esta ERO, ya que se consumirían en el proceso de reactividad.

- 7) Los **Fs y CR** son degradados eficientemente, en pocas horas, bajo irradiación con luz visible en presencia de AM^+ y dioxígeno, dando lugar a diversos productos de fotooxidación.
- 8) La evidencia experimental sugiere que el mecanismo de degradación de **Fs y CR** fotosensibilizada por RB^{2-} o AM^+ se produce a través de un mecanismo de fotooxigenación de Tipo II. La reacción de degradación fotosensibilizada por RB^{2-} o AM^+ de **DPA** no genera carbazol, un producto de degradación recalcitrante. En este sentido, los productos de degradación de **Fs y CR** serían iminobenzoquinas o benzoquinonas cuya regioquímica dependería de los sustituyentes sobre los anillos aromáticos.

Capítulo 4

Los Fs y CR reaccionan por transferencia de electrón fotoinducida con los estados excitados de Rf

Rincewind [...] looked at the Rimbow instead. It hung in the mists a few lengths beyond the edge of the world [...], a double rainbow corruscated into being. Close into the lip of the Rimfall were the seven lesser colors, sparkling and dancing in the spray of the dying seas. But they were pale in comparison to the wider band that floated beyond them, not deigning to share the same spectrum. It was the King Color, of which all the lesser colors are merely partial and wishy-washy reflections. It was octarine, the color of magic. It was alive and glowing and vibrant and it was the undisputed pigment of the imagination, because wherever it appeared it was a sign that mere matter was a servant of the powers of the magical mind. It was enchantment itself. But Rincewind always thought it looked a sort of greenish purple.

Terry Pratchett

Capítulo 4

Los Fs y CR reaccionan por transferencia de electrón fotoinducida con los estados excitados de Rf

Los Fs y CR reaccionan por transferencia de electrón fotoinducida con los estados excitados de Rf

4.1. El carboxilato de Fs se une por puente de hidrógeno intramolecular con la función amina

Abordamos el estudio de la reactividad de **Fs** y **CR** con los estados excitados de **Rf** comenzando por el modelado molecular de **DPA**, **FA** y **FFA**, de manera de obtener información preliminar sobre las características moleculares y termodinámicas de los mismos. Los cálculos teóricos muestran que la molécula neutra de **DPA** no es completamente plana en solución acuosa. Existe un ángulo diedro de $23,81^\circ$ entre ambos anillos, lo cual indicaría que estos no se encontrarían conjugados. Esta conformación más estable de **DPA** se muestra en la [Figura 4.1](#). El orbital HOMO se concentra principalmente sobre el átomo de nitrógeno, y sobre las posiciones ipso, orto y para de los anillos aromáticos, según se muestra en la [Figura 4.2](#). La densidad electrónica, como se presenta en los mapas de potencial electrostático de la [Figura 4.3](#), se concentra en ambos anillos aromáticos, mientras que el hidrógeno del grupo funcional amina secundaria se encontraría polarizado positivamente.

Figura 4.1. Conformación más estable de **DPA** calculada en solución acuosa de pH 6 (Nivel de teoría: DFT-M06-cc-pVTZ). (Código de colores: C, N. Los H están representados como esferas blancas de radio arbitrario.)

Figura 4.2. Vistas del orbital molecular HOMO de **DPA** (Nivel de teoría: DFT-M06-cc-pVTZ). (Código de colores: C, N. Los H están representados como esferas blancas de radio arbitrario.)

Figura 4.3. Vistas del mapa de potencial electrostático de **DPA** (mapeado entre $-0,035$ y $0,05$) (Nivel de teoría: DFT-M06-cc-pVTZ). (Código de colores: C, N. Los H están representados como esferas blancas de radio arbitrario.)

Asimismo, el anión fenamato (es decir, el anión del **FA**), en solución acuosa se encontraría en una conformación en la cual ambos anillos aromáticos tampoco son coplanares. Existiría un ángulo diedro de $171,52^\circ$ entre ambos anillos, lo cual sugiere que los mismos no se encuentran conjugados. En cambio, el grupo funcional carboxilato sí se encontraría conjugado con su respectivo anillo. Una característica interesante es la existencia de un puente de hidrógeno intramolecular $O \cdots H - N$ ($147,35^\circ$, $O \cdots N$: $2,57 \text{ \AA}$, $O \cdots H$: $1,63 \text{ \AA}$) entre este grupo carboxilato y el grupo funcional amina. En la [Figura 4.4](#) se muestra al anión fenamato en la conformación descrita, mientras que en la [Figura 4.5](#) mostramos el orbital HOMO. En esta imagen se observa que este orbital se centra principalmente sobre los átomos de oxígeno del carboxilato, el nitrógeno del grupo amina, y los átomos de carbono de las posiciones ipso, orto y para de ambos anillos, con respecto a la función amina. En el mismo sentido, los mapas de potencial electrostático de la [Figura 4.6](#) muestran que la densidad electrónica se concentra en el grupo funcional carboxilato. Se observa también que los anillos aromáticos, por la presencia del grupo funcional amina (un dador de electrones) poseen cierta densidad electrónica.

Figura 4.4. Conformación más estable del anión del **FA** calculada en solución acuosa de pH 6 (Nivel de teoría: DFT-M06-cc-pVTZ). (Código de colores: C, O, N. Los H están representados como esferas de radio arbitrario.)

Figura 4.5. Vistas del orbital molecular HOMO del anión del **FA** (Nivel de teoría: DFT-M06-cc-pVTZ). (Código de colores: C, O, N. Los H están representados como esferas de radio arbitrario.)

Figura 4.6. Mapa de potencial electrostático del anión del **FA** (mapeado entre $-0,022$ y $0,013$) (Nivel de teoría: DFT-M06-cc-pVTZ). (Código de colores: C, O, N. Los H están representados como esferas de radio arbitrario.)

El anión del **FFA** presenta características conformacionales similares al anión del **FA** y a **DPA**. En su conformación más estable en solución acuosa existiría un ángulo diedro de $29,43^\circ$ entre los planos determinados por ambos anillos aromáticos. Asimismo, el grupo amino se encontraría unido por una interacción puente hidrógeno intermolecular con el grupo funcional carboxilato: $O \cdots H - N$ ($147,33^\circ$, $O \cdots N$: $2,56 \text{ \AA}$, $O \cdots H$: $1,61 \text{ \AA}$). En la [Figura 4.7](#) mostramos dos vistas de esta conformación más estable. El orbital HOMO del anión del **FFA** se encuentra localizado principalmente sobre los átomos de oxígeno del carboxilato, el nitrógeno del grupo amina, y los átomos de carbono de las posiciones ipso, orto y para de ambos anillos aromáticos, según se muestra en la [Figura 4.8](#). Los mapas de potencial electrostático de la [Figura 4.9](#) muestran que la densidad electrónica se concentra en el grupo funcional carboxilato.

Figura 4.7. Conformación más estable del anión del **FFA** como se encontraría en solución acuosa de pH 6 (Nivel de teoría: DFT-M06-cc-pVTZ). (Código de colores: C, O, N, F. Los H están representados como esferas de radio arbitrario.)

Figura 4.8. Vistas del orbital molecular HOMO del anión del **FFA** (Nivel de teoría: DFT-M06-cc-pVTZ).

(Código de colores: C, O, N, F. Los H están representados como esferas de radio arbitrario.)

Figura 4.9. Mapa de potencial electrostático del anión del **FFA** (mapeado entre -0,019 y 0,01) (Nivel de teoría:

DFT-M06-cc-pVTZ). (Código de colores: C, O, N, F. Los H están representados como esferas de radio arbitrario.)

La existencia de un puente de hidrógeno intramolecular entre el carboxilato y el grupo amina secundaria y su implicancia en el mecanismo de oxidación de **Fs** será abordada nuevamente en la [Sección 4.5](#) cuando discutamos en detalle la transferencia de electrón desde **Fs y CR** hacia los estados excitados de Rf. Asimismo, la localización del HOMO de **Fs y CR** sobre el carboxilato y ambos anillos aromáticos sugiere que el resto de sustituyentes no estarían involucrados directamente en la transferencia de electrón.

4.2. Fs y CR reaccionan con los estados excitados de Rf

Las primeras evidencias de la reactividad de **Fs y CR** con los estados excitados de Rf fueron proporcionadas por los experimentos de desaceleración de la degradación del sensibilizador en presencia de concentraciones crecientes de estos sustratos, y en ausencia de dióxígeno. Los espectros para estas corridas cinéticas se muestran en la [Figura 4.10](#). En la [Figura 4.11](#) mostramos, a modo de ejemplo, los gráficos de pseudo-primer orden para sendos experimentos de degradación de Rf en condiciones anóxicas, en ausencia y en presencia de **FA** $3,37 \times 10^{-5} \text{ L mol}^{-1}$. La fotodegradación de Rf en ausencia de dióxígeno ocurre a través de sus estados excitados, principalmente su estado triplete $^3\text{Rf}^*$, el cual posee un tiempo de vida tres órdenes de magnitud mayor que el estado singlete $^1\text{Rf}^*$. La desaceleración que experimenta esta reacción de degradación en presencia de **Fs y CR** en concentraciones micromolares, es un indicio de la importante reactividad de estos sustratos con los estados excitados del sensibilizador.

Figura 4.10. Evolución espectral de una solución de Rf en agua/metanol 3:2 en atmósfera de nitrógeno en ausencia (A) y en presencia de **FA** $3,37 \times 10^{-5} \text{ L mol}^{-1}$ (B) bajo irradiación con luz visible de $\lambda > 480 \text{ nm}$.

Figura 4.11. Gráficos de pseudo-primer orden correspondientes a dos corridas cinéticas de degradación de Rf en condiciones anóxicas, en ausencia y en presencia de FA $3,37 \times 10^{-5} \text{ L mol}^{-1}$.

Para estimar la constante bimolecular de reactividad de **Fs** y **CR** con ${}^3\text{Rf}^*$ (${}^3k_{eT,ap}$)^{tt} utilizamos el método descrito en la [Sección 2.7.2](#). Los espectros de estas corridas cinéticas se muestran en la [Figura S4.1.I-VIII](#). Los datos experimentales se recogen en la [Tabla S4.1A-C](#), los gráficos de pseudo-primer orden se muestran en la [Figura S4.2A-H](#) y los gráficos de pseudo-Stern-Volmer se muestran en la [Figura 4.12](#). En la [Tabla 4.1](#) recogemos los valores estimados para la reactividad de ${}^3\text{Rf}^*$ con **FA**, **FFA**, **MFA** y **TFA** a partir de la [Ec.2.49](#). El valor de ${}^3\tau_0$ para el cálculo de ${}^3k_{eT,ap}$ fue el valor promedio determinado en los experimentos de [fotólisis de destello láser](#) ($2,08 \times 10^{-5} \text{ s}$).^{uu} Estas estimaciones se encuentran en todos los casos por encima del límite difusional calculado para la mezcla agua/metanol 3:2 ($4,32 \times 10^9 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$), lo cual sugiere que podría haberse cometido un error por exceso en estas estimaciones.

^{tt} Como describimos en la [Sección 1.7](#) y como sugieren los resultados experimentales de este Capítulo, la reactividad de **Fs** y **CR** con los estados excitados de Rf se daría a través de un proceso PSeT. De este modo, a las constantes de reactividad de **Fs** y **CR** con ${}^1\text{Rf}^*$ y ${}^3\text{Rf}^*$ serán denominadas ${}^1k_{eT}$ y ${}^3k_{eT}$ respectivamente.

^{uu} En la etapa inicial del trabajo de investigación, previamente a la realización de los experimentos de fotólisis de destello láser, usamos el valor de ${}^3\tau_0$ de 22 μs ($2,2 \times 10^{-5} \text{ s}$) reportado en una mezcla agua/metanol 1:1.¹³⁷

Figura 4.12. Gráficos de pseudo-Stern-Volmer correspondientes a los experimentos de estimación de k_{eT}^3 .

La reactividad de **Fs** y **CR** con $^1Rf^*$, el estado excitado singlete de Rf, fue investigada en metanol mediante experimentos de desactivación de la emisión de fluorescencia estacionaria del sensibilizador, como se detalla en la [Sección 2.6](#). Hemos observado que tanto los **Fs** como **DPA** y **DCF** producen una disminución de aprox. 35% en la intensidad de emisión de fluorescencia en concentraciones del orden de $1 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. Esto indica que nuestros sustratos interactúan con $^1Rf^*$. Las constantes cinéticas bimoleculares de reactividad de **Fs** y **CR** con $^1Rf^*$ fueron determinadas mediante un tratamiento de Stern-Volmer de acuerdo a las [Ec.2.42](#) y [Ec.2.44](#), asumiendo, con base en nuestra evidencia experimental, desactivación exclusivamente colisional (ver [Sección 3.2](#)). En la [Figura 4.13A-G](#) mostramos los espectros de emisión de fluorescencia estacionaria de Rf ante el incremento de la concentración de cada **Fs** y **CR**. Los gráficos de Stern-Volmer se muestran en la [Figura 4.14](#), mientras que las constantes k_{eT}^3 se recogen en la [Tabla 4.1](#). estas constantes k_{eT}^3 se encuentran debajo del límite difusional en metanol ($1,2 \times 10^{10} \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$) estimado por la ecuación de Smoluchowski ([Ec.2.39](#)).

Figura 4.13. Espectros de emisión de fluorescencia estacionaria de Rf en presencia de concentraciones crecientes de Fs y CR. DPA (A), FA (B), FFA (C), MFA (D), TFA (E), CFA (F) y DCF (G) ($\lambda_{exc} = 446 \text{ nm}$, $A_{446 \text{ nm}} \cong 0,5$).

Figura 4.14. Gráficos de Stern-Volmer correspondientes a los experimentos de desactivación de la emisión de fluorescencia estacionaria de Rf.

Tabla 4.1

Constantes cinéticas bimoleculares asociadas a la reactividad de **Fs** y **CR** con los estados excitados de Rf ($^1k_{eT}$ y $^3k_{eT}$) y constantes $^3k_{eT}$ ($^3k_{eT,ap}$) estimadas por un método de pseudo-Stern-Volmer.

Fs y CR	$^1k_{eT}$ ^a (10^{-9} L mol ⁻¹ s ⁻¹)		$^3k_{eT}$ ^b (10^{-9} L mol ⁻¹ s ⁻¹)		$^3k_{eT,ap}$ ^b (10^{-9} L mol ⁻¹ s ⁻¹)	
DPA	7,25 (±0,22)		2,84 (±0,20)		–	
FA	9,10 (±0,36)	*	2,73 (±0,19)	*	14,3 (±0,50)	*
FFA	5,47 (±0,18)	*	2,02 (±0,06)		13,7 (±0,09)	
MFA	7,48 (±0,75)	*	2,39 (±0,02)		7,15 (±0,05)	
TFA	6,54 (±0,11)	*	2,34 (±0,08)	*	11,0 (±0,11)	*
CFA	4,65 (±0,27)		1,65 (±0,06)		–	
DCF	4,74 (±0,09)		1,53 (±0,05)		–	

Nota: todas las constantes fueron determinadas en agua/metanol 3:2, excepto $^1k_{eT}$ que fue determinada en MeOH.

^a El error es estimado como la desviación estándar de los ajustes lineales de los datos experimentales dividida entre $^1\tau_0$, excepto *.

^b El error es estimado como la desviación estándar de los ajustes lineales de los datos experimentales, excepto *.

* Experimentos llevados a cabo por triplicado. El error es estimado como la desviación estándar de las tres determinaciones.

Si bien nuestros experimentos de desactivación de fluorescencia estacionaria fueron llevados a cabo en metanol, y en la [Ec.2.44](#) utilizamos el valor de 5,40 ns reportado en la literatura para $^1\tau_0$ en este solvente¹⁴⁸, determinamos el tiempo de vida de $^1Rf^*$ en agua/metanol 3:2 por un experimento de conteo de fotones únicos correlacionados en el tiempo (TCSPC). El tiempo de vida en este solvente fue de 5,20 ns, muy similar a aquel reportado previamente en metanol, lo cual sugeriría que ambos tiempos de vida podrían utilizarse en las estimaciones sin que ello afecte de manera sustancial los resultados.

En la [Figura 4.15](#) mostramos el decaimiento de la emisión de fluorescencia de una solución de Rf en la mezcla de solventes, excitada a 450 nm y monitoreada a 518 nm. En el *Inset* de dicha figura se muestra el espectro de emisión de fluorescencia estacionaria de esta solución. El decaimiento fue ajustado de acuerdo a una cinética de primer orden ([Ec.4.1](#)) despreciando la contribución de la fuente de excitación.

$$I_{518\text{ nm}}(t) = I_{518\text{ nm},0} + A \times e^{-t/\tau} \quad (4.1)$$

donde $I_{518\text{ nm}}$ es la intensidad de emisión de fluorescencia a 518 nm, $I_{518\text{ nm},0}$ es la intensidad de emisión de fluorescencia inicial, τ es el tiempo de vida de $^1Rf^*$, y t es el tiempo.

Con base en nuestras estimaciones de $^3k_{eT}$, abordamos la investigación de la reactividad de **Fs** y **CR** con $^3Rf^*$ por experimentos de desactivación de la absorción transitoria del estado triplete excitado del sensibilizador (según descripción en la [Sección 2.7](#)). Nuestros experimentos de fotólisis de destello

láser nos permitieron verificar que los **Fs** y **CR** reaccionan con ${}^3\text{Rf}^*$, de tal manera que el tiempo de vida de esta especie (monitoreado a 300 nm) disminuye con la concentración de los sustratos de acuerdo a la relación de Stern-Volmer ([Ec.2.47](#)). Las constantes cinéticas bimoleculares ${}^3k_{eT}$ se recogen en la [Tabla 4.1](#) mientras que los gráficos de Stern-Volmer se muestran la [Figura 4.16](#). En todos los casos, las constantes ${}^3k_{eT}$ fueron inferiores al límite difusional estimado por la ecuación de Smoluchowski para la mezcla agua/metanol 3:2 ($4,23 \times 10^9 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$).

Figura 4.15. Decaimiento de la emisión de fluorescencia de Rf en agua/metanol 3:2 monitoreado a 518 nm ($\lambda_{exc} = 450 \text{ nm}$). **Inset:** espectro de emisión de fluorescencia de la misma solución de Rf.

Habiendo determinado las constantes de reactividad de **Fs** y **CR** con ${}^3\text{Rf}^*$, procedimos a realizar una comparación estadística entre estas constantes y las estimaciones llevadas a cabo por el método de pseudo Stern-Volmer, para los casos de **FA** y **TFA**, haciendo uso de algunas pruebas de significancia ampliamente utilizados en estadística y quimiometría²⁵⁷. Para ello, utilizamos el método estimativo (basado en la [Ec.2.49](#), llamado aquí Método 1) descrito en la [Sección 2.7.2](#) ([Tablas S4.1A-B](#)) y del método de Stern-Volmer (basado en la [Ec.2.47](#), llamado aquí Método 2) descrito en la [Sección 2.7](#) ([Tablas S4.2A-B](#)) para estimar y determinar por triplicado las constantes ${}^3k_{eT}$ para la reacción de ambos sustratos con ${}^3\text{Rf}^*$. Los resultados de estas réplicas se recogen en la [Tabla 4.2](#). Los gráficos de pseudo primer orden y de pseudo Stern-Volmer correspondientes a las estimaciones de las constantes ${}^3k_{eT}$ se muestran en las [Figura S4.2A-C](#) y [Figura S4.3A](#) para **FA** y [Figura S4.2D-E](#) y [Figura S4.3B](#) para **TFA** respectivamente, mientras que los gráficos de Stern-Volmer correspondientes a las determinaciones de ${}^3k_{eT}$ se muestran en las [Figuras S4.7A-B](#).

Figura 4.16. Gráficos de Stern-Volmer correspondientes a los experimentos de desactivación de la absorción transitoria de Rf a 300 nm.

Tabla 4.2

Réplicas correspondientes a las estimaciones (Método 1) y determinaciones (Método 2) de las constantes de reactividad (${}^3k_{eT}$) de FA y TFA con ${}^3\text{Rf}^*$.

	FA		TFA		
	Método 1 ${}^3k_{eT,ap} \times 10^{-9}$ L mol ⁻¹ s ⁻¹	Método 2 ${}^3k_{eT} \times 10^{-9}$ L mol ⁻¹ s ⁻¹	Método 1 ${}^3k_{eT,ap} \times 10^{-9}$ L mol ⁻¹ s ⁻¹	Método 2 ${}^3k_{eT} \times 10^{-9}$ L mol ⁻¹ s ⁻¹	
Ensayo 1	14,8	2,51	Ensayo 1	10,9	2,43
Ensayo 2	14,3	2,80	Ensayo 2	11,0	2,30
Ensayo 3	13,8	2,87	Ensayo 3	11,1	2,28
Media	14,3	2,73	Media	11,0	2,34

Como una primera aproximación, la comparación estadística fue realizada utilizando la prueba t para medias de dos muestras suponiendo varianzas iguales²⁵⁷ según se muestran en la Tabla 4.3. Luego, aplicamos la prueba F para evaluar las varianzas de ambos métodos²⁵⁷ (Tabla 4.4). Los resultados de esta prueba indicaron que las varianzas de los métodos diferían significativamente a un nivel de

confianza del 95%, por lo cual una mejor aproximación para llevar a cabo la comparación estadística de los mismos sería la prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales²⁵⁷, según se muestra en la [Tabla 4.5](#).

Tabla 4.3
Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

	FA		TFA	
	Método 1	Método 2	Método 1	Método 2
Media / L mol ⁻¹ s ⁻¹	1,43 × 10 ¹⁰	2,73 × 10 ⁹	1,10 × 10 ¹⁰	2,43 × 10 ⁹
Varianza / L ² mol ⁻² s ⁻²	2,50 × 10 ¹⁷	3,64 × 10 ¹⁶	1,00 × 10 ¹⁶	6,63 × 10 ¹⁵
Observaciones	3	3	3	3
Diferencia hipotética de las medias	0		0	
Grados de libertad	4		4	
Estadístico t	37,45478519		116,3472189	
P(T ≤ t) una cola	1,51716 × 10 ⁻⁶		1,63638 × 10 ⁻⁸	
Valor crítico de t (una cola)	2,131846786		2,131846786	
P(T ≤ t) dos colas	3,03432 × 10 ⁻⁶		3,27275 × 10 ⁻⁸	
Valor crítico de t (dos colas)	2,776445105		2,776445105	

Los resultados de la aplicación de ambas pruebas t a nuestros resultados experimentales indican que existen diferencias significativas entre las constantes estimadas por el método de pseudo Stern-Volmer (Método 1) y las constantes determinadas por el método de Stern-Volmer basada en experimentos de desactivación de la absorción transitoria de Rf (Método 2), para un nivel de confianza del 95% ($\alpha = 0,05$). Aunque en la literatura se estima que el error relativo asociado al Método 1 sería de 0,25⁵⁰, para el caso de la reactividad de FA y TFA con ³Rf*, la estimación por el método de Stern-Volmer arrojó errores relativos de 4,24 y 3,53 respectivamente.

Tabla 4.4
Prueba F para varianzas de dos muestras

	FA		TFA	
	Método 1	Método 2	Método 1	Método 2
Media / L mol ⁻¹ s ⁻¹	1,43 × 10 ¹⁰	2,73 × 10 ⁹	1,10 × 10 ¹⁰	2,43 × 10 ⁹
Varianza / L ² mol ⁻² s ⁻²	2,50 × 10 ¹⁷	3,64 × 10 ¹⁶	1,00 × 10 ¹⁶	6,63 × 10 ¹⁵
Observaciones	3	3	3	3
Grados de libertad	2	2	2	2
Estadístico F	6,86184812		1,50753769	
P(T ≤ t) una cola	0,12719656		0,3987976	
Valor crítico de t (una cola)	19		19	

Tabla 4.5
Prueba *t* para dos muestras suponiendo varianzas distintas

	FA		TFA	
	Método 1	Método 2	Método 1	Método 2
Media / L mol ⁻¹ s ⁻¹	1,43 × 10 ¹⁰	2,73 × 10 ⁹	1,10 × 10 ¹⁰	2,43 × 10 ⁹
Varianza / L ² mol ⁻² s ⁻²	2,50 × 10 ¹⁷	3,64 × 10 ¹⁶	1,00 × 10 ¹⁶	6,63 × 10 ¹⁵
Observaciones	3	3	3	3
Diferencia hipotética de las medias	0		0	
Grados de libertad	3		4	
Estadístico <i>t</i>	37,45478519		116,3472189	
P(T ≤ t) una cola	2,09317 × 10 ⁻⁵		1,63638 × 10 ⁻⁸	
Valor crítico de t (una cola)	2,353363435		2,131846786	
P(T ≤ t) dos colas	4,18635 × 10 ⁻⁵		3,27275 × 10 ⁻⁸	
Valor crítico de t (dos colas)	3,182446305		2,776445105	

Una de las probables fuentes de error en la estimación de ${}^3k_{eT}$ podría ser la sobreestimación en la reactividad de ${}^3Rf^*$ con un desactivador por no considerar que dicho desactivador puede reaccionar también con ${}^1Rf^*$; de este modo, la desaceleración en la velocidad de degradación de Rf podría tener una contribución por la reactividad con el estado excitado singlete, la cual el método de pseudo Stern-Volmer no toma en consideración.

Una primera evidencia acerca de la despreciable contribución de la reactividad de ${}^1Rf^*$ con **Fs** a la sobreestimación de ${}^3k_{eT}$ proviene del hecho de que concentraciones del orden de 1–5 μmol L⁻¹ como las utilizadas en los experimentos de estimación, no provocan cambios en la intensidad de emisión de fluorescencia estacionaria de Rf.

Asimismo, evaluamos la contribución de la reactividad de ${}^1Rf^*$ con **Fs** a la disminución total de la población de ${}^1Rf^*$ (y por consiguiente de ${}^3Rf^*$), la cual puede evaluarse a partir de la [Ec.4.3](#). Para el caso de **FA**, el sustrato que presenta la mayor ${}^3k_{eT,ap}$, y considerando una concentración de $1,66 \times 10^{-5}$ mol L⁻¹, la más elevada ensayada en los experimentos de estimación, la fracción $f_Q^{1\%}$ de moléculas ${}^1Rf^*$ que reaccionan con **FA** sería 0,08%. Un resultado similar se obtiene para el caso de **TFA**. De esta manera, la sobreestimación de ${}^3k_{eT}$ no podría explicarse por no considerar la reactividad de los sustratos con ${}^1Rf^*$.

Llevamos a cabo una serie de cálculos cinéticos para estimar la contribución relativa de la reactividad bimolecular de ${}^1Rf^*$ y ${}^3Rf^*$ con **Fs** y **CR** al decaimiento total de estas especies excitadas.

Despreciando la reactividad de ${}^1\text{Rf}^*$ con $\text{O}_2({}^3\Sigma_g^-)$, la contribución relativa de la reactividad de ${}^1\text{Rf}^*$ con **Fs y CR** (f_Q^1) está dada por la [Ec.4.2](#).²⁴⁹

$$f_Q^1 = \frac{{}^1k_{eT} \times [Fs]}{k_n + k_f + k_{isc} + {}^1k_{eT} \times [Fs]} \quad (4.2)$$

donde ${}^1k_{eT}$ es la constante bimolecular de reactividad de ${}^1\text{Rf}^*$ con **Fs y CR**, $[Fs]$ es la concentración de **Fs y CR**, y k_n , k_f y k_{isc} son las constantes cinéticas asociadas a los procesos unimoleculares de desactivación de ${}^1\text{Rf}^*$ (desactivación no radiativa, emisión de fluorescencia, y cruce entre sistemas). En la [Ec.4.2](#), el recíproco de la suma de las constantes unimoleculares es el tiempo de vida real de ${}^1\text{Rf}^*$ (${}^1\tau_0$, 5,4 ns en metanol)¹⁴⁸, por lo cual reemplazando este valor en dicha ecuación, la misma puede expresarse como:

$$f_Q^1 = \frac{{}^1k_{eT} \times [Fs]}{1,85 \times 10^8 \text{ s}^{-1} + {}^1k_{eT} \times [Fs]} \quad (4.3)$$

Los valores de f_Q^1 estimados utilizando la [Ec.4.3](#) se recogen en la [Tabla 4.2](#). Estos resultados sugieren que los **Fs y CR** son desactivadores muy poco eficientes de la emisión de fluorescencia de Rf. En otras palabras, el cruce entre sistemas ${}^1\text{Rf}^* \xrightarrow{isc} {}^3\text{Rf}^*$ para generar el estado triplete del sensibilizador no se ve afectado por la presencia de **Fs y CR** en niveles de concentración de $5 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$ y $1 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$. El rendimiento cuántico de cruce entre sistemas de Rf en ausencia de desactivadores está dado por la [Ec.4.4](#) y tiene un valor de 0,67.

$$\Phi_{isc} = \frac{k_{isc}}{k_n + k_f + k_{isc}} = k_{isc} \times {}^1\tau_0 = 0,67 \quad (4.4)$$

$$k_{isc} = \frac{0,67}{{}^1\tau_0} = \frac{0,67}{5,20 \times 10^{-9} \text{ s}} = 1,24 \times 10^8 \text{ s}^{-1} \quad (4.5)$$

El rendimiento cuántico de cruce entre sistemas en presencia de una vía bimolecular adicional de decaimiento, Φ_{isc}' , en este caso, la reactividad con **Fs y CR**, está dado por la [Ec.4.7](#).

$$\Phi_{isc}' = \frac{k_{isc}}{k_n + k_f + k_{isc} + {}^1k_{eT} \times [Fs]} \quad (4.6)$$

$$\Phi_{isc}' = \frac{1,24 \times 10^8 \text{ s}^{-1}}{1,85 \times 10^{10} \text{ s}^{-1} + {}^1k_{eT} \times [Fs]} \quad (4.7)$$

En la [Tabla 4.6](#) se recogen los valores de Φ_{isc}' calculados con la [Ec.4.7](#). Los mismos indican que incluso en concentraciones del orden $1 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ de **Fs y CR**, el rendimiento cuántico de cruce entre sistemas no se ve afectado por la presencia de los desactivadores. Por ejemplo, para el caso de **FA**, el desactivador más eficiente de $^1\text{Rf}^*$, con una constante cinética cercana al control difusional, se requiere una concentración de $2,27 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ para que el rendimiento cuántico de cruce entre sistemas disminuya un 10%. Estas observaciones sugieren que, a pesar de que $^1\text{Rf}^*$ es un oxidante más reactivo que $^3\text{Rf}^*$ (ver [Sección 4.3](#)), la reactividad de **Fs y CR** con $^1\text{Rf}^*$ no sería una ruta importante en el mecanismo de reacción.

Tabla 4.6

Porcentajes de las contribuciones individuales al decaimiento total de los estados excitados de Rf en soluciones saturadas con aire

Fs y CR	[Fs y CR] = $5 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$					[Fs y CR] = $1 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$				
	f_Q^1 %	Φ_{isc}'	f_Q^3 %	$f_{O_2}^3$ %	f_{int}^3 %	f_Q^1 %	Φ_{isc}'	f_Q^3 %	$f_{O_2}^3$ %	f_{int}^3 %
DPA	0,196	0,669	32,50	56,51	11,00	0,390	0,668	49,05	42,65	8,30
FA	0,245	0,669	31,63	57,23	11,14	0,489	0,667	48,06	43,48	8,46
FFA	0,148	0,669	25,51	62,37	12,14	0,295	0,668	40,65	49,69	9,67
MFA	0,202	0,669	28,83	59,58	11,60	0,403	0,668	44,76	46,25	9,00
TFA	0,177	0,669	28,40	59,94	11,67	0,352	0,668	44,24	46,69	9,09
CFA	0,126	0,669	21,86	65,42	12,74	0,251	0,669	35,87	53,69	10,45
DCF	0,128	0,669	20,59	66,48	12,94	0,256	0,669	34,15	55,13	10,73

La contribución relativa de la reactividad de $^3\text{Rf}^*$ con **Fs y CR** (f_Q^3) en presencia de dioxígeno disuelto está dada por la [Ec.4.8](#).²⁴⁹

$$f_Q^3 = \frac{{}^3k_{eT} \times [Fs]}{\frac{1}{{}^3\tau} + {}^3k_{eT} \times [Fs]} \quad (4.8)$$

donde ${}^3k_{eT}$ es la constante de reactividad de $^3\text{Rf}^*$ con **Fs y CR**, $[Fs]$ es la concentración de **Fs y CR**, y ${}^3\tau$ es el tiempo de vida de $^3\text{Rf}^*$ en las condiciones experimentales.

Este tiempo de vida, en solución de agua/metanol 3:2 saturada de aire, está dado por:

$${}^3\tau = \frac{1}{\frac{1}{{}^3\tau_0} + {}^3k_{q,O_2} \times [O_2]} \quad (4.9)$$

donde ${}^3\tau_0$ es el tiempo de vida real de ${}^3\text{Rf}^*$ en solución desoxigenada, ${}^3k_{q,O_2}$ es la constante de reactividad de ${}^3\text{Rf}^*$ con $\text{O}_2({}^3\Sigma_g^-)$, y $[\text{O}_2]$ es la concentración de dioxígeno disuelto. Para calcular ${}^3\tau$ utilizamos los valores que se muestran en la [Tabla 4.7](#).

Tabla 4.7

Parámetros utilizados para estimar el tiempo de vida de ${}^3\text{Rf}^*$

Parámetro	Valor	Fuente
${}^3\tau_0$	$2,08 \times 10^{-5} \text{ s}$	Valor promedio de ${}^3\tau_0$ de nuestros experimentos de desactivación de la absorción transitoria de ${}^3\text{Rf}^*$.
${}^3k_{q,O_2}$	$9,8 \times 10^8 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$	Valor reportado en bibliografía. ⁵³
$[\text{O}_2]$	$2,52 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$	Valor promedio de $[\text{O}_2]$ obtenido de nuestros experimentos de consumo de dioxígeno disuelto (Sección 3.5).

La [Ec.4.9](#) se resuelve como:

$${}^3\tau = \frac{1}{\frac{1}{2,08 \times 10^{-5} \text{ s}} + 9,8 \times 10^8 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1} \times 2,52 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}} = 3,39 \times 10^{-6} \text{ s} \quad (4.10)$$

En estas condiciones, el tiempo de vida estimado de ${}^3\text{Rf}^*$ es $3,39 \times 10^{-6} \text{ s}$ ($3,39 \mu\text{s}$). Utilizando este valor de ${}^3\tau$, estimamos las contribuciones f_Q^3 que se recogen en la [Tabla 4.6](#), para **Fs** y **CR** en concentraciones de $5 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$ y $1 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ ([Ec.4.11](#)). Asimismo, las contribuciones $f_{O_2}^3$ de la reactividad de ${}^3\text{Rf}^*$ con $\text{O}_2({}^3\Sigma_g^-)$ al decaimiento total de ${}^3\text{Rf}^*$, en presencia de **Fs** y **CR** en los mencionados niveles de concentración, se calcularon de acuerdo a la [Ec.4.12](#). La contribución de las vías unimoleculares (f_{int}^3) al decaimiento total de ${}^3\text{Rf}^*$ está dada por la [Ec.4.13](#). Estos valores se recogen también en la [Tabla 4.6](#).

$$f_Q^3 = \frac{{}^3k_{eT} \times [Fs]}{\frac{1}{{}^3\tau} + {}^3k_{eT} \times [Fs]} \quad (4.11)$$

$$f_{O_2}^3 = \frac{{}^3k_{q,O_2} \times [\text{O}_2]}{\frac{1}{{}^3\tau} + {}^3k_{eT} \times [Fs]} \quad (4.12)$$

$$f_{int}^3 = \frac{\frac{1}{\tau_0^3}}{\frac{1}{\tau^3} + k_{eT}^3 \times [Fs]} \quad (4.13)$$

Nuestros cálculos indican que para niveles de concentración de $1 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ la reactividad de ${}^3\text{Rf}^*$ con **DPA** y **FA**, los dos desactivadores más reactivos, contribuiría a aprox. el 50% del decaimiento total de la población de tripletes en solución saturada de aire. Valores menores se calcularon para el resto de **Fs** y **CR** los cuales presentan constantes k_{eT}^3 inferiores. Para este nivel de concentración, el decaimiento intrínseco de ${}^3\text{Rf}^*$ representaría aprox. solo el 10% del decaimiento total. Por otro lado, la reactividad de ${}^3\text{Rf}^*$ con dióxigeno disuelto disminuiría entre 40% y 50% aprox. la población de ${}^3\text{Rf}^*$. Esta interacción de ${}^3\text{Rf}^*$ con $\text{O}_2({}^3\Sigma_g^-)$ debería generar $\text{O}_2({}^1\Delta_g)$ por un proceso de transferencia de energía permitido por espín.⁵³ Sin embargo, las observaciones de la evolución espectral de mezclas **Rf/Fs** y **CR** en solución abierta a la atmósfera bajo irradiación con luz visible de $\lambda > 480 \text{ nm}$, no evidencian la formación de $\text{O}_2({}^1\Delta_g)$. Aquellos productos coloreados que se generaban en la transformación de **Fs** y **CR** fotosensibilizada por RB^{2-} y AM^+ no parecen formarse en estos sistemas. Estos espectros se muestran en las [Figura 4.17](#) y [Figura S4.4A-D](#).

Figura 4.17. Evolución temporal de los espectros UV-vis de una solución **MFA**/Rf en agua/metanol 3:2 saturada con aire e irradiadas con luz policromática de $\lambda > 480 \text{ nm}$.

4.3. Fs y CR reaccionan con $^3\text{Rf}^*$ a través de un proceso PSeT

Registramos los espectros absorción transitoria de una solución Rf en agua/metanol 3:2 en atmósfera saturada de N_2 , inmediatamente luego de la excitación (150 ns) and $10 \mu\text{s}$ luego del pulso de láser. El primero de estos espectros (espectro negro en la [Figura 4.18](#)) coincide con aquel asignado a la especie $^3\text{Rf}^*$ formada por el cruce entre sistemas desde el estado $^1\text{Rf}^*$ luego de la excitación. El espectro de $^3\text{Rf}^*$ se caracteriza por una banda muy intensa centrada a aprox. 290 nm, dos bandas de menor intensidad a 390 nm y 515 nm, y otra banda muy intensa y ancha a aprox. 600 nm.

En estas condiciones experimentales, observamos la progresiva desaparición de la especie $^3\text{Rf}^*$ (espectro rojo en la [Figura 4.18](#), registrado $10 \mu\text{s}$ luego de la excitación) y la formación de la especie $\text{Rf}^{\cdot-}$ generada por PSeT desde una molécula de Rf en estado fundamental hacia $^3\text{Rf}^*$. El espectro de $\text{Rf}^{\cdot-}$ se caracteriza por una intensa banda de absorción a aprox. 370 nm, y una banda más ancha de menor intensidad a 520 nm, tal como se observa en el espectro azul de la [Figura 4.18](#), registrado $30 \mu\text{s}$ luego de la excitación, cuando prácticamente se había extinguido la absorción de $^3\text{Rf}^*$. Luego de $160 \mu\text{s}$ después de la excitación, no se observa la existencia de ninguna especie transitoria (espectro verde en la [Figura 4.18](#)). Todos los espectros de absorción transitoria se muestran en la [Figura S4.5A](#).

Figura 4.18. Espectros de absorción transitoria de una solución de Rf en solución de agua/metanol 3:2 saturada con N_2 , bajo excitación con radiación láser 150 ns, $10 \mu\text{s}$, $30 \mu\text{s}$ y $160 \mu\text{s}$ luego del pulso de láser ($\lambda_{exc} = 450 \text{ nm}$, 38–43 mJ).

La formación de $Rf^{\bullet-}$ sugiere que la abstracción de hidrógeno, o la transferencia de protón secuencial o acoplada, no ocurren en estas condiciones. Sin embargo, para descartar la posibilidad de que se produzca abstracción de hidrógeno desde moléculas de metanol del solvente, registramos los espectros de absorción transitoria de Rf en las mismas condiciones, pero en agua y en agua/metanol 4:1. Los espectros de transitorias registrados en estos solventes fueron muy similares a aquellos mostrados en la [Figura 4.18](#), lo cual indicaría que la fotoquímica de Rf en estos solventes es la misma que describimos previamente. Asimismo, registramos los tiempos de vida ${}^3\tau_0$ de ${}^3Rf^*$ a 300 nm. Los mismos se recogen en la [Tabla 4.8](#). Observamos que un aumento de la proporción de metanol en el medio incrementa el tiempo de vida de ${}^3Rf^*$, lo que sugiere que este solvente no reacciona con el estado triplete del sensibilizador. Las trazas de los decaimientos de ${}^3Rf^*$ a 300 nm en agua, agua/metanol 4:1 y agua/metanol 3:2 se muestran en la [Figura S4.6](#).

Tabla 4.8

Tiempos de vida de ${}^3Rf^*$ en solución saturada de N_2 .

Solvente	${}^3\tau_0 / s$
agua	$1,61 \times 10^{-5}$
agua/metanol 4:1	$2,04 \times 10^{-5}$
agua/metanol 3:2	$2,15 \times 10^{-5}$

Para profundizar en la naturaleza de la reactividad de ${}^3Rf^*$ con **Fs** y **CR**, analizamos los espectros de absorción transitoria de soluciones de Rf en presencia de **Fs** y **CR**, con base en la información bibliográfica acerca de las bandas de absorción de las posibles especies radicalarias que pudiesen formarse en estos sistemas.

En todos los casos, 400 ns luego del disparo del láser observamos el espectro característico de la especie ${}^3Rf^*$. A partir de la formación de esta especie, un proceso de PSeT parece producirse en todos los sistemas fotosensibilizados, ya que hemos observado la formación de las correspondientes especies radicalarias de los sustratos. Habiendo corroborado por nuestros experimentos de [Stern-Volmer](#) que los **Fs** y **CR** reaccionan con ${}^3Rf^*$ de tal modo que el tiempo de vida de esta especie disminuye con el aumento de la concentración de sustrato ([Ec.2.47](#)), esta reactividad parece producirse a través de un proceso de transferencia de electrón fotoinducida. Para el sistema Rf/**FA** ($7,98 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$), luego de la formación de ${}^3Rf^*$ (espectro negro en la [Figura 4.19](#)), observamos una banda intensa a 680 nm la cual asignamos al radical protonado o al radical desprotonado del ácido fenámico ([Esquema 4.1](#), donde se representa el electrón desapareado sobre el átomo de nitrógeno, y espectro rojo en la [Figura 4.19](#)).

En estas condiciones, la contribución de la reactividad de $^3\text{Rf}^*$ con **FA** al decaimiento total de la población de tripletes es 81,92 %.

Esquema 4.1. Estructuras químicas de las especies radicalarias de **FA**.

A. Radical protonado. B. Radical desprotonado.

Figura 4.19. Espectros de absorción transitoria de Rf en solución de agua/metanol 3:2 saturada con N₂, bajo excitación con radiación láser ($\lambda_{exc} = 450 \text{ nm}$, 38–43 mJ) en presencia de **FA** ($7,98 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$).

La asignación de esta banda fue realizada con base en el espectro de absorción transitoria del radical catión de **DPA**, el cual absorbe a aprox. 670 nm.¹⁸⁵ Llamaremos a esta especie **FA** aunque en principio desconozcamos el estado iónico de la misma. Asimismo, junto con la formación de **FA** observamos la formación de RfH^\bullet , el radical neutro de Rf, cuyo espectro se caracteriza por una banda intensa en 340 nm, y una segunda banda, de menor intensidad y muy ancha, aproximadamente entre 450 y 600 nm (espectro rojo en la [Figura 4.19](#)). Esta especie podría ser originada por dos caminos

alternativos: **a)** transferencia de protón secuencial o acoplada a la transferencia de electrón desde **FA** (en cuyo caso la especie **FA[•]** sería el radical desprotonado); o **b)** protonación desde el medio de reacción luego de la transferencia de electrón. En la [Sección 4.4](#) abordaremos el análisis del mecanismo de reacción. Todos los espectros de absorción transitoria se muestran en la [Figura S4.5B](#).

En el sistema Rf/**DPA** ($8,60 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$), conjuntamente con la formación de la especie RfH[•] luego de la excitación y la generación de $^3\text{Rf}^*$ (espectro negro en la [Figura 4.20](#)), observamos una banda centrada a aprox. 635 nm (espectro rojo en la [Figura 4.20](#)).

Figura 4.20. Espectros de absorción transitoria de **DPA** en solución de agua/metanol 3:2 saturada con N₂, bajo excitación con radiación láser ($\lambda_{exc} = 450 \text{ nm}$, 38–43 mJ) en presencia de **DPA** ($8,60 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$).

La asignación de esta banda es compleja, ya que la posición de la misma no se correspondería con la del catión radical de **DPA** ni del radical neutro de **DPA** ([Esquema 4.2](#)), las cuales se encuentran a 670 nm y 730 nm respectivamente, según reportan Johnston *et al.* en acetonitrilo¹⁸⁵, o a 650 nm según reportan Jonsson *et al.* en solución acuosa para el radical protonado²⁵². La posición de esta banda es similar a aquella del estado fundamental de dihidrocarbazol (DHC, [Esquema 4.3](#)), cuya absorción es reportada a 630 nm.^{185,186} En principio, DHC se forma por ciclación adiabática a partir del estado triplete de **DPA** ($^3\text{DPA}^*$)^{185,186}. Sin embargo, la oxidación de **DPA** para dar el catión radical **DPA^{•+}** podría originar el catión radical de DHC ([Esquema 4.4](#)). El catión radical **DPA^{•+}** tiene un tiempo de vida muy corto ($< 0,5 \mu\text{s}$)¹⁸⁵, lo cual podría ser la explicación para no haber observado esta especie en los

espectros registrados. Nuestros resultados no son concluyentes y no podemos asignar inequívocamente esta banda. Todos los espectros de absorción transitoria se muestran en la [Figura S4.5C](#).

Esquema 4.2. Estructuras químicas de las especies radicalarias de **DPA**.

A. Radical protonado. B. Radical desprotonado.

Esquema 4.3. Estructuras de resonancia de DHC.

Esquema 4.4. Posible mecanismo intramolecular de formación del radical DHC•+.

Los sistemas Rf/**MFA** ($7,98 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$), Rf/**FFA** ($8,60 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$) y Rf/**TFA** ($1,12 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$) exhibieron un comportamiento similar al sistema Rf/**FA** en los experimentos de fotólisis de destello láser. A estos valores de concentración, la reactividad bimolecular del triplete del sensibilizador con estos **Fs** representarían respectivamente el 79,87%, 78,32% y 84,50% del decaimiento total de especies triplete. Luego de la formación de ${}^3\text{Rf}^*$ (espectro negro en las [Figura 4.21](#), [Figura 4.22](#) y [Figura 4.23](#)), observamos la formación concomitante de RfH^\bullet y de los radicales aminilo de **MFA**•, **FFA**• y **TFA**• respectivos (espectros rojos, azules y verdes en las [Figura 4.21](#), [Figura 4.22](#) y [Figura 4.23](#)). De acuerdo a la posición de la banda de absorción de los radicales de estos **Fs** (aprox. 680 nm, 667 nm y 678 nm respectivamente), la especie radicalaria de los sustratos serían los correspondientes cationes protonados, asignación hecha con base en la banda de absorción del catión protonado de **DPA** (cuya absorción se centra en 670 nm)¹⁸⁵. Todos los espectros de absorción transitoria se muestran en las [Figura S4.5D-F](#).

Figura 4.21-22. Espectros de absorción transitoria de Rf en solución de agua/metanol 3:2 saturada con N₂, bajo excitación con radiación láser ($\lambda_{exc} = 450 \text{ nm}$, 38–43 mJ) en presencia de **MFA** ($7,98 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$) (Figura 4.21) **FFA** ($8,60 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$) (Figura 4.22).

Figura 4.23. Espectros de absorción transitoria de Rf en solución de agua/metanol 3:2 saturada con N_2 , bajo excitación con radiación láser ($\lambda_{exc} = 450$ nm, 38–43 mJ) en presencia de TFA ($1,12 \times 10^{-4}$ mol L^{-1}).

En los sistemas Rf/CFA ($7,07 \times 10^{-5}$ mol L^{-1}) y Rf/DCF ($8,26 \times 10^{-5}$ mol L^{-1}), observamos luego de la generación del triplete del sensibilizador (espectro negro en las Figuras 4.24A-B), la formación de la especie $Rf^{\bullet-}$ caracterizada por dos bandas de absorción a aprox. 365 nm y 510 nm (espectro azul en la Figura 4.24A y espectro rojo en la Figura 4.24B). De forma concomitante con la formación de la especie semirreducida desprotonada de Rf, observamos la formación de los correspondientes radicales aminilos desprotonados de CFA y DCF, caracterizados por sendas bandas de absorción a aprox. 715 nm. La asignación de las bandas de las especies $CFA(-H^{\bullet+})^{\bullet-}$ y $DCF(-H^{\bullet+})^{\bullet-}$ fue realizada por comparación con la banda de absorción característica del radical DPA^{\bullet} que se encuentra a aprox. 730 nm.¹⁸⁵ Todos los espectros de absorción transitoria se muestran en las Figuras S4.5G-H.

Figura 4.24A. Espectros de absorción transitoria de Rf en solución de agua/metanol 3:2 saturada con N₂, bajo excitación con radiación láser ($\lambda_{exc} = 450 \text{ nm}$, 38–43 mJ) en presencia de CFA ($7,07 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$).

Figura 4.24B. Espectros de absorción transitoria de Rf en solución de agua/metanol 3:2 saturada con N₂, bajo excitación con radiación láser ($\lambda_{exc} = 450 \text{ nm}$, 38–43 mJ) en presencia de DCF ($8,26 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$).

4.4. La PSeT desde Fs y CR hacia los estados excitados de Rf estaría termodinámicamente favorecida

Como una primera aproximación al estudio de la factibilidad termodinámica de la transferencia de electrones fotoinducida desde **Fs** y **CR** hacia los estados electrónicos excitados de Rf ($^1Rf^*$ y $^3Rf^*$) como mecanismo de reactividad, evaluamos ΔG_{PSeT}° para **DPA**, a partir de la [Ec.2.33](#) utilizando datos extraídos de la literatura, los cuales se recogen en la [Tabla 4.9](#). Para el caso de la oxidación fotoinducida de **DPA** por $^1Rf^*$ o $^3Rf^*$ en solución acuosa, la [Ec.2.33](#) puede reescribirse como¹⁴²:

$$\Delta G_{PSeT}^\circ = -e \times [E^\circ (Rf/Rf^{*-}) - E^\circ (DPA^{*+}/DPA)] - \Delta G_{00} + C \quad (4.14)$$

donde e es el cuanto de carga eléctrica, $E^\circ (Rf/Rf^{*-})$ es el potencial estándar de electrodo del aceptor de electrón, $E^\circ (DPA^{*+}/DPA)$ es el potencial estándar de electrón del dador de electrón, ΔG_{00} es la energía del estado excitado del sensibilizador, y C es el término asociado a la energía ganada por la formación de los productos iónicos. El término C fue estimado de acuerdo a la [Ec.2.35](#):

$$C = -(Z_A - Z_D - 1) \times \frac{e^2}{4\pi \times \epsilon_0 \times \epsilon_s \times r_{Rf|DPA}} \quad (4.15)$$

El factor $r_{Rf|DPA}$, por su parte, fue calculado a partir de las semidistancias máximas de las moléculas de **DPA** y Rf, tomadas de las estructuras optimizadas en los estudios de cálculo teórico. Estas distancias se muestran en la [Figura 4.25](#).

Figura 4.25. Conformaciones más estables de **DPA** (**A**) y Rf (**B**) y las máximas distancias punto-a-punto de ambas estructuras.

(Código de colores: C, N, O. Los H están representados como esferas blancas de radio arbitrario.)

$$r_{Rf|DPA} = \frac{0,972 \text{ nm} + 1,284 \text{ nm}}{2} \times \frac{1 \times 10^{-9} \text{ m}}{1 \text{ nm}} = 1,128 \times 10^{-9} \text{ m} \quad (4.16)$$

$$C = (0 - 0 - 1) \times \frac{(1,60 \times 10^{-19} \text{ C})^2}{4\pi \times (8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}) \times 80 \times (1,128 \times 10^{-9} \text{ m})} \quad (4.17)$$

$$C = -2,55 \times 10^{-21} \text{ J} \times \frac{1 \text{ eV}}{1,60 \times 10^{-19} \text{ J}} = -0,016 \text{ eV} \quad (4.18)$$

En la [Tabla 4.9](#) recogemos los valores estimados de ΔG°_{eT} . Estos resultados sugieren que mientras que la oxidación de **DPA** por Rf en estado fundamental, es decir, en ausencia de irradiación, no sería termodinámicamente favorecida ($\Delta G^\circ_{eT} = 1,11 \text{ eV}$ o $107,11 \text{ kJ mol}^{-1}$), la oxidación fotoinducida por los estados excitados del sensibilizador ($^1Rf^*$ y $^3Rf^*$) sería factible dados los valores de ΔG°_{PSeT} estimados ($-1,38 \text{ eV}$ o $-133,16 \text{ kJ mol}^{-1}$, y $-1,07 \text{ eV}$ o $-103,25 \text{ kJ mol}^{-1}$).

Tabla 4.9

Parámetros para la estimación de ΔG°_{PSeT}

Parámetro	Valor	Referencia
$E^\circ (\text{Rf}/\text{Rf}^{\bullet-})$	-0,29 V (vs. EEH)	125
$E^\circ (\text{DPA}^{\bullet+}/\text{DPA})$	0,83 V (vs. EEH)	252
$\Delta G_{00} (^1Rf^*)$	2,48 eV	148
$\Delta G_{00} (^3Rf^*)$	2,17 eV	258
C	-0,016 eV	-

Reacción	ΔG°_{eT}
$\text{Rf} + \text{DPA} \xrightarrow{eT} \text{Rf}^{\bullet-} + \text{DPA}^{\bullet+}$	1,09 eV
$^1Rf^* + \text{DPA} \xrightarrow{PSeT} \text{Rf}^{\bullet-} + \text{DPA}^{\bullet+}$	-1,39 eV
$^3Rf^* + \text{DPA} \xrightarrow{PSeT} \text{Rf}^{\bullet-} + \text{DPA}^{\bullet+}$	-1,08 eV

A partir de los resultados de modelado molecular, calculamos los ciclos termodinámicos que nos permitieron obtener valores teóricos de ΔG° y E° para las hemireacciones del anión fenamato (**FA⁻**) que se muestran en el [Esquema 4.5](#). Asimismo, obtuvimos los valores teóricos para las hemireacciones de reducción del anión flufenamato (**FFA⁻**), de **DPA** y de Rf. Estos valores fueron introducidos en la [Ec.4.14](#) para la evaluación de ΔG°_{eT} y ΔG°_{PSeT} por Rf y sus estados excitados respectivamente. El factor coulombico C fue calculado nuevamente para una reacción del tipo $A + D^- \rightarrow A^{\bullet-} + D^\bullet$, y haciendo uso

de las distancias máximas punto-a-punto tomadas de las estructuras optimizadas de FA^- y FFA^- , las cuales se muestran en la [Figura 4.26](#). Los valores calculados se recogen en la [Tabla 4.10](#).

Figura 4.26. Conformaciones más estables de FA^- (A) y FFA^- (B) y las máximas distancias punto-a-punto de ambas estructuras. (Código de colores: C, N, O, F. Los H están representados como esferas blancas de radio arbitrario.)

Esquema 4.5. Hemirreacciones de reducción de los radicales protonado y desprotonado del anión FA^- .

Tabla 4.10

Parámetros utilizados para el cálculo del término culómbico C

Par A D		Agua	Agua/metanol 3:2
		($\epsilon_s = 80$)	($\epsilon_s = 66,55$)
		C / eV	C / eV
$r_{Rf DPA}$	$1,128 \times 10^{-9}$ m	-0,0159	-0,0195
$r_{Rf FA^-}$	$1,131 \times 10^{-9}$ m	-0,0318	-0,0388
$r_{Rf FFA^-}$	$1,187 \times 10^{-9}$ m	-0,0303	-0,0370

En la [Tabla 4.11](#) recogemos los valores de ΔG° calculados para los procesos de transferencia de electrón (eT) y transferencia de electrón más transferencia de protón (eT + PT) térmicos (ΔG°_{eT}) y fotoinducidos (${}^1\Delta G^\circ_{PSeT}$ y ${}^3\Delta G^\circ_{PSeT}$). En todos los casos, los cálculos teóricos indican que la transferencia pura de electrón sería endergónica para los tres sustratos incluso en los procesos fotoinducidos. La eT térmica acoplada a PT también sería endergónica. Sin embargo, los procesos de eT + PT fotoinducidos serían exergónicos para **DPA**, **FA⁻** y **FFA⁻**. Estos resultados indicarían que la oxidación de **Fs** y **CR** por los estados excitados de Rf estarían favorecidos termodinámicamente.

Tabla 4.11

Parámetros termodinámicos calculados para la estimación de ΔG°_{eT}

Hemireacción	ΔG° (eV)	E° (vs. EEH) (V)	ΔE° (vs. EEH) (V)	ΔG°_{eT} (eV)	${}^1\Delta G^\circ_{PSeT}$ (eV)	${}^3\Delta G^\circ_{PSeT}$ (eV)
Transferencia de electrón (eT)						
$Rf + e^- \rightarrow Rf^{*-}$	-1,53	-1,53				
$DPA^{*+} + e^- \rightarrow DPA$	-7,06	7,60	-9,13	9,11	6,63	6,97
$FA^{*+} + e^- \rightarrow FA^-$	-2,80	2,80	-4,33	4,29	1,81	2,15
$FFA^{*+} + e^- \rightarrow FFA^-$	-3,03	3,02	-4,55	4,51	2,03	2,37
Transferencia de electrón + transferencia de protón (eT + PT)						
$Rf + e^- + H^+ \rightarrow HRf^*$	-0,32	-0,30				
$DPA(-H^+)^* + e^- + H^+ \rightarrow DPA$	-0,76	0,76	-1,06	1,04	-1,44	-1,10
$FA(-H^+)^* + e^- + H^+ \rightarrow FA^-$	-0,84	0,84	-1,14	1,10	-1,38	-1,04
$FFA(H^+)^* + e^- + H^+ \rightarrow FFA^-$	-0,59	0,59	-0,89	0,85	-1,63	-1,29

Nota: en rojo los procesos para los cuales ΔG°_{eT} sería endergónico (eT no espontánea); en verde, los procesos para los cuales ΔG°_{eT} sería exergónico (eT espontánea).

Con base en estos resultados teóricos preliminares, abordamos el estudio electroquímico de **Fs** y **CR** con el objetivo de determinar los potenciales de electrodo correspondientes a las hemireacciones de oxidación de los sustratos. Los experimentos de voltamperometría cíclica mostraron que la oxidación de los **Fs** y **CR** no es reversible en las condiciones experimentales. La pérdida de un electrón generaría en todos los casos una especie radicalaria muy lábil que reaccionaría químicamente luego de la oxidación y no permitiría la reducción para dar el sustrato original. Asimismo, esta irreversibilidad se hace más notoria de pH más bajos. Las curvas corriente-potencial para **DPA**, **FA** y **TFA** a diferentes pH en agua/metanol 3:2 se muestran, a modo de ejemplo, en las [Figura 4.27](#) y [Figura 4.28](#). Además de no observar el pico de reducción, la irreversibilidad de la oxidación de **Fs** y **CR** se manifestó macroscópicamente por la deposición de sustancias de descomposición en la superficie del electrodo de trabajo de carbono vítreo, el cual debió ser pulido antes de cada experimento.

Figura 4.27. Curvas corriente-potencial correspondientes a la oxidación de **DPA** a diferentes pH en agua/metanol 3:2.

La especie radicalaria formada sería el radical protonado de cada sustrato, el cual presentaría una acidez superior al sustrato. Por ejemplo, **DPA** presenta un pK_a de aprox. 25 para el equilibrio que se muestra en el [Esquema 4.6](#), mientras que la acidez del nitrógeno amínico se incrementa a 3,6 unidades en el catión radical **DPA^{•+}** para dar el radical aminilo neutro **DPA[•]**. Este incremento notable de la acidez puede explicarse por la estabilización adicional que obtiene el radical aminilo neutro **DPA[•]** al perder como H^+ la carga positiva generada por la oxidación.

Figura 4.28. Curvas corriente-potencial correspondientes a la oxidación de FA (A) y TFA (B) a diferentes pH en agua/metanol 3:2.

Esquema 4.6. Equilibrios ácido-base y rédox de DPA.

La elevada diferencia de pK_a entre las especies DPA y DPA^{++} ($\Delta pK_a = 21,35$) sugiere que la transferencia de electrón podría estar acoplada a la transferencia de protón según un mecanismo denominado *proton-coupled electron transfer* (PCeT en la literatura en inglés)²⁵⁹. Este mecanismo se vería también favorecido a su vez si existiese un elevado valor de ΔpK_a para las especies reducidas protonada y desprotonada del aceptor. En el caso de la reducción de ${}^1Rf^*$, el valor de ΔpK_a es también elevado ($\Delta pK_a = 6,8$) como lo muestran los valores de pK_a para las ionzaciones de ${}^1Rf^*$ y Rf^{*-} : la especie reducida es 6,8 unidades de pK_a más básica que la especie oxidada (Esquema 4.7). La

reducción/oxidación de Rf fue reversible en los experimentos de voltamperometría cíclica, como lo muestran las curvas voltamperométricas («curvas CV») de la [Figura 4.29](#). Esta reversibilidad puede ser explicada por la metaestabilidad de la especie semiquinona RfH[•], la cual permite la reoxidación para formar la especie completamente oxidada Rf. Hacia valores de pH alcalinos la reversibilidad en parte se pierde debido a que el ciclo de reducción/oxidación de Rf estaría acoplado a transferencia de protón y es dependiente de la disponibilidad de H⁺ en el medio. Los potenciales determinados en estos experimentos corresponden a los potenciales de electrodo o potenciales de media onda ($E_{1/2}^{\circ}$) para la hemireacción $Rf + e^{-} + H^{+} \rightarrow RfH^{\bullet}$. En la [Figura 4.30](#) mostramos los diagramas de Pourbaix para Rf en los cuales se representan los $E_{1/2}^{\circ}$ contra el pH. Los mismos muestran la alta dependencia del potencial de electrodo de la cupla redox Rf/RfH[•] con el pH del medio en un amplio rango (aprox. entre 2 y 12 tanto en *buffer* Britton-Robinson acuoso como en *buffer* fosfato en agua/metanol 3:2), lo cual indicaría la tendencia de Rf a experimentar procesos PCeT.¹⁵⁴ En la [Tabla 4.12](#) se recogen los valores $E_{1/2}^{\circ}$ determinados para la cupla Rf/RfH[•] y los potenciales de media onda estimados para las cuplas $^1Rf^*/RfH^{\bullet}$ y $^3Rf^*/RfH^{\bullet}$ calculados considerando que las energías de los estados excitados (2,48 eV y 2,17 eV respectivamente) son constantes en todo el rango de pH ensayado.

Figura 4.29. Curvas corriente-potencial correspondientes a los ciclos de reducción/oxidación de Rf en *buffer* fosfato en agua/metanol 3:2.

Para los casos de los **Fs** y **CR**, debido a la irreversibilidad de la oxidación, no fue posible determinar los potenciales de media onda ($E_{1/2}^{\circ}$), por lo que en los correspondientes diagramas de Pourbaix graficamos los potenciales de pico (E_{pico}) tomados en el máximo del pico de oxidación, antes que tenga efecto la condición de difusión. Este es el valor más definido debido a que si tomásemos el potencial en función de otras consideraciones o criterios podría verse comprometido el valor por la reactividad posterior de la molécula oxidada. Los valores de E_{pico} se encontrarían aprox. 0,03 V a 0,1 V por encima de los $E_{1/2}^{\circ}$. Este pequeño error por exceso no debería afectar las conclusiones a las que se lleguen al utilizar los E_{pico} en lugar de $E_{1/2}^{\circ}$, por ejemplo, en la [Ec.2.33](#). Para todos los **Fs** y **CR**, los diagramas de Pourbaix muestran la existencia de un amplio rango en el cual los E_{pico} dependen del pH, lo cual sugiere una tendencia a oxidarse por un mecanismo de PCeT.²⁵⁹ Estos diagramas de Pourbaix se muestran en las [Figura 4.31 \(MFA\)](#), [Figura S4.8 \(DPA\)](#), [Figura S4.9 \(FA\)](#), [Figura S4.10 \(FFA\)](#), [Figura S4.11 \(TFA\)](#) y [Figura S4.12 \(DCF\)](#). Los diagramas de Pourbaix agrupados de Rf, sus estados excitados y **Fs** y **CR** se muestran en las [Figuras 4.35A-B](#).

Tabla 4.12

Valores de potenciales de media onda ($E_{1/2}^{\circ}$) de Rf y sus estados excitados

pH	$E_{1/2}^{\circ}$ (vs. EEH) / V			pH _{ap}	$E_{1/2}^{\circ}$ (vs. EEH) / V		
	(buffer Britton-Robinson (aq))				(agua/metanol 3:2)		
	Rf/RfH [•]	¹ Rf [•] /RfH [•]	³ Rf [•] /RfH [•]		Rf/RfH [•]	¹ Rf [•] /RfH [•]	³ Rf [•] /RfH [•]
1,81	0,3155	3,5155	3,1755	2,14	0,1100	2,5900	2,2500
2,04	0,2965	3,4965	3,1565	2,46	0,0880	2,5680	2,2280
2,49	0,2705	3,4705	3,1305	2,55	0,0815	2,5615	2,2215
3,61	0,0885	3,2885	2,9485	2,89	0,0650	2,5450	2,2050
4,38	0,0440	3,2440	2,9040	3,75	0,0115	2,4915	2,1515
4,87	0,0145	3,2145	2,8745	4,78	-0,0500	2,4300	2,0900
5,61	-0,0280	3,1720	2,8320	5,58	-0,0915	2,3885	2,0485
6,52	-0,0660	3,1340	2,7940	8,15	-0,1970	2,2830	1,9430
7,02	-0,0890	3,1110	2,7710	9,03	-0,2285	2,2515	1,9115
7,94	-0,1145	3,0855	2,7455	9,65	-0,2475	2,2325	1,8925
8,95	-0,1500	3,0500	2,7100	11,85	-0,3525	2,1275	1,7875
9,79	-0,1830	3,0170	2,6770				
10,49	-0,2210	2,9790	2,6390				
11,42	-0,2655	2,9345	2,5945				
12,41	-0,3250	2,8750	2,5350				

Esquema 4.7. Equilibrios ácido-base y rédox de Rf.

Figura 4.30. Diagramas de Pourbaix para Rf en *buffer* Britton-Robinson (aq.) (A) y en agua/metanol 3:2 (B).

Figura 4.31. Diagramas de Pourbaix para **MFA** en *buffer* Britton-Robinson (aq.) (A) y en agua/metanol 3:2 (B).

Los E_{pico} determinados fueron utilizados para estimar ΔG_{eT}° asociada a la oxidación de **Fs** y **CR** por Rf en estado fundamental y por sus estados excitados ${}^1Rf^*$ y ${}^3Rf^*$ en el amplio rango de pH ensayado. El término coulombico (Ec.2.35) de la ecuación de la energía de Gibbs de transferencia de electrón fotoinducida (Ec.2.33) fue calculado nuevamente para aquellos experimentos llevados a cabo en agua/metanol 3:2^v (Tabla 4.10). Para **DPA**, **FA** y **FFA** utilizamos los valores de $r_{A|D}$ calculados [más arriba](#) en esta Sección, mientras que para el resto de **Fs** y **DCF** utilizamos el valor de $r_{Rf|FFA^-}$ calculado en agua y en agua metanol 3:2, ya que asumimos que el radio de estas moléculas es similar al del anión **FFA**⁻. Estos resultados se recogen en las [Tablas S4.3-8](#).

La dependencia de las constantes ${}^3k_{eT}$ con la fuerza impulsora global de la transferencia de electrón fotoinducida, ${}^3\Delta G^{\circ}_{PSeT}$, fue estudiada con base en el modelo propuesto por Rehm y Weller²⁶⁰ y aplicado previamente para el estudio de la reactividad de los estados electrónicos excitados de lumicrome, lumiflavina y Rf con una serie de aminas aromáticas y alifáticas¹⁴⁸. De acuerdo al esquema cinético para un proceso de SeT de esfera externa ([Esquema 4.8](#)), puede demostrarse que la constante cinética k_{eT} está dada por la [Ec.4.19](#).¹⁴⁸

^v El término C de la [Ec.2.33](#) fue recalculado para un solvente que consiste en una mezcla de agua/metanol 3:2 a 25 °C (34,47 % m/m de metanol) que tiene una constante dieléctrica de 65,55.²⁸¹

$$\rho_{agua,25^{\circ}C} = 0,9971 \text{ g mL}^{-1} \quad m_{agua} = \frac{V}{\rho_{agua}} = \frac{60 \text{ mL}}{0,9971 \text{ g mL}^{-1}} = 59,82 \text{ g} \quad C_{metanol} = \frac{100 \times 31,47 \text{ g}}{59,82 \text{ g} + 31,47 \text{ g}}$$

$$\rho_{metanol,25^{\circ}C} = 0,7867 \text{ g mL}^{-1} \quad m_{metanol} = \frac{V}{\rho_{metanol}} = \frac{40 \text{ mL}}{0,7867 \text{ g mL}^{-1}} = 31,47 \text{ g} \quad C_{metanol} = 34,47 \% \text{ m/m}$$

$$C = -\frac{e^2}{4\pi \times \epsilon_0 \times \epsilon_s \times r} = -\frac{(1,60 \times 10^{-19} \text{ C})^2}{4\pi \times (8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}) \times 66,55 \times (7 \times 10^{-10} \text{ m})} \times \frac{1 \text{ eV}}{1,60 \times 10^{-19} \text{ J}} = 0,031 \text{ eV}$$

Esquema 4.8. Mecanismo de transferencia de electrón de esfera externa.

$${}^3k_{eT} = \frac{k_{12}}{1 + \frac{k_{21}}{k_{23}^{\circ}} \times e^{(\Delta G^{\ddagger}/k_B \times T)} + \frac{k_{21}}{k_{30}} \times e^{(\Delta G^{\circ}/k_B \times T)}} \quad (4.19)$$

donde ΔG^{\ddagger} es la energía de Gibbs de activación, k_B es la constante de Boltzmann ($8,617333262 \times 10^{-5}$ eV K⁻¹), T es la temperatura absoluta, y $k_{23}^{\circ} = k_{23} \times e^{(\Delta G^{\ddagger}/k_B \times T)}$.

Rehm y Weller propusieron una alternativa a la teoría clásica de Marcus (ver [Sección 1.2.4](#)) para la relación funcional de ΔG^{\ddagger} con ΔG° en la cual ΔG^{\ddagger} tiende a cero con el aumento de la fuerza impulsora ([Ec.4.20](#)).²⁶⁰

$$\Delta G^{\ddagger} = \frac{\Delta G^{\circ}}{2} + \sqrt{\left(\frac{\Delta G^{\circ}}{2}\right)^2 + \Delta G^{\ddagger}(0)^2} \quad (4.20)$$

donde $\Delta G^{\ddagger}(0)$ es la energía de Gibbs de activación cuando ΔG° es cero. Esta relación es una alternativa para aquellos casos experimentales en los cuales no se observa la región invertida de Marcus sino que los valores de k_{eT} aumentan asintóticamente con la fuerza impulsora. Usando $k_{12} = 4,23 \times 10^9$ L mol⁻¹ s⁻¹, $k_{21} = 2 \times 10^{10}$ s⁻¹, $k_{23}^{\circ} = 2,5 \times 10^{10}$ s⁻¹, $k_{30} = 1 \times 10^{11}$ s⁻¹ y $\Delta G^{\ddagger}(0) = 0,08$ eV, construimos la curva negra de la [Figura 4.32](#).¹⁴⁸

Figura 4.32. Dependencia de las constantes ${}^3k_{eT}$ con ${}^3\Delta G^{\circ}_{PSeT}$. La curva negra fue construida con las [Ec.4.19](#) y [Ec.4.20](#).

Observamos que los valores de $\log {}^3k_{eT}$ para **Fs** y **CR** se encuentran en la región asintótica en la cual un aumento de ${}^3\Delta G^\circ_{PSeT}$ no provoca un aumento de la velocidad de transferencia de electrón. La concordancia de los datos experimentales con la curva teórica calculada a partir de las [Ec.4.19](#) y [Ec.4.20](#) puede ser tomado como evidencia en favor de la transferencia de electrón como mecanismo de reactividad.²⁶⁰

4.5. Discusión mecanística global: transferencia de electrón fotoinducida acoplada a transferencia de protón

Investigaciones previas reportan que **DPA** y otras aminas aromáticas reacciona con los estados excitados de lumicrome y flavinas por mecanismos de transferencia de electrón fotoinducida (PSeT). Por ejemplo, **DPA** reacciona con los estados singlete y triplete de lumicrome en metanol con constantes ${}^1k_{eT}$ y ${}^3k_{eT}$ de $1,06 \times 10^{10} \text{ L mol}^{-1}\text{s}^{-1}$ y $3,7 \times 10^9 \text{ L mol}^{-1}\text{s}^{-1}$ respectivamente. Por su parte, PhA, *N*-metilanilina y *N,N*-dimetanilina reaccionan con ${}^1Rf^*$ y ${}^3Rf^*$ en metanol con constantes ${}^1k_{eT}$ de $1,17 \times 10^{10} \text{ L mol}^{-1}\text{s}^{-1}$, $1,21 \times 10^{10} \text{ L mol}^{-1}\text{s}^{-1}$ y $1,17 \times 10^{10} \text{ L mol}^{-1}\text{s}^{-1}$, y ${}^3k_{eT}$ de $4,3 \times 10^9 \text{ L mol}^{-1}\text{s}^{-1}$, $7,8 \times 10^9 \text{ L mol}^{-1}\text{s}^{-1}$ y $6,4 \times 10^9 \text{ L mol}^{-1}\text{s}^{-1}$, respectivamente.¹⁴⁸ En este trabajo, encontramos que los **Fs** y **CR** exhiben un comportamiento muy similar, reaccionando con las especies ${}^1Rf^*$ y ${}^3Rf^*$ con constantes próximas al control difusional en metanol y en agua/metanol 3:2 ([Tabla 4.1](#)) Estos sustratos, derivados estructurales de **DPA** y de PhA, reaccionarían también con los estados electrónicos excitados del sensibilizador por un proceso de PSeT. La formación los respectivos radicales aminilo de **Fs** y **CR** de forma concomitante con la formación de las especies semirreducidas de Rf (RfH^\bullet o $Rf^{\bullet-}$) luego de la generación de ${}^3Rf^*$, arroja evidencia sobre esta hipótesis.

Utilizamos el análisis de la función de Fukui f^- ([Sección 2.10.1](#)) para estudiar los sitios más favorecidos de las estructuras de **DPA**, **FA** y **FFA** para un ataque electrofílico. La molécula de **DPA** ([Figura 4.33](#)) presenta los valores más positivos de f^- (en verde) sobre el átomo de N (ver en [Tabla S4.9](#) los valores sobre cada átomo de la función f^- condensada), lo cual sugiere que este sitio de la estructura sería el más susceptible de ser atacado por un electrófilo (por ejemplo, ${}^1Rf^*$ o ${}^3Rf^*$) en una reacción de transferencia de electrón. Este resultado es esperable dado que sobre este átomo existe un par de electrones libre. Asimismo, este resultado concuerda con la localización del orbital HOMO de **DPA** ([Figura 4.2](#)).

Figura 4.33. Estructura de **DPA** mapeada con la función de Fukui f^- . En **verde**, las regiones de valores positivos de f^- , indicando los sitios más favorables para ataque electrofílico. En **azul**, las regiones de valores negativos de f^- . (Isovalor: 0,003.)

Para el caso de los aniones **FA⁻** y **FFA⁻**, el sitios más susceptible para un ataque electrofílico, sería, nuevamente, en N del grupo amina, evidenciado por la región de color **verde** en los mapas de la función de Fukui f^- ([Figura 4.34](#)). En las [Tablas S4.10-11](#) se recogen los valores de la función de Fukui f^- condensada sobre cada átomo. Encontramos que el átomo de N presenta los valores más positivos de la función de Fukui f^- condensada en ambas estructuras (“menos negativos” para el caso del anión **FA⁻**). Nuevamente, estos resultados son consistentes con la localización del orbital HOMO de los aniones **FA⁻** y **FFA⁻** ([Figura 4.5](#) y [Figura 4.8](#)) y de las regiones de mayor densidad de carga de ambas estructuras ([Figura 4.6](#) y [Figura 4.9](#)). La disminución del carácter nucleofílico del N (y de ambos anillos aromáticos) está directamente relacionado con el efecto atractor de electrones del grupo carboxilato. Esta disminución del carácter nucleofílico de los anillos se puede apreciar por un lado por la disminución de las regiones verdes en los mapas de la función de Fukui f^- , y por otro, por los valores negativos sobre los átomos más nucleofílicos de la función de Fukui f^- condensada para el caso del anión **FA⁻**. Estos resultados sugieren que el ataque electrofílico para la transferencia de electrón sobre los **Fs** se produciría sobre el N amínico.

Las curvas C-V correspondientes a los ciclos de reducción-oxidación de Rf muestran la elevada reversibilidad del ciclo, la cual se pierde en parte a valores de pH elevados. Esta reversibilidad se debe a la estabilidad de la especie semiquinona de Rf (RfH^{*}). Esta característica sería importante desde el punto de vista tecnológico ya que favorecería la reciclabilidad del sensibilizador en presencia de un agente oxidante, por ejemplo, dioxígeno. En cambio, las curvas C-V de **Fs** y **CR** evidencian que la oxidación de estos sustratos no es reversible y esta irreversibilidad es aún mayor a valores de pH bajos.

Figura 4.34. Estructuras de FA^- (A) y FFA^- (B) mapeadas con la función de Fukui f^- . En verde, las regiones de valores positivos de f^- , indicando los sitios más favorables para ataque electrofílico. En azul, las regiones de valores negativos de f^- . (Isovalor: 0,003.)

Los diagramas de Pourbaix de **Fs** y **CR** se encuentran por encima del diagrama de Rf en estado fundamental, pero por debajo de los diagramas de ambos estados excitados del sensibilizador, lo cual indica que la transferencia de electrón fotoinducida sería exérgica en el rango de pH 1–13, tanto en agua como en agua/metanol 3:2. Asimismo, la dependencia de la posición de los picos de oxidación de **Fs** y **CR** y de los potenciales de media onda de Rf con el pH sugiere que el proceso PSeT podría producirse acoplado a transferencia de protón. Esta hipótesis está reforzada por las grandes diferencias de pK_a que exhiben tanto el N amínico de **Fs** y **CR** y sus correspondientes radicales, como así también la diferencia de pK_a entre Rf y su especie semirreducida. Estas diferencias indican que la acidez de **Fs** y **CR** aumenta notablemente una vez producida la oxidación, mientras que la basicidad de Rf también aumenta al producirse la reducción. De este modo, la transferencia de protón podría producirse en la misma etapa del mecanismo cinético, junto con la transferencia de electrón. En principio, la transferencia de protón acoplada a la transferencia de electrón estaría favorecida por una disminución de la energía de activación.

Figura 4.35. Diagramas de Pourbaix de **Fs** y **CR** en comparación con aquellos de **Rf** y sus estados excitados, en *buffer* Britton-Robinson (aq.) (A) y en agua/metanol 3:2 (B).

Los cálculos teóricos sugieren que las reacciones de oxidación de **DPA** y de los aniones **FA⁻** y **FFA⁻** acopladas con la transferencia de protón serían menos endergónicas que la oxidación de estos sustratos para dar los radicales protonados. En otras palabras, la transferencia de electrón acoplada con transferencia de protón estaría termodinámicamente “menos desfavorecida”. En la [Tabla 4.11](#) se recogen los valores de ΔG° calculados para estos procesos.

La asignación de las bandas correspondientes a las especies radicalarias formadas en los experimentos de fotólisis de destello láser no fue inequívoca. Encontramos, no obstante, evidencia, a partir de comparación bibliográfica, de que las especies observadas en los espectros de transitorias se trataban de los radicales protonados de **Fs** y **CR** formados por PSeT. Asimismo, con el objetivo de asignar estas bandas de absorción observadas en los espectros de transitorias, calculamos los espectros UV-vis de las especies radicalarias protonadas y desprotonadas de **FA⁻** y **FFA⁻**, con un nivel de teoría DFT-pbe0-cc-pVTZ. Estos espectros se muestran en las [Figuras S4.13-16](#), mientras que en las [Tablas S4.12-15](#) se recoge la información de la posición de los máximos de bandas calculadas. En la [Tabla 4.13](#) mostramos los valores experimentales de la posición de la banda más al rojo de los espectros de transitorias y su comparación con las posiciones calculadas. Si bien no encontramos una coincidencia precisa entre las posiciones experimentales y calculadas, los resultados sugieren que las especies observadas en los espectros experimentales serían los radicales protonados. Para el caso de **DPA**, la posición de la banda experimental no parece aproximarse a la posición calculada ([Figuras S4.17-18](#) y [Tablas S4.16-17](#)) de ninguna de ambas especies radicalarias de este sustrato, lo cual no contribuye a la asignación positiva de la banda observada en los espectros de transitorias ([Tabla 4.13](#)).

Tabla 4.13

Posiciones calculadas y experimental de las bandas de absorción UV-vis de las especies radicalarias

Especie	Posición
FA(-H⁺)^{•-} (calculada)	504 nm
FA^{•-} (calculada)	694 nm
Experimental	680 nm
FFA(-H⁺)^{•-} (calculada)	527 nm
FFA^{•-} (calculada)	699 nm
Experimental	670 nm
DPA(-H⁺)[•] (calculada)	733 nm
DPA^{•+} (calculada)	595 nm
Experimental	639 nm

En principio, la observación de las especies radicalarias protonadas de **Fs** estaría en desacuerdo con los cálculos teóricos en tanto y en cuanto los mismos sugieren que la reacción más favorecida termodinámicamente es la PSeT acoplada con transferencia intermolecular de protón. Nuestra hipótesis es que los productos que se forman son de hecho los radicales protonados de **Fs** y **DCF**, y que estos serían los productos cinéticos de oxidación por PSeT, según se muestra en el [Esquema 4.9](#).

Esta propuesta se fundamenta en las marcadas diferencias en los valores de ΔG° calculados para las oxidaciones de **DPA**, las cuales son notablemente mayores que aquellas calculadas para la oxidación de los aniones **FA⁻** y **FFA⁻**. Mientras que para **DPA** la oxidación para dar su catión radical tendría un ΔG° de 681,38 kJ mol⁻¹, la reacción para dar su radical neutro sería mucho menos endergónica, con un ΔG° de 72,98 kJ mol⁻¹. Esta diferencia podría explicarse por la estabilidad que gana el radical de **DPA** al desprotonarse y convertirse en una especie sin carga ([Esquema 4.2](#)). Sin embargo, para los casos de los aniones **FA⁻** y **FFA⁻**, las reacciones de oxidación sin transferencia de protón no son tan endergónicas: 269,9 kJ mol⁻¹ y 291,9 kJ mol⁻¹, contra los 81,27 kJ mol⁻¹ y 56,71 kJ mol⁻¹ correspondientes a las oxidaciones con transferencia de protón acoplada. En estos casos, la pérdida de protón concertada o secuencial generaría una especie aniónica, mientras que la sola pérdida de electrón dar lugar a una especie radicalaria neutra ([Esquema 4.1](#)). Los cálculos teóricos muestran, además, que los radicales protonados de **FA⁻** y **FFA⁻** no son especies zwitteriónicas, sino que en realidad serían especies neutras, ya que la sola pérdida de un electrón produciría una transferencia intramolecular de protón desde el grupo amino hacia el grupo carboxilato, a través del puente de hidrógeno existente en la molécula. Las estructuras optimizadas de estas especies se muestran en la [Figura 4.36](#). En la [Figura 4.37](#) se representa la curva de energía relativa calculada para la transferencia de protón intramolecular en el anión **FA⁻**

como función de la distancia $d_{N...H}$. Los cálculos teóricos muestran que existiría una diferencia de 81,68 kJ mol^{-1} entre las especie radicalaria zwitteriónica y el radical neutro.

Esquema 4.9. Hipotético diagrama de ΔG° vs. avance de la reacción (ξ) propuesto para los dos posibles mecanismos de oxidación del anión FA^- .

Figura 4.36. Estructuras optimizadas de los radicales protonados de los aniones FA^- (A) y FFA^- (B) (Nivel de teoría: DFT-M06-cc-pVTZ). (Código de colores: C, O, N, F. Los H están representados como esferas blancas de radio arbitrario.)

Figura 4.37. Curva de energía relativa calculada para la transferencia de protón intramolecular en el anión FA^- .

Este tipo particular de proceso PCeT se denomina transferencia de electrón acoplada a protón de sitios múltiples, que suele abreviarse MS-PCeT («*Multiple-Site Proton-Coupled electron Transfer*»). En estos mecanismos, el electrón y el protón se transfieren desde o hacia diferentes sitios.^{261,262} Este mecanismo ha sido encontrado en sistemas biológicos de relevancia, como la oxidación del residuo de L-tirosina en el fotosistema II para dar el radical neutro por transferencia de protón a un residuo de histidina unido por puente de hidrógeno.²⁶³ Asimismo, el mecanismo MS-PCeT fue identificado en la oxidación fotoinducida de aminofenoles por poliarenos.²⁰³ En el caso de la oxidación de **Fs**, el electrón se transferiría intermolecularmente al oxidante y el protón se transfiere de manera concertada a un sitio distinto, en este caso, de manera intramolecular a una base ubicada en la misma estructura del reductor. Nuestra propuesta mecanística es que la barrera energética para el proceso de transferencia de electrón y protón de sitios múltiples sería menor que aquella para el proceso PCeT completamente intermolecular. Esta propuesta implica la formación de los radicales protonados como productos cinéticos intermediarios, y que los productos finales termodinámicos se forman en una posterior desprotonación. En el [Esquema 4.10](#) se resume el mecanismo propuesto para el proceso MS-PCeT.

Esquema 4.10. Mecanismo de transferencia de electrón fotoinducida acoplada a transferencia de protón de sitios múltiples (MS-PCeT). En este esquema se muestra la transferencia intermolecular de un electrón desde el N del grupo amina hacia Rf en alguno de sus estados excitados, y la transferencia intramolecular acoplada de protón del en N del grupo amina hacia el grupo carboxilato.

Para el caso de **DCF**, el mismo mecanismo MS-PCeT podría operar, a pesar de que el O del carboxilato y el H amínico se encuentran a 7 átomos de distancia. Existe evidencia experimental de que puede establecerse un puente de hidrógeno intramolecular en estas condiciones, y que la transferencia de protón se produzca a través del mismo.²⁰³ Además de los cálculos teóricos que indican la existencia de un puente de hidrógeno intramolecular en las estructuras de los **Fs**, este mismo puente de hidrógeno se encuentra en las estructuras moleculares de **Fs** en estado cristalino ([Figuras 4.38A-C](#)).²⁶⁴⁻²⁶⁶ Asimismo, en la estructura molecular de **DCF** en estado cristalino también existe el mismo puente de hidrógeno, ya que la presencia del grupo metileno no impide que la molécula adquiera una conformación tal que permita la interacción entre el grupo carboxilo y el grupo amina ([Figura 4.38D](#)).²⁶⁷ Esta característica nos permite inferir que el mecanismo de oxidación de **DCF** sería análogo al mecanismo de oxidación de **Fs**, ya que el hecho de que el grupo carboxilo no se encuentre conjugado con el anillo aromático no implicaría modificaciones en el proceso de transferencia de electrón.

La oxidación de **Fs** iniciada por MS-PCeT podría generar la ruptura homolítica del enlace amina, para dar como productos de una primera etapa de degradación, ácido benzoico y derivados sustituidos de anilina, según se propone en el [Esquema 4.11](#). Etapas posteriores que involucren transferencia de hidrógeno (*hydrogen-atom transfer*, HAT²⁶⁸, probablemente desde el solvente) y protonación (PT) llevarían a los productos finales. La observación de que las modificaciones espectrales de los sistemas

fotosensibilizados Rf+Fs se producen en la región UV del espectro, sugieren que los productos de esta transformación podrían ser de hecho los propuestos en este mecanismo.

Figura 4.38. Estructuras moleculares de **FA** (A, CCDC^{ww} Deposition number: [709893](#)), **MFA** (B, CCDC Deposition number: [894427](#)), **TFA** (C, CCDC Deposition number: [2069403](#)) y **DCF** (D, CCDC Deposition number: [808956](#)) como se encuentran en estado cristalino, mostrando el puente de hidrógeno intramolecular entre el carboxilo y el grupo amino. (Código de colores: C, O, N, Cl. Los H están representados como bastones blancos de radio arbitrario.) Nota: las imágenes fueron generadas usando el programa «Mercury 2023.3.0»²⁶⁹ a partir de los archivos .cif de las estructuras cristalinas obtenidos de la CCDC.

Esquema 4.11. Ruptura homolítica del enlace amina de los radicales aminilo de **Fs**.

^{ww} [CCDC](#): Cambridge Crystallographic Data Centre.²⁸²

4.6. Conclusiones parciales

Con base en los resultados experimentales junto con los estudios de cálculo teórico complementarios presentados en este Capítulo, proponemos las siguientes conclusiones parciales.

- 1) Los **Fs y CR** no interaccionan con Rf en el estado fundamental, pero sí reaccionan con los estados excitados del sensibilizador. Las constantes bimoleculares que gobiernan esta reactividad son del orden de $1 \times 10^9 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$, próximas al control difusional tanto en metanol como en agua/metanol 3:2.
- 2) La reactividad de **Fs y CR** con los estados electrónicos excitados de Rf se produce a través de transferencia de electrón fotoinducida (PSeT), como lo indica la observación de la formación concomitante de los radicales aminilo de los sustratos y las especies semiquinona del sensibilizador en los espectros de transitorias.
- 3) La transferencia de electrón hacia Rf en estado fundamental no está termodinámicamente favorecida; sin embargo, la PSeT sería exergónica en un rango de pH entre 1–13 unidades tanto para $^1\text{Rf}^*$ como $^3\text{Rf}^*$ actuando como oxidantes.
- 4) La transferencia de electrón fotoinducida estaría acoplada a transferencia intramolecular concertada de un protón hacia el grupo carboxilato, a través del puente hidrógeno que une al grupo funcional amina con el carboxilato (MS-PCeT).
- 5) La oxidación fotoinducida de **Fs y CR** generaría especies radicalarias muy reactivas que harían irreversible el proceso de redox.
- 6) Los productos de la oxidación fotoinducida de **Fs y CR** serían ácido benzoico y anilinas sustituidas.
- 7) La eficiente reactividad de **Fs y CR** con $^3\text{Rf}^*$ impediría la generación de EROs a partir de los estados excitados del sensibilizador. Debido a ello, no fue posible estudiar las interacciones de **Fs y CR** con EROs distintas de $\text{O}_2(^1\Delta_g)$ fotogeneradas por Rf.

Capítulo 5

Conclusiones y perspectivas

«If you take any fiction and any holy book and destroy them, in a thousand years time that wouldn't come back just as it was. But if we take every science book and destroy them all, in a thousand years they'll all be back 'cause all the same tests will give the same results.»

Ricky Gervais

Capítulo 5

Conclusiones y perspectivas

5.1. Conclusiones

Las conclusiones presentadas en esta sección han sido elaboradas de acuerdo a los objetivos propuestos en el Plan de Trabajo. Nuestra investigación representa una contribución importante al conocimiento de la reactividad de **Fs y CR** con $O_2(^1\Delta_g)$, como así también de la reactividad de estos sustratos con los estados electrónicos excitados de Rf.

Respecto de los objetivos específicos:

- 1) Los **Fs y CR** reaccionan eficientemente con $O_2(^1\Delta_g)$ fotosensibilizado, con constantes cinéticas bimoleculares k_r y k_t del orden de $1 \times 10^7 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$. Los **Fs y CR** presentan una importante contribución reactiva en su interacción con $O_2(^1\Delta_g)$; no obstante, **MFA** presenta un cociente k_r/k_t de 0,17, lo cual sugiere que este sustrato sería el más adecuado desde el punto de vista de su rol como antioxidante.
- 2) Los **Fs y CR** son estables en condiciones de fotólisis directa con radiación visible. Sin embargo, estos sustratos experimentan transformaciones fotosensibilizadas por mecanismos de Tipo II como así también de ruptura oxidativa iniciada por transferencia de electrón fotoinducida (PSeT). Las reacciones de fotooxigenación de Tipo II han demostrado ser una alternativa eficiente para la degradación y eventual eliminación de **Fs y CR** de medios acuosos en fase homogénea. En este sentido, este tipo de reacciones fotosensibilizadas sería de utilidad para el futuro desarrollo de fotocatalizadores heterogéneos que incorporen sensibilizadores apropiados como RB^{2-} o AM^+ . La reacción de **Fs y CR** iniciada por PSeT podrían ser también una alternativa para la degradación de estos sustratos.
- 3) a. En los sistemas fotosensibilizados por RB^{2-} , la presencia de **Fs y CR** no impide la generación de $O_2(^1\Delta_g)$ al no reaccionar eficientemente con los estados electrónicos excitados del sensibilizador. La reacción de estos sustratos, fotosensibilizada por RB^{2-} o AM^+ se produciría por adición electrofílica de $O_2(^1\Delta_g)$ a los anillos aromáticos, para dar iminobenzoquinonas o benzoquinonas sustituidas. Estas reacciones no producen carbazoles como sí lo hacen otras alternativas de degradación fotoquímica.

b. En cuanto a las reacciones fotosensibilizadas por Rf, la ruptura oxidativa del enlace amina sería irreversible y generaría ácido benzoico y anilinas sustituidas como productos primarios de degradación. Esta transformación de **Fs y CR** es iniciada por PSeT hacia los estados electrónicos excitados del sensibilizador, con constantes cinéticas bimoleculares ${}^1k_{eT}$ y ${}^3k_{eT}$ del orden de $1 \times 10^9 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$. Dado que la especie ${}^3\text{Rf}^*$ posee un tiempo de vida tres órdenes de magnitud mayor que la especie ${}^1\text{Rf}^*$, la reactividad con la especie triplete sería la vía más importante de reactividad. La PSeT genera los radicales aminilo de **Fs y CR** de forma concomitante con la formación de las especies semirreducidas de Rf. La PSeT seguiría un mecanismo de MS-PCeT, el cual implica la transferencia intramolecular concertada de un protón desde el N amínico hacia el grupo carboxilato, los cuales se encuentran unidos por puente de hidrógeno.

5.2. Perspectivas

Los resultados experimentales y las conclusiones a las cuales arribamos nos permiten esbozar las siguientes perspectivas para continuar con esta línea de investigación.

- 1) Estudiar la viabilidad de la degradación fotosensibilizada de **Fs y CR** en muestras reales, o en muestras artificiales que simulen muestras reales.
- 2) Abordar alternativas para el estudio de las interacciones de **Fs y CR** con EROs distintos de $\text{O}_2({}^1\Delta_g)$ para profundizar el estudio del efecto antioxidante de estos sustratos.
- 3) Identificar los productos de degradación fotosensibilizada de **Fs y CR** mediante técnicas cromatográficas acopladas a espectrometría de masa, como HPLC-MS o GC-MS.
- 4) Evaluar la toxicidad de los productos de degradación fotosensibilizada de **Fs y CR**.
- 5) Extender el estudio de la degradación de **Fs y CR** utilizando fotocatalizadores heterogéneos que incorporen sensibilizadores orgánicos.

Producción científica

Congresos Científicos Nacionales e Internacionales

Durante el desarrollo de esta Tesis Doctoral, hemos presentado los avances de nuestros resultados experimentales en tres **Congresos Nacionales**. Estas comunicaciones se listan a continuación.

2021 – E. L. Gutiérrez, S. Miskoski, W. Massad, P. Montaña, G. Ferrari
“Avances en la fotoquímica de los fenamatos” (Modalidad póster)

– XXII CAFQI (Congreso Argentino de Físicoquímica y Química Inorgánica)
Organizado por: Asociación Argentina de Investigación Físicoquímica ([AAIFQ](#))

🏠 Universidad Nacional de La Plata ([UNLP](#)) 🌐 La Plata 🇦🇷 Argentina, 📅 19, 21, 23, 27 y 29 de abril.

📄 [CERTIFICADO](#) || 📄 [RESUMEN](#)

2023 – E. L. Gutiérrez, J. Sacchetto, F. Boscá, S. Miskoski, M. L. Marín, W. Massad, M. P. Montaña, G. Ferrari

“Generación fotosensibilizada de $O_2(^1\Delta_g)$ para la oxidación de fenamatos y compuestos relacionados” (Modalidad póster)

– XXIII CAFQI (Congreso Argentino de Físicoquímica y Química Inorgánica)
Organizado por: Asociación Argentina de Investigación Físicoquímica ([AAIFQ](#))

🏠 Universidad Nacional de la Patagonia Austral ([UNPA](#)), Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ([UNPSJB](#)) y Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Santa Cruz ([FRSC](#)) 🌐 El Calafate 🇦🇷 Argentina, 📅 11 al 14 de abril.

📄 [CERTIFICADO](#) || 📄 [RESUMEN](#)

2023 – E. L. Gutiérrez, F. Boscá, M. Cattaneo, S. Miskoski, M. L. Marín, W. Massad, M. P. Montaña, G. Ferrari

“Oxidación de fenamatos y compuestos relacionados por transferencia de electrón fotoinducida (PSeT) hacia los estados excitados de riboflavina” (Presentación oral y póster)

– XXIV SINAQO (Simposio Nacional de Química Orgánica)
Organizado por: Sociedad Argentina de Investigación en Química Orgánica ([SAIQO](#))

🏠 Universidad Nacional de Rosario ([UNR](#)) 🌐 Rosario 🇦🇷 Argentina, 📅 5 al 8 de noviembre.

📄 [CERTIFICADO](#) || 📄 [RESUMEN](#)

El trabajo “Oxidación de fenamatos y compuestos relacionados por transferencia de electrón fotoinducida (PSeT) ...” recibió el Premio EurJOC a la mejor presentación en el Área de Físicoquímica Orgánica, auspiciado por *European Chemical Societies Publishing* y Wiley-VCH.

Publicaciones Científicas

La investigación que forma parte del **Capítulo 3** de esta Tesis fue publicada en el siguiente artículo científico en colaboración con los colegas del Grupo de Fotoquímica y Medioambiente (IDAS/CONICET-UNRC) y del Grupo de Fotoquímica Orgánica y Biológica (ITQ/CSIC-UPV).

2024 – E. L. Gutiérrez, J. Sacchetto, F. Boscá, M. L. Marín, W. A. Massad, M. P. Montaña, S. Miskoski, G. V. Ferrari

“Photosensitized oxygenation reactions as an alternative towards the degradation of fenamates and related pollutants using visible light”.

📄 Journal of Water Process Engineering. 60 (2024) 105049. || 📄 DOI: [10.1016/j.jwpe.2024.105049](https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2024.105049)

Fotoestabilidad y efecto antioxidante de fenamatos

Oxidación fotosensibilizada de fenamatos y compuestos relacionados usando luz visible

Tesis doctoral en Química – 2024

Eduardo L. Gutiérrez.–

- A Presentación de póster en las XXVI JJI (Mendoza, 2018).
- B Distinción en las XXVI JJI (Mendoza, 2018).
- C Flyer de presentación de póster en el XXII CAFQI Virtual (La Plata, 2021).
- D Banner de presentación del XXIII CAFQI (El Calafate, 2023).
- E Presentación de póster en el XXIII CAFQI (El Calafate, 2023).
- F Banner de presentación del XXIV SINAQO (Rosario, 2023).
- G Presentación oral en el XXIV SINAQO (Rosario, 2023).

Bibliografía

1. Marshall, J. D. Urban Land Area and Population Growth: A New Scaling Relationship for Metropolitan Expansion. *Urban Stud.* **44**, 1889–1904 (2007).
2. Hickel, J. The sustainable development index: Measuring the ecological efficiency of human development in the anthropocene. *Ecol. Econ.* **167**, 106331 (2020).
3. Feng, L., van Hullebusch, E. D., Rodrigo, M. A., Esposito, G. & Oturan, M. A. Removal of residual anti-inflammatory and analgesic pharmaceuticals from aqueous systems by electrochemical advanced oxidation processes. A review. *Chem. Eng. J.* **228**, 944–964 (2013).
4. Cizmas, L., Sharma, V. K., Gray, C. M. & McDonald, T. J. Pharmaceuticals and personal care products in waters: occurrence, toxicity, and risk. *Environ. Chem. Lett.* **13**, 381–394 (2015).
5. Praveena, S. M. *et al.* Pharmaceuticals residues in selected tropical surface water bodies from Selangor (Malaysia): Occurrence and potential risk assessments. *Sci. Total Environ.* **642**, 230–240 (2018).
6. Balakrishna, K., Rath, A., Praveenkumarreddy, Y., Guruge, K. S. & Subedi, B. A review of the occurrence of pharmaceuticals and personal care products in Indian water bodies. *Ecotoxicol. Environ. Saf.* **137**, 113–120 (2017).
7. Roberts, J. *et al.* Pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) in Australia's largest inland sewage treatment plant, and its contribution to a major Australian river during high and low flow. *Sci. Total Environ.* **541**, 1625–1637 (2016).
8. Carmona, E., Andreu, V. & Picó, Y. Occurrence of acidic pharmaceuticals and personal care products in Turia River Basin: From waste to drinking water. *Sci. Total Environ.* **484**, 53–63 (2014).
9. Liu, J.-L. & Wong, M.-H. Pharmaceuticals and personal care products (PPCPs): A review on environmental contamination in China. *Environ. Int.* **59**, 208–224 (2013).
10. Boyd, G. R., Reemtsma, H., Grimm, D. A. & Mitra, S. Pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) in surface and treated waters of Louisiana, USA and Ontario, Canada. *Sci. Total Environ.* **311**, 135–149 (2003).
11. Castillo-Zacarias, C. *et al.* Antidepressant drugs as emerging contaminants: Occurrence in urban and non-urban waters and analytical methods for their detection. *Sci. Total Environ.* **757**, 143722 (2021).
12. Richardson, S. D. & Kimura, S. Y. Water Analysis: Emerging Contaminants and Current Issues. *Anal. Chem.* **92**, 473–505 (2020).
13. de Oliveira, M. *et al.* Pharmaceuticals residues and xenobiotics contaminants: Occurrence, analytical techniques and sustainable alternatives for wastewater treatment. *Sci. Total Environ.* **705**, 135568 (2020).
14. Galindo-Miranda, J. M. *et al.* Occurrence of emerging contaminants in environmental surface waters and their analytical methodology – a review. *Water Supply* **19**, 1871–1884 (2019).
15. Jelic, A. *et al.* Occurrence, partition and removal of pharmaceuticals in sewage water and sludge during wastewater treatment. *Water Res.* **45**, 1165–1176 (2011).
16. Bartrons, M. & Peñuelas, J. Pharmaceuticals and Personal-Care Products in Plants. *Trends Plant Sci.* **22**, 194–203 (2017).
17. Subedi, B. *et al.* Occurrence of Pharmaceuticals and Personal Care Products in German Fish Tissue: A National Study. *Environ. Sci. Technol.* **46**, 9047–9054 (2012).
18. Ramirez, A. J. *et al.* Occurrence of pharmaceuticals and personal care products in fish: results of a national pilot study in the United States. *Environ. Toxicol. Chem.* **28**, 2587 (2009).

19. McNeill, K. & Canonica, S. Triplet state dissolved organic matter in aquatic photochemistry: reaction mechanisms, substrate scope, and photophysical properties. *Environ. Sci. Process. Impacts* **18**, 1381–1399 (2016).
20. Encinas, S., Bosca, F. & Miranda, M. A. Phototoxicity Associated with Diclofenac: A Photophysical, Photochemical, and Photobiological Study on the Drug and Its Photoproducts. *Chem. Res. Toxicol.* **11**, 946–952 (1998).
21. Johnson, C. & Bell, S. J. Linking emerging contaminants to production and consumption practices. *WIREs Water* **10**, (2023).
22. Sauvé, S. & Desrosiers, M. A review of what is an emerging contaminant. *Chem. Cent. J.* **8**, 15 (2014).
23. Naidu, R., Arias Espana, V. A., Liu, Y. & Jit, J. Emerging contaminants in the environment: Risk-based analysis for better management. *Chemosphere* **154**, 350–357 (2016).
24. Taheran, M., Naghdi, M., Brar, S. K., Verma, M. & Surampalli, R. Y. Emerging contaminants: Here today, there tomorrow! *Environ. Nanotechnology, Monit. Manag.* **10**, 122–126 (2018).
25. Zhang, D., Gersberg, R. M., Ng, W. J. & Tan, S. K. Removal of pharmaceuticals and personal care products in aquatic plant-based systems: A review. *Environ. Pollut.* **184**, 620–639 (2014).
26. Rivera-Utrilla, J., Sánchez-Polo, M., Ferro-García, M. Á., Prados-Joya, G. & Ocampo-Pérez, R. Pharmaceuticals as emerging contaminants and their removal from water. A review. *Chemosphere* **93**, 1268–1287 (2013).
27. Suárez, S., Carballa, M., Omil, F. & Lema, J. M. How are pharmaceutical and personal care products (PPCPs) removed from urban wastewaters? *Rev. Environ. Sci. Bio/Technology* **7**, 125–138 (2008).
28. Kumar, A. & Mishra, A. K. Pharmacological Applications of Diphenylamine and Its Derivative as Potent Bioactive Compound: A Review. *Curr. Bioact. Compd.* **14**, 217–233 (2018).
29. Davis, C. A., Erickson, P. R., McNeill, K. & Janssen, E. M. L. Environmental photochemistry of fenamate NSAIDs and their radical intermediates. *Environ. Sci. Process. Impacts* **19**, 656–665 (2017).
30. Lonappan, L., Brar, S. K., Das, R. K., Verma, M. & Surampalli, R. Y. Diclofenac and its transformation products: Environmental occurrence and toxicity - A review. *Environ. Int.* **96**, 127–138 (2016).
31. Valdez-Carrillo, M., Abrell, L., Ramírez-Hernández, J., Reyes-López, J. A. & Carreón-Díazconti, C. Pharmaceuticals as emerging contaminants in the aquatic environment of Latin America: a review. *Environ. Sci. Pollut. Res.* **27**, 44863–44891 (2020).
32. Llorca, M. *et al.* Review of emerging contaminants in aquatic biota from Latin America: 2002-2016. *Environ. Toxicol. Chem.* **36**, 1716–1727 (2017).
33. Arancibia, F. & Motta, R. Undone Science and Counter-Expertise: Fighting for Justice in an Argentine Community Contaminated by Pesticides. *Sci. Cult. (Lond)*. **28**, 277–302 (2019).
34. De Gerónimo, E. *et al.* Presence of pesticides in surface water from four sub-basins in Argentina. *Chemosphere* **107**, 423–431 (2014).
35. Gaona, L., Bedmar, F., Gianelli, V., Faberi, A. J. & Angelini, H. Estimating the risk of groundwater contamination and environmental impact of pesticides in an agricultural basin in Argentina. *Int. J. Environ. Sci. Technol.* **16**, 6657–6670 (2019).
36. Corcoran, S., Metcalfe, C. D., Sultana, T., Amé, M. V. & Menone, M. L. Pesticides in Surface Waters in Argentina Monitored Using Polar Organic Chemical Integrative Samplers. *Bull. Environ. Contam. Toxicol.* **104**, 21–26 (2020).
37. Mas, L. I., Aparicio, V. C., De Gerónimo, E. & Costa, J. L. Pesticides in water sources used for human

consumption in the semiarid region of Argentina. *SN Appl. Sci.* **2**, 691 (2020).

38. Alonso, L. L., Demetrio, P. M., Capparelli, A. L. & Marino, D. J. G. Behavior of ionophore antibiotics in aquatic environments in Argentina: The distribution on different scales in water courses and the role of wetlands in depuration. *Environ. Int.* **133**, 105144 (2019).
39. González, A. *et al.* Steroid hormones and estrogenic activity in the wastewater outfall and receiving waters of the Chascomús chained shallow lakes system (Argentina). *Sci. Total Environ.* **743**, 140401 (2020).
40. Valdés, M. E., Amé, M. V., Bistoni, M. de los A. & Wunderlin, D. A. Occurrence and bioaccumulation of pharmaceuticals in a fish species inhabiting the Suquía River basin (Córdoba, Argentina). *Sci. Total Environ.* **472**, 389–396 (2014).
41. Ondarza, P. M., Haddad, S. P., Avigliano, E., Miglioranza, K. S. B. & Brooks, B. W. Pharmaceuticals, illicit drugs and their metabolites in fish from Argentina: Implications for protected areas influenced by urbanization. *Sci. Total Environ.* **649**, 1029–1037 (2019).
42. Elorriaga, Y., Marino, D. J., Carriquiriborde, P. & Ronco, A. E. Screening of pharmaceuticals in surface water bodies of the Pampas region of Argentina. *Int. J. Environ. Heal.* **6**, 330 (2013).
43. Shamsudin, M. S., Azha, S. F. & Ismail, S. A review of diclofenac occurrences, toxicology, and potential adsorption of clay-based materials with surfactant modifier. *J. Environ. Chem. Eng.* **10**, 107541 (2022).
44. Elorriaga, Y., Marino, D. J., Carriquiriborde, P. & Ronco, A. E. Human Pharmaceuticals in Wastewaters from Urbanized Areas of Argentina. *Bull. Environ. Contam. Toxicol.* **90**, 397–400 (2013).
45. Mastrángelo, M. M. *et al.* Occurrence and accumulation of pharmaceutical products in water and biota of urban lowland rivers. *Sci. Total Environ.* **828**, 154303 (2022).
46. Carrizo, J. C. *et al.* Suspect screening of pharmaceuticals, illicit drugs, pesticides, and other emerging contaminants in Argentinean *Piaractus mesopotamicus*, a fish species used for local consumption and export. *Chemosphere* **309**, 136769 (2022).
47. Cole, G. M. *et al.* NSAID and Antioxidant Prevention of Alzheimer's Disease: Lessons from In Vitro and Animal Models. *Ann. N. Y. Acad. Sci.* **1035**, 68–84 (2004).
48. Emad, S. *et al.* Attenuation of stress induced memory deficits by nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in rats: Role of antioxidant enzymes. *Pharmacol. Reports* **69**, 300–305 (2017).
49. Končič, M., Rajič, Z., Petrič, N. & Zorc, B. Antioxidant activity of NSAID hydroxamic acids. *Acta Pharm.* **59**, 235–242 (2009).
50. Ferrari, G. V. *et al.* Scavenging of photogenerated ROS by Oxicams. Possible biological and environmental implications. *J. Photochem. Photobiol. B Biol.* **153**, 233–239 (2015).
51. García-Expósito, E. *et al.* The $T_1^3(\pi-\pi^*)/S_0$ Intersections and Triplet Lifetimes of Cyclic α,β -Enones. *J. Org. Chem.* **66**, 8811–8814 (2001).
52. Retsek, J. L. *et al.* Photoinduced Evolution on the Conformational Landscape of Nonplanar Dodecaphenylporphyrin: Picosecond Relaxation Dynamics in the $^1(\pi,\pi^*)$ Excited State. *J. Phys. Chem. B* **104**, 6690–6693 (2000).
53. Cardoso, D. R., Libardi, S. H. & Skibsted, L. H. Riboflavin as a photosensitizer. Effects on human health and food quality. *Food Funct.* **3**, 487 (2012).
54. Wardle, B. Principles and Applications of Photochemistry. *Wiley*, p. 51 (2009).
55. Lakowicz, J. R. Principles of Fluorescence Spectroscopy 3rd Ed. *Springer*, p. 5 (2006).

56. Ho, R. Y. N., Liebman, J. F. & Valentine, J. S. Overview of the Energetics and Reactivity of Oxygen; en *Active Oxygen in Chemistry. Structure Energetics and Reactivity in Chemistry Series (SEARCH Series), vol 2* (eds. Foote, C. S., Valentine, J. S., Greenberg, A. & Liebman, J. F.). *Springer Netherlands*, 1–23 (1995).
57. Macpherson, A. N., Turner, P. H. & Truscott, T. G. Detection of Near-IR Singlet Oxygen Luminescence with an FT-Raman Spectrometer. *Appl. Spectrosc.* **48**, 539–541 (1994).
58. Braslavsky, S. E. Glossary of terms used in photochemistry 3rd Ed. (IUPAC Recommendations 2006). *Pure Appl. Chem.* **79**, 293–465 (2007).
59. Jockusch, S. *et al.* Singlet molecular oxygen by direct excitation. *Photochem. Photobiol. Sci.* **7**, 235–239 (2008).
60. Wilkinson, F., Helman, W. P. & Ross, A. B. Rate Constants for the Decay and Reactions of the Lowest Electronically Excited Singlet State of Molecular Oxygen in Solution. An Expanded and Revised Compilation. *J. Phys. Chem. Ref. Data* **24**, 663–677 (1995).
61. Sharma, S. & Sharma, A. Recent advances in photocatalytic manipulations of Rose Bengal in organic synthesis. *Org. Biomol. Chem.* **17**, 4384–4405 (2019).
62. Wardman, P. Reduction Potentials of One-Electron Couples Involving Free Radicals in Aqueous Solution. *J. Phys. Chem. Ref. Data* **18**, 1637–1755 (1989).
63. Bielski, B. H. J. & Cabelli, D. E. Highlights of Current Research Involving Superoxide and Perhydroxyl Radicals in Aqueous Solutions. *Int. J. Radiat. Biol.* **59**, 291–319 (1991).
64. Holm, R. H., Kennepohl, P. & Solomon, E. I. Structural and Functional Aspects of Metal Sites in Biology. *Chem. Rev.* **96**, 2239–2314 (1996).
65. Litorja, M. & Ruscic, B. A photoionization study of the hydroperoxyl radical, HO₂, and hydrogen peroxide, H₂O₂. *J. Electron Spectros. Relat. Phenomena* **97**, 131–146 (1998).
66. Sehested, K., Rasmussen, O. L. & Fricke, H. Rate constants of OH with HO₂, O₂⁻, and H₂O₂⁺ from hydrogen peroxide formation in pulse-irradiated oxygenated water. *J. Phys. Chem.* **72**, 626–631 (1968).
67. Evans, M. G. & Uri, N. The dissociation constant of hydrogen peroxide and the electron affinity of the HO₂ radical. *Trans. Faraday Soc.* **45**, 224 (1949).
68. Mazej, Z., Ponikvar-Svet, M., Liebman, J. F., Passmore, J. & Jenkins, H. D. B. Nitrosyl and dioxygenyl cations and their salts—Similar but further investigation needed. *J. Fluor. Chem.* **130**, 788–791 (2009).
69. Atkins, P. & Paula, J. de. Physical Chemistry 9th Ed. *W. H. Freeman and Company*, pp. 499–500 (2010).
70. Wardle, B. Principles and Applications of Photochemistry. *Wiley*, p. 45 (2009).
71. Baltrop, J. A. & Coyle, J. D. Principles of Photochemistry. *John Wiley & Sons, Inc.*, pp. 33–34 (1978).
72. Williams, R. M. Introduction to Electron Transfer. *Photosynthesis Research* (2007). doi:10.13140/RG.2.2.16547.30244.
73. Turro, N. J. Modern Molecular Photochemistry. *University Science Books*, pp.136–137 (1991).
74. Wardle, B. Principles and Applications of Photochemistry. *Wiley*, pp. 110–111 (2009).
75. Silverstein, T. P. Marcus Theory: Thermodynamics CAN Control the Kinetics of Electron Transfer Reactions. *J. Chem. Educ.* **89**, 1159–1167 (2012).
76. Baltrop, J. A. & Coyle, J. D. Principles of Photochemistry. *John Wiley & Sons, Inc.*, p. 19 (1978).

77. Wardle, B. Principles and Applications of Photochemistry. *Wiley*, pp. 113–114 (2009).
78. Ashby, E. C. Single-electron transfer, a major reaction pathway in organic chemistry. An answer to recent criticisms. *Acc. Chem. Res.* **21**, 414–421 (1988).
79. Wu, J., Grant, P. S., Li, X., Noble, A. & Aggarwal, V. K. Catalyst-Free Deaminative Functionalizations of Primary Amines by Photoinduced Single-Electron Transfer. *Angew. Chemie Int. Ed.* **58**, 5697–5701 (2019).
80. Mohamadpour, F. The development of knoevenagel-michael cyclocondensation through a single-electron transfer (SET)/energy transfer (EnT) pathway in the use of methylene blue (MB⁺) as a photo-redox catalyst. *J. Photochem. Photobiol. A Chem.* **432**, 114120 (2022).
81. Kagan, J. Organic Photochemistry: Principles and Applications. *Academic Press Inc.*, p. 16 (1993).
82. Thandu, M., Comuzzi, C. & Goi, D. Phototreatment of Water by Organic Photosensitizers and Comparison with Inorganic Semiconductors. *Int. J. Photoenergy* **2015**, 1–22 (2015).
83. Marin, M. L., Santos-Juanes, L., Arques, A., Amat, A. M. & Miranda, M. A. Organic Photocatalysts for the Oxidation of Pollutants and Model Compounds. *Chem. Rev.* **112**, 1710–1750 (2012).
84. Zhang, T., Wang, X. & Zhang, X. Recent Progress in TiO₂-Mediated Solar Photocatalysis for Industrial Wastewater Treatment. *Int. J. Photoenergy* **2014**, 1–12 (2014).
85. Ye, Y., Bruning, H., Yntema, D., Mayer, M. & Rijnaarts, H. Homogeneous photosensitized degradation of pharmaceuticals by using red light LED as light source and methylene blue as photosensitizer. *Chem. Eng. J.* **316**, 872–881 (2017).
86. Li, Y. *et al.* Photosensitized degradation of acetaminophen in natural organic matter solutions: The role of triplet states and oxygen. *Water Res.* **109**, 266–273 (2017).
87. Valkov, A., Raik, K., Mualem-Sinai, Y., Nakonechny, F. & Nisnevitch, M. Water Disinfection by Immobilized Photosensitizers. *Water* **11**, 26 (2018).
88. Guerard, J. J., Miller, P. L., Trouts, T. D. & Chin, Y.-P. The role of fulvic acid composition in the photosensitized degradation of aquatic contaminants. *Aquat. Sci.* **71**, 160–169 (2009).
89. Pignatello, J. J., Oliveros, E. & MacKay, A. Advanced Oxidation Processes for Organic Contaminant Destruction Based on the Fenton Reaction and Related Chemistry. *Crit. Rev. Environ. Sci. Technol.* **36**, 1–84 (2006).
90. Garrido-Cardenas, J. A., Esteban-García, B., Agüera, A., Sánchez-Pérez, J. A. & Manzano-Agugliaro, F. Wastewater Treatment by Advanced Oxidation Process and Their Worldwide Research Trends. *Int. J. Environ. Res. Public Health* **17**, 170 (2019).
91. Bartolomeu, M., Neves, M. G. P. M. S., Faustino, M. A. F. & Almeida, A. Wastewater chemical contaminants: remediation by advanced oxidation processes. *Photochem. Photobiol. Sci.* **17**, 1573–1598 (2018).
92. Arzate, S., Pfister, S., Oberschelp, C. & Sánchez-Pérez, J. A. Environmental impacts of an advanced oxidation process as tertiary treatment in a wastewater treatment plant. *Sci. Total Environ.* **694**, 133572 (2019).
93. Kanakaraju, D., Glass, B. D. & Oelgemöller, M. Advanced oxidation process-mediated removal of pharmaceuticals from water: A review. *J. Environ. Manage.* **219**, 189–207 (2018).
94. Klavarioti, M., Mantzavinos, D. & Kassinos, D. Removal of residual pharmaceuticals from aqueous systems by advanced oxidation processes. *Environ. Int.* **35**, 402–417 (2009).
95. Blanco, A. & Blanco, G. Química Biológica 8^{va} Ed. *El Ateneo*, pp. 164–166 (2012).
96. Baptista, M. S. *et al.* Type I and Type II Photosensitized Oxidation Reactions: Guidelines and Mechanistic

Pathways. *Photochem. Photobiol.* **93**, 912–919 (2017).

97. Wang, M. *et al.* Singlet oxygen production abilities of oxidated aromatic compounds in natural water. *Chemosphere* **258**, 127308 (2020).
98. Albiter, E., Alfaro, S. & Valenzuela, M. A. Photosensitized oxidation of 9,10-dimethylanthracene with singlet oxygen by using a safranin O/silica composite under visible light. *Photochem. Photobiol. Sci.* **14**, 597–602 (2015).
99. Lahrahar, N., Bouas-Laurent, H., Desvergne, J.-P., Marsau, P. & Rigaudy, J. Molecular and Crystal Structure of Two Anthracene Derivatives and their 1,4-Endoperoxides. Influence of the Aromatic Ring Distortion upon the Steric Acceleration of the 1,4-Addition of Singlet Oxygen. *Aust. J. Chem.* **52**, 213 (1999).
100. Foote, C. S., Mazur, S., Burns, P. A. & Lerdal, D. Chemistry of singlet oxygen. XVII. 1,4-Addition products from styrene derivatives. *J. Am. Chem. Soc.* **95**, 586–588 (1973).
101. Laustriat, G. Molecular mechanisms of photosensitization. *Biochimie* **68**, 771–778 (1986).
102. Appiani, E., Ossola, R., Latch, D. E., Erickson, P. R. & McNeill, K. Aqueous singlet oxygen reaction kinetics of furfuryl alcohol: effect of temperature, pH, and salt content. *Environ. Sci. Process. Impacts* **19**, 507–516 (2017).
103. Rayaroth, M. P., Aravind, U. K., Boczkaj, G. & Aravindakumar, C. T. Singlet oxygen in the removal of organic pollutants: An updated review on the degradation pathways based on mass spectrometry and DFT calculations. *Chemosphere* **345**, 140203 (2023).
104. Hayyan, M., Hashim, M. A. & AlNashef, I. M. Superoxide Ion: Generation and Chemical Implications. *Chem. Rev.* **116**, 3029–3085 (2016).
105. Neckers, D. C. Rose Bengal. *J. Photochem. Photobiol. A Chem.* **47**, 1–29 (1989).
106. Linden, S. M. & Neckers, D. C. Fundamental properties of Rose Bengal. 25. Bleaching studies of Rose Bengal onium salts. *J. Am. Chem. Soc.* **110**, 1257–1260 (1988).
107. Zhang, X.-F., Zhang, I. & Liu, L. Photophysics of Halogenated Fluoresceins: Involvement of Both Intramolecular Electron Transfer and Heavy Atom Effect in the Deactivation of Excited States. *Photochem. Photobiol.* **86**, 492–498 (2010).
108. Grimm, J. B. & Lavis, L. D. Synthesis of Rhodamines from Fluoresceins Using Pd-Catalyzed C–N Cross-Coupling. *Org. Lett.* **13**, 6354–6357 (2011).
109. Lukhtanov, E. A. & Vorobiev, A. V. Mild Synthesis of Asymmetric 2'-Carboxyethyl-Substituted Fluoresceins. *J. Org. Chem.* **73**, 2424–2427 (2008).
110. Woodroffe, C. C., Lim, M. H., Bu, W. & Lippard, S. J. Synthesis of isomerically pure carboxylate- and sulfonate-substituted xanthene fluorophores. *Tetrahedron* **61**, 3097–3105 (2005).
111. Batistela, V. R. *et al.* p*K_a* determinations of xanthene derivatives in aqueous solutions by multivariate analysis applied to UV–Vis spectrophotometric data. *Spectrochim. Acta Part A Mol. Biomol. Spectrosc.* **79**, 889–897 (2011).
112. Ludvíková, L. *et al.* Photochemistry of rose bengal in water and acetonitrile: a comprehensive kinetic analysis. *Phys. Chem. Chem. Phys.* **18**, 16266–16273 (2016).
113. Slyusareva, E., Sizykh, A., Tyagi, A. & Penzkofer, A. Spectral and photophysical properties of fluorone dyes in bio-related films and methanol. *J. Photochem. Photobiol. A Chem.* **208**, 131–140 (2009).
114. Lee, P. C. C. & Rodgers, M. A. J. Laser flash photokinetic studies of Rose Bengal sensitized photodynamic interactions of nucleotides and DNA. *Photochem. Photobiol.* **45**, 79–86 (1987).

115. DeRosa, M. Photosensitized singlet oxygen and its applications. *Coord. Chem. Rev.* **233–234**, 351–371 (2002).
116. Gottschalk, P., Paczkowski, J. & Neckers, D. C. Factors influencing the quantum yields for rose bengal formation of singlet oxygen. *J. Photochem.* **35**, 277–281 (1986).
117. Khan, I. *et al.* Review on Methylene Blue: Its Properties, Uses, Toxicity and Photodegradation. *Water* **14**, 242 (2022).
118. Patel, R. I., Sharma, A., Sharma, S. & Sharma, A. Visible light-mediated applications of methylene blue in organic synthesis. *Org. Chem. Front.* **8**, 1694–1718 (2021).
119. Wainwright, M. Phenothiazinium photosensitisers: choices in synthesis and application. *Dye. Pigment.* **57**, 245–257 (2003).
120. Hiltunen, H.-M., Illarionov, B., Hedtke, B., Fischer, M. & Grimm, B. Arabidopsis RIBA Proteins: Two out of Three Isoforms Have Lost Their Bifunctional Activity in Riboflavin Biosynthesis. *Int. J. Mol. Sci.* **13**, 14086–14105 (2012).
121. You, J. *et al.* Microbial production of riboflavin: Biotechnological advances and perspectives. *Metab. Eng.* **68**, 46–58 (2021).
122. Palmer, T. & Bonner, P. L. Enzymes: Biochemistry, Biotechnology and Clinical Chemistry 2nd Ed. *Woodhead Publishing Limited*, p. 207 (2007).
123. Bensasson, R. V., Land, E. J. & Truscott, T. G. Flash Photolysis and Pulse Radiolysis. Contributions to the Chemistry of Biology and Medicine. *Pergamon Press Ltd.*, p. 146 (1983).
124. García, N. A., Criado, S. N. & Massad, W. A. Riboflavin as a Visible-Light-Sensitizer in the Aerobic Photodegradation of Ophthalmic and Sympathomimetic Drugs; en *Flavins: Photochemistry and Photobiology* (eds. Silva, E. & Edwards, A. M.). *RSC Publishing*, p. 62, (2006).
125. Lu, C. *et al.* Riboflavin (VB2) photosensitized oxidation of 2'-deoxyguanosine-5'-monophosphate (dGMP) in aqueous solution: a transient intermediates study. *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2**, 329–334 (2000).
126. Lu, C.-Y. *et al.* Kinetic observation of rapid electron transfer between pyrimidine electron adducts and sensitizers of riboflavin, flavin adenine dinucleotide (FAD) and chloranil: a pulse radiolysis study. *Radiat. Phys. Chem.* **59**, 61–66 (2000).
127. Lu, C., Bucher, G. & Sander, W. Photoinduced Interactions Between Oxidized and Reduced Lipoic Acid and Riboflavin (Vitamin B2). *ChemPhysChem* **5**, 47–56 (2004).
128. Díaz, M. *et al.* Visible-light-mediated photodegradation of 17 β -estradiol: Kinetics, mechanism and photoproducts. *J. Photochem. Photobiol. A Chem.* **202**, 221–227 (2009).
129. Cardoso, D. R., Franco, D. W., Olsen, K., Andersen, M. L. & Skibsted, L. H. Reactivity of Bovine Whey Proteins, Peptides, and Amino Acids toward Triplet Riboflavin as Studied by Laser Flash Photolysis. *J. Agric. Food Chem.* **52**, 6602–6606 (2004).
130. Remucal, C. K. & McNeill, K. Photosensitized Amino Acid Degradation in the Presence of Riboflavin and Its Derivatives. *Environ. Sci. Technol.* **45**, 5230–5237 (2011).
131. Jung, M. ., Kim, S. . & Kim, S. . Riboflavin-sensitized photooxidation of ascorbic acid: kinetics and amino acid effects. *Food Chem.* **53**, 397–403 (1995).
132. Criado, S. & García, N. A. Vitamin B2-sensitized photooxidation of the ophthalmic drugs Timolol and Pindolol: kinetics and mechanism. *Redox Rep.* **9**, 291–297 (2004).
133. Purpora, R. *et al.* The NSAIDs Indomethacin and Diflunisal as Scavengers of Photogenerated Reactive

Oxygen Species. *Photochem. Photobiol.* **89**, 1463–1470 (2013).

134. Reynoso, E., Spesia, M. B., García, N. A., Biasutti, M. A. & Criado, S. Riboflavin-sensitized photooxidation of Ceftriaxone and Cefotaxime. Kinetic study and effect on *Staphylococcus aureus*. *J. Photochem. Photobiol. B Biol.* **142**, 35–42 (2015).
135. Challier, C., Mártire, D. O., García, N. A. & Criado, S. Visible light-mediated photodegradation of imidazoline drugs in the presence of Riboflavin: Possible undesired effects on imidazoline-based eye drops. *J. Photochem. Photobiol. A Chem.* **332**, 399–405 (2017).
136. Haggi, E., Bertolotti, S. & García, N. A. Modelling the environmental degradation of water contaminants. Kinetics and mechanism of the riboflavin-sensitized-photooxidation of phenolic compounds. *Chemosphere* **55**, 1501–1507 (2004).
137. Barbieri, Y. *et al.* Photodegradation of bisphenol A and related compounds under natural-like conditions in the presence of riboflavin: Kinetics, mechanism and photoproducts. *Chemosphere* **73**, 564–571 (2008).
138. Escalada, J. P. *et al.* Photosensitized degradation in water of the phenolic pesticides bromoxynil and dichlorophen in the presence of riboflavin, as a model of their natural photodecomposition in the environment. *J. Hazard. Mater.* **186**, 466–472 (2011).
139. Miskoski, S. & Garcia, N. A. Effect of chlorophenolic pesticides on the photochemistry of riboflavin. *Toxicol. Environ. Chem.* **25**, 33–43 (1989).
140. Escalada, J. P. *et al.* Dye-sensitized photodegradation of the fungicide carbendazim and related benzimidazoles. *Chemosphere* **65**, 237–244 (2006).
141. Pajares, A. *et al.* Mechanism of the photosensitizing action of a mixture humic acid–riboflavin in the degradation of water-contaminants. *J. Photochem. Photobiol. A Chem.* **219**, 84–89 (2011).
142. Martínez-Haya, R., Miranda, M. A. & Marin, M. L. Metal-Free Photocatalytic Reductive Dehalogenation Using Visible-Light: A Time-Resolved Mechanistic Study. *European J. Org. Chem.* **2017**, 2164–2169 (2017).
143. Possetto, D., Reynoso, A., Natera, J. & Massad, W. A. Kinetics of the riboflavin-sensitized degradation of pyrethroid insecticides. *J. Photochem. Photobiol. A Chem.* **418**, 113416 (2021).
144. Koppenol, W. H. & Liebman, J. F. The oxidizing nature of the hydroxyl radical. A comparison with the ferryl ion (FeO^{2+}). *J. Phys. Chem.* **88**, 99–101 (1984).
145. Burns, J. M. *et al.* Methods for reactive oxygen species (ROS) detection in aqueous environments. *Aquat. Sci.* **74**, 683–734 (2012).
146. Schulman, S. G. pH Dependence of Fluorescence of Riboflavin and Related Isoalloxazine Derivatives. *J. Pharm. Sci.* **60**, 628–631 (1971).
147. Moore, W. M., McDaniels, J. C. & Hen, J. A. The photochemistry of riboflavin—VI. The photophysical properties of isoalloxazines. *Photochem. Photobiol.* **25**, 505–512 (1977).
148. Porcal, G., Bertolotti, S. G., Previtali, C. M. & Encinas, M. V. Electron transfer quenching of singlet and triplet excited states of flavins and lumichrome by aromatic and aliphatic electron donors. *Phys. Chem. Chem. Phys.* **5**, 4123–4128 (2003).
149. Morales, G. *et al.* The riboflavin-photosensitized degradation of the uv -absorbing azo dye-metabolites Benzidine and o -Tolidine. Kinetic and mechanistic aspects. *J. Photochem. Photobiol. A Chem.* **344**, 49–55 (2017).
150. Turro, N. J. *Modern Molecular Photochemistry*. (University Science Books, 1991).
151. Heelis, P. F. The photophysical and photochemical properties of flavins (isoalloxazines). *Chem. Soc. Rev.*

- 11, 15 (1982).
152. Land, E. J. & Swallow, A. J. One-electron reactions in biochemical systems as studied by pulse radiolysis. II. Riboflavine. *Biochemistry* **8**, 2117–2125 (1969).
153. Martínez-Haya, R. *et al.* Mechanistic Insight into the Light-Triggered CuAAC Reaction: Does Any of the Photocatalyst Go? *J. Org. Chem.* **86**, 5832–5844 (2021).
154. Warren, J. J., Tronic, T. A. & Mayer, J. M. Thermochemistry of Proton-Coupled Electron Transfer Reagents and its Implications. *Chem. Rev.* **110**, 6961–7001 (2010).
155. Lombardino, J. G. & Lowe, J. A. A guide to drug discovery: The role of the medicinal chemist in drug discovery — then and now. *Nat. Rev. Drug Discov.* **3**, 853–862 (2004).
156. Ullah, N. *et al.* NSAIDs do not require the presence of a carboxylic acid to exert their anti-inflammatory effect – why do we keep using it? *J. Enzyme Inhib. Med. Chem.* **31**, 1018–1028 (2016).
157. Bindu, S., Mazumder, S. & Bandyopadhyay, U. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and organ damage: A current perspective. *Biochem. Pharmacol.* **180**, 114147 (2020).
158. Brayfield, A. (ed) Martindale. The Complete Drug Reference 38th Ed. *Pharmaceutical Press*, pp. 48–51, 65, 85–86, 138–139 (2014).
159. Brayfield, A. (ed) Martindale. The Complete Drug Reference 38th Ed. *Pharmaceutical Press*, pp. 104–107 (2014).
160. Sangster, J. Octanol-Water Partition Coefficients of Simple Organic Compounds. *J. Phys. Chem. Ref. Data* **18**, 1111–1229 (1989).
161. Pankratov, A. N. & Shchavlev, A. E. Protolytic, Redox, and Polar Properties of Diphenylamine and Related Reagents: Quantum-Chemical Evaluation. *J. Anal. Chem.* **56**, pages123–130 (2001).
162. Smith, M. B. March's advanced organic chemistry: reactions, mechanisms, and structure 8th Ed. *Wiley*, pp. 370–371 (2020).
163. Nechipadappu, S. K., Tekuri, V. & Trivedi, D. R. Pharmaceutical Co-Crystal of Flufenamic Acid: Synthesis and Characterization of Two Novel Drug-Drug Co-Crystal. *J. Pharm. Sci.* **106**, 1384–1390 (2017).
164. Hollingsworth, C. A., Seybold, P. G. & Hadad, C. M. Substituent effects on the electronic structure and pKa of benzoic acid. *Int. J. Quantum Chem.* **90**, 1396–1403 (2002).
165. Jover, J., Bosque, R. & Sales, J. QSPR Prediction of p K a for Benzoic Acids in Different Solvents. *QSAR Comb. Sci.* **27**, 563–581 (2008).
166. Pankratov, A. N., Uchaeva, I. M., Doronin, S. Y. & Chernova, R. K. Correlations between the Basicity and Proton Affinity of Substituted Anilines. *J. Struct. Chem.* **42**, 739–746 (2001).
167. Haynes, W. (ed) CRC Handbook of Chemistry and Physics: A Ready-Reference Book of Chemical and Physical Data 97th Ed. *CRC Press - Taylor & Francis Group*, p. 5-89 (2017).
168. Kumaresan, S., Seethalakshmi, P. G., Kumaradhas, P. & Devipriya, B. Synthesis and structural characterization of organic co-crystals 4,4'-bipyridine-bis(N-phenylanthranilic acid) and 4,4'-bipyridinium bis(3-carboxypyridine-2-carboxylate). *J. Mol. Struct.* **1032**, 169–175 (2013).
169. Bhattacharya, B. *et al.* Screening, crystal structures and solubility studies of a series of multidrug salt hydrates and cocrystals of fenamic acids with trimethoprim and sulfamethazine. *J. Mol. Struct.* **1199**, 127028 (2020).
170. Lin, C. K., Lee, C. S. & Perrin, J. H. Determination of two Fenamates in Plasma by High-performance Liquid

Chromatography. *J. Pharm. Sci.* **69**, 95–97 (1980).

171. Box, K. & Comer, J. Using Measured pKa, LogP and Solubility to Investigate Supersaturation and Predict BCS Class. *Curr. Drug Metab.* **9**, 869–878 (2008).
172. Domańska, U., Pobudkowska, A., Pelczarska, A., Winiarska-Tusznio, M. & Gierycz, P. Solubility and pKa of select pharmaceuticals in water, ethanol, and 1-octanol. *J. Chem. Thermodyn.* **42**, 1465–1472 (2010).
173. Pentikäinen, P. J., Penttilä, A., Neuvonen, P. J., Khalifah, R. G. & Hignite, C. E. Human metabolism of tolfenamic acid. I. Isolation, preliminary characterization and pharmacokinetics of tolfenamic acid and its metabolites. *Eur. J. Drug Metab. Pharmacokinet.* **7**, 259–267 (1982).
174. Haynes, W. (ed) CRC Handbook of Chemistry and Physics: A Ready-Reference Book of Chemical and Physical Data 96th Ed. *CRC Press - Taylor & Francis Group*, p. 5-99 (2015).
175. Röhricht, M., Krisam, J., Weise, U., Kraus, U. R. & Düring, R.-A. Elimination of Carbamazepine, Diclofenac and Naproxen from Treated Wastewater by Nanofiltration. *CLEAN - Soil, Air, Water* **37**, 638–641 (2009).
176. Samaras, V. G., Thomaidis, N. S., Stasinakis, A. S., Gatidou, G. & Lekkas, T. D. Determination of selected non-steroidal anti-inflammatory drugs in wastewater by gas chromatography-mass spectrometry. *Int. J. Environ. Anal. Chem.* **90**, 219–229 (2010).
177. Smith, M. B. March's advanced organic chemistry: reactions, mechanisms, and structure 8th Ed. *Wiley*, p. 345 (2020).
178. Laustriat, G. Molecular mechanisms of photosensitization. *Biochimie* **68**, 771–778 (1986).
179. Young, R. H. & Martin, R. L. Mechanism of quenching of singlet oxygen by amines. *J. Am. Chem. Soc.* **94**, 5183–5185 (1972).
180. Jiang, G., Chen, J., Huang, J.-S. & Che, C.-M. Highly Efficient Oxidation of Amines to Imines by Singlet Oxygen and Its Application in Ugi-Type Reactions. *Org. Lett.* **11**, 4568–4571 (2009).
181. Yamaguchi, T., Sugiura, Y., Yamaguchi, E., Tada, N. & Itoh, A. Synthetic Method for the Preparation of Quinazolines by the Oxidation of Amines Using Singlet Oxygen. *Asian J. Org. Chem.* **6**, 432–435 (2017).
182. Ushakov, D. B., Gilmore, K., Kopetzki, D., McQuade, D. T. & Seeberger, P. H. Continuous-Flow Oxidative Cyanation of Primary and Secondary Amines Using Singlet Oxygen. *Angew. Chemie Int. Ed.* **53**, 557–561 (2014).
183. Miró, P., Arques, A., Amat, A. M., Marin, M. L. & Miranda, M. A. A mechanistic study on the oxidative photodegradation of 2,6-dichlorodiphenylamine-derived drugs: Photo-Fenton versus photocatalysis with a triphenylpyrylium salt. *Appl. Catal. B Environ.* **140–141**, 412–418 (2013).
184. Encinas, S., Bosca, F. & Miranda, M. A. Photochemistry of 2,6-Dichlorodiphenylamine and 1-Chlorocarbazole, the Photoactive Chromophores of Diclofenac, Meclofenamic Acid and Their Major Photoproducts. *Photochem. Photobiol.* **68**, 640–645 (1998).
185. Johnston, L. J. & Redmond, R. W. Triplet State Mechanism for Diphenylamine Photoionization. *J. Phys. Chem. A* **101**, 4660–4665 (1997).
186. Grellmann, K. H., Kuehnle, W., Weller, H. & Wolff, T. Photochemical formation of dihydrocarbazoles from diphenylamines and their thermal rearrangement and disproportionation reactions. *J. Am. Chem. Soc.* **103**, 6889–6893 (1981).
187. Rafqah, S. & Sarakha, M. Photochemical transformation of flufenamic acid by artificial sunlight in aqueous solutions. *J. Photochem. Photobiol. A Chem.* **316**, 1–6 (2016).
188. Werner, J. J., McNeill, K. & Arnold, W. A. Environmental photodegradation of mefenamic acid. *Chemosphere*

- 58, 1339–1346 (2005).
189. Bertolotti, S. G., Previtali, C. M., Rufs, A. M. & Encinas, M. V. Riboflavin/Triethanolamine as Photoinitiator System of Vinyl Polymerization. A Mechanistic Study by Laser Flash Photolysis. *Macromolecules* **32**, 2920–2924 (1999).
190. Encinas, M. V., Rufs, A. M., Bertolotti, S. & Previtali, C. M. Free Radical Polymerization Photoinitiated by Riboflavin/Amines. Effect of the Amine Structure. *Macromolecules* **34**, 2845–2847 (2001).
191. Kovala-Demertzi, D. *et al.* Anti-oxidant, in vitro, in vivo anti-inflammatory activity and antiproliferative activity of mefenamic acid and its metal complexes with manganese(II), cobalt(II), nickel(II), copper(II) and zinc(II). *J. Enzyme Inhib. Med. Chem.* **24**, 742–752 (2009).
192. Khansari, P. S. & Halliwell, R. F. Mechanisms Underlying Neuroprotection by the NSAID Mefenamic Acid in an Experimental Model of Stroke. *Front. Neurosci.* **13**, (2019). doi: 10.3389/fnins.2019.00064
193. Muñoz, V. A. Flavonoides y sus complejos con iones metálicos. Estabilidad y capacidad como interceptores de especies reactivas de oxígeno (Tesis Doctoral). *Universidad Nacional de San Luis*, p. 9 (2017).
194. Ferrari, G. V. Reactividad química, fotoquímica y bioactividad de algunos flavonoides y sus complejos metálicos (Tesis Doctoral). *Universidad Nacional de San Luis*, p. 23 (2012).
195. Baltrop, J. A. & Coyle, J. D. Principles of Photochemistry. *John Wiley & Sons, Inc.*, p. 14 (1978).
196. Wardle, B. Principles and Applications of Photochemistry. *Wiley*, p. 56 (2009).
197. Lakowicz, J. R. Principles of Fluorescence Spectroscopy 3rd Ed. *Springer*, p. 10 (2006).
198. Baltrop, J. A. & Coyle, J. D. Principles of Photochemistry. *John Wiley & Sons, Inc.*, p. 13 (1978).
199. Wardle, B. Principles and Applications of Photochemistry. *Wiley*, p. 55 (2009).
200. Lakowicz, J. R. Principles of Fluorescence Spectroscopy 3rd Ed. *Springer*, p. 9 (2006).
201. Lakowicz, J. R. Principles of Fluorescence Spectroscopy 3rd Ed. *Springer*, p. 280 (2006).
202. International Bureau of Weights and Measures (BIPM). The International System of Units (SI) 9th Ed. p. 128 (2019).
203. Schrauben, J. N., Cattaneo, M., Day, T. C., Tenderholt, A. L. & Mayer, J. M. Multiple-Site Concerted Proton–Electron Transfer Reactions of Hydrogen-Bonded Phenols Are Nonadiabatic and Well Described by Semiclassical Marcus Theory. *J. Am. Chem. Soc.* **134**, 16635–16645 (2012).
204. Rumble, C. A., Licari, G. & Vauthey, E. Molecular Dynamics Simulations of Bimolecular Electron Transfer: Testing the Coulomb Term in the Weller Equation. *J. Phys. Chem. B* **124**, 9945–9950 (2020).
205. International Bureau of Weights and Measures (BIPM). The International System of Units (SI) 9th Ed. p. 145 (2019).
206. Murov, S. L., Carmichael, I. & Hug, G. L. Handbook of Photochemistry 2nd Ed. *Marcel Dekker, Inc.*, p. 207 (1993).
207. Noda, K., Ohashi, M. & Ishida, K. Viscosities and densities at 298.15 K for mixtures of methanol, acetone, and water. *J. Chem. Eng. Data* **27**, 326–328 (1982).
208. Yoshioka, N. & Ichihashi, K. Determination of 40 synthetic food colors in drinks and candies by high-performance liquid chromatography using a short column with photodiode array detection. *Talanta* **74**, 1408–1413 (2008).

209. Yuan, K. *et al.* Sensitive determination of rose bengal in brown sugar by a molecularly imprinted solid-phase extraction monolithic capillary column coupled with capillary electrophoresis. *Anal. Methods* **7**, 8297–8303 (2015).
210. Grodowski, M. S., Veyret, B. & Weiss, K. Photochemistry of flavins. II. Photophysical properties of alloxazines and isoalloxazines. *Photochem. Photobiol.* **26**, 341–352 (1977).
211. Pajares, A. *et al.* Visible-light promoted photoprocesses on aqueous gallic acid in the presence of riboflavin. Kinetics and mechanism. *J. Photochem. Photobiol. A Chem.* **209**, 89–94 (2010).
212. Smith, E. C. & Metzler, D. E. The Photochemical Degradation of Riboflavin. *J. Am. Chem. Soc.* **85**, 3285–3288 (1963).
213. Ahmad, I., Fasihullah, Q. & Vaid, F. H. M. Effect of phosphate buffer on photodegradation reactions of riboflavin in aqueous solution. *J. Photochem. Photobiol. B Biol.* **78**, 229–234 (2005).
214. Thu Trang, V., Kurogi, Y., Katsuno, S., Shimamura, T. & Ukeda, H. Protective effect of aminoreductone on photo-degradation of riboflavin. *Int. Dairy J.* **18**, 344–348 (2008).
215. Sheraz, M. A., Kazi, S. H., Ahmed, S., Anwar, Z. & Ahmad, I. Photo, thermal and chemical degradation of riboflavin. *Beilstein J. Org. Chem.* **10**, 1999–2012 (2014).
216. Insińska-Rak, M., Prukąła, D., Golczak, A., Fornal, E. & Sikorski, M. Riboflavin degradation products; combined photochemical and mass spectrometry approach. *J. Photochem. Photobiol. A Chem.* **403**, 112837 (2020).
217. Montaña, M. P. *et al.* Vitamin B2-sensitized photooxidation of structurally related dihydroxyflavonoids. *Dye. Pigment.* **58**, 113–120 (2003).
218. Tratnyek, P. G. & Hoigne, J. Oxidation of substituted phenols in the environment: a QSAR analysis of rate constants for reaction with singlet oxygen. *Environ. Sci. Technol.* **25**, 1596–1604 (1991).
219. Hanna, K., Chiron, S. & Oturan, M. A. Coupling enhanced water solubilization with cyclodextrin to indirect electrochemical treatment for pentachlorophenol contaminated soil remediation. *Water Res.* **39**, 2763–2773 (2005).
220. Scully, F. E. & Hoigné, J. Rate constants for reactions of singlet oxygen with phenols and other compounds in water. *Chemosphere* **16**, 681–694 (1987).
221. Higgins, R., Foote, C. S. & Cheng, H. Chemistry of Singlet Oxygen V. Reactivity and Kinetic Characterization. in *Oxidation of Organic Compounds* 102–117 (1968). doi:10.1021/ba-1968-0077.ch068.
222. Haag, W. R., Hoigné, J., Gassman, E. & Braun, A. M. Singlet oxygen in surface waters — Part I: Furfuryl alcohol as a trapping agent. *Chemosphere* **13**, 631–640 (1984).
223. Braun, A. M. *et al.* (2+4)-Cycloaddition with Singlet Oxygen. ¹⁷O-Investigation of the Reactivity of Furfuryl Alcohol Endoperoxide. *Photochem. Photobiol.* **70**, 868–874 (1999).
224. Bouamri, M. El, Gorrichon, J. P., Braun, A. M. & Oliveros, E. The reactivity of citronellol and α -thujene with singlet oxygen. Rate constants of chemical reaction and physical quenching. *Photochem. Photobiol.* **54**, 619–623 (1991).
225. Nonell, S. & Braslavsky, S. E. Time-resolved singlet oxygen detection; en Singlet Oxygen, UV-A, and Ozone (eds. Packer, L. & Sies, H.). *Methods in Enzymology*, pp. 37–49 (2000). doi:10.1016/S0076-6879(00)19006-8.
226. Wardle, B. Principles and Applications of Photochemistry. *Wiley*, p. 90 (2009).
227. Ogilby, P. R. & Foote, C. S. Chemistry of singlet oxygen. 42. Effect of solvent, solvent isotopic substitution,

and temperature on the lifetime of singlet molecular oxygen ($^1\Delta_g$). *J. Am. Chem. Soc.* **105**, 3423–3430 (1983).

228. Yppolito, R. *et al.* On the antioxidant properties of therapeutic drugs: quenching of singlet molecular oxygen by aminosalicylic acids. *Redox Rep.* **7**, 229–233 (2002).
229. Criado, S., Escalada, J. P., Pajares, A. & García, N. A. Singlet molecular oxygen [$O_2(^1\Delta_g)$]-mediated photodegradation of tyrosine derivatives in the presence of cationic and neutral micellar systems. *Amino Acids* **35**, 201–208 (2008).
230. Zhao, Y. & Truhlar, D. G. The M06 suite of density functionals for main group thermochemistry, thermochemical kinetics, noncovalent interactions, excited states, and transition elements: two new functionals and systematic testing of four M06-class functionals and 12 other function. *Theor. Chem. Acc.* **120**, 215–241 (2008).
231. Kendall, R. A., Dunning, T. H. & Harrison, R. J. Electron affinities of the first-row atoms revisited. Systematic basis sets and wave functions. *J. Chem. Phys.* **96**, 6796–6806 (1992).
232. Cancès, E., Mennucci, B. & Tomasi, J. A new integral equation formalism for the polarizable continuum model: Theoretical background and applications to isotropic and anisotropic dielectrics. *J. Chem. Phys.* **107**, 3032–3041 (1997).
233. Stratmann, R. E., Scuseria, G. E. & Frisch, M. J. An efficient implementation of time-dependent density-functional theory for the calculation of excitation energies of large molecules. *J. Chem. Phys.* **109**, 8218–8224 (1998).
234. Pino-Rios, R. *et al.* Proposal of a simple and effective local reactivity descriptor through a topological analysis of an orbital-weighted Fukui function. *J. Comput. Chem.* **38**, 481–488 (2017).
235. Frisch, M. J. *et al.* Gaussian 16 Revision C.01 (programa de computadora) (2016).
236. Lu, T. & Chen, F. Multiwfn: A multifunctional wavefunction analyzer. *J. Comput. Chem.* **33**, 580–592 (2012).
237. Camaioni, D. M. & Schwerdtfeger, C. A. Comment on ‘Accurate Experimental Values for the Free Energies of Hydration of H^+ , OH^- , and H_3O^+ ’. *J. Phys. Chem. A* **109**, 10795–10797 (2005).
238. Flores-Moreno, R. Symmetry Conservation in Fukui Functions. *J. Chem. Theory Comput.* **6**, 48–54 (2010).
239. Fukui, K. Role of Frontier Orbitals in Chemical Reactions (Nobel Lecture). *Science (80-.)*. **218**, 747–754 (1982).
240. Ayers, P. W. & Levy, M. Perspective on ‘Density functional approach to the frontier-electron theory of chemical reactivity’. *Theor. Chem. Accounts Theory, Comput. Model. (Theoretica Chim. Acta)* **103**, 353–360 (2000).
241. Al-Nu’airat, J., Altarawneh, M., Gao, X., Westmoreland, P. R. & Dlugogorski, B. Z. Reaction of Aniline with Singlet Oxygen ($O_2(^1\Delta_g)$). *J. Phys. Chem. A* **121**, 3199–3206 (2017).
242. Gopika Krishnan, G. S., Sumayya, P. C. & Muraleedharan, K. Theoretical investigation on the structural properties, scavenging mechanism and toxicological profile of Nymphaeol C, a flavanone in Macaranga Tanarius. *Comput. Theor. Chem.* **1228**, 114281 (2023).
243. Jayaprakash, G. K. & Flores-Moreno, R. Regioselectivity in hexagonal boron nitride co-doped graphene. *New J. Chem.* **42**, 18913–18918 (2018).
244. Lu, T. Multiwfn Manual, p. 497 (2023). <http://sobereva.com/multiwfn>
245. Lu, T. Multiwfn Manual, p. 516 (2023). <http://sobereva.com/multiwfn>

246. Lakowicz, J. R. Principles of Fluorescence Spectroscopy 3rd Ed. *Springer*, p. 282 (2006).
247. Rizzuto, F. & Spikes, J. D. The Eosin-sensitized photooxidation of substituted phenylalanines and tyrosines. *Photochem. Photobiol.* **25**, 465–476 (1977).
248. Hamilton, G. & Sanabria, H. Multiparameter fluorescence spectroscopy of single molecules; en *Developments in Physical & Theoretical Chemistry, Spectroscopy and Dynamics of Single Molecules* (ed. Carey K. Johnson). *Elsevier*, pp. 269–333 (2019). doi:10.1016/B978-0-12-816463-1.00006-7.
249. Martínez-Haya, R. Photoredox catalysis for environmental and chemical applications. A mechanistically-based approach. (Tesis Doctoral) *Universitat Politècnica de València / Instituto Universitario Mixto de Tecnología Química*, p. 86 (2018).
250. Flores, J., Moya, P., Bosca, F. & Marin, M. L. Photoreactivity of new rose bengal-SiO₂ heterogeneous photocatalysts with and without a magnetite core for drug degradation and disinfection. *Catal. Today* **413–415**, 113994 (2023).
251. Romero, N. A. & Nicewicz, D. A. Organic Photoredox Catalysis. *Chem. Rev.* **116**, 10075–10166 (2016).
252. Jonsson, M., Wayner, D. D. M. & Luszyk, J. Redox and Acidity Properties of Alkyl- and Arylamine Radical Cations and the Corresponding Aminyl Radicals. *J. Phys. Chem.* **100**, 17539–17543 (1996).
253. Díaz, M., Luiz, M., Bertolotti, S., Miskoski, S. & García, N. A. Scavenging of photogenerated singlet molecular oxygen and superoxide radical anion by sulphha drugs - Kinetics and mechanism. *Can. J. Chem.* **82**, 1752–1759 (2004).
254. Lambert, C. R. & Kochevar, I. E. Does Rose Bengal Triplet Generate Superoxide Anion? *J. Am. Chem. Soc.* **118**, 3297–3298 (1996).
255. Briviba, K., Devasagayam, T. P. A., Sies, H. & Steenken, S. Selective para-hydroxylation of phenol and aniline by singlet molecular oxygen. *Chem. Res. Toxicol.* **6**, 548–553 (1993).
256. Gutiérrez, E. L., Montaña, M. P. & Ferrari, G. V. On Piroxicam degradation by homogeneous Fenton's reaction and the influence of iron cations complexation. *J. Water Process Eng.* **28**, 82–87 (2019).
257. Miller, J. N., Miller, J. C. & Miller, R. D. Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry 7th Ed. *Pearson Education*, pp. 37–47 (2018).
258. Montalti, M., Credi, A., Prodi, L. & Gandolfi, M. T. Handbook of Photochemistry 3rd Ed. *Taylor & Francis Group*, p. 173 (2006).
259. Tyburski, R., Liu, T., Glover, S. D. & Hammarström, L. Proton-Coupled Electron Transfer Guidelines, Fair and Square. *J. Am. Chem. Soc.* **143**, 560–576 (2021).
260. Rehm, D. & Weller, A. Kinetics of Fluorescence Quenching by Electron and H-Atom Transfer. *Isr. J. Chem.* **8**, 259–271 (1970).
261. Morris, W. D. & Mayer, J. M. Separating Proton and Electron Transfer Effects in Three-Component Concerted Proton-Coupled Electron Transfer Reactions. *J. Am. Chem. Soc.* **139**, 10312–10319 (2017).
262. Darcy, J. W., Koronkiewicz, B., Parada, G. A. & Mayer, J. M. A Continuum of Proton-Coupled Electron Transfer Reactivity. *Acc. Chem. Res.* **51**, 2391–2399 (2018).
263. Natali, M., Amati, A., Merchiori, S., Ventura, B. & Iengo, E. Photoinduced Proton-Coupled Electron Transfer in Supramolecular Sn^{IV} Di(L-tyrosinato) Porphyrin Conjugates. *J. Phys. Chem. C* **124**, 8514–8525 (2020).
264. Sacchi, P., Reutzel-Edens, S. M. & Cruz-Cabeza, A. J. The unexpected discovery of the ninth polymorph of tolfenamic acid. *CrystEngComm* **23**, 3636–3647 (2021).

265. Yang, X., Sarma, B. & Myerson, A. S. Polymorph Control of Micro/Nano-Sized Mefenamic Acid Crystals on Patterned Self-Assembled Monolayer Islands. *Cryst. Growth Des.* **12**, 5521–5528 (2012).
266. Zhou, T. *et al.* Hydrogen-bonded dimer stacking induced emission of aminobenzoic acid compounds. *Chem. Commun.* 3199 (2009) doi:10.1039/b900476a.
267. King, M. D., Buchanan, W. D. & Korter, T. M. Identification and Quantification of Polymorphism in the Pharmaceutical Compound Diclofenac Acid by Terahertz Spectroscopy and Solid-State Density Functional Theory. *Anal. Chem.* **83**, 3786–3792 (2011).
268. Wang, L. & Xiao, J. Hydrogen-Atom Transfer Reactions. in *Hydrogen Transfer Reactions* 205–259 (2016). doi:10.1007/978-3-319-43051-5_5.
269. Macrae, C. F. *et al.* Mercury 4.0 : from visualization to analysis, design and prediction. *J. Appl. Crystallogr.* **53**, 226–235 (2020).
270. Samal, K., Mahapatra, S. & Hibzur Ali, M. Pharmaceutical wastewater as Emerging Contaminants (EC): Treatment technologies, impact on environment and human health. *Energy Nexus* **6**, 100076 (2022).
271. Murgolo, S., De Ceglie, C., Di Iaconi, C. & Mascolo, G. Novel TiO₂-based catalysts employed in photocatalysis and photoelectrocatalysis for effective degradation of pharmaceuticals (PhACs) in water: A short review. *Curr. Opin. Green Sustain. Chem.* **30**, 100473 (2021).
272. Levine, I. N. Molecular Spectroscopy. *John Wiley & Sons, Inc.*, p. 58 (1975).
273. Kochi, J. K. Electron Transfer and Charge Transfer: Twin Themes in Unifying the Mechanisms of Organic and Organometallic Reactions. *Angew. Chemie Int. Ed. English* **27**, 1227–1266 (1988).
274. Ashoori, M. & Saedisomeolia, A. Riboflavin (vitamin B₂) and oxidative stress: a review. *Br. J. Nutr.* **111**, 1985–1991 (2014).
275. Wardle, B. Principles and Applications of Photochemistry. *Wiley*, p. 50 (2009).
276. Lakowicz, J. R. Principles of Fluorescence Spectroscopy 3rd Ed. *Springer*, p. 7 (2006).
277. Bergmann, L., Hedley, G. J., Baumann, T., Bräse, S. & Samuel, I. D. W. Direct observation of intersystem crossing in a thermally activated delayed fluorescence copper complex in the solid state. *Sci. Adv.* **2**, (2016).
278. Moser, C. C. *et al.* Length, time, and energy scales of photosystems; en Membrane Proteins (ed. Rees, D.) *Advances in Protein Chemistry*, pp. 71–109 (2003). doi:10.1016/S0065-3233(03)63004-4.
279. Kuss-Petermann, M. & Wenger, O. S. Electron Transfer Rate Maxima at Large Donor–Acceptor Distances. *J. Am. Chem. Soc.* **138**, 1349–1358 (2016).
280. Cramer, L. E. & Spears, K. G. Hydrogen bond strengths from solvent-dependent lifetimes of Rose Bengal dye. *J. Am. Chem. Soc.* **100**, 221–227 (1978).
281. Albright, P. S. & Gosting, L. J. Dielectric Constants of the Methanol-Water System from 5 to 55° 1. *J. Am. Chem. Soc.* **68**, 1061–1063 (1946).
282. Groom, C. R., Bruno, I. J., Lightfoot, M. P. & Ward, S. C. The Cambridge Structural Database. *Acta Crystallogr. Sect. B Struct. Sci. Cryst. Eng. Mater.* **72**, 171–179 (2016).

Información suplementaria

Figura S2.1. Espectrofotómetro UV-vis Agilent 8454.

Figura S2.2. Espectrofluorímetro Horiba Jobin Yvon *Fluoromax-4*.

Figura S2.3. Montaje casero utilizado en los experimentos de irradiación con luz policromática.

Figura S2.4. Montaje casero utilizado en los experimentos de consumo de dióxigeno disuelto.

Figura S2.5. Espectrofotómetro cinético láser utilizado para la detección de la emisión resuelta en el tiempo de fosforescencia a 1270 nm de $O_2(^1\Delta_g)$.

Figura S2.6. Osciloscopio digital acoplado a la salida del detector de Ge del espectrofotómetro cinético láser.

Figura S2.7. Espectrómetro de fotoluminiscencia Edinburgh *FLS1000*.

Tabla S2.1

Calibración para la cuantificación de **Fs** y **CR** por HPLC-DAD

$C_{DPA} / \text{mol L}^{-1}$	$A_{pico} / \mu\text{V s}$	$C_{FA} / \text{mol L}^{-1}$	$A_{pico} / \mu\text{V s}$	$C_{FFA} / \text{mol L}^{-1}$	$A_{pico} / \mu\text{V s}$
$2,93 \times 10^{-6}$	108923	$1,99 \times 10^{-6}$	19677	$9,85 \times 10^{-7}$	34088
$1,46 \times 10^{-5}$	650701	$5,05 \times 10^{-6}$	75111	$4,57 \times 10^{-6}$	185029
$2,90 \times 10^{-5}$	896064	$1,23 \times 10^{-5}$	279378	$1,01 \times 10^{-5}$	268703
$7,15 \times 10^{-5}$	2609226	$3,68 \times 10^{-5}$	796721	$3,02 \times 10^{-5}$	876943
$1,39 \times 10^{-4}$	5157658	$6,12 \times 10^{-5}$	1241701	$5,02 \times 10^{-5}$	1591765
$2,66 \times 10^{-4}$	8368973	$8,55 \times 10^{-5}$	1760289	$1,00 \times 10^{-4}$	2198074
		$1,22 \times 10^{-4}$	2298462	$3,42 \times 10^{-4}$	7927833

$C_{MFA} / \text{mol L}^{-1}$	$A_{pico} / \mu\text{V s}$	$C_{TFA} / \text{mol L}^{-1}$	$A_{pico} / \mu\text{V s}$	$C_{DCF} / \text{mol L}^{-1}$	$A_{pico} / \mu\text{V s}$
$2,25 \times 10^{-6}$	26525	$2,99 \times 10^{-6}$	9225	$2,85 \times 10^{-6}$	44716
$1,12 \times 10^{-5}$	123878	$1,49 \times 10^{-6}$	42170	$1,42 \times 10^{-5}$	212260
$2,23 \times 10^{-5}$	250445	$2,97 \times 10^{-5}$	101295	$2,82 \times 10^{-5}$	396433
$5,48 \times 10^{-5}$	622489	$7,31 \times 10^{-5}$	230207	$6,95 \times 10^{-5}$	1040558
$1,07 \times 10^{-4}$	999207	$1,42 \times 10^{-4}$	464884	$1,36 \times 10^{-4}$	2004747
$2,04 \times 10^{-4}$	1808934	$2,72 \times 10^{-4}$	800533	$2,59 \times 10^{-4}$	3748068

Figura S2.8. Curvas de calibración para la cuantificación de Fs y CR por HPLC-DAD: DPA (A), FA (B), FFA (C), MFA (D), TFA (E) y DCF (F).

Figura S3.1. Espectros UV-vis de soluciones Fs en agua/metanol 3:2 irradiadas con luz visible policromática utilizando un filtro de corte de 400 nm. FA (A), FFA (B), MFA (C) y TFA (D).

Figura S3.2. Espectros UV-vis de soluciones **Fs** en agua/metanol 3:2 irradiadas con luz visible policromática utilizando un filtro de corte de 400 nm. **FA** (A), **FFA** (B), **MFA** (C) y **TFA** (D).

Tabla S3.1

Detalles de los experimentos de asociación de **Fs y CR** con RB^{2-} en ausencia de irradiación

Fs y CR	Concentraciones de Fs y CR mol L ⁻¹	Solvente	Espectros
DPA	$1,26 \times 10^{-5} - 1,86 \times 10^{-4}$	Metanol	Figura S3.3A
FA	$3,71 \times 10^{-5} - 3,62 \times 10^{-4}$	Agua/metanol 3:2	Figura S3.3B
FFA	$3,12 \times 10^{-5} - 3,05 \times 10^{-4}$	Agua/metanol 3:2	Figura S3.3C
MFA	$3,25 \times 10^{-5} - 3,18 \times 10^{-4}$	Agua/metanol 3:2	Figura S3.3D
TFA	$2,64 \times 10^{-5} - 2,59 \times 10^{-4}$	Agua/metanol 3:2	Figura S3.3E
DCF	$1,97 \times 10^{-5} - 2,31 \times 10^{-4}$	Metanol	Figura S3.3F

Tabla S3.2

Detalles de los experimentos de asociación de **Fs y CR** con R_f en ausencia de irradiación

Fs y CR	Experimentos	Concentraciones de Fs y CR mol L ⁻¹	Solvente	Espectros
DPA	Experimento 1	$5,52 \times 10^{-5} - 2,18 \times 10^{-4}$	Metanol	Figura S3.4A
FA	Experimento 1	$2,98 \times 10^{-5} - 1,46 \times 10^{-4}$	Metanol	Figura S3.4B
	Experimento 2	$2,97 \times 10^{-5} - 2,91 \times 10^{-4}$	Agua/metanol 3:2	Figura S3.4C
FFA	Experimento 1	$1,33 \times 10^{-5} - 6,53 \times 10^{-5}$	Metanol	Figura S3.4D
	Experimento 2	$2,50 \times 10^{-5} - 2,45 \times 10^{-4}$	Agua/metanol 3:2	Figura S3.4E
	Experimento 3	$6,94 \times 10^{-5} - 2,06 \times 10^{-4}$	Metanol	Figura S3.4F
MFA	Experimento 1	$1,51 \times 10^{-5} - 7,45 \times 10^{-5}$	Metanol	Figura S3.4G
	Experimento 2	$2,60 \times 10^{-5} - 2,55 \times 10^{-4}$	Agua/metanol 3:2	Figura S3.4H
	Experimento 3	$2,81 \times 10^{-5} - 1,39 \times 10^{-4}$	Metanol	Figura S3.4I
TFA	Experimento 1	$1,92 \times 10^{-5} - 9,46 \times 10^{-5}$	Metanol	Figura S3.4J
	Experimento 2	$2,12 \times 10^{-5} - 2,08 \times 10^{-4}$	Agua/metanol 3:2	Figura S3.4K
	Experimento 3	$2,94 \times 10^{-5} - 1,46 \times 10^{-4}$	Metanol	Figura S3.4L
CFA	Experimento 1	$2,43 \times 10^{-5} - 3,67 \times 10^{-4}$	Metanol	Figura S3.4M
DCF	Experimento 1	$7,00 \times 10^{-5} - 2,40 \times 10^{-4}$	Metanol	Figura S3.4N

Figura S3.3. Espectros UV-vis de mezclas RB^{2-}/Fs y CR en metanol o en agua/metanol 3:2 registrados incrementando la concentración de sustrato: DPA (A), FA (B), FFA (C), MFA (D), TFA (E) y DCF (F).

Figura S3.4. Espectros UV-vis de mezclas Rf/Fs y CR en metanol o en agua/metanol 3:2 registrados incrementando la concentración de sustrato: **DPA** (A), **FA** (B), **FFA** (C), **MFA** (D), **TFA** (E) y **DCF** (F).

Figura S3.5. Espectros UV-vis de mezclas RB²⁻/Fs y CR en metanol: DPA (A), FA (B), FFA (C), MFA (D), TFA (E) y DCF (F).

Figura S3.6. Espectros UV-vis de mezclas Rf /Fs y CR en metanol: **DPA** (A), **FA** (B), **FFA** (C), **MFA** (D), **TFA** (E), **CFA** (F) y **DCF** (G).

Tabla S3.3A

Experimento de Stern-Volmer para la determinación de 1k_q para **DPA** + ${}^1\text{RB}^{2-*}$

$C_{DPA} / \text{mol L}^{-1}$	$I_{570 \text{ nm}} / \text{u.a.}$	$\left(\frac{I_0}{I}\right)_{570 \text{ nm}}$
0	2515990	1
$1,57 \times 10^{-2}$	2276820	1,10505
$2,22 \times 10^{-2}$	2235640	1,12540
$3,69 \times 10^{-2}$	2084720	1,20687
$5,54 \times 10^{-2}$	1891100	1,33044
$6,65 \times 10^{-2}$	1788090	1,40708
$7,38 \times 10^{-2}$	1719490	1,46322
$8,77 \times 10^{-2}$	1649310	1,52548
$1,11 \times 10^{-1}$	1511800	1,66423

Tabla S3.3B

Experimento de Stern-Volmer para la determinación de 1k_q para **FA** + ${}^1\text{RB}^{2-*}$

$C_{FA} / \text{mol L}^{-1}$	$I_{570 \text{ nm}} / \text{u.a.}$	$\left(\frac{I_0}{I}\right)_{570 \text{ nm}}$
0	2628410	1
$9,56 \times 10^{-3}$	2525670	1,04068
$2,39 \times 10^{-2}$	2439330	1,07751
$3,19 \times 10^{-2}$	2361300	1,11312
$4,78 \times 10^{-2}$	2294810	1,14537

Tabla S3.3C

Experimento de Stern-Volmer para la determinación de 1k_q para **FFA** + ${}^1\text{RB}^{2-*}$

$C_{\text{FFA}} / \text{mol L}^{-1}$	$I_{570 \text{ nm}} / \text{u.a.}$	$\left(\frac{I_0}{I}\right)_{570 \text{ nm}}$
0	2111070	1
$1,72 \times 10^{-2}$	2094490	1,00792
$2,58 \times 10^{-2}$	2072120	1,01880
$5,16 \times 10^{-2}$	2069730	1,01997

Tabla S3.3D

Experimento de Stern-Volmer para la determinación de 1k_q para **MFA** + ${}^1\text{RB}^{2-*}$

$C_{\text{MFA}} / \text{mol L}^{-1}$	$I_{570 \text{ nm}} / \text{u.a.}$	$\left(\frac{I_0}{I}\right)_{570 \text{ nm}}$
0	2115830	1
$1,77 \times 10^{-2}$	2045110	1,03458
$2,65 \times 10^{-2}$	2030960	1,04179
$3,54 \times 10^{-2}$	1972370	1,07273
$5,14 \times 10^{-2}$	1880230	1,12530

Tabla S3.3E

Experimento de Stern-Volmer para la determinación de 1k_q para **TFA** + ${}^1\text{RB}^{2-*}$

$C_{\text{TFA}} / \text{mol L}^{-1}$	$I_{570 \text{ nm}} / \text{u.a.}$	$\left(\frac{I_0}{I}\right)_{570 \text{ nm}}$
0	2135660	1
$2,10 \times 10^{-2}$	2108120	1,01306
$3,15 \times 10^{-2}$	2086500	1,02356
$4,21 \times 10^{-2}$	2047310	1,04315
$5,26 \times 10^{-2}$	1991050	1,07263
$6,31 \times 10^{-2}$	1972270	1,08284

Tabla S3.3F

Experimento de Stern-Volmer para la determinación de 1k_q para **DCF** + ${}^1\text{RB}^{2-*}$

$C_{\text{DCF}} / \text{mol L}^{-1}$	$I_{570 \text{ nm}} / \text{u.a.}$	$\left(\frac{I_0}{I}\right)_{570 \text{ nm}}$
0	2446090	1
$1,06 \times 10^{-1}$	2381490	1,02713
$1,50 \times 10^{-1}$	2250380	1,08697
$1,80 \times 10^{-1}$	2223030	1,10034
$2,25 \times 10^{-1}$	2151420	1,13697
$2,39 \times 10^{-1}$	2125060	1,15107
$3,00 \times 10^{-1}$	1927600	1,26898

Figura S3.7. Espectros de absorción transitoria de RB²⁻ en ausencia o en presencia de **Fs** o CR en agua/metanol 3:2 en ausencia de aire ($\lambda_{exc} = 530 \text{ nm}$, 25–30 m): RB²⁻ (A) **DPA** (B), **FA** (C), **MFA** (D), **TFA** (E), **CFA** (F) y **DCF** (G), **FFA** (H).

Tabla S3.4A

Experimento de Stern-Volmer para la determinación de 3k_q para **DPA** + ${}^3\text{RB}^{2-*}$

$C_{\text{DPA}} / \text{mol L}^{-1}$	${}^3\tau / \text{s}$	${}^3\tau_0^{-1} / \text{s}^{-1}$
0	$1,87 \times 10^{-4}$	$5,36 \times 10^3$
$3,46 \times 10^{-5}$	$1,43 \times 10^{-5}$	$6,99 \times 10^4$
$5,17 \times 10^{-5}$	$9,97 \times 10^{-6}$	$1,00 \times 10^5$
$6,89 \times 10^{-5}$	$7,76 \times 10^{-6}$	$1,29 \times 10^5$
$7,91 \times 10^{-5}$	$7,14 \times 10^{-6}$	$1,40 \times 10^5$
$9,62 \times 10^{-5}$	$5,78 \times 10^{-6}$	$1,73 \times 10^5$

Tabla S3.4B

Experimento de Stern-Volmer para la determinación de 3k_q para **FA** + ${}^3\text{RB}^{2-*}$

$C_{\text{FA}} / \text{mol L}^{-1}$	${}^3\tau / \text{s}$	${}^3\tau_0^{-1} / \text{s}^{-1}$
0	$9,71 \times 10^{-5}$	$1,03 \times 10^4$
$3,46 \times 10^{-5}$	$5,54 \times 10^{-5}$	$1,81 \times 10^4$
$5,17 \times 10^{-4}$	$3,37 \times 10^{-5}$	$2,97 \times 10^4$
$6,89 \times 10^{-4}$	$1,82 \times 10^{-5}$	$5,49 \times 10^4$
$7,91 \times 10^{-4}$	$1,01 \times 10^{-5}$	$9,95 \times 10^4$
$9,62 \times 10^{-3}$	$4,94 \times 10^{-6}$	$2,02 \times 10^5$

Tabla S3.4C

Experimento de Stern-Volmer para la determinación de 3k_q para **FFA** + ${}^3\text{RB}^{2-*}$

$C_{\text{FFA}} / \text{mol L}^{-1}$	${}^3\tau / \text{s}$	${}^3\tau_0^{-1} / \text{s}^{-1}$
0	$1,24 \times 10^{-4}$	$8,10 \times 10^3$
$9,63 \times 10^{-5}$	$4,78 \times 10^{-5}$	$2,09 \times 10^4$
$1,92 \times 10^{-4}$	$3,37 \times 10^{-5}$	$2,97 \times 10^4$
$3,82 \times 10^{-4}$	$2,22 \times 10^{-5}$	$4,50 \times 10^4$
$7,53 \times 10^{-4}$	$9,58 \times 10^{-6}$	$1,04 \times 10^5$
$1,47 \times 10^{-3}$	$4,45 \times 10^{-6}$	$2,25 \times 10^5$

Tabla S3.4D

Experimento de Stern-Volmer para la determinación de 3k_q para **MFA** + ${}^3\text{RB}^{2-*}$

$C_{\text{MFA}} / \text{mol L}^{-1}$	${}^3\tau / \text{s}$	${}^3\tau_0^{-1} / \text{s}^{-1}$
0	$1,33 \times 10^{-4}$	$7,50 \times 10^3$
$6,88 \times 10^{-5}$	$3,24 \times 10^{-5}$	$3,09 \times 10^4$
$1,37 \times 10^{-4}$	$2,41 \times 10^{-5}$	$4,15 \times 10^4$
$2,72 \times 10^{-4}$	$1,27 \times 10^{-5}$	$7,90 \times 10^4$
$5,38 \times 10^{-4}$	$6,80 \times 10^{-6}$	$1,47 \times 10^5$
$6,68 \times 10^{-4}$	$5,59 \times 10^{-6}$	$1,79 \times 10^5$

Tabla S3.4E

Experimento de Stern-Volmer para la determinación de 3k_q para TFA + ${}^3\text{RB}^{2-*}$

$C_{TFA} / \text{mol L}^{-1}$	${}^3\tau / \text{s}$	${}^3\tau^{-1} / \text{s}^{-1}$
0	$1,33 \times 10^{-4}$	$7,50 \times 10^3$
$6,28 \times 10^{-5}$	$6,04 \times 10^{-5}$	$1,65 \times 10^4$
$1,25 \times 10^{-4}$	$4,18 \times 10^{-5}$	$2,40 \times 10^4$
$2,49 \times 10^{-4}$	$2,58 \times 10^{-5}$	$3,88 \times 10^4$
$4,91 \times 10^{-4}$	$1,17 \times 10^{-5}$	$8,54 \times 10^4$
$7,27 \times 10^{-3}$	$7,84 \times 10^{-6}$	$1,27 \times 10^5$
$9,57 \times 10^{-3}$	$5,96 \times 10^{-6}$	$1,68 \times 10^5$

Tabla S3.4F

Experimento de Stern-Volmer para la determinación de 3k_q para CFA + ${}^3\text{RB}^{2-*}$

$C_{CFA} / \text{mol L}^{-1}$	${}^3\tau / \text{s}$	${}^3\tau^{-1} / \text{s}^{-1}$
0	$1,33 \times 10^{-4}$	$7,50 \times 10^3$
$5,67 \times 10^{-5}$	$1,11 \times 10^{-4}$	$3,09 \times 10^4$
$1,68 \times 10^{-4}$	$8,23 \times 10^{-5}$	$1,22 \times 10^4$
$2,76 \times 10^{-4}$	$6,62 \times 10^{-5}$	$1,51 \times 10^4$
$4,08 \times 10^{-4}$	$5,66 \times 10^{-5}$	$1,77 \times 10^4$
$1,01 \times 10^{-3}$	$2,83 \times 10^{-5}$	$3,53 \times 10^4$
$1,22 \times 10^{-3}$	$2,51 \times 10^{-5}$	$3,98 \times 10^4$

Tabla S3.4G

Experimento de Stern-Volmer para la determinación de 3k_q para DCF + ${}^3\text{RB}^{2-*}$

$C_{DCF} / \text{mol L}^{-1}$	${}^3\tau / \text{s}$	${}^3\tau^{-1} / \text{s}^{-1}$
0	$1,46 \times 10^{-4}$	$6,83 \times 10^3$
$3,32 \times 10^{-5}$	$9,17 \times 10^{-5}$	$1,09 \times 10^4$
$9,90 \times 10^{-5}$	$5,88 \times 10^{-5}$	$1,70 \times 10^4$
$1,64 \times 10^{-4}$	$4,72 \times 10^{-5}$	$2,12 \times 10^4$
$3,23 \times 10^{-4}$	$2,38 \times 10^{-5}$	$4,21 \times 10^4$
$7,69 \times 10^{-4}$	$1,39 \times 10^{-5}$	$7,22 \times 10^4$

Tabla S3.5A

Experimentos para la determinación
de k_r para FA + O₂(¹Δ_g)

ref			FA		
t/s	$[O_2]/$ ppm	$\ln \frac{[O_2]}{[O_2]_0}$	t/s	$[O_2]/$ ppm	$\ln \frac{[O_2]}{[O_2]_0}$
0	9,06	0	0	9,02	0
60	8,98	-0,00887	60	8,99	-0,00333
90	8,89	-0,01894	120	8,96	-0,00667
120	8,77	-0,03253	180	8,93	-0,01003
150	8,67	-0,04400	240	8,90	-0,01339
180	8,61	-0,05094	300	8,87	-0,01677
210	8,53	-0,06028	360	8,85	-0,01903
240	8,45	-0,06970	420	8,83	-0,02129
270	8,36	-0,08041	480	8,80	-0,02469
300	8,31	-0,08641	540	8,77	-0,02811
330	8,25	-0,09366	600	8,74	-0,03153
360	8,19	-0,10096	660	8,70	-0,03612
390	8,12	-0,10954	720	8,67	-0,03958
420	8,07	-0,11572	780	8,65	-0,04189
450	8,01	-0,12318	840	8,60	-0,04768
480	7,96	-0,12944	900	8,55	-0,05351
510	7,91	-0,13574	960	8,52	-0,05703
540	7,86	-0,14208	1020	8,50	-0,05938
600	7,76	-0,15489	1080	8,47	-0,06291
660	7,68	-0,16525	1140	8,44	-0,06646
			1200	8,42	-0,06883
			1600	8,40	-0,07121

Tabla S3.5B

Experimentos para la determinación
de k_r para FFA + O₂(¹Δ_g)

ref			FFA		
t/s	$[O_2]/$ ppm	$\ln \frac{[O_2]}{[O_2]_0}$	t/s	$[O_2]/$ ppm	$\ln \frac{[O_2]}{[O_2]_0}$
0	8,74	0	0	8,05	0
60	8,66	-0,00920	60	8,03	-0,00249
90	8,55	-0,02198	120	8,01	-0,00498
120	8,49	-0,02902	180	8,00	-0,00623
150	8,41	-0,03849	300	7,99	-0,00748
180	8,33	-0,04805	360	7,97	-0,00999
210	8,25	-0,05770	420	7,95	-0,01250
240	8,18	-0,06622	480	7,93	-0,01502
270	8,13	-0,07235	540	7,91	-0,01754
300	8,06	-0,08100	600	7,88	-0,02134
330	8,00	-0,08847	660	7,85	-0,02516
360	7,93	-0,09726	720	7,83	-0,02771
390	7,86	-0,10612	780	7,80	-0,03155
420	7,80	-0,11379	840	7,77	-0,03540
450	7,74	-0,12151	900	7,74	-0,03927
480	7,71	-0,12539	960	7,71	-0,04315
510	7,66	-0,13190	1020	7,68	-0,04705
540	7,61	-0,13845	1080	7,66	-0,04966
570	7,59	-0,14108	1140	7,63	-0,05358
600	7,54	-0,14769	1200	7,61	-0,05621
630	7,49	-0,15434	1260	7,59	-0,05884
660	7,43	-0,16238	1380	7,58	-0,06016
690	7,39	-0,16778	1440	7,57	-0,06148
			1500	7,55	-0,06412
			1560	7,53	-0,06678

Tabla S3.5C

Experimentos para la determinación de k_r para **MFA** + $O_2(^1\Delta_g)$ y **TFA** + $O_2(^1\Delta_g)$

ref			MFA			TFA		
t / s	$[O_2] / ppm$	$\ln \frac{[O_2]}{[O_2]_0}$	t / s	$[O_2] / ppm$	$\ln \frac{[O_2]}{[O_2]_0}$	t / s	$[O_2] / ppm$	$\ln \frac{[O_2]}{[O_2]_0}$
0	7,01	0	0	6,91	0	0	6,79	0
30	6,97	-0,00572	60	6,89	-0,00290	60	6,77	-0,00295
60	6,91	-0,01437	120	6,87	-0,00581	120	6,76	-0,00443
90	6,82	-0,02748	180	6,84	-0,01018	180	6,74	-0,00739
120	6,76	-0,03631	240	6,81	-0,01458	240	6,70	-0,01334
150	6,71	-0,04374	300	6,77	-0,02047	300	6,67	-0,01783
180	6,65	-0,05272	360	6,74	-0,02491	360	6,65	-0,02083
210	6,60	-0,06027	420	6,72	-0,02788	420	6,62	-0,02536
240	6,55	-0,06787	480	6,69	-0,03236	480	6,60	-0,02838
270	6,49	-0,07708	540	6,65	-0,03835	540	6,59	-0,02990
300	6,43	-0,08636	600	6,62	-0,04287	600	6,57	-0,03294
330	6,39	-0,0926	660	6,59	-0,04742	660	6,55	-0,03599
360	6,34	-0,10046	720	6,56	-0,05198	720	6,53	-0,03904
390	6,29	-0,10838	780	6,54	-0,05503	780	6,52	-0,04058
420	6,25	-0,11476	840	6,51	-0,05963	840	6,50	-0,04365
450	6,21	-0,12118	900	6,48	-0,06425	900	6,48	-0,04673
480	6,17	-0,12764						
510	6,14	-0,13251						
540	6,10	-0,13905						

Tabla S3.5D

Experimentos para la determinación de k_r para $\text{DPA} + \text{O}_2(^1\Delta_g)$, $\text{CFA} + \text{O}_2(^1\Delta_g)$ y $\text{DCF} + \text{O}_2(^1\Delta_g)$

ref			DPA			CFA			DCF		
t/s	$[\text{O}_2]/\text{ppm}$	$\ln \frac{[\text{O}_2]}{[\text{O}_2]_0}$									
0	8,77	0	0	8,38	0	0	8,28	0	0	7,76	0
30	8,74	-0,00343	30	8,37	-0,00119	60	8,26	-0,00242	60	7,74	-0,00258
60	8,67	-0,01147	60	8,33	-0,00598	120	8,25	-0,00363	120	7,73	-0,00387
90	8,61	-0,01841	90	8,29	-0,01080	180	8,23	-0,00606	180	7,70	-0,00776
120	8,57	-0,02307	120	8,29	-0,01080	240	8,22	-0,00727	240	7,69	-0,00906
150	8,51	-0,03009	150	8,25	-0,01563	300	8,21	-0,00849	300	7,67	-0,01167
180	8,45	-0,03717	180	8,22	-0,01928	360	8,18	-0,01215	360	7,65	-0,01428
210	8,42	-0,04073	240	8,10	-0,03398	420	8,16	-0,0146	420	7,64	-0,01558
240	8,35	-0,04908	300	8,03	-0,04266	480	8,15	-0,01583	480	7,60	-0,02083
300	8,3	-0,05508	360	8,01	-0,04516	540	8,12	-0,01951	540	7,59	-0,02215
330	8,26	-0,05991	420	8,00	-0,04641	600	8,10	-0,02198	600	7,55	-0,02743
360	8,21	-0,06598	480	7,96	-0,05142	660	8,09	-0,02321	660	7,54	-0,02876
390	8,19	-0,06842	540	7,96	-0,05142	720	8,07	-0,02569	720	7,51	-0,03275
420	8,16	-0,07209	600	7,92	-0,05646						
450	8,10	-0,07947									
480	8,02	-0,0894									
510	7,99	-0,09315									
540	7,96	-0,09691									
570	7,95	-0,09816									
600	7,93	-0,10068									
630	7,91	-0,10321									
660	7,85	-0,11082									
690	7,83	-0,11337									

Tabla S4.2A

Experimento de Stern-Volmer para la determinación de k_t para **DPA** + $O_2(^1\Delta_g)$

$C_{DPA} / \text{mol L}^{-1}$	$\Delta\tau / \text{s}$	$\frac{\Delta\tau^{-1}}{\tau} / \text{s}^{-1}$
0	$4,05 \times 10^{-5}$	$2,47 \times 10^4$
$3,17 \times 10^{-5}$	$3,64 \times 10^{-5}$	$2,75 \times 10^4$
$6,32 \times 10^{-5}$	$3,49 \times 10^{-5}$	$2,87 \times 10^4$
$1,26 \times 10^{-4}$	$2,62 \times 10^{-5}$	$3,82 \times 10^4$
$2,49 \times 10^{-4}$	$2,05 \times 10^{-5}$	$4,88 \times 10^4$
$4,88 \times 10^{-4}$	$1,79 \times 10^{-5}$	$5,59 \times 10^4$
$8,86 \times 10^{-4}$	$1,08 \times 10^{-5}$	$9,26 \times 10^4$

Tabla S3.6B

Experimento de Stern-Volmer para la determinación de k_t para **FA** + $O_2(^1\Delta_g)$

$C_{FA} / \text{mol L}^{-1}$	$\Delta\tau / \text{s}$	$\frac{\Delta\tau^{-1}}{\tau} / \text{s}^{-1}$
0	$3,70 \times 10^{-5}$	$2,70 \times 10^4$
$1,27 \times 10^{-4}$	$3,08 \times 10^{-5}$	$3,25 \times 10^4$
$2,57 \times 10^{-4}$	$2,56 \times 10^{-5}$	$3,91 \times 10^4$
$5,11 \times 10^{-4}$	$2,42 \times 10^{-5}$	$4,13 \times 10^4$
$7,63 \times 10^{-4}$	$1,92 \times 10^{-5}$	$5,21 \times 10^4$

Tabla S3.6C

Experimento de Stern-Volmer para la determinación de k_t para **FFA** + $O_2(^1\Delta_g)$

$C_{FFA} / \text{mol L}^{-1}$	$\Delta\tau / \text{s}$	$\frac{\Delta\tau^{-1}}{\tau} / \text{s}^{-1}$
0	$3,97 \times 10^{-5}$	$2,52 \times 10^4$
$1,92 \times 10^{-4}$	$3,61 \times 10^{-5}$	$2,77 \times 10^4$
$1,92 \times 10^{-4}$	$3,26 \times 10^{-5}$	$3,07 \times 10^4$
$3,82 \times 10^{-4}$	$2,89 \times 10^{-5}$	$3,46 \times 10^4$

Tabla S3.6D

Experimento de Stern-Volmer para la determinación de k_t para **MFA** + $O_2(^1\Delta_g)$

$C_{MFA} / \text{mol L}^{-1}$	$\Delta\tau / \text{s}$	$\frac{\Delta\tau^{-1}}{\tau} / \text{s}^{-1}$
0	$3,83 \times 10^{-5}$	$2,61 \times 10^4$
$3,42 \times 10^{-5}$	$3,47 \times 10^{-5}$	$2,88 \times 10^4$
$6,81 \times 10^{-5}$	$3,32 \times 10^{-5}$	$3,01 \times 10^4$
$1,35 \times 10^{-4}$	$2,60 \times 10^{-5}$	$3,85 \times 10^4$
$2,02 \times 10^{-4}$	$2,15 \times 10^{-6}$	$4,65 \times 10^4$
$2,69 \times 10^{-4}$	$2,13 \times 10^{-5}$	$4,69 \times 10^4$
$3,34 \times 10^{-4}$	$1,71 \times 10^{-6}$	$5,85 \times 10^4$

Tabla S3.6C

Experimento de Stern-Volmer para la determinación de k_t para **TFA** + $O_2(^1\Delta_g)$

$C_{TFA} / \text{mol L}^{-1}$	$\Delta\tau / \text{s}$	$\frac{\Delta\tau^{-1}}{\tau} / \text{s}^{-1}$
0	$3,74 \times 10^{-5}$	$2,67 \times 10^4$
$5,54 \times 10^{-5}$	$3,46 \times 10^{-5}$	$2,89 \times 10^4$
$2,20 \times 10^{-4}$	$2,98 \times 10^{-5}$	$3,36 \times 10^4$
$3,28 \times 10^{-4}$	$2,80 \times 10^{-5}$	$3,57 \times 10^4$
$4,35 \times 10^{-4}$	$2,52 \times 10^{-5}$	$3,97 \times 10^4$
$5,41 \times 10^{-4}$	$2,20 \times 10^{-5}$	$4,55 \times 10^4$

Tabla S3.6D

Experimento de Stern-Volmer para la determinación de k_t para **CFA** + $O_2(^1\Delta_g)$

$C_{CFA} / \text{mol L}^{-1}$	$\Delta\tau / \text{s}$	$\frac{\Delta\tau^{-1}}{\tau} / \text{s}^{-1}$
0	$4,20 \times 10^{-5}$	$2,38 \times 10^4$
$2,59 \times 10^{-4}$	$3,83 \times 10^{-5}$	$2,61 \times 10^4$
$5,04 \times 10^{-4}$	$3,78 \times 10^{-5}$	$2,65 \times 10^4$
$1,17 \times 10^{-3}$	$3,60 \times 10^{-5}$	$2,78 \times 10^4$
$2,11 \times 10^{-3}$	$3,66 \times 10^{-5}$	$3,14 \times 10^4$
$3,50 \times 10^{-3}$	$3,18 \times 10^{-6}$	$3,32 \times 10^4$
$5,23 \times 10^{-3}$	$2,45 \times 10^{-5}$	$4,08 \times 10^4$
$7,42 \times 10^{-3}$	$1,71 \times 10^{-6}$	$5,85 \times 10^4$

Tabla S3.4G

Experimento de Stern-Volmer para la determinación de k_t para $\text{DCF} + \text{O}_2(^1\Delta_g)$

$C_{\text{DCF}} / \text{mol L}^{-1}$	$\Delta\tau / \text{s}$	$\Delta\tau^{-1} / \text{s}^{-1}$
0	$3,98 \times 10^{-5}$	$2,51 \times 10^4$
$1,46 \times 10^{-4}$	$3,76 \times 10^{-5}$	$2,66 \times 10^4$
$4,35 \times 10^{-4}$	$3,61 \times 10^{-5}$	$2,77 \times 10^4$
$1,01 \times 10^{-3}$	$3,27 \times 10^{-5}$	$3,06 \times 10^4$
$2,38 \times 10^{-3}$	$2,84 \times 10^{-5}$	$3,52 \times 10^4$
$4,95 \times 10^{-3}$	$2,41 \times 10^{-5}$	$4,15 \times 10^4$
$9,44 \times 10^{-3}$	$2,03 \times 10^{-5}$	$4,93 \times 10^4$

Figura S.3.8A. Espectros UV-vis de una mezcla CBZ ($9,10 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$)/ RB^{2-} saturada de aire en agua/metanol 3:2, antes y después de 60 min de irradiación con luz visible de $\lambda > 480 \text{ nm}$. B. Cromatogramas a 289 nm correspondientes a la irradiación de una solución de CBZ ($3,98 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$) bajo irradiación con luz LED roja en presencia de AM^+ ($A_{663 \text{ nm}} \cong 1$) en agua/metanol 3:2 saturada de aire.

Figura S4.1.I. Evolución temporal de los espectros UV-vis de soluciones FA/Rf en agua/metanol 3:2 saturadas con N_2 e irradiadas con luz policromática de $\lambda > 480 \text{ nm}$. (Experimento 1)

Figura S4.1.II. Evolución temporal de los espectros UV-vis de soluciones FA/Rf en agua/metanol 3:2 saturadas con N_2 e irradiadas con luz policromática de $\lambda > 480 \text{ nm}$. (Experimento 2)

Figura S4.1.III. Evolución temporal de los espectros UV-vis de soluciones FA/Rf en agua/metanol 3:2 saturadas con N₂ e irradiadas con luz policromática de λ > 480 nm. (Experimento 3)

Figura S4.1.IV. Evolución temporal de los espectros UV-vis de soluciones TFA/Rf en agua/metanol 3:2 saturadas con N_2 e irradiadas con luz policromática de $\lambda > 480 \text{ nm}$. (Experimento 1)

Figura S4.1.V. Evolución temporal de los espectros UV-vis de soluciones TFA/Rf en agua/metanol 3:2 saturadas con N_2 e irradiadas con luz policromática de $\lambda > 480 \text{ nm}$. (Experimento 2)

Figura S4.1.VI. Evolución temporal de los espectros UV-vis de soluciones TFA/Rf en agua/metanol 3:2 saturadas con N_2 e irradiadas con luz policromática de $\lambda > 480$ nm. (Experimento 3)

Figura S4.1.VII. Evolución temporal de los espectros UV-vis de soluciones FFA/Rf en agua/metanol 3:2 saturadas con N_2 e irradiadas con luz policromática de $\lambda > 480 \text{ nm}$.

Figura S4.1.VII. Evolución temporal de los espectros UV-vis de soluciones **MFA**/Rf en agua/metanol 3:2 saturadas con N_2 e irradiadas con luz policromática de $\lambda > 480 \text{ nm}$.

Tabla S4.1A

Experimentos de pseudo-Stern-Volmer correspondientes a la estimación de ${}^3k_{eT}$ para FA

Experimento 1			Experimento 2			Experimento 3		
$C_{FA} / \text{mol L}^{-1}$	k_1 / s^{-1}	$\frac{k_{1,0,ap}}{k_{1,ap}}$	$C_{FA} / \text{mol L}^{-1}$	k_1 / s^{-1}	$\frac{k_{1,0,ap}}{k_{1,ap}}$	$C_{FA} / \text{mol L}^{-1}$	k_1 / s^{-1}	$\frac{k_{1,0,ap}}{k_{1,ap}}$
0	$9,04 \times 10^{-4}$	1	0	$7,13 \times 10^{-4}$	1	0	$6,53 \times 10^{-4}$	1
$3,55 \times 10^{-6}$	$5,14 \times 10^{-4}$	1,75822	$3,75 \times 10^{-6}$	$2,90 \times 10^{-4}$	2,45529	$2,79 \times 10^{-6}$	$3,60 \times 10^{-4}$	1,81621
$9,47 \times 10^{-6}$	$2,49 \times 10^{-4}$	3,62465	$5,61 \times 10^{-6}$	$2,82 \times 10^{-4}$	2,53127	$5,57 \times 10^{-6}$	$3,20 \times 10^{-4}$	2,04010
$2,29 \times 10^{-5}$	$1,20 \times 10^{-4}$	7,56205	$7,47 \times 10^{-6}$	$2,01 \times 10^{-4}$	3,55483	$1,11 \times 10^{-5}$	$1,62 \times 10^{-4}$	4,02396
$3,37 \times 10^{-5}$	$7,65 \times 10^{-5}$	11,8227	$9,32 \times 10^{-6}$	$1,84 \times 10^{-4}$	3,86772	$1,65 \times 10^{-5}$	$1,15 \times 10^{-4}$	5,67134
			$1,12 \times 10^{-5}$	$1,80 \times 10^{-4}$	3,95977	$2,20 \times 10^{-5}$	$8,56 \times 10^{-5}$	7,62877

Tabla S4.1B

Experimentos de pseudo-Stern-Volmer correspondientes a la estimación de ${}^3k_{eT}$ para TFA

Experimento 1			Experimento 2			Experimento 3		
$C_{TFA} / \text{mol L}^{-1}$	k_1 / s^{-1}	$\frac{k_{1,0,ap}}{k_{1,ap}}$	$C_{TFA} / \text{mol L}^{-1}$	k_1 / s^{-1}	$\frac{k_{1,0,ap}}{k_{1,ap}}$	$C_{TFA} / \text{mol L}^{-1}$	k_1 / s^{-1}	$\frac{k_{1,0,ap}}{k_{1,ap}}$
0	$7,71 \times 10^{-4}$	1	0	$-8,21 \times 10^{-4}$	1	0	$-8,43 \times 10^{-4}$	1
$1,60 \times 10^{-6}$	$2,18 \times 10^{-4}$	3,54321	$4,12 \times 10^{-6}$	$-5,19 \times 10^{-4}$	1,58291	$4,12 \times 10^{-6}$	$-4,94 \times 10^{-4}$	1,70524
$2,03 \times 10^{-6}$	$1,44 \times 10^{-4}$	5,37104	$8,20 \times 10^{-6}$	$-2,72 \times 10^{-4}$	3,02022	$8,20 \times 10^{-6}$	$-2,77 \times 10^{-4}$	3,04255
$3,05 \times 10^{-5}$	$1,14 \times 10^{-4}$	6,78496	$1,23 \times 10^{-5}$	$-2,11 \times 10^{-4}$	3,88771	$1,23 \times 10^{-5}$	$-1,23 \times 10^{-4}$	3,60201
$4,06 \times 10^{-5}$	$7,85 \times 10^{-5}$	9,82280	$1,63 \times 10^{-5}$	$-1,74 \times 10^{-4}$	4,70609	$1,63 \times 10^{-5}$	$-1,72 \times 10^{-4}$	4,89995
$5,26 \times 10^{-5}$	$5,56 \times 10^{-5}$	13,8737						

Tabla S4.1C

Experimentos de pseudo-Stern-Volmer correspondientes a la estimación de ${}^3k_{eT}$ para FFA y MFA

$C_{FFA} / \text{mol L}^{-1}$	k_1 / s^{-1}	$\frac{k_{1,0,ap}}{k_{1,ap}}$	$C_{MFA} / \text{mol L}^{-1}$	k_1 / s^{-1}	$\frac{k_{1,0,ap}}{k_{1,ap}}$
0	$5,40 \times 10^{-4}$	1	0	$4,81 \times 10^{-4}$	1
$1,06 \times 10^{-6}$	$3,31 \times 10^{-4}$	1,62949	$6,48 \times 10^{-6}$	$3,55 \times 10^{-4}$	1,35739
$6,30 \times 10^{-6}$	$1,51 \times 10^{-4}$	3,56554	$1,30 \times 10^{-5}$	$1,88 \times 10^{-4}$	2,56452
$2,04 \times 10^{-5}$	$9,53 \times 10^{-5}$	5,66680	$1,81 \times 10^{-5}$	$1,61 \times 10^{-4}$	2,99352
$3,38 \times 10^{-5}$	$4,83 \times 10^{-5}$	11,1803	$5,19 \times 10^{-5}$	$5,28 \times 10^{-5}$	9,12491

Figura S4.2. Gráficos de pseudo-primer orden correspondientes a la estimación de ${}^3k_{et}$ para: FA (A-C), TFA (D-F), FFA (G) y MFA (H).

Figura S4.3. Gráficos de pseudo-Stern-Volmer correspondientes a las réplicas de los experimentos de estimación de ${}^3k_{et}$ para FA (A) y TFA (B).

Figura S4.4. Evolución temporal de los espectros UV-vis de soluciones Fs/Rf en agua/metanol 3:2 saturadas con aire e irradiadas con luz policromática de $\lambda > 480 \text{ nm}$: FA (A), FFA (B), MFA (C) y TFA (D).

Figura S4.5. Espectros de absorción transitoria de Rf en ausencia o en presencia de Fs o CR en agua/metanol 3:2 en ausencia de aire ($\lambda_{exc} = 450 \text{ nm}$, 38–43 m): Rf (A) FA (B), DPA (C), MFA (D), TFA (E), CFA (F) y DCF (G), FFA (H).

Tabla S4.2A

Experimento de Stern-Volmer para la determinación de ${}^3k_{eT}$ para FA + ${}^3\text{Rf}^*$

Experimento 1			Experimento 2			Experimento 3		
$C_{FA} / \text{mol L}^{-1}$	${}^3\tau / \text{s}$	${}^3\tau^{-1} / \text{s}^{-1}$	$C_{FA} / \text{mol L}^{-1}$	${}^3\tau / \text{s}$	${}^3\tau^{-1} / \text{s}^{-1}$	$C_{FA} / \text{mol L}^{-1}$	${}^3\tau / \text{s}$	${}^3\tau^{-1} / \text{s}^{-1}$
0	$2,23 \times 10^{-5}$	$4,48 \times 10^4$	0	$2,07 \times 10^{-5}$	$4,83 \times 10^4$	0	$1,90 \times 10^{-5}$	$5,26 \times 10^4$
$1,61 \times 10^{-5}$	$1,36 \times 10^{-5}$	$7,35 \times 10^4$	$1,61 \times 10^{-5}$	$1,08 \times 10^{-5}$	$9,26 \times 10^4$	$1,61 \times 10^{-5}$	$1,13 \times 10^{-5}$	$8,85 \times 10^4$
$3,21 \times 10^{-5}$	$7,94 \times 10^{-6}$	$1,26 \times 10^5$	$3,21 \times 10^{-5}$	$7,47 \times 10^{-6}$	$1,34 \times 10^5$	$3,21 \times 10^{-5}$	$7,59 \times 10^{-6}$	$1,32 \times 10^5$
$4,81 \times 10^{-5}$	$6,42 \times 10^{-6}$	$1,56 \times 10^5$	$6,40 \times 10^{-5}$	$4,67 \times 10^{-6}$	$2,14 \times 10^5$	$4,81 \times 10^{-5}$	$5,43 \times 10^{-6}$	$1,84 \times 10^5$
$6,40 \times 10^{-5}$	$4,66 \times 10^{-6}$	$2,15 \times 10^5$	$9,56 \times 10^{-5}$	$3,07 \times 10^{-6}$	$3,26 \times 10^5$	$6,40 \times 10^{-5}$	$4,53 \times 10^{-6}$	$2,21 \times 10^5$
$9,56 \times 10^{-5}$	$3,64 \times 10^{-6}$	$2,75 \times 10^5$	$1,27 \times 10^{-4}$	$2,44 \times 10^{-6}$	$4,10 \times 10^5$	$7,98 \times 10^{-5}$	$3,62 \times 10^{-6}$	$2,76 \times 10^5$
$1,27 \times 10^{-4}$	$2,77 \times 10^{-6}$	$3,61 \times 10^5$						

Tablas S4.2B

Experimento de Stern-Volmer para la determinación de ${}^3k_{eT}$ para TFA + ${}^3\text{Rf}^*$

Experimento 1			Experimento 2			Experimento 3		
$C_{TFA} / \text{mol L}^{-1}$	${}^3\tau / \text{s}$	${}^3\tau^{-1} / \text{s}^{-1}$	$C_{TFA} / \text{mol L}^{-1}$	${}^3\tau / \text{s}$	${}^3\tau^{-1} / \text{s}^{-1}$	$C_{TFA} / \text{mol L}^{-1}$	${}^3\tau / \text{s}$	${}^3\tau^{-1} / \text{s}^{-1}$
0	$2,23 \times 10^{-5}$	$4,48 \times 10^4$	0	$2,07 \times 10^{-5}$	$4,83 \times 10^4$	0	$1,90 \times 10^{-5}$	$5,26 \times 10^4$
$2,26 \times 10^{-5}$	$1,36 \times 10^{-5}$	$7,35 \times 10^4$	$1,61 \times 10^{-5}$	$1,08 \times 10^{-5}$	$9,26 \times 10^4$	$1,61 \times 10^{-5}$	$1,13 \times 10^{-5}$	$8,85 \times 10^4$
$4,52 \times 10^{-5}$	$7,94 \times 10^{-6}$	$1,26 \times 10^5$	$3,21 \times 10^{-5}$	$7,47 \times 10^{-6}$	$1,34 \times 10^5$	$3,21 \times 10^{-5}$	$7,59 \times 10^{-6}$	$1,32 \times 10^5$
$6,77 \times 10^{-5}$	$6,42 \times 10^{-6}$	$1,56 \times 10^5$	$6,40 \times 10^{-5}$	$4,67 \times 10^{-6}$	$2,14 \times 10^5$	$4,81 \times 10^{-5}$	$5,43 \times 10^{-6}$	$1,84 \times 10^5$
$9,01 \times 10^{-5}$	$4,66 \times 10^{-6}$	$2,15 \times 10^5$	$9,56 \times 10^{-5}$	$3,07 \times 10^{-6}$	$3,26 \times 10^5$	$6,40 \times 10^{-5}$	$4,53 \times 10^{-6}$	$2,21 \times 10^5$
$1,12 \times 10^{-4}$	$2,77 \times 10^{-6}$	$3,61 \times 10^5$	$1,27 \times 10^{-4}$	$2,44 \times 10^{-6}$	$4,10 \times 10^5$	$7,98 \times 10^{-5}$	$3,62 \times 10^{-6}$	$2,76 \times 10^5$

Tabla S4.2C

Experimento de Stern-Volmer para la determinación de ${}^3k_{eT}$ para **DPA** + ${}^3Rf^*$

$C_{DPA} / \text{mol L}^{-1}$	${}^3\tau / \text{s}$	${}^3\tau^{-1} / \text{s}^{-1}$
0	2515990	1
$1,57 \times 10^{-2}$	2276820	1,10505
$2,22 \times 10^{-2}$	2235640	1,12540
$3,69 \times 10^{-2}$	2084720	1,20687
$5,54 \times 10^{-2}$	1891100	1,33044
$6,65 \times 10^{-2}$	1788090	1,40708
$7,38 \times 10^{-2}$	1719490	1,46322
$8,77 \times 10^{-2}$	1649310	1,52548
$1,11 \times 10^{-1}$	1511800	1,66423

Tabla S4.2E

Experimento de Stern-Volmer para la determinación de ${}^3k_{eT}$ para **MFA** + ${}^3Rf^*$

$C_{MFA} / \text{mol L}^{-1}$	${}^3\tau / \text{s}$	${}^3\tau^{-1} / \text{s}^{-1}$
0	2515990	1
$1,57 \times 10^{-2}$	2276820	1,10505
$2,22 \times 10^{-2}$	2235640	1,12540
$3,69 \times 10^{-2}$	2084720	1,20687
$5,54 \times 10^{-2}$	1891100	1,33044
$6,65 \times 10^{-2}$	1788090	1,40708
$7,38 \times 10^{-2}$	1719490	1,46322
$8,77 \times 10^{-2}$	1649310	1,52548
$1,11 \times 10^{-1}$	1511800	1,66423

Tabla S4.2D

Experimento de Stern-Volmer para la determinación de ${}^3k_{eT}$ para **FFA** + ${}^3Rf^*$

$C_{FFA} / \text{mol L}^{-1}$	${}^3\tau / \text{s}$	${}^3\tau^{-1} / \text{s}^{-1}$
0	2628410	1
$9,56 \times 10^{-3}$	2525670	1,04068
$2,39 \times 10^{-2}$	2439330	1,07751
$3,19 \times 10^{-2}$	2361300	1,11312
$4,78 \times 10^{-2}$	2294810	1,14537

Tabla S4.2F

Experimento de Stern-Volmer para la determinación de ${}^3k_{eT}$ para **CFA** + ${}^3Rf^*$

$C_{CFA} / \text{mol L}^{-1}$	${}^3\tau / \text{s}$	${}^3\tau^{-1} / \text{s}^{-1}$
0	2628410	1
$9,56 \times 10^{-3}$	2525670	1,04068
$2,39 \times 10^{-2}$	2439330	1,07751
$3,19 \times 10^{-2}$	2361300	1,11312
$4,78 \times 10^{-2}$	2294810	1,14537

Tabla S4.2G

Experimento de Stern-Volmer para la determinación de ${}^3k_{eT}$ para **DCF** + ${}^3Rf^*$

$C_{DCF} / \text{mol L}^{-1}$	${}^3\tau / \text{s}$	${}^3\tau^{-1} / \text{s}^{-1}$
0	2515990	1
$1,57 \times 10^{-2}$	2276820	1,10505
$2,22 \times 10^{-2}$	2235640	1,12540
$3,69 \times 10^{-2}$	2084720	1,20687
$5,54 \times 10^{-2}$	1891100	1,33044
$6,65 \times 10^{-2}$	1788090	1,40708
$7,38 \times 10^{-2}$	1719490	1,46322
$8,77 \times 10^{-2}$	1649310	1,52548
$1,11 \times 10^{-1}$	1511800	1,66423

Figura S4.6. Decaimientos de la absorción transitoria de Rf monitoreada a 300 nm en distintos solventes.

Figura S4.7. Gráficos de Stern-Volmer correspondientes a las réplicas de los experimentos de determinación de ${}^3k_{eT}$ para FA (A) y TFA (B).

Figura S4.8. Diagramas de Pourbaix para DPA en *buffer* Britton-Robinson (aq.) (A) y en agua/metanol 3:2 (B).

Figura S4.9. Diagramas de Pourbaix para FA en *buffer* Britton-Robinson (aq.) (A) y en agua/metanol 3:2 (B).

Figura S4.10. Diagramas de Pourbaix para FFA en *buffer* Britton-Robinson (aq.) (A) y en agua/metanol 3:2 (B).

Figura S4.11. Diagramas de Pourbaix para TFA en *buffer* Britton-Robinson (aq.) (A) y en agua/metanol 3:2 (B).

Figura S4.12. Diagramas de Pourbaix para DCF en *buffer* Britton-Robinson (aq.) (A) y en agua/metanol 3:2 (B).

Tabla S4.3

Potenciales de pico (E_{pico}) para la oxidación de **DPA** y estimaciones de ΔG° para la transferencia de electrón hacia Rf y sus estados excitados.

pH	E_{pico}	ΔG_{eT}°	ΔG_{pseT}°	ΔG_{pseT}°	pH	E_{pico}	ΔG_{eT}°	ΔG_{pseT}°	ΔG_{pseT}°
	(vs. EEH)	(Rf)	($^1Rf^*$)	($^3Rf^*$)		(vs. EEH)	(Rf)	($^1Rf^*$)	($^3Rf^*$)
	(buffer Britton-Robinson (aq))					(agua/metanol 3:2)			
	V	eV	eV	eV		eV	eV	eV	eV
1,18	1,059	-0,03	-2,51	-2,17	2,03	1,027	0,91	-1,57	-1,23
1,60	1,064	0,00	-2,48	-2,14	2,59	1,025	0,93	-1,55	-1,21
2,41	1,062	0,05	-2,43	-2,09	3,00	1,011	0,94	-1,54	-1,20
3,48	1,038	0,22	-2,26	-1,92	3,50	0,994	0,94	-1,54	-1,20
4,56	0,991	0,22	-2,26	-1,92	4,70	0,940	0,95	-1,53	-1,19
5,46	0,943	0,21	-2,27	-1,93	5,26	0,906	0,94	-1,54	-1,20
6,31	0,914	0,22	-2,26	-1,92	6,12	0,855	0,93	-1,55	-1,21
7,52	0,840	0,20	-2,28	-1,94	6,89	0,807	0,92	-1,56	-1,22
8,98	0,788	0,21	-2,27	-1,93	7,47	0,780	0,92	-1,56	-1,22
10,07	0,769	0,24	-2,24	-1,900	7,91	0,768	0,93	-1,55	-1,21
					8,83	0,723	0,92	-1,56	-1,22
					9,40	0,717	0,94	-1,54	-1,20
					10,18	0,696	0,96	-1,52	-1,18
					11,95	0,558	0,91	-1,57	-1,23

Tabla S4.4

Potenciales de pico (E_{pico}) para la oxidación de FA y estimaciones de ΔG° para la transferencia de electrón hacia Rf y sus estados excitados.

pH	E_{pico}	ΔG_{eT}°	ΔG_{PSeT}°	ΔG_{PSeT}°	pH	E_{pico}	ΔG_{eT}°	ΔG_{PSeT}°	ΔG_{PSeT}°
	(vs. EEH)	(Rf)	($^1Rf^*$)	($^3Rf^*$)		(vs. EEH)	(Rf)	($^1Rf^*$)	($^3Rf^*$)
	(buffer Britton-Robinson (aq))					(agua/metanol 3:2)			
	V	eV	eV	eV		eV	eV	eV	eV
1,81	1,217	0,15	-2,33	-1,99	2,00	1,161	1,02	-1,45	-1,11
2,04	1,217	0,17	-2,31	-1,97	2,52	1,121	1,01	-1,47	-1,13
2,27	1,237	0,20	-2,28	-1,94	3,52	1,121	1,05	-1,42	-1,08
2,54	1,189	0,17	-2,31	-1,97	4,60	0,996	0,98	-1,49	-1,15
3,18	1,165	0,32	-2,16	-1,82	5,04	0,980	0,98	-1,49	-1,15
4,02	1,111	0,30	-2,18	-1,84	5,72	0,996	1,03	-1,44	-1,10
4,48	1,087	0,30	-2,18	-1,84	6,76	0,946	1,03	-1,44	-1,10
4,86	1,064	0,29	-2,19	-1,85	7,62	0,917	1,04	-1,43	-1,09
5,42	1,041	0,29	-2,19	-1,85	9,49	0,878	1,09	-1,38	-1,04
6,03	1,026	0,31	-2,17	-1,83					
6,38	1,009	0,30	-2,18	-1,84					
6,94	0,985	0,31	-2,17	-1,83					
7,42	0,977	0,32	-2,16	-1,82					
8,60	0,937	0,33	-2,15	-1,81					
9,02	0,93	0,34	-2,14	-1,80					
9,82	0,928	0,37	-2,11	-1,77					
10,96	0,929	0,43	-2,05	-1,71					
11,68	0,923	0,45	-2,03	-1,69					

Tabla S4.5

Potenciales de pico (E_{pico}) para la oxidación de **FFA** y estimaciones de ΔG° para la transferencia de electrón hacia Rf y sus estados excitados.

pH	E_{pico}	ΔG_{eT}°	ΔG_{pseT}°	ΔG_{pseT}°	pH	E_{pico}	ΔG_{eT}°	ΔG_{pseT}°	ΔG_{pseT}°
	(vs. EEH)	(Rf)	($^1Rf^*$)	($^3Rf^*$)		(vs. EEH)	(Rf)	($^1Rf^*$)	($^3Rf^*$)
	(buffer Britton-Robinson (aq))					(agua/metanol 3:2)			
	V	eV	eV	eV		eV	eV	eV	eV
1,85	1,456	0,40	-2,08	-1,74	2,11	1,211	1,08	-1,40	-1,06
2,28	1,36	0,33	-2,15	-1,81	2,49	1,181	1,07	-1,41	-1,07
2,76	1,397	0,40	-2,08	-1,74	3,02	1,143	1,05	-1,43	-1,09
3,70	1,345	0,41	-2,07	-1,73	3,20	1,127	1,05	-1,43	-1,09
4,35	1,3	0,40	-2,08	-1,74	4,00	1,08	1,04	-1,44	-1,10
4,70	1,255	0,38	-2,10	-1,76	4,88	1,039	1,04	-1,44	-1,10
5,42	1,212	0,38	-2,10	-1,76	5,51	1,004	1,03	-1,45	-1,11
6,36	1,173	0,41	-2,07	-1,73	6,27	0,985	1,05	-1,43	-1,09
6,84	1,173	0,44	-2,04	-1,70	7,18	0,945	1,05	-1,43	-1,09
7,45	1,145	0,45	-2,03	-1,69	7,76	0,922	1,05	-1,43	-1,09
8,74	1,101	0,49	-1,99	-1,65	8,40	0,895	1,06	-1,42	-1,08
9,40	1,101	0,53	-1,95	-1,61	9,84	0,9	1,13	-1,35	-1,01
10,02	1,088	0,56	-1,92	-1,58	9,98	0,883	1,12	-1,36	-1,02
11,23	1,058	0,61	-1,87	-1,53	11,82	0,875	1,20	-1,28	-0,94
12,05	1,06	0,66	-1,82	-1,48					

Tabla S4.6

Potenciales de pico (E_{pico}) para la oxidación de **MFA** y estimaciones de ΔG° para la transferencia de electrón hacia Rf y sus estados excitados.

pH	E_{pico}	ΔG_{eT}°	ΔG_{pseT}°	ΔG_{pseT}°	pH	E_{pico}	ΔG_{eT}°	ΔG_{pseT}°	ΔG_{pseT}°
	(vs. EEH)	(Rf)	($^1Rf^*$)	($^3Rf^*$)		(vs. EEH)	(Rf)	($^1Rf^*$)	($^3Rf^*$)
	(buffer Britton-Robinson (aq))					(agua/metanol 3:2)			
	V	eV	eV	eV		eV	eV	eV	eV
1,68	1,477	0,41	-2,07	-1,73	2,16	1,127	1,00	-1,48	-1,14
2,14	1,428	0,39	-2,09	-1,75	2,58	1,106	1,00	-1,48	-1,14
2,47	1,394	0,37	-2,11	-1,77	3,04	1,101	1,01	-1,47	-1,13
3,04	1,327	0,34	-2,14	-1,80	3,59	1,056	0,99	-1,49	-1,15
4,10	1,307	0,39	-2,09	-1,75	4,65	0,976	0,96	-1,52	-1,18
4,61	1,254	0,37	-2,11	-1,77	5,18	0,962	0,97	-1,51	-1,17
5,16	1,227	0,38	-2,10	-1,76	6,16	0,915	0,97	-1,51	-1,17
5,86	1,174	0,37	-2,11	-1,77	6,87	0,892	0,98	-1,50	-1,16
6,54	1,152	0,40	-2,08	-1,74	7,43	0,873	0,99	-1,49	-1,15
6,96	1,131	0,40	-2,08	-1,74	7,89	0,862	1,00	-1,48	-1,14
7,70	1,083	0,40	-2,08	-1,74	8,23	0,855	1,01	-1,47	-1,13
8,64	1,099	0,48	-2,00	-1,66	8,80	0,847	1,03	-1,45	-1,11
9,10	1,087	0,50	-1,98	-1,64	9,50	0,839	1,05	-1,43	-1,09
10,28	1,076	0,56	-1,92	-1,58	10,68	0,825	1,09	-1,39	-1,05
					11,95	0,811	1,14	-1,34	-1,00

Tabla S4.7

Potenciales de pico (E_{pico}) para la oxidación de **TFA** y estimaciones de ΔG° para la transferencia de electrón hacia Rf y sus estados excitados.

pH	E_{pico}	ΔG_{eT}°	ΔG_{pseT}°	ΔG_{pseT}°	pH	E_{pico}	ΔG_{eT}°	ΔG_{pseT}°	ΔG_{pseT}°
	(vs. EEH)	(Rf)	($^1Rf^*$)	($^3Rf^*$)		(vs. EEH)	(Rf)	($^1Rf^*$)	($^3Rf^*$)
	(buffer Britton-Robinson (aq))					(agua/metanol 3:2)			
	V	eV	eV	eV		eV	eV	eV	eV
1,81	1,299	0,24	-2,24	-1,90	4,70	1,047	1,04	-1,44	-1,10
2,22	1,299	0,26	-2,22	-1,88	5,49	1,014	1,04	-1,44	-1,10
2,45	1,303	0,28	-2,20	-1,86	6,45	0,982	1,05	-1,43	-1,09
3,32	1,238	0,27	-2,21	-1,87	7,18	0,962	1,07	-1,41	-1,07
4,54	1,165	0,28	-2,20	-1,86	7,60	0,956	1,08	-1,40	-1,06
5,24	1,131	0,29	-2,19	-1,85	8,19	0,935	1,09	-1,39	-1,05
6,16	1,097	0,32	-2,16	-1,82	8,86	0,917	1,10	-1,38	-1,04
6,96	1,045	0,32	-2,16	-1,82	9,45	0,903	1,12	-1,36	-1,02
7,90	0,985	0,32	-2,16	-1,82	10,14	0,889	1,13	-1,35	-1,01
9,04	0,951	0,36	-2,12	-1,78	11,36	0,877	1,18	-1,30	-0,96
9,64	0,951	0,40	-2,08	-1,74					
10,73	0,94	0,46	-2,02	-1,68					
11,66	0,929	0,51	-1,97	-1,63					
12,22	0,928	0,54	-1,94	-1,60					
12,73	0,922	0,57	-1,91	-1,57					

Tabla S4.8

Potenciales de pico (E_{pico}) para la oxidación de **DCF** y estimaciones de ΔG° para la transferencia de electrón hacia Rf y sus estados excitados.

pH	E_{pico}	ΔG_{eT}°	ΔG_{pseT}°	ΔG_{pseT}°	pH	E_{pico}	ΔG_{eT}°	ΔG_{pseT}°	ΔG_{pseT}°
	(vs. EEH)	(Rf)	($^1Rf^*$)	($^3Rf^*$)		(vs. EEH)	(Rf)	($^1Rf^*$)	($^3Rf^*$)
	(buffer Britton-Robinson (aq))					(agua/metanol 3:2)			
	V	eV	eV	eV		eV	eV	eV	eV
1,84	1,348	0,29	-2,19	-1,85	2,22	1,237	1,11	-1,37	-1,03
2,23	1,316	0,28	-2,20	-1,86	2,46	1,224	1,11	-1,37	-1,03
3,36	1,292	0,33	-2,15	-1,81	2,91	1,204	1,11	-1,37	-1,0
4,47	1,230	0,34	-2,14	-1,80	3,58	1,163	1,11	-1,38	-1,04
5,03	1,215	0,36	-2,12	-1,78	4,68	1,107	1,09	-1,39	-1,05
6,24	1,199	0,42	-2,06	-1,72	5,47	1,07	1,10	-1,38	-1,04
6,84	1,096	0,36	-2,12	-1,78	6,52	1,04	1,11	-1,37	-1,03
7,47	1,062	0,37	-2,11	-1,77	7,37	0,996	1,11	-1,37	-1,03
8,75	1,104	0,49	-1,99	-1,65	7,86	0,982	1,12	-1,36	-1,0
9,44	1,105	0,54	-1,94	-1,60	8,66	0,96	1,14	-1,34	-1,00
10,35	1,062	0,55	-1,93	-1,59	9,30	0,942	1,15	-1,33	-0,99
11,65	1,079	0,66	-1,82	-1,48	9,85	0,949	1,18	-1,30	-0,96
12,39	1,032	0,66	-1,82	-1,48	11,80	0,938	1,26	-1,22	-0,88

Tabla S4.9

Valores calculados de la carga de Hirshfeld de cada átomo de **DPA** de las especies de N y N-1 electrones, y de la función de Fukui f^- condensada.

Átomo	Carga de Hirshfeld		f^- condensada
	N	N-1	
C1	-0,03576504	0,00110841	0,03687345
C2	-0,05753313	-0,01225716	0,04527597
C3	0,05055065	0,07457868	0,02402803
C4	-0,06168662	-0,01106172	0,05062490
C5	-0,03687616	0,00208567	0,03896183
C6	-0,05569519	0,02670639	0,08240158
N7	-0,09113285	0,01947524	0,11060809
C8	0,05055349	0,07459556	0,02404207
C10	-0,05754084	-0,01225716	0,02461764
C11	-0,06169705	-0,01105408	0,05064297
C12	-0,0368748	0,00209155	0,03896635

Nota: se han omitido los átomos de hidrógeno para mayor facilidad en el análisis de los resultados.

Tabla S4.10

Valores calculados de la carga de Hirshfeld de cada átomo de FA^- de las especies de N y N-1 electrones, y de la función de Fukui f^- condensada.

Átomo	Carga de Hirshfeld		f^- condensada
	N	N-1	
C1	-0,11072495	-0,06309372	-0,04763123
C2	-0,09796165	-0,07906660	-0,01889505
C3	0,00861989	0,04823912	-0,03961923
C4	-0,07737155	-0,03505669	-0,04231486
C5	-0,07637225	-0,04600706	-0,03036519
C6	-0,14878149	-0,08059826	-0,06818323
C7	0,11235292	0,13302100	-0,02066808
N8	-0,11269673	-0,10250454	-0,01019219
C9	0,00024471	0,05781299	-0,05756828
C11	-0,13948656	-0,07245851	-0,06702805
C12	-0,09455000	-0,06316633	-0,03138367
C13	-0,13811478	-0,05443652	-0,08367826
O14	-0,45239021	-0,40640869	-0,04598152
O15	-0,40392444	-0,37854946	-0,02537498
C17	-0,16166647	-0,08613313	-0,07553334
C18	-0,09374465	-0,05526897	-0,03847568

Nota: se han omitido los átomos de hidrógeno para mayor facilidad en el análisis de los resultados.

Tabla S4.11

Valores calculados de la carga de Hirshfeld de cada átomo de FFA^- de las especies de N y N-1 electrones, y de la función de Fukui f^- condensada.

Átomo	Carga de Hirshfeld		f^- condensada
	N	N-1	
C1	-0,02231833	-0,06109163	0,0387733
C2	-0,03627101	-0,07642847	0,04015746
C3	0,07022493	0,04735296	0,02287197
C4	0,00939222	-0,03279116	0,04218338
C5	-0,01503365	-0,04365724	0,02862359
C6	-0,00333371	-0,07622663	0,07289292
C7	0,15634286	0,13485764	0,02148522
N8	0,00152496	-0,10118433	0,10270929
C9	0,07218070	0,06319083	0,00898987
C10	-0,01885217	-0,06325383	0,04440166
C11	-0,01327151	-0,05521092	0,04193941
C12	-0,01631018	-0,04286172	0,02655154
O13	-0,32943971	-0,40173487	0,07229516
O14	-0,32402125	-0,37382778	0,04980653
C15	-0,00758793	-0,07938100	0,07179307
C16	-0,01640370	-0,04691773	0,03051403
C17	0,29454081	0,28690680	0,00763401
F18	-0,11135840	-0,12804269	0,01668429
F19	-0,09396471	-0,10714547	0,01318076
F20	-0,11507563	-0,13169118	0,01661555

Nota: se han omitido los átomos de hidrógeno para mayor facilidad en el análisis de los resultados.

Figura S4.13. Espectro de absorción UV-vis calculado para especie $\text{FA}(-\text{H}^+) \bullet^-$.

Tabla S4.12

Parámetros espectrales calculados para la especie $\text{FA}(-\text{H}^+) \bullet^-$		
λ / nm	ϵ	Fuerza del oscilador
293,71	0,0107	62780,3003741497
302,07	0,0023	13494,8309215462
306,71	0,0190	111479,0380475555
308,27	0,0010	5867,3177919766
340,43	0,0097	56912,9825821731
349,78	0,0004	2346,9271167906
360,60	0,0002	1173,4635583953
384,41	0,0049	28749,8571806854
407,90	0,0043	25229,4665054994
422,42	0,0018	10561,1720255579
503,67	0,0923	541553,4321994404
712,98	0,0062	36377,3703102549

Figura S4.14. Espectro de absorción UV-vis calculado para especie FA*.

Tabla S4.13

Parámetros espectrales calculados para la especie FA*		
λ / nm	ϵ	Fuerza del oscilador
278,85	0,1170	642286,6652901695
283,66	0,0220	120771,8515930233
286,41	0,0206	113086,3701280127
306,26	0,0779	427642,1472316598
315,61	0,1990	1092436,2939550744
327,94	0,0870	477597,7767542284
340,34	0,0638	350238,3696197675
372,17	0,0005	2744,8148089323
399,14	0,0579	317849,5548743659
453,35	0,0056	30741,9258600423
472,70	0,0058	31839,8517836152
694,90	0,0869	477048,8137924421

Figura S4.15. Espectro de absorción UV-vis calculado para especie $\text{FFA}(-\text{H}^+)^{\bullet-}$.

Tabla S4.14

Parámetros espectrales calculados para la especie $\text{FFA}(-\text{H}^+)^{\bullet-}$		
λ / nm	ϵ	Fuerza del oscilador
295,25	0,0044	26959,5123439710
305,62	0,0032	19606,9180683425
308,10	0,0002	1225,4323792714
314,89	0,0178	109063,4817551554
346,36	0,0068	41664,7008952279
350,53	0,0003	1838,1485689071
367,46	0,0012	7352,5942756285
375,88	0,0033	20219,6342579782
429,58	0,0046	28184,9447232424
442,18	0,0021	12867,0399823498
526,88	0,0958	586982,1096710047
733,49	0,0080	477048,8137924421

Figura S4.16. Espectro de absorción UV-vis calculado para especie **FFA•**.

Tabla S4.15

Parámetros espectrales calculados para la especie **FFA•**

λ / nm	ϵ	Fuerza del oscilador
280,44	0,1612	896269,6729633308
289,35	0,0145	80619,7906821854
297,96	0,0120	66719,8267714638
307,97	0,0041	227959,4081358347
317,68	0,1168	649406,3139089145
323,71	0,2460	1367756,4488150082
341,83	0,0054	30023,9220471587
383,52	0,0039	21683,9437007257
398,48	0,0481	267435,3056422841
428,25	0,0017	9451,9754592907
475,24	0,0093	51707,8657478845
699,53	0,0839	466482,7888438178

Figura S4.17. Espectro de absorción UV-vis calculado para especie **DPA•-**.

Tabla S4.16

Parámetros espectrales calculados para la especie **DPA•-**

λ / nm	ϵ	Fuerza del oscilador
246,96	0,0015	8353,9413115336
259,53	0,0000	0,0000000000
277,13	0,1328	739602,2707811112
291,32	0,0180	100247,2957384036
293,13	0,0000	0,0000000000
298,37	0,1947	1084341,5822370660
306,54	0,2961	1649068,0148967397
332,69	0,0026	14480,1649399916
389,85	0,0528	294058,7341659839
414,66	0,0016	8910,8707323025
424,94	0,0052	28960,3298799833
733,83	0,0658	366459,5588659421

Figura S4.18. Espectro de absorción UV-vis calculado para especie DPA^{*+} .

Tabla S4.17

Parámetros espectrales calculados para la especie DPA^{*+}		
λ / nm	ϵ	Fuerza del oscilador
262,07	0,0145	63881,8848363663
263,03	0,0160	70490,3556815076
265,85	0,0006	2643,3883380565
275,41	0,1467	646308,4486548231
285,59	0,0027	11895,2475212544
288,40	0,0006	2643,3883380565
305,67	0,0010	4405,6472300942
310,16	0,2431	1071012,8416359066
333,29	0,0071	31280,0953336690
595,97	0,2864	1261777,3666989864
600,00	0,0278	122476,9929966195
610,26	0,0027	11895,2475212544

Nox